

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
Studienjahr 2014/15

Masterarbeit

Befragung zur Nutzung von Brailleschrift und Technologien im Rahmen des Forschungsprojekts „Zukunft der Brailleschrift“ (ZuBra)

Eingereicht von: Alexander Wyssmann und Annelies Zwingli

Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer

Eingereicht: Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

Abstract	- 1 -
Dank	- 1 -
1.	Einleitung.....	- 2 -
1.1	Ausgangslage.....	- 2 -
1.2	Persönlicher Bezug	- 3 -
2.	Zielsetzung und Fragestellung	- 3 -
2.1	Fragestellungen	- 3 -
3.	Theoretische Grundlagen.....	- 4 -
3.1	Definition Sehbehinderung - hochgradig sehbehindert – blind	- 4 -
3.2	Die Brailleschrift	- 5 -
3.2.1	Die Entstehung der Punktschrift – ein Blick in die Geschichte	- 5 -
3.2.2	Grundlagen der Punktschrift	- 5 -
3.2.3	Kürzungsgrade der deutschen Brailleschrift	- 6 -
3.2.4	8-Punkte-Computer- oder Eurobraille	- 6 -
3.3	Technologien.....	- 7 -
3.3.1	Tafel und Stichel, Braille-Schreibmaschinen	- 7 -
3.3.2	Elektronische Braillezeile	- 8 -
3.3.3	Screenreader und Zoomfunktionen	- 8 -
3.3.4	Smartphones und Tablets	- 9 -
3.3.5	Aufnahmegeräte.....	- 10 -
3.4	Schriftspracherwerb	- 11 -
3.4.1	Taktiler Lesen	- 13 -
3.4.2	Auditives Lesen	- 13 -
3.4.3	Schriftentscheid bei hochgradig sehbehinderten Menschen	- 14 -
4.	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	- 15 -
4.1	Einleitung.....	- 15 -
4.2	Unsere Forschungsstrategie im Überblick	- 16 -
4.3	Qualitative und quantitative Sozialforschung	- 16 -
4.4	Das problemzentrierte Leitfadenterview.....	- 16 -
4.5	Die Stichprobe für unsere Erhebung.....	- 17 -
4.6	Befragung und Problemzentriertes Interview: Durchführungsanleitung und Leitfaden.....	- 17 -
4.7	Transkription der Interviewdaten (Audiodateien)	- 21 -
4.8	Qualitative Inhaltsanalyse	- 21 -
4.9	Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung	- 22 -
5.	Auswertung und Darstellung der Ergebnisse.....	- 23 -
5.1	Das Kategoriensystem	- 23 -
5.2	Darstellung der Ergebnisse.....	- 24 -
5.2.1	Beschreibung der Stichprobe.....	- 24 -
5.2.2	Schulbiografie.....	- 26 -
5.2.3	Nutzung der Technologien & medialen Systeme beim Lesen und Schreiben. -	- 30 -
5.2.3.1	Präferenz bei der Nutzung von Technologien und medialen Systemen beim Lesen und Schreiben im Allgemeinen	- 30 -
5.2.3.2	Schnelles Lesen	- 32 -
5.2.3.3	Texte gut verstehen	- 33 -
5.2.3.4	Gut vorlesen	- 34 -
5.2.3.5	Lesen zum Vergnügen	- 35 -
5.2.3.6	Längere Texte schreiben	- 36 -
5.2.3.7	Fehlerfrei schreiben	- 38 -

5.2.3.8	Notizen schreiben	- 39 -
5.2.3.9	Schreiben zum Vergnügen.....	- 40 -
5.2.3.10	Beschriften	- 41 -
5.2.3.11	Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsweise/Strategie/Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben.....	- 41 -
5.2.4	Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf die Brailleschrift.....	- 43 -
5.2.4.1	Schriftspracherwerb in der Schulzeit / Erwerb der Brailleschrift.....	- 43 -
5.2.4.2	Erwerb der Kurzschrift.....	- 45 -
5.2.4.3	Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf die Brailleschrift.....	- 46 -
5.2.4.4	Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Schulzeit.....	- 46 -
5.2.4.5	Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)	- 47 -
5.2.4.6	Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Brailleschrift.....	- 48 -
5.2.4.7	Gelingensbedingungen für die Anwendung von Brailleschrift	- 49 -
5.2.4.8	Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf die Anwendung von Brailleschrift	- 50 -
5.2.5	Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien	- 51 -
5.2.5.1	Einführung von Technologien in der Schulzeit.....	- 51 -
5.2.5.2	Kompetenz der Lehr-/ Fachpersonen in Bezug auf Technologien	- 53 -
5.2.5.3	Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Schulzeit.....	- 54 -
5.2.5.4	Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium).....	- 55 -
5.2.5.5	Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)	- 56 -
5.2.5.6	Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien.....	- 57 -
5.2.5.7	Gelingensbedingungen für den Einsatz von Technologien	- 58 -
5.2.5.8	Schwierigkeiten & Stolpersteine in Bezug auf den Einsatz von Technologien -	- 60 -
5.2.6	Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien.....	- 61 -
5.2.6.1	Persönliche Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien.....	- 61 -
5.2.6.2	Eigene Wünsche und Überzeugungen	- 65 -
5.3	Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage.....	- 66 -
5.3.1	Situationen und Zweck für die Nutzung von Brailleschrift.....	- 67 -
5.3.2	Situationen und Zweck für die Nutzung von assistiven Technologien.....	- 67 -
5.3.3	Situationen und Zweck für die Nutzung von Brailleschrift in Kombination mit zusätzlichen assistiven Technologien	- 68 -
5.3.4	Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Alter und dem Nutzungsverhalten	- 68 -
5.3.5	Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Grad der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten	- 69 -
5.3.6	Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Auftretenszeitpunkt der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten	- 71 -
5.3.7	Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem schulischen Setting und dem Nutzungsverhalten	- 72 -
5.3.8	Fazit.....	- 72 -
6.	Folgerungen	- 73 -
6.1	Folgerungen für die Praxis	- 73 -
6.1.1	Schulisches Setting	- 73 -
6.1.2	Nutzungsverhalten und Angebote.....	- 73 -
6.1.3	Bedeutung von Lehr- und Fachpersonen	- 74 -

6.1.4	Chancen und Grenzen der Technologien	- 75 -
6.1.5	Wünsche der Befragten	- 76 -
6.1.6	Unterrichtsgestaltung	- 76 -
6.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	- 76 -
7.	Ausblick	- 77 -
7.1	Persönliche Erkenntnisse und weiterführende Gedanken	- 77 -
8.	Literaturverzeichnis	- 79 -
9.	Abbildungsverzeichnis	- 80 -

Abstract

Seit ca. 200 Jahren ermöglicht die Punktschrift von Louis Braille blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen die Teilhabe an schriftlicher Kommunikation. Dank den technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben sich diese Möglichkeiten verändert und erweitert. Elektronische Braillezeilen und Screenreader erlauben heute vielfältige Zugänge zu digitalen Dokumenten und zum Internet.

Mittels Fragebogen und problemzentrierten Interviews untersucht die vorliegende Masterarbeit, wie junge Erwachsene Brailleschrift und assistive Technologien verwenden und wie zufrieden sie sind mit erhaltener Unterrichtung und Beratung im Lernen von Braille und Technologien. Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojekts „ZuBra - Zukunft der Brailleschrift“ welches in Kooperation der Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt wird.

Dank

An dieser Stelle danken wir allen ganz herzlich, die uns dabei geholfen haben, diese Arbeit zu verwirklichen

- unseren Interviewteilnehmenden für die offenen und berührenden Gespräche
- unserer Mentorin Prof. Dr. Ursula Hofer für die kompetente und geduldige Begleitung der Arbeit
- dem Schweizerischen Zentralverband für das Blindenwesen (SZB) für die grosszügige finanzielle Unterstützung
- Urs, für das Fotografieren des Titelbildes
- Franziska, für das Lesen der Arbeit
- Stefan, für den inspirierenden Rückzugsort zum Schreiben
- unseren Freundinnen und Freunden für die psychologische Unterstützung
- und schliesslich unseren Familien, welche uns unglaublich unterstützt haben.

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Seit fast 200 Jahren wird die von Louis Braille erfundene, erhabene Punktschrift von stark sehbehinderten und blinden Menschen vielfältig und in zunehmender Ko-Existenz mit anderen Zugangsmöglichkeiten genutzt. Wie bei sehenden Menschen eröffnet die Schrift die Möglichkeit zur Bildung und damit zur Teilhabe an unserer Gesellschaft.

In den letzten 30 Jahren, seit der Erfindung des Computers und des Internets, hat sich unsere Gesellschaft ein weiteres Mal stark verändert. In vielen Bereichen sind neue Arbeitsmethoden und Abläufe entstanden. Die Informationsbeschaffung findet heute nicht mehr zwingend in Bibliotheken und Bildungseinrichtungen statt. Ein grosser Anteil der Kommunikation kann aktuell über das Internet, über E-Mails und digitale Netzwerke geleistet werden. Seit der Verbreitung des Computers und dem Internet hat sich der Zugang zu Informationen für sehbehinderte und blinde Menschen verbessert und verändert. Dank elektronischen Braillezeilen und Screenreadern sind digitale Dokumente heute schnell verfügbar.

Der Computer und das Internet haben alle gesellschaftlichen Schichten berührt. Elektronische Bücher stehen heute beispielsweise teilweise in Konkurrenz zu den bedruckten und gebundenen Büchern. Unsere Gewohnheiten sind daran sich zu verändern, von uns meist nur am Rande bemerkt. Diese Veränderungen finden auch im Leben von sehbehinderten und blinden Menschen statt. Braille und assistive Technologien werden in verschiedenen Kombinationen genutzt und bieten mit visuellen, auditiven und taktilen Nutzungsmöglichkeiten verschiedene Varianten des Zugangs zu schriftlichen Informationen. Aus Mangel an Erfahrungswerten behelfen sich die sehbehinderten und blinden Menschen mit kreativen Ideen. Neue und aktuelle Arbeitstechniken sind so entstanden und entstehen. Diese Strategien und Arbeitstechniken können effizient aber ebenso ineffizient sein und führen nicht immer zum gewünschten Erfolg. Empirische Daten über das Nutzungsverhalten sehbehinderter und blinder Menschen von Braille und assistiven Technologien fehlen. Es liegen im deutschsprachigen Raum keine aktuellen Untersuchungen vor, wie sehbehinderte und blinde Menschen die Brailleschriftsysteme im Alltag, am Arbeitsplatz und in der Freizeit nutzen, wie sie assistive Technologien einsetzen und welche Kombinationen von Braille und assistiven Technologien sich bewähren.

Alltagswissen und Erfahrung von Lehr- und Fachpersonen sowie von selbstbetroffenen Nutzenden deuten auf Zusammenhänge zwischen individuellem Nutzungsverhalten und den schriftsprachlichen Kompetenzen hin. Diese und weitere Wissenslücken könnten durch das Erfassen des aktuellen Nutzungsverhaltens und entsprechenden Folgerungen teilweise geschlossen werden. Die Rolle der verschiedenen Brailleschriftsysteme (Vollschrift, Kurzschrift, 8-Punkt-Computerbraille) und der Musiknotenschrift, in dieser sich verändernden Welt liegt ebenso im Bereich von Spekulationen wie auch die Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb.

Ein Team der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Hofer und Prof. Dr. Markus Lang haben

eine breit angelegte quantitative Studie vorbereitet um die genannten Lücken zu schliessen. Das Forschungsprojekt „ZuBra“ (Zukunft der Brailleschrift) widmet sich dem Nutzungsverhalten und den schriftsprachlichen und technologischen Kompetenzen blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können Einschätzungen zur Wirksamkeit pädagogischer Angebote erfolgen und Entwicklungsoptionen für diese werden daraus ableitbar sein.

1.2 Persönlicher Bezug

Die Autorin und der Autor arbeiten in der Sehbehinderten- und Blindenpädagogik. Annelies Zwingli arbeitet seit viereinhalb Jahren als Lehrerin im ambulanten Dienst „Beratung und Unterstützung“ (B&U) für sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche der Ostschweiz, bei obvita.

Alexander Wyssmann ist selber blind und arbeitet an der Blindenstiftung in Zollikofen aktuell im Regelbereich an der Oberstufe als Fachlehrer. Er unterrichtet die Fächer Deutsch, Musik, Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT), sowie Braille-Kurzschrift.

2. Zielsetzung und Fragestellung

2.1 Fragestellungen

Wie in der Einleitung beschrieben, existieren kaum Daten über das Nutzungsverhalten von hochgradig sehbehinderten und blinden Menschen von Brailleschriftsystemen, assistiven Technologien und oder der kombinierten Nutzung von Braille mit assistiven Technologien. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, mittels Befragung von Selbstbetroffenen darzustellen, wie stark sehbehinderte und blinde Menschen das breite Angebot an Schriftsystemen in Verbindung mit assistiven Technologien heute brauchen.

Weiter wollen wir herausfinden, was die Hintergründe von bestimmten Nutzungsmustern sind.

Folgenden Fragen gehen wir in dieser Arbeit auf den Grund:

Wie werden Brailleschriftsysteme (Kurz-, Vollschrift-, Eurobraille) und assistive Technologien von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter als Informationszugänge genutzt?

- In welchen Situationen und zu welchem Zweck benutzen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter Brailleschrift, assistive Technologien oder eine Kombination der beiden Zugänge?
- Welche Zusammenhänge sind zwischen Alter, Grad und Auftretenspunkt einer Sehschädigung sowie schulischen Settings und Nutzungsverhalten erkennbar?

Wir hoffen, aus der Analyse dieser Befragungen wertvolle Hinweise für die Sehbehinderten- und Blindenpädagogik ableiten zu können.

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Definition Sehbehinderung - hochgradig sehbehindert – blind

Der Begriff „Sehbehinderung“ bezieht sich auf ein beeinträchtigt Sehvermögen, das auf eine verminderte Sehschärfe (Visus) und/oder ein reduziertes Gesichtsfeld zurückzuführen ist. Ausserdem können zusätzliche Probleme wie z.B. erhöhte Blendempfindlichkeit oder Anomalien der Farbwahrnehmung auftreten. Der Verlust des Sehvermögens kann das Sehzentrum, periphere Felder oder nur bestimmte Teile der peripheren Felder des Gesichtsfeldes in einem oder beiden Augen betreffen. Die nicht korrigierbaren Seheinschränkungen sind häufig angeboren bzw. durch eine Erkrankung oder einen Unfall erworben. Sie betreffen Störungen im Bereich des Sehnervs, der Netzhaut, der Linse oder der Hornhaut (Schaufler 2013, S. 3).

Als sehbehindert gilt ein Betroffener, dessen Sehschärfe trotz Korrektur in der Ferne und/oder in der Nähe auf $1/3$ (30%) bis $1/20$ (5%) der Norm (100%) herabgesetzt ist. Sehbehinderung entspricht einer zentralen Sehschärfe

- Beider Augen von einem Visus $<0,3$;
- Bei mindestens einem Auge einem Visus von $>0,075$, was einem Restsehvermögen von $<30\%$ bis $>7,5\%$ entspricht (ebd.).

Als hochgradig sehbehindert gilt, wer eine Herabsetzung auf $1/20$ (5%) bis $1/50$ (2%) der Norm (100%) aufweist. Diese Werte können mit einer Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr verbessert werden. Hochgradige Sehbehinderung entspricht einem Visusbereich

- Beider Augen von $<0,05$ und
- Mindestens einem Auge von $>0,03$; Restsehvermögen von $>3\%$ bis $<5\%$ (ebd.).

Laut Schaufler gilt ein Mensch als blind, wenn

1. dessen Sehleistung unter $1/50$ (2%) der Norm liegt. Das heisst, dass bei einem blinden Menschen theoretisch noch ein Sehrest vorhanden sein kann. Meist beschränkt sich dieser auf Hell/Dunkelwahrnehmung. Voraussetzungen nach Nr. 2 sind in der Regel als erfüllt anzusehen, wenn die Sehschärfe auf dem besseren Auge
2. nicht mehr als $1/35$ beträgt, wenn das Gesichtsfeld dieses Auges bis auf 30 Grad oder weiter eingeschränkt ist oder
3. nicht mehr als $1/20$ beträgt, wenn das Gesichtsfeld dieses Auges bis auf 15 Grad oder weiter eingeschränkt ist oder
4. nicht mehr als $1/10$ beträgt, wenn das Gesichtsfeld dieses Auges bis auf 10 Grad oder weiter eingeschränkt ist oder
5. mehr als $1/10$ bis zur vollen Sehschärfe beträgt, wenn das Gesichtsfeld dieses Auges bis auf 5 Grad oder weiter eingeschränkt ist (ebd.).

3.2 Die Brailleschrift

3.2.1 Die Entstehung der Punktschrift – ein Blick in die Geschichte

Bis vor 300 Jahren hatten Blinde keine Möglichkeit einen Beruf zu erlernen und der Zugang zur Bildung blieb ihnen verwehrt. Dies änderte sich erst im 18. Jahrhundert, als sich zunehmend humanitäre Einsichten in der Gesellschaft verbreiteten und erste Versuche unternommen wurden, blinde Menschen zu unterrichten. Zu dieser Zeit entstanden in London und Paris die ersten Blindenanstalten, in denen man gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der Nichtsehenden einging – und dazu zählten auch Versuche, Informationen in tastbarer Form zu vermitteln. Zunächst wurden Bücher in Reliefdruck hergestellt. Bei den Reliefschriften dienten lateinische Buchstaben oder vereinfachte geometrische Formen als Grundlage, die erhaben in Papier geprägt wurden und so mit den Fingerspitzen gelesen werden konnten (vgl. Adam, 2009).

Nachteil dieser Schriften war die enorme Grösse der einzelnen Buchstaben. So war nur ein langsames mühevoll Lesen möglich. Erst mit der von dem blinden Franzosen Louis Braille im Jahr 1825 erfundenen Punktschrift erhielten Blinde eine effektive Möglichkeit, sich schriftlich auszudrücken oder Bücher und Zeitungen zu lesen. Sie wurde vom Französischen auf andere Sprachen übertragen und gilt heute weltweit als Standard-Blindenschrift (ebd.).

3.2.2 Grundlagen der Punktschrift

Die Brailleschrift ist eine Punktschrift, die aus erhabenen, aus dem Material heraustretenden Punkten besteht. Sie wird mit den Fingerspitzen gefühlt und so gelesen. Im Gegensatz zu Reliefschriften, die auch andere geometrische Symbole verwenden, bestehen die Braillezeichen nur aus Punktombinationen. Der Grund für die Darstellung in Punkten liegt darin, dass geometrische Formen viel grösser dargestellt werden müssten, damit Blinde sie mit ihren Fingern gleichermassen taktil wahrnehmen können wie Zeichen in Form von Punktombinationen.

Die Grundform eines Braillezeichens besteht aus sechs Punkten, die wie folgt angeordnet sind:

	Spalte 1	Spalte 2
Zeile 1	● Punkt 1	● Punkt 4
Zeile 2	● Punkt 2	● Punkt 5
Zeile 3	● Punkt 3	● Punkt 6

Abb. 1: Braillezelle mit Punktnummerierung

Die Grundform ist etwa sechs Millimeter hoch und vier Millimeter breit. Die Erhebung eines Punktes vom Untergrund beträgt mindestens 0.4 Millimeter (vgl. Adam, 2009). Je nach Stärke des Punktschriftpapiers und verwendetem Modell der Punktschriftschreibmaschine bzw. des Punktschriftdruckers variiert die Grösse der geprägten Punktschriftzeichen (vgl. Lang, 2003).

Die Grösse des Braillezeichens entspricht in etwa dem physiologischen Minimum, das für die Kuppe des Lesefingers wahrnehmbar ist.

Diese sechs Punkte lassen sich zu 64 verschiedenen Zeichen kombinieren (vgl. Adam, 2009). Jedem Kleinbuchstaben und jeder Interpunktion kann ein Punktschriftzeichen zugeordnet werden. Die Zahldarstellung sowie die Grossschreibung von Buchstaben gelingt durch voranstellen eines Ankündigungszeichens (vgl. Lang, 2003).

3.2.3 Kürzungsgrade der deutschen Brailleschrift

Basisschrift: In der Basisschrift entspricht jeder Buchstabe einem Braillezeichen. Nur Kleinbuchstaben - Grossbuchstaben, Ziffern oder Akzentbuchstaben werden durch Voranstellen bestimmter Zeichen zu solchen erklärt.

Vollschrift: In der Vollschrift werden häufige Buchstabenkombinationen der deutschen Sprache mit einem einzigen Braillezeichen wiedergegeben. Dabei handelt es sich um die Buchstabenkombinationen „ch“, „st“, „sch“, „ei“, „eu“, „au“, „äu“ und „ie“.

Kurzschrift: Um den Umfang der gedruckten Braillewerke zu reduzieren, sowie die Lese- und Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen, wurden in den meisten europäischen Ländern spezielle Kurzschriftsysteme entwickelt. Hier stehen einzelne Buchstaben, Buchstabenkombinationen oder Sonderzeichen als Abkürzungen für ganze Worte oder Silben. Damit reduziert sich der Umfang der Texte um rund einen Drittel (vgl. Adam, 2009).

3.2.4 8-Punkte-Computer- oder Eurobraille

Der Computer ist aus unserem Leben heute nicht mehr wegzudenken. Gerade auch für blinde Menschen ist der Computer ein effektives Arbeitsgerät. Es wurden viele technische Hilfsmittel, wie Screenreader zum Auslesen des Bildschirminhaltes und Braillezeilen und -drucker zur Ausgabe in Brailleschrift entwickelt, sodass Blinde nicht nur auf dem Computer schreiben und lesen, sondern auch im Internet surfen können. Dazu war es allerdings notwendig, die Brailleschrift an den grösseren Zeichenumfang des Computers anzupassen. Der traditionellen Sechs-Punkt-Form der Braillezeichen wurden zwei weitere Punkte hinzugefügt. Punkt 7 und 8 liegen in einer vierten Zeile unter den üblichen sechs Punkten, was als Computerbraille oder Eurobraille (8-Punkt-Braille) bezeichnet wird. Auf diese Weise entstehen 256 Kombinationsmöglichkeiten der Punkte, was als Computerbraille oder Eurobraille bezeichnet wird. Damit erhält jedes Zeichen, egal ob Gross- oder Kleinbuchstabe, Ziffer, Satz- oder Sonderzeichen, eine Entsprechung in 8-Punkt-Braille (vgl. Adam, 2009). Konkret heisst das, dass per Computer angefertigte Texte ohne Konvertierungsprogramm sowohl in Schwarzschrift (Bildschirm / Ausdruck) als auch in Punktschrift (Braillezeile / Brailledruck) zur Verfügung stehen. Durch diese Weiterentwicklung der Brailleschrift ist mit Hilfe des Computers die schriftliche Kommunikation zwischen Blinden und Sehenden erheblich erleichtert. Darüber hinaus ist blinden Menschen heute über Datenträger und Scanner bzw. über das Internet der direkte Zugang zu aktueller Information und zu jeglicher Literatur eröffnet (vgl. Lang, 2003).

3.3 Technologien

In diesem Kapitel werden die am weitesten verbreiteten Technologien beschrieben, wobei die Auswahl der genannten Medien nicht vollständig ist.

3.3.1 Tafel und Stichel, Braille-Schreibmaschinen

Die einfachste Methode die Brailleschrift zu schreiben ist mittels Tafel mit Stichel, von Hand. Der Stichel ist einem Bleistift mit abgerundeter Metallspitze nicht unähnlich. Mit dieser Spitze werden die

Punkte einzeln ins Blatt gedrückt.

Braillezeichen sind Erhebungen, also versteht es sich von selbst, dass mit dem Stichel diese von der Rückseite des Blatts, von rechts nach links, spiegelverkehrt herum geschrieben werden müssen (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011). Die Tafel ist ein Hilfsmittel, womit die Zeichen mittels Schablone im richtigen Abstand zueinander und in gerader Linie gestanz werden können.

Bild 1: Tafel und Stichel

Die Brailleschreibmaschine ist eine Schreibmaschine um die Braillezeichen ins Blatt zu drücken. Im Grundsatz funktioniert diese Maschine wie eine Schwarzschriftschreibmaschine. Es können Blätter eingespannt werden, es gibt eine Zeilenschaltung und die Möglichkeit für die Erstellung einer Tabelle,

einen Stopp zu setzen. Der Unterschied zu einer Maschine für Schwarzschrift ist in der Tastenzahl zu finden. Statt 26 verschiedenen Buchstaben und dazu noch Satzzeichen, verfügt die Braillemaschine nur über sechs Tasten, bzw. für Eurobraille acht Tasten, die jede einem Punkt eines Braillezeichen entspricht. Zu den sechs Tasten kommen noch die Leertaste, die Zeilenschaltung, die Rücktaste und die Stopper-Aufhebetaste dazu.

Bild 2: Mechanische Brailleschreibmaschine „Perkins“

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, sind die erhabenen Punkte nummeriert. Die Leertaste befindet sich nun genau in der Mitte der Tastatur der Maschine. Links der Leertaste sind zuerst Punkt 1, dann Punkt 2, dann Punkt 3. Auf der rechten Seite der Leertaste haben wir Punkt 4, dann Punkt 5 und Punkt 6.

Soll nun zum Beispiel der Buchstabe „r“ geschrieben werden, dann müssen die Tasten 1,2,3 und 5 gleichzeitig gedrückt werden. Der Schreibkopf der Maschine drückt von unten das Zeichen in das Blatt

und geht danach vorwärts. Für Unterstreichungen können die Tasten 1 und 4 viele Male nacheinander gedrückt werden. So entsteht eine gepunktete Linie.

Um 8-Punkte-Computer- oder Eurobraille zu schreiben, benötigt man einen andern Maschinentyp mit 8 Tasten für die Zeicheneingabe. Die Taste für Punkt 7 befindet sich bei den entsprechenden Gerätetypen jeweils links neben Punkt 3, die Taste für Punkt 8 steht rechts von Punkt 6. Das Grundprinzip der Maschinen bleibt sich gleich (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011).

3.3.2 Elektronische Braillezeile

Die elektronische Braillezeile wird von der Software eines Screenreaders gesteuert und ermöglicht das Lesen eines digitalen Textes in Braille. Sie verfügt über eine Anzahl von Modulen, die nebeneinander platziert sind. Am häufigsten werden Zeilen mit 40 oder 80 Modulen verwendet. 80 Zeichen entsprechen einer Bildschirmzeile.

Jedes der Module verfügt über 8 kleine Stäbchen. Diese Stäbchen sind in der Ruheposition nicht spürbar. Wird nun ein Buchstabe angezeigt, z.B. ein grosser „L“ werden die Stäbchen 1, 2, 3 und 7 nach oben gedrückt. Da bei einer 40 Module Braillezeile nur eine halbe Bildschirmzeile angezeigt wird, gibt es auf beiden Seiten der Zeile Schalter für die Navigation, halbe Zeile vor- oder rückwärts usw. (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011).

Über jedem Modul befindet sich ein kleiner Knopf. Mit diesem kann der Cursor zum entsprechenden Modul bewegt werden. Immer öfter trifft man auch Braillezeilen an, die eine Tastatur über den

Bild 3: Elektronische Braillezeile „FOKUS 40“

Modulen haben wie bei der Brailleschreibmaschine. Mittels dieser Tastatur kann Text eingegeben werden. Die Braillezeile wird so zu einem unabhängigen Notizgerät. Die eingegebenen Texte können später via USB-Schnittstelle auf einen Computer übertragen und mit diesem weiter bearbeitet werden. Die Texteingabe auf der Braillezeile, kann mittels Vollschrift oder auch in Kurzschrift erfolgen (ebd.).

3.3.3 Screenreader und Zoomfunktionen

Unter Screenreader, Bildschirmleser oder auch Vorlese-Anwendung wird allgemein eine Software, ein Programm verstanden, dass mittels synthetischer Sprachausgabe den Bildschirminhalt, den Onscreen des Computers, des Smartphones oder des Tablets wiedergibt. Ein Grossteil der grafischen Nutzeroberfläche des Computers wird mittels dieser Programme für Sehbehinderte und Blinde auditiv nutzbar. Die meisten Screenreader bieten auch die Möglichkeit für den Anschluss einer elektronischen Braillezeile. Diese Software ermöglicht es blinden und sehbehinderten Menschen, elektronische Texte

oder Webinhalte, auditiv und oder taktil zu lesen. (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Screenreader>; Zugriff: 06.04.2015).

Im diesem Abschnitt werden die meist genutzten Screenreader nach Häufigkeit geordnet beschrieben. Am häufigsten wird JAWS in verschiedenen Versionen verwendet. An zweiter Stelle folgt COBRA bzw. dessen Vorgänger Virgo. Das Open-Source-Produkt NVDA, welches oft als Ergänzung im privaten Bereich genutzt wird, steht an dritter Stelle. Die Nutzungsrangliste der weiteren Anbieter ist ab Rang 4 nicht mehr eindeutig. Weitere Produkte sind beispielsweise Blindows, ein deutscher Screenreader der seit 2006 durch COBRA ersetzt wird, Window Eyes und Supernova. Talks sind Screenreader für Handys. Orca ist ein Screenreader für Linux-Nutzer und Talkback ist ein ins Betriebssystem integrierter Screenreader für Android. Apple-Produkte verfügen über einen eigenen ins System integrierten (OSX, IOS) Screenreader, der unter dem Namen VoiceOver bekannt ist.

Generell werden Screenreader mittels Tastenkombinationen (Shortcuts) bedient. Auch die Navigation auf dem Computer findet mittels Tastenkombinationen statt. Einzelne Vorgänge oder Cursorverschiebungen lassen sich mit einer gekoppelten Braillezeile ausführen (vgl. Kaiinaet al., 2009). Die Screenreader von Smartphones und Tablets werden mittels Gesten, einer gekoppelten Tastatur oder einer Braillezeile gesteuert.

Stark sehbehinderte Anwenderinnen und Anwender, die noch mit Schwarzschrift arbeiten, nutzen ein Programm, das einen Bildschirmausschnitt bis zu 40-fach vergrößert. Diese Programme, bzw. der vergrößerte Ausschnitt lässt sich mittels der Maus oder mit Tastenkombinationen auf dem Bildschirm verschieben. Der Bildschirminhalt ist so individuell vergrößert lesbar. Viele dieser Zoomapplikationen verfügen über eine Vorlesefunktion. Diese Vorlesefunktion ist jedoch nicht ausreichend blindenspezifisch nutzbar.

Weit verbreitet sind die Applikationen Zoomtext und SuperNova (vgl. <http://www.netz-barrierefrei.de/drupal/node/104>; Zugriff: 04.11.2015). Apple nennt seine Applikation Zoom. Diese kann bei allen Gerätetypen in den Einstellungen aktiviert und angepasst werden.

3.3.4 Smartphones und Tablets

Die im Handel erhältlichen Smartphones und Tablets verfügen alle über bereits integrierte Screenreader oder Vergrößerungssoftware. Die Zoomfunktion zum Beispiel, lässt sich wie der ScreenReader mittels Gesten steuern. Dies betrifft sowohl den vergrößerten Bildschirmausschnitt, wie auch den Vergrößerungsgrad, den Farbkontrast oder Hervorhebungen.

Bei den neuen Geräten ist es nun auch möglich das Gerät mittels der Stimme zu kontrollieren. Dieses Verfahren nennt sich Spracheingabe und sollte nicht mit der Sprachausgabe, dem ScreenReader, verwechselt werden. Mittels der Spracheingabe sind beispielsweise Kalendereinträge erstellbar, es können Anrufe ausgelöst werden oder auch Texte in Mails oder SMS verfasst und gesendet werden. Die Entwicklung der Spracheingabe steht noch am Anfang und Missverständnisse sind häufig, zu häufig. Es ist denkbar, dass diese Eingabeform sich weiter entwickelt und später breit angewandt werden kann.

Mittels dem Applesystem in der Version iOS8 ist die Texteingabe in Braille auf I-Phone und I-Pad möglich (vgl. <http://www.golem.de/news/brailletouch-iphone-als-braille-tastatur-1202-89878.html>; Zugriff: 01.11.2015). Der Bildschirm des Geräts wird eine virtuelle Tastatur wie bei einer Brailleschreibmaschine. Zuerst muss der Bildschirm kalibriert werden. Die drei Schreibfinger der Hände müssen nebeneinander auf dem waagerechten Bildschirm platziert werden. Die Daumen und die kleinen Finger werden zur Fixierung des Gerätes an dessen Ränder gelegt. Nach einer Kalibrierung kann auf dem Bildschirm in Braille-Voll- oder Kurzschrift geschrieben werden. Waagrechtes Streichen nach rechts ergibt einen Leerschlag, Streichen nach links bewirkt das Löschen des Zeichens vor dem Cursor. Andere Anbieter von Smartphones und Tablets sind diesem Trend gefolgt und bieten die Eingabemöglichkeit in Braille auch an.

Der Zugang zu diesen Geräten ist insofern eine Bereicherung, da viele Programme auf dem Computer auch mit ScreenReader und Zoomfunktion nicht genutzt werden können. Es gibt viele Applikationen wie z.B. ein Barcodeleser der im Handel gekaufte Lebensmittel erkennt, deren Haltbarkeit und Inhalt angibt, eine Applikation für Zeitungen, die Tageszeitungen elektronisch verfügbar macht usw.

3.3.5 Aufnahmegeräte

Die meisten Smartphones und Tablets verfügen über eine Aufnahmefunktion, über ein integriertes Diktaphon. Auf dem Applikationsmarkt sind weiter viele Apps erhältlich. Sprachnotizen können mit Bildern, Telefonnummern, Orten und Text ergänzt werden usw. Weiter gibt es eine Auswahl an sprechenden Diktiergeräten. Diese verfügen über eine Aufnahmefunktion und ermöglichen das Löschen und Verschieben von Aufnahmen über eine integrierte Sprachsteuerung. Menü Dateinamen oder Funktion werden angesagt (vgl. <http://www.zoomtext.ch/produkte/dikt/eltrinex/index.html>; Zugriff: 01.11.2015). Einzelne dieser Geräte verfügen über eine Software, die das Abspielen von Hörbüchern im üblichen und weit verbreiteten Daisy-Format unterstützen. Die Möglichkeit, diese Geräte als Kalender einzusetzen oder als Farberkennungsgerät besteht bei mehreren Produkten (vgl. <http://www.bones.ch/milestone312.php?Language=German>; Zugriff: 01.11.2015).

Zusammenfassung

Grundsätzlich gibt es zwei Medien, die in diesem Kapitel beschrieben werden, die Schrift (Brailleschrift oder Schwarzschrift) und die verbale Sprache. Dank der Erfindung der Brailleschrift kann diese mittels Stichel und Tafel oder mittels Brailleschreibmaschine als Kommunikationsmittel genutzt werden. Als Voraussetzung gilt aber, dass die Kommunizierenden die Brailleschriften lesen und schreiben können. Seit der Erfindung des Computers haben sich die Kommunikationsmöglichkeiten erweitert und verbessert und es ist für sehende Menschen nicht mehr notwendig die Brailleschrift zu beherrschen, um mit blinden Menschen schriftlich kommunizieren zu können.

Nachfolgend sind die Methoden der von Elektronik unterstützten Kommunikationsmittel zusammenfassend dargestellt:

- Die gesprochene Sprache wird sowohl als Eingabemedium zum Schreiben von Kurznachrichten und Notizen, als auch mit der Sprachsteuerung genutzt.

- Die Vorlesefunktion, auch Sprachausgabe oder Screenreader genannt, macht den Computer, das Smartphone oder das Tablet für Sehbehinderte und Blinde zugänglich. Sie liest Texte in elektronischen Dokumenten oder im Internet vor.
- Die elektronische Braillezeile kann an Computer, Smartphone und Tablet über eine USB-Schnittstelle oder via Bluetooth angeschlossen werden. Sie wird von einem der genannten Screenreadern gesteuert und zeigt den Bildschirmtext in Braille-Vollschrift, Eurobraille oder Braille-Kurzschrift an.
- Die Zoomfunktion vergrössert den Bildschirminhalt der Geräte und macht diese somit zugänglich für sehbehinderte Anwenderinnen und Anwender, die mit Schwarzschrift arbeiten.

Die Zugänglichkeit von Geräten bzw. dem Internet hat sich seit der Einführung der Barrierefreiheit sehr verbessert, in der Schweiz trat am 1. Januar 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz, ausführliches Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, abgekürzt BehiG (SR 151.3^[2]), in Kraft (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Barrierefreiheit>; Zugriff: 04.11.2015).

Diese gesetzliche Regelung der Barrierefreiheit wirkt sich bei den Herstellern der Geräte aus. Alternative Zugänge wurden und werden geschaffen, gleichzeitig sind die Betreiber von Internetportalen und -seiten angehalten, ihre Seiten so zu gestalten, dass sie mit den alternativen Zugängen wie Screenreadern auch sinnvoll genutzt werden können. Weiter ist das reiche Angebot von elektronischen Hilfsmitteln wie Computern, Smartphones und Tablets viel breiter geworden. Sie spielen mehr und mehr eine wichtige Rolle in verschiedenen Lebensbereichen. Die sprechenden Smartphones bzw. Tablets können mit Applikationen ausgestattet werden, welche Kleingeräte wie zum Beispiel Diktiergeräte, Farberkennungsgeräte, Barcodeleser etc. ersetzen.

Menschen, die sich von der Elektronik und vom Computer nicht angezogen fühlen oder Schwierigkeiten mit dessen Bedienung haben, können weiter die traditionellen Kommunikationsmittel wie Sprache bzw. Telefon und Schrift bzw. Post nutzen, sie erleben aber eher eine sukzessive Verkleinerung der Zugänge.

3.4 Schriftspracherwerb

Der Erwerb der Schriftsprache unterscheidet sich bei stark sehbehinderten und blinden Kindern, die die Punktschrift lernen, in einigen Punkten vom Erwerb der Schriftsprache bei sehenden Kindern. Nachfolgend werden Unterschiede und Spezialitäten beschrieben, sowie Begriffe erklärt.

Blinde Menschen erwerben mit der Brailleschrift ein taktiles Schriftsystem, das über annähernd dieselben morphologischen und grammatikalischen Regeln, wie das der Schwarzschrift verfügt (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011). Das Alphabet in Punktschrift hat ebenso viele verschiedene Schriftzeichen wie das Alphabet in Schwarzschrift. Da das Schriftsystem von Louis Braille 64 verschiedene Kombinationen zulässt sind Doppelbelegungen von Zeichen relativ häufig. Sie können anhand des Kontexts erfasst werden. Als Beispiel die Musiknote (Achtelsnote) „c“ bedeutet in der Vollschrift den Buchstaben „d“. Damit die vorhandenen Kombinationen optimal eingesetzt werden

können, werden Grossschrift und Zahlen mittels eines Zeichens angekündigt. Als weitere Besonderheit sind die Lautgruppenkürzungen zu erwähnen, als Beispiel wird „sch“ in der Vollschrift mit einem Zeichen geschrieben. In der Schwarzschrift ähneln die Grossbuchstaben den Kleinen, sind aber deutlich zu unterscheiden. In Deutschland wird Doppel-„ss“ mit einem Zeichen geschrieben. Verglichen mit der Schwarzschrift ist das Braillesystem etwas komplexer. Für Lernende von Brailleschrift, Brailleschriftsystemen, ist die kognitive Leistung erwiesenermassen grösser als bei Lernenden von Schwarzschrift.

Nach Lang (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011) ist es ein Unterschied, ob Kinder die Schriftsprache über die Brailleschrift oder die Schwarzschrift erlernen. Bei Braille-Erstlesern muss zuerst eine räumliche Taststrategie trainiert werden. Geburtsblinde Menschen haben kaum räumliche, bzw. figurale Bezugsmöglichkeiten, innere, abgespeicherte Symbole und Bilder im Sinn von Sehenden. Sie können nicht auf optische Formen zurückgreifen und müssen diese erst über geeignete Taststrategien erlernen. Die räumliche Wahrnehmung der Braillezeichen kann deshalb nur gelingen wenn ein externer Referenzrahmen aufgebaut werden kann. Dies muss durch Taststrategien im Raum, die Lesebewegungen auf dem Blatt, wie befindet sich das Braillezeichen, mein Körper im Verhältnis zum Blatt, zum Raum, aufgebaut werden (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011).

Braillezeichen werden von blinden Kindern als Textur und nicht als Figur wahrgenommen, dabei spielt die Dichte der Punkte, wie viele Punkte wahrgenommen werden, eine zentrale Rolle.

Also, zu Beginn des Brailleschifterwerbs werden Braillezeichen textural und nicht figural wahrgenommen. Mit dem Erwerb systematischer Tastbewegungen gelingt dann zunehmend auch die räumliche Analyse der Braillezeichen.

Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass Lesende von Brailleschrift zuerst Buchstaben um Buchstaben entziffern, diese dann kognitiv zu Lauten und dann zu Worten zusammenfügen. Mit der fortschreitenden Erfahrung gehen sie dann dazu über, anhand der Dichte bzw. Zwischenräume Wortbilder zu erkennen, obwohl der Tastfinger nur ein Zeichen ertasten kann. Dies setzt eine kontinuierliche gleichförmige Lesebewegung voraus, nur dadurch können Dichte und Zwischenräume klar gedeutet und somit Wortbilder erkannt werden (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011). Menschen, die als Erwachsene Braille lernen müssen, haben meist bereits die Schwarzschrift erworben und zusätzlich eine reiche Auswahl an Formen und Figuren in ihren Erinnerungen. Sie können eben diese Formen und Figuren einsetzen, z.B. beim Erwerb der Brailleschriftzeichen. In Bezug auf die Lesegeschwindigkeit haben es eben diese Lernenden viel schwerer. Sie erleben eine Diskrepanz zwischen ihren technischen Fertigkeiten im Lesen und ihren kognitiven Möglichkeiten. Diese Gefühle wirken oft demotivierend und die Freude am Lesen mit Brailleschrift kann schwinden, oder sie kommt gar nicht erst zustande.

3.4.1 Taktilen Lesen

Der Ausdruck „taktilen Lesen“ umschreibt den Lesevorgang bei blinden und stark sehbehinderten Menschen. Die erhabene Brailleschrift wird mit den Fingerspitzen beider Hände gelesen.

Gemäss Lang (2011) sind die Fingerspitzen in besonderer Weise für die Wahrnehmung feiner taktiler Unterschiede geeignet. Die in den Fingerspitzen in entsprechender Dichte vorhandenen spezialisierten Rezeptoren gewährleisten niedrige Druckempfindungsschwellen, sowie niedrige simultane und sukzessive Raumschwellen (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011, S.17). Hinsichtlich der prinzipiellen Wahrnehmungsfähigkeit bestünden zwischen den einzelnen Fingern keine Unterschiede. Grundsätzlich könne jeder Finger für das Lesen der Punktschrift herangezogen werden (ebd.). Weiter schreibt Lang, dass Punktschriftleser in der Regel die Zeigefinger, seltener die Mittelfinger zum Identifizieren der Braillebuchstaben benutzen und somit bei erfahrenen Leserinnen und Lesern aufgrund von Übungseffekten die Lesefähigkeit von den Zeigefingern bis hin zu den kleinen Fingern kontinuierlich abnehme (ebd.). Beeinflusst werden könne die Wahrnehmungsleistung der Fingerkuppen von der Raumtemperatur, der Hauttranspiration, von der Stärke der Hornhautschicht oder von Sensibilitätsstörungen, wie sie zum Beispiel bei Diabetes auftreten kann (ebd.).

Taktilen Lesen ist grundsätzlich mit dem Lesevorgang bei sehenden Menschen zu vergleichen. Unterschiede bestehen in der Lesegeschwindigkeit. Der Lesevorgang beim taktilen Lesen ist generell langsamer als beim visuellen Lesen. Mit der Braille Kurzschrift können ca. 30 Prozent des Textumfanges eingespart werden, was den Umfang der Braillebücher erheblich verkleinert. Die Kurzschrift verkürzt das taktilen Lesen bezüglich der Aufnahmemenge, erfordert aber eine kognitive Mehrleistung, um die Kürzungen den entsprechenden Wörtern bzw. Silben zuzuordnen. Deshalb ist der Lesevorgang nicht bei allen Kurzschriftleserinnen und -lesern effizienter und schneller.

3.4.2 Auditives Lesen

Der Ausdruck „auditives Lesen“, beschreibt den Vorgang des Zuhörens. Bei einem Hörbuch wird das Hören als auditives Lesen beschrieben. Der gleiche Ausdruck wird benutzt, wenn ein digitaler Text vom Computer bzw. Screenreader gelesen bzw. gehört wird.

Die Vorlesegeschwindigkeit bei Hörbüchern und auch bei Screenreadern ist individuell einstellbar. Das Hörverstehen bei hohen Vorlesegeschwindigkeiten kann trainiert werden und kann weit über die Geschwindigkeit von sehenden Leserinnen und Lesern hinausgehen. Als begrenzend kann bei hohen Vorlesegeschwindigkeiten das Verstehen des Textes angesehen werden. Leichte und flüssig geschriebene Texte sind auch bei hohen Vorlesegeschwindigkeiten erfassbar. Komplexe, dicht formulierte oder technische Texte sind schwieriger zu erfassen.

Die elektronischen Stimmen von Screenreadern werden von Sehenden oft als unangenehm monoton und nach kurzer Zeit bisweilen auch als penetrant empfunden. Blinden und stark sehbehinderten Nutzerinnen und Nutzern fällt die Tonlage ihrer elektronischen Stimme kaum mehr auf und auch emotionale Texte werden für die Nutzenden durch die elektronischen Stimmen nicht ihrer Emotion beraubt.

3.4.3 Schriftentscheid bei hochgradig sehbehinderten Menschen

Die Frage, ob Menschen, die die Schriftsprache bereits beherrschen mit vergrößerter Schwarzschrift, dicken Schreibstiften, Lupen, Vergrößerungsprogrammen oder Bildschirmlesegeräten arbeiten sollen, oder ob es besser wäre, auf Braille umzustellen, ist vielschichtig und nicht generell zu beantworten.

Ein erster Punkt für den Entscheid ist die Lesegeschwindigkeit. Sinkt diese bei adaptierten Texten, d.h. bei Texten in Grossschrift oder beim Lesen mit einem Bildschirmlesegerät unter 40 Wörter pro Minute, kann eine Umstellung auf Braille zu einer Verbesserung der Lesegeschwindigkeit führen. Lang gibt die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit von Menschen, die Brailleschrift erst im Erwachsenenalter erlernt haben mit 40 Wörter pro Minute an (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011).

Bei Kindern im Vorschulalter beobachten Bezugspersonen, oft auch die Eltern oder die Unterstützenden der Früherziehung, ob diese Kinder Informationen bezüglich ihrer Umgebung eher visuell oder eher haptisch wahrnehmen. Welche Sinneskanäle nutzen diese Kinder um Neues zu erkunden? Nimmt ein stark sehbehindertes Kind seine Umgebung beispielsweise eher haptisch wahr, könnte dies ein Argument für das Erlernen der Brailleschrift sein. Ist ein solches Kind eher visuell ausgerichtet, könnte die Nutzung von Schwarzschrift in Erwägung gezogen werden. Der medizinische Befund über die Augen, ob eine Augenkrankheit progredient verläuft oder die Sehfähigkeit stabil bleiben wird, sollte beim Schriftentscheid auch mit einbezogen werden. Die Motivation die Brailleschrift erlernen zu wollen, ist für die Betroffenen förderlich. Sie hängt von verschiedenen Faktoren wie Umfeld und Familie oder der eigenen Einstellung zur Behinderung ab (ebd.).

Zusammenfassung

Die Brailleschrift weist einige Unterschiede im Vergleich zur Schwarzschrift auf. Die Grossschreibung wie auch Zahlen werden angekündigt, es gibt Lautgruppenkürzungen, Schriftzeichen sind mehrfach belegt und können nur aus dem Kontext heraus gelesen werden. Im Vergleich zum Schwarzschrifterwerb ist beim Erwerb der Brailleschrift der kognitive Aufwand etwas grösser.

Geburtsblinde und seit Geburt hochgradig sehbehinderte Menschen haben beim Erwerb der Schrift andere Voraussetzungen als später erblindete. Sie müssen sich zuerst einen Bezugsrahmen schaffen um Brailleschrift erlernen zu können. Lesende, die Braille im Erwachsenenalter erworben haben, sind meist langsamer beim Lesen. Sie haben es oft auch schwerer, sich zu motivieren, um Braille zu üben, dafür können sie beim Erwerb der Schriftzeichen auf Figuren und Symbole aus ihrem Erinnerungsschatz zurückgreifen und müssen sich nicht zuerst einen Bezugsrahmen schaffen.

Lesen mit den Zeigefingern -geübte Lesende setzen auch andere Fingerspitzen ein - wird als „taktiles Lesen“ bezeichnet. Die Fingerspitzen sind fähig, Punktschriftzeichen von 4 mal 6 mm zu ertasten. Stark sehbehinderte und blinde Menschen bezeichnen die Ausdrücke „taktiles Lesen“ und „auditives Lesen“ meist kurzerhand als Lesen. Mit „auditivem Lesen“ ist das Lesen bzw. das Hören eines Hörbuchs oder eines von einem Screenreader gelesenen Dokuments gemeint.

Ob Lernende die Brailleschrift oder die Schwarzschrift erwerben sollen, ist von mehreren Faktoren abhängig und muss individuell entschieden werden.

Die Motivation spielt beim Schrifterwerb eine massgebliche Rolle in Bezug auf den Erfolg. Sie ist gleichzeitig von verschiedenen Faktoren abhängig.

- Ist der Krankheitsverlauf progredient oder bleibt das Sehvermögen stabil?
- Ist die Lesegeschwindigkeit mit Hilfsmitteln höher als 40 Wörter pro Minute?
- Erfasst die lernende Person die Informationen ihrer Umgebung eher visuell oder eher haptisch?
- Wie steht die lernende Person zu ihrer Sehbehinderung, ihrer Blindheit?

4. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

4.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit dargestellt. Die darin zur Anwendung gelangenden Methoden werden vorgestellt. Die Masterarbeit stützt sich thematisch und auch in Bezug auf ihre Ziele auf das Forschungsprojekts ZuBra (Zukunft der Brailleschrift: Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern - Wirksamkeit pädagogischer Angebote). Im internationalen Forschungsprojekt ZuBra, welches in Kooperation der Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg umgesetzt wird, geht es darum, zu erfassen, wie hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen Braille- oder adaptierte Schwarzschrift sowie assistive Technologien nutzen und über welche schriftsprachlichen Kompetenzen sie verfügen. Auf dieser Basis sollen in der Folge die ihnen zugestandenen Bildungs- und Beratungsangebote diskutiert werden.

In ZuBra erfolgt die Datenerhebung in drei Etappen:

1. Mit der Onlinebefragung sehgeschädigter Menschen aller Altersstufen wird aufgezeigt, in welchen Situationen Brailleschrift, adaptierte Schwarzschrift und assistive Technologien verwenden.
2. Die schriftsprachlichen Kompetenzen (Lesegeschwindigkeit, Lese- und Hörverstehen, Rechtschreibung) hochgradig sehbehinderter und blinder Menschen der Altersgruppe 11-22 Jahre werden erfasst.
3. In Fokusgruppen-Interviews mit Fachpersonen werden die Ergebnisse aus der ersten und zweiten Erhebung präsentiert und in Bezug auf schulische und nachschulische Bildungsangebote diskutiert und reflektiert

In unserer Masterarbeit wird der Onlinefragebogen aus dem Forschungsprojekt ZuBra in Offline-Version ebenfalls eingesetzt. In der Folge wird dieser Fragebogen hier als „ZuBra-Fragebogen“ bezeichnet.

4.2 Unsere Forschungsstrategie im Überblick

Im Sinne einer Methodenverbindung erfolgt in einem ersten Teil unserer Erhebung eine Befragung mit dem ZuBra-Fragebogen welche im zweiten Teil ergänzt und erweitert wird mit einem problemzentrierten Interview.

Damit möchten wir einen Überblick darüber gewinnen, wie junge sehbehinderte und blinde Menschen die Brailleschriftsysteme von Louis Braille sowie aktuelle Technologien wie Computer, Screenreader, Braillezeile, Smartphone usw. nutzen und in welchen Situationen oder in Bezug auf welche Anforderungen sie welche davon einsetzen. Uns interessiert ebenfalls, wie zufrieden sie mit den schulischen und beraterischen Angeboten zum Erlernen von Braille sowie von Technologien sind.

4.3 Qualitative und quantitative Sozialforschung

Weil die gewählte Forschungsstrategie mit ihrem Methodenmix im ersten Teil ein quantitativ auszuwertendes Instrument, den ZuBra-Fragebogen einsetzt und diesen anschliessend im zweiten Teil qualitativ erweitert mit einem problemzentrierten Interview, werden diese beiden Forschungsstrategien hier kurz vorgestellt.

Oft wird die quantitative Sozialforschung als Gegensatz zur qualitativen Sozialforschung angesehen. Dies muss nicht zwangsläufig so sein, da die beiden Methoden oft in Kombination angewandt werden. Der Schlüssel zur Methodenwahl ist der Forschungsgegenstand, bzw. was herausgefunden werden soll (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Sozialforschung; Zugriff: 29.11.2015).

Der im ersten Teil unserer Arbeit verwendete ZuBra-Fragebogen gibt eine feste Abfolge von thematisch gruppierten Fragen vor, auf welche zumeist aus vorgegebenen, oft skalierten Antworten eine Auswahl zum Ankreuzen angeboten wird. Für den zweiten Teil haben wir ausgehend vom ZuBra-Fragebogen einen Interviewleitfaden für ein problemzentriertes Interview entworfen. Mit dieser Methode soll, rückgreifend auf den Fragebogen, die Thematik vertieft und differenzierend erfasst werden.

4.4 Das problemzentrierte Leitfadeninterview

Interviews stellen im Rahmen der Forschung ein planmässiges Vorgehen dar mit der Zielsetzung, Personen mit ausgewählten, d. h. problembezogenen Fragen oder Stimuli zu verbalen Reaktionen zu motivieren (vgl. Giereth, 2013, S. 19). Interviews werden grundsätzlich nach dem Grad ihrer Strukturierung voneinander unterschieden. Bei einem standardisierten Interview im Sinne einer Befragung wie z.B. dem ZuBra-Fragebogen, sind Art und Reihenfolge der Fragen sowie die Antwortmöglichkeiten vorgegeben bzw. strukturiert. Dem standardisierten Interview gegenüber steht das offene Interview. Hier können die strukturierten Fragen in Wortlaut und Reihenfolge frei gestellt werden und den befragten Personen steht es frei, wie sie sich zu den einzelnen Fragen äussern. Aufgrund seiner Flexibilität kann das offene Interview sehr in die Tiefe gehen. Vielschichtige Informationen können dadurch gewonnen werden. Die Vergleichbarkeit dieser Informationen ist wegen ihrer Komplexität jedoch relativ aufwendig (vgl. Giereth, 2013, S. 22).

Das problemzentrierte Leitfadenterview ist eine Mischform des standardisierten und des offenen Interviews. Die Interviewenden bedienen sich eines Leitfadens, welchen sie weitgehend verinnerlicht haben und stellen die Fragen in eigenen Worten. Sie können auch die Reihenfolge der Fragen situationsangemessen wählen. Diese halbstrukturierte Interviewform wird oft im Rahmen der qualitativen Sozialforschung genutzt.

Der Leitfaden wird anhand des Forschungsgegenstands, des Problems oder Themas formuliert. Im vorliegenden Fall ist er weitgehend aus dem ZuBra-Fragebogen abgeleitet, weil damit die mit dem Fragebogen erhobenen Daten ausdifferenziert und erweitert werden sollen.

4.5 Die Stichprobe für unsere Erhebung

Insgesamt acht Probanden, vier junge Frauen und vier junge Männer, haben uns ihr Einverständnis gegeben zur Befragung und zum Interview. Drei der Befragten haben bereits eine Ausbildung abgeschlossen und sind im Arbeitsmarkt integriert. Fünf sind noch in der Ausbildung, haben bereits Teile davon abgeschlossen oder bilden sich weiter.

4.6 Befragung und Problemzentriertes Interview: Durchführungsanleitung und Leitfaden

Befragung wie Interview werden mit den einzelnen Probanden bei ihnen zu Hause oder an einem ruhigen zentralen Ort durchgeführt. Alle Probanden haben ihr Einverständnis zu Tonaufnahmen gegeben. Auch sind sie bereit, ihre persönlichen Aussagen für uns und das Forschungsprojekt ZuBra anonymisiert zur Verfügung zu stellen. Der Autor und die Autorin teilen die Verantwortung für die Durchführung der Befragungen und Interviews untereinander auf (z.B. Gesprächsleitung, Bedienung der Aufnahmegerate, Übersicht über den Ablauf, die behandelten Themen, vertiefende Fragen).

Aus Sicherheitsgründen werden die Interviews doppelt aufgezeichnet, die mp3 Dateien anonymisiert und auf verschiedenen Speichermedien abgelegt.

Nach der Begrüßung, der Installation der Technik und einer erläuternden Einführung wird im ersten Teil der ZuBra-Fragebogen offline und mündlich mit allen Probanden durchgeführt. Die Antworten auf dem ausgedruckten Fragebogen werden von uns festgehalten.

Gleich anschliessend an die Befragung wird das problemzentrierte Interview durchgeführt.

Um einen detaillierten Einblick in die methodische Umsetzung zu bieten, folgen hier die von uns festgelegte Durchführungsanleitung sowie der Interviewleitfaden.

Begrüßung und Überblick über die Durchführung des Gesprächs

Wir begrüßen die Probanden herzlich zur Befragung und zum Interview zum Thema Brailleschrift und Technologien. Dieses Interview steht im Zusammenhang mit unserer Masterarbeit, die wir im Rahmen des Forschungsprojektes Zukunft der Brailleschrift, kurz ZuBra, schreiben. Wir führen Befragung wie auch Interview zu zweit durch. Alexander übernimmt die Gesprächsleitung und Annelies protokolliert und stellt allenfalls vertiefende Fragen.

Persönlichkeitsschutz

Wir gewährleisten, dass die Daten aus diesem Fragebogen nur an die Projektleitenden des Forschungsprojekts ZuBra weitergegeben werden. Die Daten des anschließenden Interviews werden ausschliesslich für unsere Masterarbeit genutzt. Sie werden in anonymisierter Form verwendet. Es wird nicht möglich sein, zu erkennen wer welche Antwort gegeben hat. Wir werden die Interviews als Tondokumente aufzeichnen. Wir verpflichten uns, die Tonaufnahmen nur zur Verschriftlichung der Interviews zu nutzen und sie vor Gebrauch durch Dritte zu schützen.

Ablauf des Gesprächs

Als erstes werden wir den ZuBra-Fragebogen aus dem Forschungsprojekt mit den Teilnehmenden offline durcharbeiten. Das heisst, wir stellen die Fragen mündlich und notieren die Antworten der Befragten auf einem Fragebogen in Papierform. Dieser Fragebogen geht an die Leitung des Forschungsteams ZuBra. Wir erklären den Gesprächspartnern, dass sie damit ihren Beitrag an der Online-Befragung leisten und den Fragebogen nicht mehr online ausfüllen müssten. Wir bitten sie, mit ausführenden Gedanken und Erläuterungen noch bis zum nachfolgenden Interview zu warten.

Nach der Befragung mit dem ZuBra-Fragebogen wird übergeleitet zum problemzentrierten Interview. Hier werden vorab die Inhalte des Interviews vorgestellt, in der Form, in welcher sie abgeleitet aus dem ZuBra-Fragebogen von uns strukturiert worden sind.

Die Inhalte des Interviews in der Übersicht:

Personenbezogene Variablen:

- Möchtest du uns etwas mehr über deine Sehschädigung erzählen? (Aufretenszeitpunkt, Verlauf, Diagnose/Grad der Beeinträchtigung)
- Welche Zusammenhänge vermutest du zwischen dem Auftretenszeitpunkt, Verlauf, Diagnose/Grad der Sehschädigung und dem Lesen und Schreiben?

Schulbiografie:

- Wo bist du zur Schule gegangen?
- Wie hast du dein schulisches Setting rückblickend erlebt? (Highlights, Schwierigkeiten,...)
- In welchem Zusammenhang steht die Art und Weise wie du heute liest und schreibst mit deinem schulisches Setting? (Persönliche Vermutungen)

Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen:

- Wie nutzt du die verschiedenen Brailleschriftsysteme, die Schwarzschrift und die assistiven Technologien beim Lesen?
- Welche Kombinationen der verschiedenen Brailleschriftsysteme nutzt du gekoppelt mit welchen assistiven Technologien?
- Uns interessiert besonders, wie du beim Lesen bei unterschiedlichen Anforderungen oder Aufgaben vorgehst. Was wählst du
 - wenn du einen Text möglichst schnell lesen willst?
 - wenn du einen Text gut verstehen willst?
 - wenn du möglichst gut vorlesen willst?

- wenn du zu deinem Vergnügen liest?
- Gibt es spezielle Situationen oder Aufgaben, in denen du lieber liest oder lieber hörst?
- Wie erklärst du selber dein Nutzungsverhalten?
- Gibt es einen Unterschied im Gebrauch der Schriftsysteme beim Lesen in Schule/Ausbildung/Beruf im Gegensatz zum Lesen in der Freizeit?

Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Schreiben:

- Welche Brailleschriftsysteme und welche Technologien benutzt du zum Schreiben?
- Uns interessiert besonders, wie du beim Schreiben bei unterschiedlichen Anforderungen oder Aufgaben vorgehst. Wie nutzt du die verschiedenen Schriftsysteme und Technologien
 - beim Schreiben von längeren Texten?
 - wenn du möglichst fehlerfrei schreiben möchtest?
 - wenn du eine Notiz schreiben möchtest?
 - wenn du einfach zu deinem Vergnügen schreibst?
 - wenn du etwas beschriften möchtest?
- Wie erklärst du selber dein Nutzungsverhalten?
- Gibt es einen Unterschied im Nutzungsverhalten beim Schreiben in der Schule, in der beruflichen Ausbildung/beim Studium, der Arbeit und beim Schreiben in der Freizeit?
- Bist du zufrieden mit der Art und Weise wie du schreibst? Stimmt das für dich oder wünschst du dir eine Veränderung (bezüglich Strategien, Technologien, technische Versorgung, etc.)?

Bildungs- und Beratungsangebote in der Schulzeit in Bezug auf Brailleschrift:

- Wie hast du den Unterricht zum Lernen von Braille in der Schule erlebt?
- Was hat dir geholfen, mit dieser Schrift zurecht zu kommen?
- Wie sicher fühlst du dich im Umgang mit der Brailleschrift?
- Welche Unterstützungs- und Beratungsangebote standen dir in deiner Schulzeit zur Verfügung?
- Womit hat es deiner Meinung nach zu tun, dass das Erlernen der Braille Schrift gelingt/nicht gelingt?
- Welche zeitlichen Ressourcen standen dir zum Erwerb der Brailleschrift zur Verfügung und wie hast du das erlebt?
- Wenn du einer blinden Person die Brailleschrift beibringen müsstest, was würdest du gleich oder anders machen als deine Lehrpersonen? Was hat dir gefallen bzw. was würdest du anders machen?

Bildungs- und Beratungsangebote in der Schulzeit in Bezug auf Technologien (zum Beispiel Computer und andere Hilfsmittel):

- Wie hast du den Unterricht zum Erlernen und Üben von Technologien erlebt?
- Was hat dir geholfen, mit den verschiedenen Technologien zurecht zu kommen?
- Wie sicher fühlst du dich im Umgang mit Computertechnologien, mit der Sprachausgabe und anderen Hilfsmitteln?
- Welche Unterstützungs- und Beratungsangebote standen dir diesbezüglich in deiner Schulzeit zur Verfügung?

- Womit hat es deiner Meinung nach zu tun, dass der Einsatz und Umgang der verschiedenen Technologien gelingt/nicht gelingt?
- Wie stand es in der Schulzeit mit den zeitlichen Ressourcen, um den Umgang mit Technologien zu lernen und zu üben?
- Hast du Ideen, Vorschläge oder Tipps, wie der Unterricht von Technologien noch besser gestaltet werden könnte?

Bildungs- und Beratungsangebote in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium) in Bezug auf das Lernen und Üben der Brailleschrift und den verschiedenen Technologien:

- Welche Unterstützungs- und Beratungsangebote standen dir während deiner Ausbildungszeit zur Verfügung und wie hast du diese erlebt?
- Wie stand es in der Ausbildungszeit mit den zeitlichen Ressourcen, um die Brailleschrift und den Umgang mit Technologien zu lernen und zu üben?
- Womit hat es deiner Meinung nach zu tun, dass das Erlernen und Üben der Brailleschrift und der Einsatz und Umgang der verschiedenen Technologien in der Ausbildungszeit gelingt/nicht gelingt?
- Welchen Stellenwert hat dabei die Kompetenz der Lehr- und Fachpersonen in Braille und Technologien?

Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von Computern, Smartphones und Tablets:

- Wie schätzt du selber den Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien ein und wie begründest du deine Einschätzung?
- Was (in Bezug auf Brailleschrift und Technologien) brauchen deiner Meinung nach Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene um die Schul- und Ausbildungszeit erfolgreich meistern zu können, wenn sie die Schwarzschrift nicht oder nicht mehr nutzen können?
- Was braucht es diesbezüglich für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben?
- Welche Reihenfolge bietet sich deiner Meinung nach für das Erlernen der verschiedenen Schriftsysteme und Technologien an?

Soweit die im Leitfaden zusammengestellten Inhalte des Interviews. Dieses wird von uns Interviewenden mit der folgenden Frage eröffnet:

„Gibt es ein Thema aus dem Fragebogen, mit dem du einsteigen und uns Genaueres dazu erzählen möchtest?“

Anschliessend sind für uns in der Durchführung die folgenden Eckpunkte wichtig:

Die vorformulierten Fragen werden frei, in eigener Wortwahl und zum Gespräch passender Reihenfolge gestellt. Wichtig dabei ist es, den Leitfaden gut zu verinnerlichen und denselben auf Papier nur als Gedächtnisstütze, als Leitplanke, als roter Faden bei den Gesprächen vor sich zu haben. Wir sind bei allen Gesprächen zu zweit und so kann die nicht interviewende Person die Übersicht behalten, die Vollständigkeit der gestellten Fragen überprüfen und wenn nötig vertiefende Fragen stellen.

Nach dem Abschluss desselben und unserem Dank an die Interviewten folgt jeweils der folgende Hinweis:

„Wir möchten dich noch einmal darauf hinweisen, dass du mit diesem Interview bereits am Forschungsprojekt mitgemacht hast und den Online-Fragebogen im September nicht mehr ausfüllen musst. Dies würde sonst das Forschungsergebnis verfälschen. Wir danken dir aber herzlich fürs Weiterempfehlen und geben dir zur Information diesen Flyer mit.“

4.7 Transkription der Interviewdaten (Audiodateien)

In diesem Abschnitt werden einige für die vorliegende Arbeit relevante Grundlagen beschrieben und die im Projekt durchzuführende Transkription wird erläutert.

Es gibt keinen allgemeingültigen Transkriptionsstandard. Die gewählten Methoden hängen von der zentralen Fragestellung und dem Auswertungsverfahren ab, sollten aber stets im Voraus begründet und festgehalten werden.

Nach den Interviews werden die Tonaufnahmen zur Verschriftlichung genutzt. Bei dieser Transkription werden nur Daten verwendet, welche thematisch, in Bezug auf Fragestellungen und Zielsetzung massgebend sind (vgl. Giereth, 2013, S. 34). Die Verschriftlichung sollte möglichst nahe an den vorliegenden Daten sein und sollte authentisch sein. Unklare resp. grammatikalisch nicht korrekte Formulierungen dürfen geglättet werden, soweit diese Glättungen den Sinn des Gesagten nicht verändern. Die Sprechgeschwindigkeit und betonte Wörter oder Ausrufe können dargestellt werden. Seufzer und Geräusche werden nicht übertragen, ausser wenn sie für die zentrale Fragestellung relevant sind.

Die Interviews werden alle in Mundart durchgeführt. Die Tonaufnahmen sind sehr deutlich und einzig der Vorgang des Übersetzens in Schriftsprache war an einigen Stellen etwas knifflig. Sprachliche Unebenheiten wurden geglättet, mit dem Ziel Aussagen und Inhalt nicht zu verändern bzw. zu verfälschen. Im Interview von den Probanden erwähnte Personen, Schulen und Orte wurden anonymisiert. Die transkribierten Interviews befinden sich im Anhang unter Kapitel I.II. Die mp3 Aufzeichnungen bleiben im Besitz des Autorenteam der Masterarbeit.

4.8 Qualitative Inhaltsanalyse

Folgend wird hier dargestellt, wie die transkribierten Daten aus den Interviews ausgewertet werden. Zur Auswertung der Daten aus den Interviews eignet sich die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2014, S.77ff.). In einem ersten Schritt wird, ausgehend vom Interviewleitfaden, welcher auf den Inhalten des ZuBra-Fragebogens beruht, das Kategoriensystem festgelegt. Es ist davon auszugehen, dass das so deduktiv entstandene Kategoriensystem während des ganzen Codierprozesses weitgehend beibehalten werden kann. Die Leitlinien für die Erstellung des Kategoriensystems entsprechen den nachfolgend genannten, von Kuckartz vorgeschlagenen Regeln (ebd., S.81). Das Kategoriensystem steht in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts und ist im Hinblick auf diese Forschungsfragen und -ziele formuliert worden.

Beim Codierprozess sind folgende Vorgaben zu beachten:

- Die Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien muss nicht sämtliches Material berücksichtigen.
- Eine Textstelle kann mehrere Kategorien enthalten.
- Doppelte/mehrfache Kategorisierungen einer Textstelle sind möglich.
- Die vorzunehmenden Kategorisierungen können sich überlappen oder ineinander verschachtelt sein.

4.9 Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Nach abgeschlossener Codierung erfolgt eine Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen gemäss der Vorschläge von Kuckartz (ebd., S.94).

Die in dieser Arbeit vorzunehmende Ergebnisdarstellung beruht einerseits auf den Daten aus der Befragung und andererseits aus denjenigen aus dem problemzentrierten Interview. Die zusammenfassende Darstellung derselben ergibt eine umfassende themenbezogene Darstellung.

5. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

5.1 Das Kategoriensystem

Als Grundlage für die Auswertung der Interviews dient das nachfolgende Kategoriensystem. Die Kategorien wurden aus dem Interviewleitfaden und dem Online-Fragebogen abgeleitet. Während dessen Erstellung haben wir darauf geachtet, dass eine Vielzahl der Antworten den Kategorien zugeordnet werden kann. Bei einzelnen Kategorien haben wir die Antworten aus dem ZuBra-Fragebogen hinzugezogen. Die Daten aus dem ZuBra-Fragebogen sind in der Kategorienbasierten Auswertung mit einem Stern markiert. Die Auswertung der Interviews ist im Anhang unter Kapitel I.III abgelegt und ist gestützt auf das nachfolgende Kategoriensystem.

I. Personenbezogene Variablen

- a) Alter
- b) Art und Grad der Sehschädigung
- c) Auftretenszeitpunkt und Verlauf der Sehschädigung
- d) Schulbiografie

II. Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

- a) Präferenz bei der Nutzung von Technologien und medialen Systemen beim Lesen und Schreiben im Allgemeinen
- b) Schnelles Lesen
- c) Texte gut verstehen
- d) Gut vorlesen
- e) Lesen zum Vergnügen
- f) Längere Texte schreiben
- g) Fehlerfrei schreiben
- h) Notizen schreiben
- i) Schreiben zum Vergnügen
- j) Beschriften
- k) Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsweise/Strategie/Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

III. Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift

- a) Schriftspracherwerb in der Schulzeit
- b) Erwerb der Kurzschrift
- c) Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf die Brailleschrift
- d) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Schulzeit
- e) Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)
- f) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)
- g) Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Brailleschrift

- h) Gelingensbedingungen für die Anwendung von Brailleschrift
- i) Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf die Anwendung von Brailleschrift

IV. Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien

- a) Einführung von Technologien in der Schulzeit
- b) Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf Technologien
- c) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien der Schulzeit
- d) Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)
- e) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)
- f) Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien
- g) Gelingensbedingungen für den Einsatz von Technologien
- h) Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf den Einsatz von Technologien

VI. Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien

- a) Persönliche Einschätzung zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien
- b) eigene Wünsche und Überzeugungen

VII. Aussagen, die nicht zugeordnet werden können

5.2 Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung setzt sich zusammen aus den Daten aus dem ZuBra-Fragebogen und den Leitfadeninterviews. In der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die einzelnen Kategorien mit den Antworten aus dem ZuBra-Fragebogen ergänzt. Somit stützt sich die Darstellung auf die Daten aus beiden Quellen zu gleichwertigen Teilen. Den grafischen Darstellungen zur Veranschaulichung der Ergebnisse in diesem Kapitel liegen hauptsächlich die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen zu Grunde.

5.2.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus acht Personen. Die Befragten sind zwischen 19 und 28 Jahre alt. Es haben gleich viele weibliche wie männliche Personen an der Befragung teilgenommen. Drei Teilnehmende sind hochgradig sehbehindert, fünf sind blind. Die Sehbehinderung besteht bei den drei hochgradig sehbehinderten Probanden seit Geburt.

Eine junge Frau leidet an einer Retinitis Pigmentosa, einer degenerativen Augenkrankheit. Sie hatte anfänglich einen Visus von zirka 0,1 und ein Gesichtsfeld von 15 Prozent. Sie berichtet, ihr Visus hat

sich in der Folge auf 0,05 verringert und das Gesichtsfeld sei jetzt seit etwa zehn Jahren stabil. Mit ihrem kleinen Sehrest nehme sie noch Umrisse wahr. Eine totale Erblindung könne jederzeit eintreten, sei aber nicht zu datieren.

Bei einer Teilnehmerin hat sich der Sehnerv nicht richtig entwickelt. Sie kann hell - dunkel und Umrisse wahrnehmen. Sie beschreibt ihre Wahrnehmung als sehr verschwommen, wobei sie mit dem linken Auge etwas mehr sehe als mit dem rechten. Ihre Sehfähigkeit sei seit der Geburt konstant.

Der dritte hochgradig sehbehinderte Proband leidet seit Geburt unter den drei verschiedenen Augenkrankheiten Microphthalmus, Grauer Star und Nystagmus. Er verlor sein linkes Auge in Folge einer Linsenoperation mit vier Jahren. Sein rechtes Auge ist aktuell auch von einer progressiven Linsentrübung beeinträchtigt und die Ärzte ziehen eine Linsenoperation in Betracht.

Bei einer blinden Person besteht die Sehbehinderung seit Geburt. Die verbleibenden Befragten sind im Alter von 4, 5, 6 oder 22 Jahren erblindet. Die geburtsblinde Person gibt an, dass sie mit beiden Augen noch rund ein Prozent sehe, und noch hell – dunkel, Umrisse und kräftige Farben wahrnehmen könne.

Ein Proband leidet unter einem Syndrom mit dem Namen Petersanomalie oder Peterssyndrom. Er wurde blind geboren, konnte in Folge einer Operation mit dem linken Auge bis zu seinem sechsten Lebensjahr sehen und dann nach einer missglückten Operation nur noch hell und dunkel wahrnehmen. Seit dem 19. oder 20. Lebensjahr ist für ihn auch die Wahrnehmung von Licht nicht mehr möglich.

Der älteste Teilnehmer ist als einziger im Erwachsenenalter erblindet. Er hat bis zu seinem 22. Lebensjahr normal gesehen. Er hat einen Hirntumor und als dieser operativ entfernt werden sollte (was nicht vollständig gelang), wurde dabei der Sehnerv verletzt. Seither ist er vollständig blind.

Eine junge Frau erwachte nach einem operativen Eingriff in ihrem fünften Lebensjahr zur Entfernung eines Tumors bei der Lunge, und konnte nichts mehr sehen. Die Gründe ihrer Erblindung konnten nie geklärt werden.

Die letzte der befragten Personen wurde schon mit einer Sehbehinderung geboren. Ein Auge hatte sich während der Schwangerschaft der Mutter nicht richtig entwickelt. Das rechte Auge sei dann am Glaukom erkrankt und mit vier Jahren sei sie aufgrund des zu hohen Augendrucks erblindet.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Stichprobe in Bezug auf ihr Alter, Geschlecht, Grad- und Auftretenszeitpunkt der Sehbehinderung zusammengefasst:

Proband	Geschlecht	Alter	Sehbehinderung	Grad der Sehbehinderung		Auftrittszeitpunkt der Sehbehinderung	
				hochgradig sehbehindert	blind	hochgradig sehbehindert	blind
P01	♂	22 Jahre	Unbekannt		X		seit Geburt
P02	♀	22 Jahre	Retinitis Pigmentosa	X		seit Geburt	
P03	♂	19 Jahre	Grauer Star, Microphthalmus, Nystagmus	X		seit Geburt	
P04	♂	23 Jahre	Petersanomalie		X		6 Jahre
P05	♀	22 Jahre	Unterentwickelter Sehnerv	X		seit Geburt	
P06	♂	28 Jahre	Verletzung des Sehnervs bei Operation eines Hirntumors		X		22 Jahre
P07	♀	26 Jahre	Erbblindung nach Operation, Ursache unbekannt		X		5 Jahre
P08	♀	26 Jahre	Glaukom		X		4 Jahre

Abb. 2: Übersicht über die Stichprobe

5.2.2 Schulbiografie

In diesem Kapitel werden die Schulbiografien der acht befragten Personen dargestellt. Zwei der interviewten Personen haben die gesamte Schulzeit in der Regelschule verbracht, wovon ein Teilnehmer erst im Erwachsenenalter, also erst nach der obligatorischen Schulzeit und nach einer ersten beruflichen Ausbildung, erblindet ist. Zwei junge Frauen geben an, ihre gesamte Schullaufbahn lang eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder besucht zu haben. Die übrigen vier Personen wurden in der Regelschule eingeschult und haben im Verlauf ihrer regulären Schulzeit an eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder gewechselt. Wo die acht Probanden die einzelnen Jahre der obligatorischen Schulzeit zur Schule gegangen sind, wird aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Proband	Kinder- garten	Kinder- garten	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse
P01	Regelkinder- garten		Heilpädagogische Schule			Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder						
P02	Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder											
P03	Regelschule									Sonderschule für seh- behinderte und blinde Kinder		
P04		Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder										
P05	Regelschule											
P06	Regelschule											
P07	Regelschule									Sonderschule für Sehbeh. und Blinde		
P08		Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder										

Abb. 3: Übersicht über die Schulbiografie aller Probanden

Nachfolgend werden die Schulbiografien der einzelnen Gesprächsteilnehmenden detaillierter beschrieben:

Der Proband P01 hat während zwei Jahren den Regelkindergarten an seinem Wohnort besucht und wurde danach in eine heilpädagogische Schule in Wohnortnähe eingeschult. Dort wurde er zusätzlich einmal wöchentlich von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst für Sehbehinderte und Blinde unterstützt. Diese Lehrperson hat mit ihm zusammen sein Restsehvermögen getestet und verschiedene Hilfsmittel wie Grossdruck oder Bildschirmlesegeräte ausprobiert. In der Folge wurde schnell klar, dass sein Sehrest zu gering war, um ihn beim Lesen und Schreiben sinnvoll nutzen zu können. Ab der vierten Klasse wechselte er aufgrund seines verminderten Sehvermögens an eine Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte. Der junge Mann empfindet die Zeit, die er an der heilpädagogischen Schule in seiner Wohnortnähe verbracht hat, als verloren und weist darauf hin, dass er in den anschliessenden sieben Schuljahren an der Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte seinen Rückstand im Schulstoff aufarbeiten musste. Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte er ein Vorbereitungsjahr und absolvierte danach die Ausbildung zum Büroassistenten in einer geschützten Institution. Er besuchte dazu die öffentliche Berufsschule und empfand dies als sehr angenehm, da die Lehrpersonen rücksichtsvoll waren, ihn gut unterstützten und ihm Unnötiges ersparten. Er freut sich jetzt darauf, die Ausbildung zum Kaufmann zu beginnen und ist in diesem Zusammenhang gespannt auf die neue Berufsschule.

Die zweite Befragte P02 beschreibt den Prozess, den ihre Familie und insbesondere ihre Mutter vor der Einschulung gemacht hatten, als positiv. Die Ärzte des Universitätsspitals hätten sie damals zur Beratung an die Frühförderung der Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte weiterverwiesen und die Mutter habe sich eine Zweitmeinung bei Retina Suisse eingeholt. Ihre Familie habe damals den

Meinungen der Ärzte und Heilpädagogen vertraut und die Entscheidung, sie in den Kindergarten der Sonderschule zu schicken, habe sich in der Folge als richtig erwiesen. Nach Primar-, Sekundarschule und einem zehnten Schuljahr an der Blindenschule hat sie das öffentliche Gymnasium absolviert und studiert aktuell Psychologie. Nach dem Gymnasium hat sich die junge Frau überlegt Physiotherapeutin zu werden. Sie hat deshalb ein Zwischenjahr eingelegt und ein dreimonatiges Spitalpraktikum absolviert. Da ihr relativ rasch bewusst wurde, dass sie diesen Beruf nicht erlernen wollte, hat sie dieses Zwischenjahr mit einem weiteren Praktikum in einer Ausstellung für verschiedene Sinneserfahrungen gefüllt, hat dort den Dunkelraum betreut und im Büro gearbeitet. Die restliche Zeit vor dem Start ihres Psychologiestudiums hat sie zum Reisen genutzt.

Der dritte Teilnehmer P03 hat bis zur sechsten Klasse die Regelschule besucht. Seine Lehrpersonen konnten sich einen weiteren Schulbesuch an der Oberstufe in der Regelschule nicht vorstellen, da der Proband seine Lesegeräte und den Computer in verschiedene Klassenräume hätte verschieben müssen. Die Lehrpersonen fanden diesen Aufwand als nicht zumutbar und haben in Folge die Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte vorgeschlagen. Der Proband musste an der Blindenschule eine Klasse wiederholen – aus Gründen einer Inkompatibilität des Lehrplans. Für den jungen Mann war die Repetition der sechsten Klasse unnötig, ja ärgerlich. Er kann diesen Vorfall heute zwar einordnen, empfindet ihn aber weiterhin als ungerecht.

Der vierte Befragte P04 hat nach kurzer Zeit am öffentlichen Kindergarten in seinem Dorf an die Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte gewechselt. Er hat dort Primarschule, Sekundarschule und das zehnte Schuljahr besucht. Der Proband findet rückblickend, dass er an der Blindenschule viel profitiert habe von den Zusatzangeboten wie LPF (Lebenspraktische Fertigkeiten), von O&M (Orientierung und Mobilität), vom Jaws-Unterricht, von der Low Vision, dem Kurzschriftunterricht und anderen blindenspezifischen Unterstützungsangeboten. Der junge Mann hat das Gefühl, individuell gefördert und gefordert worden zu sein und verbindet diese Zeit mit positiven Erinnerungen.

Die Probandin P05 hat die Integration in Regelkindergarten und Regelschule sehr positiv erlebt. Bei der Einschulung gab es anfänglich Probleme, weil die Lehrpersonen, die sie übernehmen sollten, sich nicht zutrauten, mit einer hochgradig sehbehinderten Schülerin in der Klasse zu arbeiten. Da sich an ihrem Wohnort mehrere Schulhäuser befinden, hätten sich ihre Eltern dafür eingesetzt, in einem anderen Schulhaus eine Lehrperson zu finden, die bereit war, sie integriert zu unterrichten. In der Folge habe sich der Wechsel des Schulhauses bzw. der Lehrperson als ein Glücksfall erwiesen. Die zuständige Lehrperson habe sich sehr engagiert und sogar die Brailleschrift erlernt. Während der Primar-, der Sekundarschule, dem Gymnasium und auch jetzt im Studium an einer Hochschule, wurde und wird die junge Frau von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst für Blinde und Sehbehinderte begleitet und unterstützt. Die Befragte findet, dass die Integration in ihrem Fall richtig war, da sie in einer sehenden Welt lebe, und da sie später auch im Berufsalltag vor allem mit sehenden Menschen zu tun haben werde. Für sie war die Integration ein positives Übungsfeld für ihr Leben. Es sei zwar streng, integriert in die Schule zu gehen und immer wieder mit seinen Defiziten konfrontiert zu werden, aber sie habe sich dadurch nie überfordert gefühlt. Sie meint dazu: *„Also ja, es hat mich gefordert aber nicht auf eine ungesunde Art und Weise. Es gab Dinge, die heute für mich vorteilhaft sind, zum*

Beispiel Sprachen über das Gehör zu lernen. Man hat mir immer gesagt, ich hätte relativ wenig Akzent in den Fremdsprachen, die ich spreche. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich gewöhnt bin, mich auf mein Gehör zu verlassen. Meine Stärke in Fremdsprachen hat mir dann später im Gymnasium zum Beispiel geholfen, eine schlechte Note in Geometrie zu überstehen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wegen der Integration überfordert gewesen wäre, überhaupt nicht.“ (P05, S. 163)

Der älteste Teilnehmer P06 ist erst mit 22 Jahren erblindet. Daher hat er regulär die Schule besucht, eine Berufsausbildung absolviert und erst nach seiner Erblindung und einem Aufenthalt in einer Rehaklinik ein Rehabilitationsjahr gemacht. In diesem Jahr wurde er auf die Ausbildung zum Kaufmann vorbereitet, erlernte die Brailleschrift und wurde in blindenspezifischen Technologien gefördert. Während der Umschulung zum Kaufmann wurde er von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst einer schulischen Institution für Sehbehinderte und Blinde unterstützt.

Die Befragte P07 hat an ihrem Wohnort den Regelkindergarten, die Primarschule und zwei Jahre Sekundarschule besucht. Während dieser Zeit wurde sie von einer Beratungs- und Unterstützungslehrperson vom ambulanten Dienst einer Sonderschule für Sehbehinderte und Blinde begleitet. Für die achte Klasse hat sie sich entschieden, in eine Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte zu wechseln. Dort hat sie auch noch das zehnte Schuljahr besucht. Die Gründe für den Wechsel seien vielschichtig gewesen. Sie habe sich an der öffentlichen Schule nicht mehr wohl gefühlt. Sie sei zwar nicht gemobbt worden, war in ihrer Klasse aber auch nicht sonderlich gut integriert. Sie habe bei den Themen, die heranwachsende Frauen beschäftigen einfach nicht mitreden können. Einer der Hauptgründe für den Wechsel war, dass sie mit ihrer Beratungs- und Unterstützungslehrperson sehr viel Zeit mit Einzelunterricht ausserhalb des Klassenverbands verbrachte. Sie empfand diese Extrastunden und Extrabehandlung als eine Belastung und wollte das nicht mehr. Dazu kam, dass ihr damaliger Klassenlehrer wenig Verständnis für ihre Blindheit aufbrachte, sie immer das gleiche Pensum erledigen musste wie alle Mitschüler und ihr deshalb kaum Freizeit, geschweige denn Zeit für Unterricht in Lebenspraktischen Fertigkeiten (LPF) oder für Orientierungs- und Mobilitätstraining (O&M) blieb. Der Gedanke, eine Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte zu besuchen, sei ihr damals sehr attraktiv erschienen. Eine neue Umgebung, das Internatsleben, der Austausch mit anderen sehbehinderten und blinden Menschen und der spezifische Unterricht in O&M oder LPF als integraler Bestandteil des Stundenplans fand die junge Frau erstrebenswert. Der Probandin ist bewusst, dass es für sie gut war, die ersten Jahre der obligatorischen Schulzeit nahe an ihrem Wohnort zu verbringen. Den Abschluss der obligatorischen Schulzeit an der Blindenschule empfindet sie auch aktuell noch als stimmig. Die Befragte weist mehrfach darauf hin, dass sie die Integration, nur teilweise als eine solche empfand, weil sie in ihrer integrierten Schulzeit viel Einzelunterricht hatte und nicht mit der Klasse lernen konnte.

Die letzte Gesprächsteilnehmerin P08 kam mit acht Jahren in die Schweiz und hat nach einigen Monaten Kindergarten an der Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte die gesamte Schulzeit an dieser verbracht. Nach dem zehnten Schuljahr an der Blindenschule bereitete sie sich mit einem Zwischenjahr an einer sehbehindertenspezifischen Institution auf die Ausbildung zur Kauffrau vor. Danach absolvierte sie die Ausbildung an einem geschützten Arbeitsplatz und besuchte

währenddessen die öffentliche Berufsschule zusammen mit ihren sehenden Kameradinnen und Kameraden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schulbiografien der einzelnen Personen sehr verschieden sind. Je zwei der interviewten Personen haben die gesamte Schulzeit in der Regelschule oder in der Blindenschule verbracht. Die übrigen vier Personen wurden in der Regelschule eingeschult und haben im Verlauf ihrer regulären Schulzeit an eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder gewechselt. Der Zeitpunkt des Wechsels an die Sonderschule ist so individuell, dass sich auch da kein Trend feststellen lässt. Was an dieser Stelle noch bemerkt werden muss ist, dass alle genannten Teilnehmenden die gleiche Schule für sehbehinderte und blinde Kinder besucht haben. Die Schulbiografie der ältesten befragten Person ist mit der der übrigen Probanden nicht vergleichbar, weil sie erst im Erwachsenenalter, also erst nach der obligatorischen Schulzeit und nach einer ersten beruflichen Ausbildung, erblindet ist.

5.2.3 Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

5.2.3.1 Präferenz bei der Nutzung von Technologien und medialen Systemen beim Lesen und Schreiben im Allgemeinen

Für alle acht befragten Personen ist der Computer das wichtigste Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben. Alle nutzen den Computer in Kombination mit der Sprachausgabe Jaws und einer Braillezeile. Eine junge Frau begründet die Nutzung dieser Kombination wie folgt: *„Die elektronische Braillezeile brauche ich sehr viel bei der Navigation, zum Anklicken von Links oder bei der Suche bestimmter Inhalte auf einer Seite. Sobald ich den Computer ohne Braillezeile brauche, fühle ich mich einfach nicht ganz sicher. Ich finde die Kombination Computer mit Sprachausgabe und Braillezeile für mich ideal.“* (P08, S. 166) Die Braillezeile wird von den meisten Befragten als Unterstützung zum Korrekturlesen eingesetzt. Ein Befragter gibt an, die Braillezeile dann einzusetzen, wenn er des Hörens überdrüssig sei. Er wechselt ab zwischen Sprachausgabe und Braillezeile und liest zur Entlastung der Ohren mit den Fingern auf der Braillezeile. Zwei Probanden merken an, für das Lesen von Fremdsprachen vorwiegend die Braillezeile zu gebrauchen. Der Grund dafür liege darin, dass man sich beim Lesen auf der Braillezeile gleichzeitig das Wortbild einprägen könne und somit wisse, wie man das Wort schreibe. Ein einziger Teilnehmer setzt in seltenen Fällen ein Bildschirmlesegerät ein. Er fügt an, dass er dieses kaum noch benutze, seit ihm die Bücher in digitaler Form zur Verfügung stünden. Ein Befragter erwähnt, dass sein Arbeitsplatz zum Lesen von Texten auf Papier mit einem Scanner und dem Texterkennungsprogramm „Openbook“ eingerichtet sei. Das I-Phone ist für mehrere Personen ein wichtiges Hilfsmittel und wird dank seinen vielfältigen Funktionen auch von verschiedenen eingesetzt. Es dient ihnen beispielsweise zum Lesen von E-Mails und Kurznachrichten, zum Surfen im Internet, als Notizgerät und einiges mehr.

Zum Schreiben setzen alle interviewten Personen hauptsächlich die Computertastatur ein. Nur zwei Teilnehmende geben an, situativ auch die Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile zu nutzen.

In den folgenden beiden Darstellungen wird aufgezeigt, welche medialen Braille-Systeme die einzelnen befragten Personen beim Lesen und Schreiben nutzen. Im ZuBra-Fragebogen haben die Probanden ihr Nutzungsverhalten auf die letzten zwei Monate bezogen eingeschätzt. Die Skala von 0 – 4 bedeutet, ob die Teilnehmer mit den vorgeschlagenen Möglichkeiten gar nicht, einmal pro Monat, einmal pro Woche, fast täglich oder täglich lesen oder schreiben. Dabei wird in der ersten Grafik nicht unterschieden, ob sie auf Papier oder auf der Braillezeile lesen.

Abb. 4: Nutzung der medialen Systeme beim Lesen

Abb. 5: Nutzung der medialen Systeme beim Schreiben

Aus den beiden Grafiken ist klar ersichtlich, dass alle Befragten die Brailleschrift zum Lesen mehr oder weniger häufig nutzen, sie aber kaum jemand als Medium zum Schreiben einsetzt.

5.2.3.2 Schnelles Lesen

Zum schnellen Lesen setzen alle acht Probanden vorwiegend die Sprachausgabe ein und lassen sich den Text von Jaws vorlesen. Drei der interviewten Personen geben an, für das schnelle Lesen die Sprachausgabe in Kombination mit der Braillezeile zu nutzen.

Die Studentin P05 begründet ihre Arbeitsstrategie damit, dass sie für das Lesen der Texte in Braille viel mehr Zeit brauchen würde, selbst wenn sie ihre Braillezeile in Kurzschrift einstellen würde. Sie vergleicht das schnelle Lesen mittels der Sprachausgabe mit dem überfliegenden Lesen von Sehenden. Sie hat sich für diese Strategie entschieden, um mit den sehenden Studierenden zeitlich mithalten zu können, bevorzugt aber ansonsten das Lesen auf Papier. Sie gibt an, dass sie mittels Kurzschrift auf Papier noch schneller lesen könne, als auf der Braillezeile, da diese Millisekunde, die die Braillezeile brauche, um von einer Zeile auf die nächste umzuschalten, ihren Lesefluss beeinträchtigt.

Zwei Befragte ziehen die Braillezeile zum Lesen mit der Sprachausgabe hinzu, wenn der Text nicht nur schnell gelesen, sondern auch genau gelesen werden muss oder der Text in einer Fremdsprache verfasst ist. Probandin P08 hat ihre Braillezeile dabei auf Kurzschrift eingestellt, P03 liest auf der Braillezeile in Eurobraille. Der jüngste Teilnehmer P03 erwähnt, dass er die Braillezeile vor allem dann nutze, wenn er lange Texte lesen müsse und ihn das Hören mit der Sprachausgabe zu sehr ermüde. Das Lesen auf der Braillezeile diene ihm dann zur Entlastung der Ohren.

Die folgende Grafik illustriert zusammenfassend, welche medialen Systeme und Technologien die einzelnen befragten Personen nutzen, um einen Text möglichst schnell zu lesen.

Abb. 6: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst schnell zu lesen (Der grafischen Darstellung liegen die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen zu Grunde, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.3 Texte gut verstehen

Wenn es um das gute Verstehen von Texten geht, lassen sich die Arbeitsweisen unserer Gesprächspartnerinnen und -partner grob in zwei Gruppen teilen. Drei Befragte arbeiten vorwiegend über das Hören und lassen sich die Texte ausschliesslich durch die Sprachausgabe vorlesen. Sie geben an, gehörte Texte leicht verstehen und speichern zu können. Jemand erwähnt, dass er dazu die Sprachausgabe etwas langsamer einstelle.

Die anderen Personen erklären, sich die Texte leichter merken zu können, wenn sie sie mit den Fingern lesen. Eine junge Frau formuliert es folgendermassen: „*Wenn ich etwas lernen und mir merken muss, dann mache ich das nicht übers Gehör. Es bleibt mir besser, wenn ich es mit den Händen lese. Wenn ich sehen könnte, wäre ich ein visueller Mensch. Ich brauche ein Bild vor mir, ein Schriftbild, dann kann ich es mir besser einprägen.*“ (P05, S. 168) Dieser Beobachtung schliessen sich auch drei weitere Probanden an. Ob der Text dabei in Braillevoll- oder Kurzschrift, auf Papier oder auf der Braillezeile geschrieben ist, scheint für P02 und P05 keine Rolle zu spielen.

Eine Teilnehmerin hört sich den Text entweder mehrfach an, oder liest den Text mit den Fingern und liest ihn sich dabei selber laut vor. Drei der Befragten lesen gezielt Textstellen, die sie nicht verstanden haben auf der Braillezeile mit den Fingern noch einmal nach.

Welche Technologien und medialen Systeme die befragten Personen wählen, wenn sie einen Text möglichst gut verstehen wollen, ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Abb. 7: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst gut zu verstehen (Die Darstellung stützt sich auf die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.4 Gut vorlesen

Um gut vorzulesen bevorzugen sieben Personen die Brailleschrift auf Papier. Vier davon wählen den Text in Braille-Kurzschrift, zwei in Braille-Vollschrift und eine Teilnehmerin gibt an entweder das eine oder das andere zu nutzen. Da gerade in einer Unterrichtssituation der Text nicht immer auf Papier zur Verfügung stehe, erwähnen drei der Befragten zum Vorlesen auch die Braillezeile einzusetzen. Ein Proband gibt zu bedenken, dass er beim Vorlesen ins Stocken gerate, wenn er nicht ein paar Wörter vorauslesen könne.

Die Grafik fasst die Antworten der befragten Personen aus dem ZuBra-Fragebogen zusammen. Sie zeigt, welche medialen Systeme und Technologien die befragten Personen nutzen, um einen Text möglichst gut vorzulesen.

Abb. 8: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst gut vorzulesen (Der grafischen Darstellung liegen die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen zu Grunde, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

Im Gespräch geben die jüngsten beiden Männer an, die Sprachausgabe auch beim Vorlesen einzusetzen. Diese Antwortauswahl steht auf dem ZuBra-Fragebogen nicht zur Verfügung. Einer der beiden Männer beschreibt sein Vorgehen folgendermassen: „Wenn ich ein paar Wörter voraus bin, kann ich gut vorlesen mit der Sprachausgabe alleine. Wenn ich aber nicht vorauslesen kann, dann stocke ich.“ (P01, S.169)

5.2.3.5 Lesen zum Vergnügen

Hörbücher sind für fünf der Befragten ein beliebtes Medium zum Lesen in der Freizeit. Als Vorteil wird genannt, dass sie bequem auch unterwegs mitgenommen werden können, wenn man sie auf das I-Phone oder einen Milestone lädt. Das I-Phone wird von mehreren Personen genutzt, wenn sie für sich privat etwas im Internet suchen, E-Books oder Kurznachrichten lesen. Abgesehen von einer Probandin sagen alle, dass sie vor allem die Sprachausgabe nutzen, wenn sie zum Vergnügen lesen. Eine Befragte begründet es damit, dass sie besser abschalten kann, wenn ihr vorgelesen wird. Sie meint: *„Früher habe ich in der Freizeit Bücher und Hörbücher von der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) bestellt und sie gelesen. Seit ich aber den Hund habe, bleibt mir nur sehr wenig Zeit zum Lesen. Privat lese ich wirklich kaum mehr mit den Händen. Ich kann auch besser abschalten wenn mir vom Computer oder aus einem Hörbuch vorgelesen wird. Hörbücher habe ich viele zu Hause aber komme kaum zum Lesen. Wenn ich abschalten will, dann lese ich erfundene Folgen aus dem Internet zu den Geschichten Herr der Ringe oder Harry Potter. Dabei kann ich stundenlang Jaws zuhören. Ich bin so etwas wie ein Sprachausgabejunkie.“* (P08, S. 170)

Vier Teilnehmende haben zum vergnüglichen Lesen gerne ein Buch in der Hand. Sie lesen am liebsten Braille-Kurzschrift auf Papier. Eine junge Frau beschreibt das Lesen zum Vergnügen wie folgt: *„Ich lese meistens Bücher, die mich aus irgendeinem Grund spannend dünken und ich lese am liebsten im Bett oder in liegender Position. Dabei lese ich nur mit dem linken Finger, also ich lese einhändig.“* (P07, S. 170)

Die Vorlieben der einzelnen befragten Personen in Bezug auf die Wahl der medialen Systeme und Technologien beim Lesen zu ihrem Vergnügen zeigen sich zusammenfassend in dieser Grafik.

Abb. 9: Gewählte mediale Systeme und Technologien beim Lesen zum Vergnügen (Der Darstellung liegen die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen zu Grunde, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.6 Längere Texte schreiben

Im folgenden Diagramm ist dargestellt, welche Technologien die acht Probanden zum Schreiben nutzen. Im ZuBra-Fragebogen haben die Probanden ihr Nutzungsverhalten auf die letzten zwei Monate bezogen eingeschätzt. Die Skala von 0 – 4 bedeutet, ob die Probanden mit den vorgeschlagenen Möglichkeiten gar nicht, einmal pro Monat, einmal pro Woche, fast täglich oder täglich schreiben.

Abb. 10: Nutzung der Technologien beim Schreiben

Aus der Befragung geht hervor, dass alle Personen längere Texte ausschliesslich auf der Computertastatur schreiben. Sechs der acht Befragten schreiben mit der Computertastatur in Kombination mit der Sprachausgabe Jaws und der Braillezeile. Zwei Probanden verfassen längere Texte mit der Computertastatur und Jaws, und nutzen die Braillezeile nur zum Nachlesen des Geschriebenen. Mehrere Teilnehmer geben an, die Nutzung der Braillezeile davon abhängig zu machen, ob der Text einen offiziellen Charakter hat oder nur zum privaten Nutzen verfasst wird.

Die Probandin P07 formuliert es folgendermassen: „Ich schreibe meistens auf der Computertastatur, habe die Braillezeile angeschlossen und die Sprachausgabe eingeschaltet. Die Ausnahme ist, wenn ich etwas für mich notiere, das sowieso niemand anderes als ich lesen muss, das auch wieder gelöscht werden darf. Dann kann ich ja auch einfach schreiben, ohne dass ich es nachlesen und korrigieren muss, weil es nicht darauf ankommt, ob ich fehlerlos schreibe oder nicht. Ich kontrolliere das Geschriebene dann nur akkustisch. Aber das kommt halt nur sehr selten vor, denn meistens haben die Texte ja irgendeine Nachhaltigkeit.“ (P07, S. 171)

Ein junger Mann erwähnt, manchmal Texte auch mit der Brailleeingabe auf der Braillezeile zu verfassen. Er schreibt diese Texte in Kurzschrift. Er und eine weitere Teilnehmerin haben ausgesagt, auch mit der Punktschriftmaschine Texte in Kurzschrift zu schreiben. Drei Befragte sprechen einen Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App, statt ihn zu schreiben und zwei nutzen die Spracheingabe im I-Phone.

Die folgende Darstellung fasst die bevorzugten Technologien der einzelnen befragten Personen in Bezug auf das Schreiben von längeren Texten zusammen.

Abb. 11: Gewählte Technologien um längere Texte zu schreiben (Die Grafik stützt sich auf die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.7 Fehlerfrei schreiben

Um fehlerfreie Texte zu schreiben nutzen alle befragten Personen den Computer in Kombination mit der Sprachausgabe Jaws und der Braillezeile. Das heisst, sie schreiben auf der Computertastatur, begleitet durch die Sprachausgabe und setzen die Braillezeile als Korrekturinstrument ein. Ein junger Mann begründet sein Nutzungsverhalten beim fehlerfreien Schreiben folgendermassen: „*Da arbeite ich mit der Sprachausgabe und der Braillezeile parallel. Ich finde dies effizienter. Es ist auch bei genauem Zuhören möglich, dass man einen Fehler überhört, deshalb geht es besser mit der Braillezeile.*“ (P03, S. 172)

Die Strategien, wie die Texte korrigiert werden unterscheiden sich minim. Drei Befragte geben an, den Text nicht laufend zu korrigieren, sondern ihn erst am Schluss auf der Braillezeile noch einmal nachzulesen und zu kontrollieren. Andere nutzen die Braillezeile zur Unterstützung, um gezielt ein Wort oder einen Namen nachlesen zu können und die Rechtschreibung zu kontrollieren. Ein Proband gibt an, das Korrekturprogramm auf dem Computer einzusetzen und bei wichtigen Texten auch Aussenstehende um Hilfe zu bitten. Zwei Personen nutzen zum fehlerfreien Schreiben zusätzlich auch die Punktmaschine und schreiben Texte in Kurzchrift.

Welche Technologien die einzelnen befragten Personen wählen, um Texte möglichst fehlerfrei zu schreiben zeigt die nachfolgende Darstellung zusammenfassend.

Abb. 12: Gewählte Technologien um Texte möglichst fehlerfrei zu schreiben (Der Grafik liegen die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen zu Grunde, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.8 Notizen schreiben

Die Art und Weise wie Notizen verfasst werden, ist abhängig von deren Verwendungszweck, aber auch vom Ort wo sie geschrieben werden. Stellvertretend für vier weitere befragte Personen meint ein junger Mann: „*Persönliche Notizen gestalte ich so einfach wie möglich und so dass ich sie verstehe. Bei persönlichen Notizen hat die Rechtschreibung keinen hohen Stellenwert. Diese lese ich nur mit der Sprachausgabe.*“ (P01, S. 173) Das sieht die Probandin P05 ganz anders: „*Mir ist es sehr wichtig, dass ich fehlerlos schreibe, selbst bei Notizen. Meine Kolleginnen sind immer erstaunt wie fehlerlos meine Notizen sind. Das ist mir einfach wichtig. Das sehe ich auf der Braillezeile natürlich besser als mit der Sprachausgabe und deshalb ist die Braillezeile immer angeschlossen.*“ (P05, S. 174) Zwei Studentinnen erwähnen, dass sie während den Vorlesungen an der Universität ihre Notizen mit der Computer-Tastatur festhalten. Vortragsnotizen schreiben vier Personen in Braille-Voll- oder Kurzschrift auf Papier, weil sie dann einfach in Kärtchen zerschnitten werden können, die zum Vortragen eine angenehme Grösse aufweisen. Die späterblindete Person schreibt manchmal Notizen für ihr sehendes Umfeld in Schwarzschrift auf. Der junge Mann begründet sein Vorgehen so: „*Da ich mit sehenden Menschen arbeite und auch eine sehende Freundin habe, macht eine Notiz in Braille nicht so viel Sinn.*“ (P06, S. 174) Für Notizen zur Erinnerung verwenden mehrere Probanden die Aufnahmefunktion des I-Phones oder sprechen den Text auf ein anderes Aufnahmegerät oder eine App.

Zusammenfassend sind die gewählten Technologien zum Erstellen von Notizen aus dieser Grafik ersichtlich.

Abb. 13: Gewählte Technologien um Notizen zu schreiben (Die Darstellung stützt sich auf die Angaben aus dem ZuBra-Fragebogen, daher sind Mehrfachnennungen der Teilnehmenden möglich.)

5.2.3.9 Schreiben zum Vergnügen

Sieben von acht Befragten setzen die Computertastatur auch als Mittel beim Schreiben zum Vergnügen ein. Drei davon nutzen dafür den Computer in Kombination mit der Sprachausgabe und der Braillezeile, vier beschränken sich auf die Sprachausgabe. Eine Person schreibt gerne Geschichten mit der Punktmaschine in Kurzform und eine andere Probandin nutzt die Punktmaschine für Briefkontakte mit einer blinden Kollegin. Sie erklärt: *„Mit einer Kollegin tausche ich ab und zu einige Gedanken per Brief aus und da nutze ich dann die Punktmaschine. Meistens schreibe ich aber E-Mails oder Briefe als Word-Dokument. Diese kann man dann ja auch ausdrucken in Braille oder Schwarzschrift.“* (P05, S. 175)

Eine Person gibt an, den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App zu sprechen, statt ihn zu schreiben und eine weitere Person nutzt dafür die Spracheingabe am I-Phone.

Welche Technologien die einzelnen befragten Personen nutzen, wenn sie ganz einfach zu ihrem Vergnügen schreiben, fasst die nachfolgende Darstellung zusammen.

Abb. 14: Gewählte Technologien beim Schreiben zum eigenen Vergnügen (Die Grafik fasst die Antworten der befragten Personen aus dem ZuBra-Fragebogen zusammen, daher sind Mehrfachnennungen möglich.)

5.2.3.10 Beschriften

Um persönliche Gegenstände zu beschriften, brauchen fünf der Befragten die Brailleschrift. Sie beschriften diese mit der Prägezange, mit der Punktschriftmaschine oder mit Tafel und Stichel. Drei Personen besprechen Etiketten und nutzen ein Etikettenlesegerät um Gegenstände anzuschreiben. Zwei Personen geben an, dass sich das Beschriften mehr und mehr erübrigt, da sie zum Erkennen von persönlichen Gegenständen eine App benutzen. Es gibt Apps, die zu einem fotografierten Gegenstand einen Objektbeschreibung liefern. Damit könne man zum Beispiel ein Duschgel erkennen. Neben den Objekterkennungs- gibt es auch Texterkennungsapps. Diese funktionieren wie eine Texterkennungssoftware. Wenn man mit dem Smart-Phone ein Foto mache, dann lese die App den ganzen Text vor. Die Probanden erzählen, dass sie damit sogar ganze Speisekarten im Restaurant lesen können.

Im ZuBra-Fragebogen konnten die befragten Personen angeben, ob sie Gegenstände im Haushalt, Spiele, CD's, Ordner und ähnliches beschriften und ob sie dies in Braille, in Schwarzschrift oder mittels besprochenen Etiketten und Etikettenlesegerät tun. Die Angaben dazu sind der Vollständigkeit halber in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst.

Abb. 15: Gewählte Schriftsysteme und Technologien beim Beschriften von Gegenständen (Die Grafik fasst die Antworten der befragten Personen aus dem ZuBra-Fragebogen zusammen, daher sind Mehrfachnennungen möglich.)

5.2.3.11 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsweise/Strategie/Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

Drei der acht befragten Personen sind mit ihrer eigenen Arbeitsweise, den Strategien und der Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben zufrieden. Sie erwähnen, dass es bestimmte Optimierungsmöglichkeiten in ihren Strategien und der Nutzung der Technologien gäbe, sie diese aber nicht kennen und mit ihrer gewohnten Arbeitsweise soweit zufrieden seien, dass für sie kein Handlungsbedarf bestünde. Die Probandin P02 begründet ihre Zufriedenheit folgendermassen: „Es funktioniert eigentlich gut. Ich bin zufrieden. Es ist gut so. Ich bin schnell genug und man muss sich ja auch nicht mit anderen vergleichen. Diejenigen, die gut sehen können, sind sowieso viel schneller als ich.“ (P02, S. 176)

Kritische Äusserungen zur eigenen Zufriedenheit beziehen sich vorwiegend auf die Nutzung der Technologien. Sie beziehen sich einerseits auf den Stand der technischen Entwicklung, andererseits aber auch auf die eigenen Kompetenzen im Umgang damit. Eine junge Frau würde sich eine schnellere Orientierung in Word, aber vor allem auch in PDF-Dokumenten wünschen. Sie erklärt dazu: *„Wir erhalten viele Dokumente im PDF-Format und ich lasse mir nicht immer alles umarbeiten, was gut wäre. In PDF-Dokumenten ist man einfach verloren. Die Navigation darin ist sehr problematisch. Ich arbeite oft mit der Texterkennung und so funktioniert es eigentlich schon, aber manchmal reisst es dann die Formatierung auseinander, was dann auch sehr schwierig ist. Vielleicht liegt es daran, dass allgemein die Geräte zum Scannen beziehungsweise für die Texterkennung noch ein bisschen besser werden sollten.“* (P02, S. 176) Ihr Fazit für die Schwierigkeiten im Umgang mit den verschiedenen Formaten begründet sie einerseits damit, dass die Technologien für die Texterkennung noch nicht ganz auf der Höhe sind, andererseits aber auch mit ihren eigenen mangelnden Kenntnisse in gewissen Anwendungen von Jaws. Dieser Einschätzung schliesst sich auch einer der männlichen Befragten an: *„Ich glaube, es gibt schon noch viel Optimierungspotential. Es gibt zum Beispiel bei Jaws viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die ich gerne mehr nutzen würde. Ich habe vieles im Kopf, das ich noch praktisch finden würde. Zum Beispiel dass man auf der Braillezeile gewisse Wörter hervorheben könnte, oder dass man einen anderen Modus einschalten könnte, damit Ergebnisse in übersichtlichen Tabellen gesammelt werden etc. Es gäbe so vieles. Aber während der Arbeit habe ich meist weder die Zeit noch die Geduld es zu suchen und auszuprobieren. Dann mache ich es so, wie es gerade ist, merke aber gleichzeitig, dass es mich nicht ganz befriedigt. Ich bin bei einigen Arbeitstechniken nicht ganz zufrieden, weil ich vermute, es gäbe einen einfacheren oder effizienteren Weg.“* (P04, S. 176)

Weiteres Entwicklungspotential sieht eine Teilnehmerin in der Spracheingabefunktion von I-Phones oder I-Pads. Sie kritisiert: *„Sicher ist, dass die Spracheingabefunktion bei den I-Phones, wo ich etwas diktiere und dann wird es in einen Text umgewandelt, im Moment noch zu wünschen übrig lassen. Ich diktiere manchmal etwas auf meinem I-Phone und dann schreibt es etwas völlig anderes. Es ist schon nicht schlecht, aber es ist einfach noch nicht sehr genau. Das wird in den nächsten Jahren sicher noch verbessert werden, denke ich. Das hat Zukunftspotential.“* (P07, S. 177)

Eine junge Frau ist unglücklich darüber, dass viele neuere Geräte wie I-Phones oder I-Pads mittels Touchscreen bedient werden. Sie stellt fest, dass diese Geräte im Kommen seien und es sinnlos sei, sich dagegen zu wehren. Daher nutze sie diese Geräte, wo es nicht anders ginge und suche Kompromisse zwischen den eigenen Vorstellungen und den Geräten, die der Markt anbiete. Die späterblindete Person gibt als einzige an, an ihren Kompetenzen im Lesen der Brailleschrift arbeiten zu wollen, um sich in der Lesegeschwindigkeit in Braille noch zu verbessern.

5.2.4 Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf die Brailleschrift

5.2.4.1 Schriftspracherwerb in der Schulzeit / Erwerb der Brailleschrift

Jeweils die Hälfte der befragten Personen hat den Schriftspracherwerb in Schwarzschrift, die andere Hälfte in Braille durchlaufen. Die anfänglich die Schwarzschrift Nutzenden haben die Brailleschrift zwischen der vierten und der achten Klasse erlernt. Der späterblindete Proband begann im Alter von 22 Jahren die Brailleschrift in der Rehaklinik zu üben. Nach einem Dreivierteljahr startete er ein Rehabilitationsjahr und lernte in dieser Zeit zuerst die Vollschrift und dann die Kurzschrift. Er berichtet, dass die Brailleschrift nach dieser Zeit soweit gefestigt war, dass er nun beide Schriften lesen könne, dass einzig die Lesegeschwindigkeit noch tief sei.

In der folgenden Darstellung wird die Wahl des primären Lernmediums beim Schriftspracherwerb, beziehungsweise der Zeitpunkt des Erwerbs der Brailleschrift in Bezug auf das Alter der einzelnen Personen grafisch aufgezeigt. Aus der Grafik ist ebenfalls ersichtlich, in welchem schulischen Setting die Befragten die Brailleschrift erlernt haben.

Abb. 16: Zeitpunkt des Erwerbs der Brailleschrift und Schulungsform

Von den vier Probanden, die den Schriftspracherwerb in Braille vollzogen haben, besuchten zwei die Regelschule und zwei eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder. Den Wechsel von der Schwarzschrift zur Brailleschrift erlebten drei der befragten Personen in der Sonderschule und die späterblindete Person im Rahmen eines Rehabilitationsjahres in einer Institution für sehbehinderte und blinde Menschen.

Exemplarisch wird ein Verlauf des Schriftspracherwerbs in Braille und einer in Schwarzschrift am Beispiel der beiden jungen Frauen P05 und P02 aufgezeigt:

Die Probandin P05 berichtet von ihrem Schriftspracherwerb in Braille in der Regelschule: *„Ich hatte einen Unterstützungslehrer vom ambulanten Dienst. Er kam am Anfang, nach der Einschulung sehr häufig, praktisch in jede Lektion. Er hat mir die Punktschrift beigebracht, während die anderen Schüler die Schwarzschrift gelernt haben. Also die anderen Schüler haben beispielsweise mit der Lehrerin an der Wandtafel den Buchstaben „T“ gelernt, und er hat mir im gleichen Klassenzimmer den „T“ in Braille beigebracht. Wir waren in der Klasse und haben einfach leise mit einander gearbeitet. Wir haben dies so mit allen Buchstaben und den Zahlen gemacht. So habe ich mit den anderen Kindern lesen und schreiben gelernt.*

Meine Mutter hat bei der Blindenbibliothek oft Bücher in Vollschrift bestellt. Ich erinnere mich noch recht gut, ich habe am Anfang nicht so gerne gelesen und meine Mutter musste mich etwas überreden. Lesen ist dann aber sehr schnell ein grosses Hobby von mir geworden. Lesen habe ich vorwiegend mit Büchern gelernt und das Schreiben mit den anderen Kindern in der Schule. Ich hatte von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine. Mit dieser schrieb ich, während die Anderen in Schwarzschrift schrieben.“ (P05, S. 179)

Die Schilderungen der zweiten integrativ beschulten Person decken sich weitgehend mit den Aussagen von P05. Sie erzählt, dass sie bereits im Kindergarten damit begonnen habe, mit Eierkartons und Ping-Pong-Bällen oder mit Steckbrettern die Braillebuchstaben und Muster zu stecken. Auf diese gestalterische Art und Weise habe sie die Basis oder das Grundprinzip der Brailleschrift gelernt. Ihre B&U-Lehrperson habe ihr jeweils die Texte, die die Klassenkameraden in Schwarzschrift erhielten, anfänglich mit der Braille-Schreibmaschine, später mittels Computer und Brailledrucker in Braille übersetzt.

Der gestalterische Einstieg in den Erwerb der Brailleschrift wird unabhängig vom schulischen Setting und dem Zeitpunkt des Brailleschrifterwerbs, von mehreren Probanden erwähnt. Auch die Probandin P02 erzählt vom Tastraining im Low Vision Unterricht, bei dem sie immer feinere Unterschiede zu unterscheiden lernte. Sie hat die Kulturtechniken in der Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder erworben und hat im Gegensatz zur Probandin P05 lange Zeit mit Schwarzschrift gearbeitet. Sie schildert ihren Schriftspracherwerb folgendermassen: *„Vom Kindergarten bis in die sechste Klasse habe ich Schwarzschrift gelesen und geschrieben und auch normal gezeichnet. In der sechsten Klasse habe ich dann angefangen Blindenschrift zu lernen. Grund dafür war der Französischunterricht, der in der 5. Klasse dazu kam. Wir arbeiteten da mit dem Lehrmittel Bonne Chance, welches mir grösser kopiert zur Verfügung stand. Das Französischlehrmittel Bonne Chance enthielt sehr viele schwarz-weiss Bilder, zu denen wir jeweils Sätze schreiben mussten. In der sechsten Klasse war es für mich sehr mühsam, diese Bilder mit meinen Hilfsmitteln von Lupenbrille und Lesegerät zu erkennen. Im Braillebuch waren diese Bilder beschrieben. Dies war der Grund, warum mein Umfeld und ich uns entschieden haben, dass ich die Punktschrift lernen sollte. Dazu kam, dass es mir immer schwerer fiel, meine eigene Schrift zu lesen. Deshalb haben wir uns entschieden, dass ich die Punktschrift einmal lerne. Was ich dann genau damit anfangen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar. Ich habe dann lange, auch noch in der 7. Klasse, mit beiden Systemen*

gearbeitet, also Schwarzschrift und Blindenschrift. Ich habe meist in Punktschrift gelesen und mit Schwarzschrift geschrieben. In der siebten Klasse hat sich das dann ein bisschen geändert. Der Grund dafür war, dass wir ins Pilotprojekt der Blindenschule aufgenommen wurden, bei dem sie angefangen haben, allen Schülern Laptops zu verteilen. Wir waren die erste Klasse, die begonnen hat, mit den Laptops zu arbeiten. Damals hatte ich keine Chance mehr mit der Vergrößerung von Zoomtext zu arbeiten und der Bildschirm des Laptops war dafür erst recht zu klein. Schon früher habe ich nicht mehr mit Zoomtext gearbeitet, sondern nur noch mit Jaws. Damals habe ich die Schwarzschrift etwas aufgegeben und nur noch im Low Vision-Unterricht etwas geübt, damit ich sie nicht verlerne. Von da weg habe ich vor allem mit der Kombination von Laptop mit dem Bildschirmleseprogramm Jaws und der Braillezeile gearbeitet und sehr selten auch noch die Braille Schreibmaschine genutzt. So habe ich dann bis zum Ende meiner obligatorischen Schulzeit gearbeitet.“ (P02, S. 178)

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen, dass sie die Punktschrift vor allem mit der Braille-Schreibmaschine gelernt haben. Auf ein schnelles und fehlerfreies Schreiben mit der Braille-Schreibmaschine wurde vielerorts Wert gelegt. Einige der Befragten berichten, dass auch nach der Einführung des Computers die Braille-Schreibmaschine noch vereinzelt genutzt wurde, die Aufgaben und Texte in Punktschrift aber mehr und mehr durch Texte in elektronischer Form abgelöst wurden. Ein Proband erzählt von seinem schwierigen Wechsel von der Schwarzschrift zur Punktschrift in der siebten oder achten Klasse. Der Erwerb der Brailleschrift und das Ertasten der kleinen Zeichen auf Papier hätten ihn überfordert und er traue sich das Lesen auf Papier bis heute nicht zu. Auf der Braillezeile sei die Schrift deutlicher und damit habe er die Kompetenzen zum Lesen von Braille erlangt.

5.2.4.2 Erwerb der Kurzschrift

Die befragten Personen, die den Schriftspracherwerb von Anfang an in Braille durchlaufen haben, haben die Kurzschrift in der Mittelstufe, zwischen der vierten und sechsten Klasse erlernt. Alle vier Teilnehmenden geben an, dass sie die Kurzschrift ungefähr im gleichen Zeitrahmen erworben haben, in dem sie auch in die Arbeit mit dem Computer eingeführt wurden. Bei den anderen vier Probanden erfolgte der Kurzschriftunterricht unmittelbar nach dem Erwerb der Braille Vollschrift in der Oberstufe oder im Fall der späterblindeten Person im Rehabilitationsjahr. Mehrere Befragte erwähnen, dass ihnen der Einstieg in den Erwerb der Kurzschrift schwer gefallen sei. Da sie schon lesen und schreiben konnten, hätten sie am Anfang nicht eingesehen, warum sie noch eine zweite Schrift lernen sollten. Zwei Frauen erzählen, dass ihnen die Freude am Lesen und die richtige Wahl der Lektüre über diese anfänglichen Motivationsschwierigkeiten hinweggeholfen haben. Die Probandin P07 erinnert sich folgendermassen an ihren Erwerb der Kurzschrift: *„Ich glaube es ging relativ schnell und gut, auch dank meiner Freude am Lesen. Ich habe damals keine Hörbücher konsumiert, sondern immer nur mit den Fingern gelesen. Meine B&U-Lehrerin hat mir immer Bücher vorgelesen. Sie hat dann angefangen, mir ein Kapitel oder den Anfang eines Buches vorzulesen. Ich glaube, das war damals Harry Potter, und ich fand dies so spannend, dass ich es selber fertiglesen wollte. Ich habe mir dann das Buch in der Blindenbibliothek bestellt und es selber fertig gelesen. So habe ich mich durch das Verschlingen von Büchern für die Kurzschrift motiviert. Wenn ich dieses Leseflair nicht gehabt*

hätte, dann hätte ich den Erwerb der Kurzschrift wahrscheinlich als mühsam empfunden, aber so habe ich das relativ leicht gelernt.“ (P07, S. 182)

Zwei Personen erinnern sich daran, dass der Kurzschriftunterricht in der Schule für Sehbehinderte und Blinde in Kleinstgruppen oder als Einzelunterricht stattgefunden habe. Sie erzählen, dass sie dadurch viel profitieren konnten. Mittels Lese- und Schreibübungen wurde sowohl das Lesen, als auch das Schreiben der Kurzschrift trainiert. Eine Befragte erklärt, dass ihre Lehrerin grossen Wert darauf gelegt habe, dass die Schüler die Kurzschrift nicht nur lesen, sondern auch schreiben könnten. Allerdings gibt nur eine Person an, heute noch regelmässig in Kurzschrift zu schreiben. Die Probandin P02 meint dazu: *„Ich konnte die Kurzschrift nie so gut schreiben, deshalb habe ich damit aufgehört, sobald ich sie nicht mehr schreiben musste. Ich habe einfach nie verstanden, wie ich diese Kürzungen machen muss, dass es nachher auch stimmt. Lesen kann ich die Kurzschrift sehr gut, aber schreiben überhaupt nicht.“ (P02, S. 180)*

Zwei Teilnehmende erwähnen, dass sie die Kurzschrift mit einem Lehrmittel gelernt haben, das kapitelweise und immer nach dem gleichen Schema aufgebaut sei und sowohl Lese- als auch Schreibübungen beinhalte. Eine junge Frau kritisiert, dass der Kurzschriftunterricht mit diesem Lehrmittel etwas eintönig war und auch etwas abwechslungsreicher hätte gestaltet werden können. Für einen Teilnehmer, der die Brailleschrift erst in der siebten oder achten Klasse erworben hat, ist die Kurzschrift ein schwieriges Thema. Er findet sie sehr kompliziert zum Erlernen und schätzt deren Stellenwert im Zeitalter von sprechenden Computern und Smartphones als eher tief ein.

5.2.4.3 Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf die Brailleschrift

Alle befragten Personen sind sich einig, dass die Kompetenzen der Lehr- und Fachpersonen in Braille einen hohen Stellenwert haben. Eine Lehrperson, die ihr Fach beherrsche, vermittele den Lernenden Sicherheit. Zwar finden es einige Probanden am besten, wenn Braille von einer blinden Person unterrichtet wird, doch wenn eine Lehrperson erfahren sei und die Lerninhalte beherrsche, dann spiele es auch keine Rolle, ob sie sehend oder blind sei. Davon sind mehrere Teilnehmer überzeugt. Ein Befragter störte sich daran, dass die Lehrperson im Braille-Unterricht selber mit einem Lehrmittel in Schwarzschrift arbeitete. Geduld und die Nähe zur Realität seien wichtig, meint die Probandin P03. Sie berichtet davon, wie ihre Lehrperson mit Büchern ihrer Lieblingsautorin ihr Interesse für die Kurzschrift wecken konnte. Sie ist davon überzeugt, dass sich eine Lehrperson auf jedes Kind individuell einlassen können muss.

5.2.4.4 Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Schulzeit

Die nachfolgende Darstellung zeigt auf, dass fünf Personen mit den zeitlichen Ressourcen zum Erlernen der Brailleschrift in der Schulzeit voll und ganz zufrieden waren. Eine Befragte weist darauf hin, dass es auch an jedem selber liege, wie viel man übe. Sie meint, dass es nicht an der Zeit fehle, wenn die Verfügbarkeit von Texten in Braille gewährleistet sei.

Eine Probandin berichtet, dass ihr nach dem Erwerb der Kurzschrift viel Zeit blieb, die Brailleschrift zu vertiefen und sie während den Beratungs- und Unterstützungsstunden im integrativen Setting sogar Zeit fand, Bücher in Kurzschrift zu lesen. Alle folgenden Abbildungen zur Zufriedenheit beziehen sich auf die Daten aus dem ZuBra-Fragebogen.

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
X							

Abb. 17: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Braille in der Schule

Eine der befragten Personen empfand das Zeitbudget zum Erlernen der Kurzschrift als knapp bemessen. Er begründet sein Empfinden mit den klaren Wochenzielvorgaben im Zusammenhang mit dem Kurzchriftlehrmittel und damit, dass sein Lernpartner im Kurzchriftunterricht sehr motiviert war und schneller vorwärts gehen wollte als er. Das habe ihn zusätzlich unter Druck gesetzt.

Für eine Person, die die Brailleschrift aufgrund der sich verschlechternden visuellen Situation erst in der siebten Klasse erlernt, hat waren die zeitlichen Ressourcen für den Erwerb der Brailleschrift überhaupt nicht ausreichend. Er erzählt, dass ihm nur eine Lektion pro Woche für den Braille-Unterricht zur Verfügung stand und er daher kaum vorwärts kam. Neben dem üblichen hohen Aufgaben- und Arbeitspensum in der Oberstufe sei zu wenig Zeit und auch zu wenig Motivation geblieben, das Lesen der Brailleschrift zu üben. Er meint, dass ihm der Erwerb der Brailleschrift allenfalls leichter gefallen wäre, wenn er damit schon früher, in der Mittelstufe begonnen hätte.

5.2.4.5 Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

Keine der befragten Personen nahm in der Nachschulzeit Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift in Anspruch. Die Probanden weisen darauf hin, dass die Ausbildung in Braille mit dem Ende der obligatorischen Schulzeit abgeschlossen war. Auch der späterblindete Teilnehmer erhielt nach dem Rehabilitationsjahr, beziehungsweise während der Umschulung zum Kaufmann keine Unterstützung mehr im Erlernen und Üben der Brailleschrift. Er erwähnt, dass die Brailleschrift nach dem Rehabilitationsjahr soweit gefestigt sei, dass er sowohl die Voll- als auch die Kurzschrift lesen könne, einzig die Lesegeschwindigkeit lasse noch zu wünschen übrig und bedürfe noch weiteren Trainings. Die befragten Personen erklären, dass die Beratungsangebote vorwiegend auf administrative Angelegenheiten, wie die Umsetzung von Lehrmitteln und Prüfungsanpassungen ausgerichtet seien.

5.2.4.6 Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Brailleschrift

Die folgende Abbildung zeigt auf, dass die Mehrheit der befragten Personen mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf die Brailleschrift zufrieden sind. Die Darstellung bezieht sich auf die Zufriedenheit mit dem Unterricht zum Lernen von Braille während der obligatorischen Schulzeit. Auf eine Darstellung der Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Brailleschrift in der Nachschulzeit wird verzichtet, weil wie bereits erwähnt, niemand aus der Stichprobe während dieser Zeit Angebote in Bezug auf die Brailleschrift beanspruchte.

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
X							

Abb. 18: Zufriedenheit mit dem Unterricht zum Lernen von Braille in der Schule

Die Äusserungen zur Zufriedenheit gehen so weit, dass einige der befragten Personen angeben, sie würden ähnlich oder gleich vorgehen wie ihre Lehrpersonen, wenn sie jemandem die Punktschrift vermitteln müssten. Ein junger Mann fasst zusammen: „So wie ich es gelernt habe, finde ich gar nicht schlecht. Am Anfang die Brailleschrift zu lernen, finde ich eine gute Sache, denn darauf baut ja alles auf. Auch Sehende lernen zuerst die Schwarzschrift. Wenn man Braille beherrscht, kann man dann auch besser mit einer Braillezeile umgehen. Ich glaube, diese Reihenfolge, wie ich es gelernt habe, macht schon Sinn. Ich würde die Reihenfolge wahrscheinlich so beibehalten.“ (P04, S.186)

Ein Teilnehmer, der die Brailleschrift aufgrund der sich verschlechternden visuellen Situation erst in der siebten Klasse erlernt hat, ist mit dem Unterricht zum Lernen von Braille eher unzufrieden. Er erzählt: „Wenn ich die Punktschrift früher erlernt hätte, dann hätte ich sicher mehr Spass daran gehabt, sie zu lesen und sie zu gebrauchen. Die Art und Weise wie ich sie erlernt habe fand ich ziemlich schlimm. Auch der Zeitpunkt war falsch gewählt. Ich habe die Punktschrift deshalb mit etwas Negativem verbunden. Dies könnte auch der Grund sein, dass ich lieber mit der Sprachausgabe arbeite. Ich brauche die Brailleschrift auch im Alltag praktisch nie. Ich nutze eine App, die mir sagt worum es sich handelt, wenn ich die Kamera meines I-Phones darauf richte. Dies funktioniert auch bei Medikamenten und Gewürzen.“ (P03, S. 185)

Den Zeitpunkt des Brailleschrifterwerbs kritisiert auch eine andere hochgradig sehbehinderte junge Frau, die die Brailleschrift erst in der sechsten Klasse erworben hat. Sie meint: „Ich bin mir nicht sicher, ob mir die darauffolgenden Schuljahre der vierten, fünften und sechsten Klasse nicht leichter gefallen wären, wenn ich die Brailleschrift damals schon beherrscht hätte. Es ist auch so gegangen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich sie damals schon gelernt hätte. Sicher, dass ich die Schwarzschrift am Anfang in der ersten Klasse gelernt habe, finde ich super. Es nützt einem schon viel, denn es ist ja nicht überall alles in Braille angeschrieben und wenn man die Schwarzschrift nicht

kennt ist das dumm. Es kommt ja immer wieder vor, dass irgendwo Reliefschrift gebraucht wird und das kann ich dann gut lesen und bei sehr grosser Schrift, kann ich sogar ein Infoschild lesen, wenn ich sehr nahe heran gehe. Daher finde ich es gut, dass ich die Schwarzschrift gelernt habe.“ (P02, S. 185)
Im Gegensatz zu P03 ist sie aber mit der Art und Weise, wie sie die Brailleschrift gelernt hat zufrieden. Einzig der Kurzschriftunterricht, meint sie, hätte noch etwas abwechslungsreicher gestaltet werden können.

Einige der befragten Personen beschreiben einen sehr lustvollen Erwerb der Brailleschrift und dass ihnen dieser gefallen habe. Eine junge Frau erzählt: *„Dies ist eine schöne Erinnerung. Ich habe die Blindenschrift in der ersten Klasse zuerst mit Eierkartons und dann mit diesen Holzbrettchen gelernt. Da wir nur zwei Lernende in der Gruppe waren, ging dies sehr schnell. Bald schrieben wir Wörter mit der Maschine und dann Sätze. Mir hat das spielerische Element gut gefallen und ist mir in Erinnerung geblieben. Wir konnten zum Beispiel am Ende der Stunde die Eier essen.“* (P08, S. 186)

Zwei der befragten Personen erwähnen in ihren Schilderungen zur Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf die Brailleschrift die Lehrpersonen, die ihnen die Brailleschrift vermittelt haben. Eine Probandin schätzte vor allem deren fachliche und pädagogische Kompetenzen und resümiert, dass sie die Brailleschrift auch dank ihren guten und innovativen Lehrpersonen richtig gelernt habe. Für den späterblindeten Teilnehmer war seine Lehrerin auch eine Art Vorbild. Er erzählt: *„Ich war sehr zufrieden. Ich habe die Voll- und Kurzschrift bei Frau X. gelernt und sie hat mich sehr beeindruckt. Sie hat das super gemacht. Sie ist trotz ihrer Hör- und Sehbehinderung eine glückliche und aufgestellte Frau. Ich habe mich richtig darauf gefreut, ihren Unterricht zu besuchen. Ich habe gerne und gut mitgemacht. Ich bin während des Unterrichts relativ schnell vorwärts gekommen.“* (P06, S. 186)

5.2.4.7 Gelingensbedingungen für die Anwendung von Brailleschrift

Aus den Äusserungen der Befragten geht hervor, dass der Erwerb von soliden Brailleschriftkompetenzen für die Anwendung von Brailleschrift entscheidend ist. Als wichtigste Voraussetzungen für den erfolgreichen Erwerb der Brailleschrift nennen mehrere Probanden die eigene Motivation, das Interesse und die Selbstdisziplin auch ausserhalb des Brailleschriftunterrichts das Lesen und Schreiben der Brailleschrift regelmässig zu üben. Eine Probandin bemerkt, dass das Erlernen der Brailleschrift ohne ein Tasttraining und sensibilisierte Fingerkuppen erschwert sei, da es zum erfolgreichen Lesen der Brailleschrift ein feines Gespür brauche. Die weiblichen Probandinnen erwähnen, dass ihnen die Freude am Lesen und Schreiben, den Erwerb der Brailleschrift erleichtert habe. Im Gegensatz dazu gibt der späterblindete Proband zu bedenken, dass wenn das Interesse für die Technologie überwiege, dies dazu verleiten könne, das Braillebuch zur Seite zu schieben und stattdessen einen Text mit der Sprachausgabe anzuhören. Als weitere Gelingensbedingungen werden die zeitlichen Ressourcen, die für den Erwerb der Brailleschrift zur Verfügung stehen, die Geduld der vermittelnden Lehrpersonen und das Angebot von Texten in Braille genannt.

Ein Proband weist darauf hin, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit in Braille ein entscheidender Faktor dafür ist, ob die Brailleschrift im Alltag eingesetzt wird, oder ob auf die Anwendung der Sprachausgabe ausgewichen wird. Er begründet seine Aussage damit, dass man als

blinde Person im Berufsalltag mit den Sehenden ungefähr mithalten können muss. *„Wenn man sich irgendwo bewerben möchte ist es wichtig, dass man als sehbehinderte oder blinde Person annähernd so effizient und schnell ist, wie die Sehenden. Es geht nicht, dass ich zehnmal so viel Zeit brauche um einen Brief zu schreiben, wie eine sehende Person.“* (P06, S. 187)

Zu den wichtigsten Gelingensbedingungen für den Einsatz von Brailleschrift gehören laut der befragten Personen

- Freude und Interesse am Lesen und Schreiben
- Sensibilisierte Fingerkuppen
- Motivation und Selbstdisziplin das Lesen und Schreiben der Brailleschrift regelmässig zu üben
- Erwerb von soliden Brailleschriftkompetenzen
- Genügend zeitliche Ressourcen für den Erwerb der Brailleschrift
- Kompetente und geduldige Lehrpersonen beim Erwerb
- Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit in Braille

5.2.4.8 Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf die Anwendung von Brailleschrift

Vier Personen erwähnen zeitliche Ressourcen als Stolperstein in Bezug auf die Anwendung von Brailleschrift. Die Gründe für die fehlenden zeitlichen Ressourcen sind verschieden. Für die Probandin P05 beispielsweise liegt der Grund dafür in den Anforderungen einer Aufgabe oder einer Ausbildung. Sie gibt zu bedenken, dass sie viel mehr Zeit als ihre sehenden Kolleginnen und Kollegen benötigen würde, wenn sie für ihr Studium alle Texte auf der Braillezeile lesen würde. *„Wenn ich diese Texte alle auf der Braillezeile lesen würde, dann hätte ich so elend lange, auch wenn ich die Braillezeile auf Kurzschrift einstellen würde. Ich hätte viel länger, als all meine sehenden Kolleginnen und Kollegen und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich studiere Vollzeit und will dieses Studium in der gleichen Zeit bewältigen, wie meine Mitstudierenden. Wenn ich nun alles in Braille lesen würde, dann wäre ich einfach zu langsam.“* (P05, S. 188)

Andere Probanden führen die fehlenden zeitlichen Ressourcen auf ihre Kompetenzen im Lesen von Braille zurück. Der späterblindete Proband P06 erklärt dies so: *„Mein Problem ist, dass ich so langsam bin, beim Lesen mit den Händen. Wenn ich zwei, drei Sätze gelesen habe, dann weiss ich nicht mehr was ich gelesen habe, weil ich mich so stark konzentrieren muss. Ich kann nicht mit den Fingern darüber fahren und dann ist es gespeichert. Es ist einfach nicht motivierend für mich, eine Geschichte zu lesen, denn in Braille Vollschrift brauche ich zirka fünf Minuten, um eine Seite zu lesen und in Kurzschrift vielleicht sieben Minuten. Bis ich so eine Geschichte fertig gelesen hätte – das ist nicht so motivierend.“* (P06, S. 188) Er gibt zu bedenken, dass Braille zuerst gelernt und viel intensiver trainiert werden müsse als der Umgang mit der Sprachausgabe und deshalb der Aufwand, mit Braille zu arbeiten grösser sei. Eine weitere Probandin erwähnt in diesem Zusammenhang auch die fehlende Sensibilität der Finger bei späterblindeten Personen.

Als Stolpersteine aus ökonomischer und ökologischer Sicht wird genannt, dass es sehr teuer und je nach Text eine grosse Papierverschwendung sei, Texte in Braille zu drucken. Eine Probandin beschreibt die Zugänglichkeit von Büchern in Brailleschrift als Hürde, da sie jemanden brauche, der ein Buch umwandle und damit für Sehbehinderte und Blinde zugänglich mache. Das wiederum mache

sie abhängig von einer Sozialversicherungsanstalt, die über die Finanzierung der Umsetzung entscheide. Sie meint, die Abhängigkeit von diesem einschränkenden System könnte umgangen werden, wenn Texte und Bücher in verlässlicher Weise in elektronischer Form existieren würden, so dass sie mit der Sprachausgabe oder in Kombination mit der Braillezeile gelesen werden können.

Eine Probandin beschreibt ferner die soziale Isolation, die es mit sich bringe, wenn man mit einem Schriftsystem arbeite, das nur eine Minderheit der Gesellschaft beherrsche. Sie erwähnt, dass es ihr gefehlt habe, dass niemand aus der Familie die Brailleschrift lesen könne. Wenn sie beispielsweise Geburtstagskärtchen in Braille geschrieben habe, dann musste ihr Umfeld den Text mit Hilfe einer Übersicht mühsam entziffern.

Folgende Schwierigkeiten und Stolpersteine stehen aus Sicht der befragten Personen der Anwendung von Brailleschrift im Weg:

- Fehlende zeitliche Ressourcen
 - aufgrund der hohen Anforderung einer Aufgabe oder Ausbildung
 - aufgrund tiefer Lesekompetenzen in Braille
- Der Erwerb der Brailleschrift erfordert intensives Training → Grösserer Aufwand mit Braille zu arbeiten, als mit der Sprachausgabe
- Fehlende Sensibilität der Finger (bei späterblindeten Personen)
- Die Umsetzung von Texten in Braille ist aufwändig und teuer
- Hoher Papierverbrauch für Brilledrucke
- Abhängigkeit von finanzierender Instanz
- Soziale Isolation

5.2.5 Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien

5.2.5.1 Einführung von Technologien in der Schulzeit

Alle befragten Personen beschreiben eine schrittweise Einführung der Technologien. Die Reihenfolge Schriftspracherwerb in Braille- oder in Schwarzschrift, Erwerb des Zehnfingersystems und danach die Einführung des Computers, deckt sich in den Erzählungen der meisten Befragten und wurde als stimmig erlebt. Die Probanden, die den Schriftspracherwerb in Braille durchlaufen haben, erwähnen, dass sie mittels einer mechanischen Brailleschreibmaschine ein schnelles und fehlerfreies Schreiben geübt hätten und die Schreibmaschine später mehr und mehr durch den Computer abgelöst worden sei. Die Einführung des Computers verlief bei vielen Teilnehmenden parallel zum Kurzschrifterwerb und fand zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen der dritten und siebten Klasse statt.

Ein junger Mann beschreibt diesen Übergang wie folgt: *„Bis ungefähr zur siebten Klasse habe ich das meiste in Punkschrift gemacht. Ich bekam die meisten Lehrmittel, vom Mathebuch bis hin zum Französischbuch in Punkschrift und habe auch noch relativ oft auf der Punkschriftschreibmaschine geschrieben. Nach der siebten Klasse erhielt ich einen Computer und ab diesem Zeitpunkt erhielt ich die meisten Texte elektronisch. Danach habe ich nur noch selten Punkschrift auf der Maschine geschrieben.“* (P01, S. 189)

Eine Probandin wundert sich rückblickend, dass sie trotz der Einführung des Computers bis in die neunte Klasse Notizen und Diktate auf der Brailleschriftmaschine schreiben musste. Ein Befragter beschreibt seine Schwierigkeiten, die er anfänglich bei der Orientierung auf dem Computer und in Textdokumenten hatte. Gleichzeitig sei der Computer für ihn eine grosse Erleichterung gewesen, denn er ermöglichte ihm das Schreiben von Schwarzschrift und befreite ihn vom Herumschleppen der umfangreichen Braillebücher. Eine junge Frau erwähnt, dass der Computer auch für ihre Lehrpersonen im integrativen Setting eine grosse Erleichterung war. Sie brauchten dann niemanden mehr, der ihre Blätter in Braille korrigierte und sie konnten ihr die Prüfungen elektronisch auf einem Memory Stick abgeben. Die Probandin erhielt bereits in der dritten Klasse einen Laptop mit einer Braillezeile und findet diesen Zeitpunkt rückblickend passend. Sie erklärt: *„Ich musste ja auch noch nicht alles machen auf dem Computer. Ich habe in der dritten Klasse natürlich noch keine E-Mails geschrieben, Zeitung gelesen, Texte eingescannt und ausgedruckt. Ich habe einfach einmal angefangen mit Word-Dokumenten schreiben und abspeichern. Das wars. Dann habe ich vielleicht noch gelernt eine Ordnerstruktur festzulegen, weil das für die verschiedenen Fächer wichtig war. Das war zuerst alles und später kam dann das E-Mail, das Scannen, das Ausdrucken und eins nach dem anderen dazu.“* (P05, S. 191)

Eine befragte junge Frau erlebte die Einführung des Computers in einem Pilotprojekt der Blindenschule. Damals wurden die Lernenden erstmals mit Laptops ausgerüstet. Gleichzeitig mit der Einführung des Computers wurde ihr bewusst, dass ihre Sehfähigkeit nicht mehr ausreichte, um mit einem reinen Vergrößerungsprogramm zu arbeiten. Sie wurde deswegen in eine sehr kleine Jaws-Klasse eingeteilt und hat in der Folge viel profitieren können.

Der jüngste Teilnehmer erlebte und erlebt seine progressive Sehschädigung als grosse Belastung. Er erhielt bereits in der Grundschule einen Computer mit der Vergrößerungssoftware Zoomtext, nutzte deren Vorlesefunktion aber nicht, da er die Computerstimme abtossend fand. Später in der Blindenschule folgte er dem Jaws-Unterricht nur weil er musste, und begann die Sprachausgabe erst dann einzusetzen, als sich seine Sehfähigkeit weiter verschlechterte.

Einer der Befragten gibt an, dass er andere Fächer insbesondere den Kurzschifterwerb wahrscheinlich vernachlässigt hätte, wäre der Gebrauch des Computers nicht eingeschränkt gewesen. Er ist heute froh, dass er die Kurzschrift richtig erlernt hat.

Alle männlichen Personen beschreiben ihre Faszination für Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Vorstellung, mittels des Internets mit der ganzen Welt zu kommunizieren hätte sie fasziniert. Die Probandinnen haben weit weniger begeistert auf den

Computer reagiert, aber auch sie empfinden ihn alle als eine grosse Erleichterung für sich und die Lehrpersonen.

Die Umstellung von Sechspunktebraille auf Achtpunktebraille oder Eurobraille haben die Teilnehmenden als unproblematisch beschrieben. Sie hätten das automatisch und ohne Vorbereitung gelernt.

Eine Probandin erwähnt, dass sie an der Blindenschule eine internationale Prüfung ablegen konnte, die ihre Kompetenzen in Officeanwendungen belege.

5.2.5.2 Kompetenz der Lehr-/ Fachpersonen in Bezug auf Technologien

Alle Befragten betonen den hohen Stellenwert von guten Kompetenzen der Lehr- und Fachpersonen. Sie meinen, dass mangelnde Fachkompetenz und die Überforderung einer Lehrperson im Bereich der ICT negative Einflüsse auf die Lernenden habe. Lehrpersonen, die in der zu vermittelnden Materie unsicher seien, würden diese Verunsicherung übertragen auf die Lernenden. Eine junge Frau betont den Stellenwert der ICT für sehbehinderte Menschen und erklärt: *„Man kann schon sagen, es gibt die eher elektronischen Typen und dann die Menschen, die lieber einen Zettel von Hand schreiben. Das geht, wenn man sehend ist. Dann kann man der Elektronik relativ gut ausweichen, wenn man nicht so der EDV-Typ ist. Wenn man aber sehbehindert oder blind ist, dann kann man der Technologie viel weniger gut ausweichen. Ich kann ja irgendeiner Behörde schlecht einen Brief in Blindenschrift schreiben. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich die Technologie beherrsche und deshalb bin ich auf eine Lehrperson angewiesen, die mir das auch dem entsprechend beibringt.“* (P07, S. 193)

Drei Teilnehmende erzählen von einer blinden ICT-Lehrperson, die sie in Jaws unterrichtet habe. Sie hätte ihnen sinnvolle Anwendungen und Tricks gezeigt. Da sie die Technologien selber auch täglich brauchte, habe sie über ein grosses Know-How verfügt. Die Probanden sind sich einig, dass es nicht notwendig sei, dass ICT von einer selbstbetroffenen Lehrperson unterrichtet wird. Sie bestehen aber auf umfängliche Kompetenzen. Eine junge Frau meint dazu: *„Ich fand es hilfreich, bei einer sehbehinderten Lehrperson Jaws zu lernen. Aber das kann natürlich auch jemand gut Sehendes tun, der sich extrem gut mit diesem Programm auskennt. Das ist mir eigentlich egal. Er muss das Programm nicht zwingend selber nutzen, aber er sollte alles wissen, so wie man halt alles wissen kann, und auf Fragen Antworten geben können. Es ist natürlich schon toll, wenn jemand Selbstbetroffenes unterrichtet, der das Programm auch selber nutzt. Sie können vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung etwas bessere Tipps geben.“* (P02, S. 192)

Für den jüngsten Teilnehmer ist es zentral, dass die Lehrperson selber sehbehindert oder blind ist. Für ihn ist es eine Frage der Authentizität. Er findet es schwer, einer nicht sehbehinderten Person zu glauben.

Einer der Befragten betont, dass die Kompetenzen und die Sicherheit der Lehrperson in den blindenspezifischen Fächern noch bedeutender seien, als in anderen Bereichen. Für ihn ist wichtig, dass die vermittelnde Lehrperson schon Erfahrung mitbringt und die Technologien selber beherrscht. Gleichzeitig räumt er ein, dass es bei der Rekrutierung der Lehrpersonen wahrscheinlich schwierig

sei, jemanden zu finden, der selber schon genügend Erfahrung mitbringe. Er erklärt: *„Es braucht auf jeden Fall eine erfahrene Person, die diese Technologien schon beherrscht und sie nicht selber gerade neu lernt und sich darin einarbeitet. Das ist natürlich schwierig, denn man muss ja mit sehbehinderten und blinden Menschen zu tun haben, um das selber zu lernen, aber man sollte sie am Anfang nicht auch gleich selber unterrichten. Ich denke, es ist schwierig, jemanden zu finden, der selber schon genug Erfahrung mitbringt.“* (P04, S. 192)

Der älteste Teilnehmer fügt an, dass das eigene Interesse und die eigene Motivation die beste Lehrerin sei.

Einer Probandin ist die Geduld der Lehrkräfte und ihr pädagogisches Geschick ein ebenso wichtiges Anliegen, wie ihre fachliche Kompetenz. Sie findet gerade im Bereich der Informatik wichtig, dass Lehrkräfte die eher theoretischen Inhalte der ICT auf die Realität und den Alltag von Kindern herunterbrechen können. Ihre ICT-Lehrperson habe oft mit bildlichen Vergleichen gearbeitet und ihr beispielsweise den Unterschied zwischen Ruhezustand und Herunterfahren des Computers folgendermassen erklärt: *„Den Computer versetzt du in den Ruhezustand, wenn du ihn nachher gleich wieder brauchst. Wenn du mit deinen Brüdern kurz streiten musst, dann tust du ihn in den Ruhezustand.“* (P05, S. 192) Sie findet wichtig, dass eine Lehrperson authentisch ist, und auch sagen kann, dass sie etwas nicht weiss und nachschauen müsse.

5.2.5.3 Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Schulzeit

Alle Befragten geben an, dass sie in der Schulzeit über ausreichend Zeit verfügten, den Umgang mit Technologien zu lernen. Eine junge Frau erzählt, dass ihr in der Regelschule zu wenig Zeit für die Ausbildung am Computer blieb, sich dieses Problem mit dem Wechsel an die Blindenschule dann aber löste, da die Informatik dort integraler Bestandteil des Unterrichts war. Eine weitere befragte Person findet, dass der Unterrichtsstoff nicht mit der richtigen Gewichtung vermittelt wurde. Sie hätte viel Zeit mit dem Erlernen des Zehnfingersystems verbracht und diese Zeit hätte dann in der Folge gefehlt, um Programme zu üben. Deshalb bewertet sie die zeitlichen Ressourcen als knapp ausreichend. Eine integrativ beschulte Teilnehmerin drückt ihre Zufriedenheit mit den folgenden Worten aus: *„Ich hatte wirklich immer genügend Zeit, um Neues zu erlernen und der Informatiker hat sich auch immer genügend Zeit für mich genommen. Ich habe mich nie gestresst gefühlt.“* (P05, S. 194)

Eine Probandin berichtet, dass neben den ausreichenden zeitlichen Ressourcen für die Informatik auch im Fach LPF genügend Zeit blieb, um den Umgang mit diversen Hilfsmitteln wie dem Milestone, Farberkennungsgeräten, etc. zu üben.

Die Einschätzungen der Teilnehmenden bezüglich der zeitlichen Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Schulzeit sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
X							

Abb. 19: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Schulzeit

5.2.5.4 Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

Zwei Befragte absolvierten nach der obligatorischen Schule ein spezifisches Vorbereitungsjahr, um die notwendigen Grundlagen für eine KV-Ausbildung zu schaffen. Eine dritte, späterblindete Person bereitete sich im Rahmen eines Rehabilitationsjahres auf die kaufmännische Ausbildung vor. Zwei der drei Probanden geben an, während diesem Jahr profitiert und wichtige Grundlagen für ihre Ausbildung erworben zu haben, der dritte Teilnehmer empfand dieses Vorjahr als Zeitverlust.

Fast alle interviewten Personen haben nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit aufgehört, ICT-Unterricht zu besuchen. Alle Teilnehmenden wurden und werden während der beruflichen Ausbildung oder des Studiums von einer Beratungs- und Unterstützungslehrperson vom ambulanten Dienst einer schulischen Institution für Sehbehinderte und Blinde weiterbegleitet. Welche Aufgaben die Unterstützungslehrperson dabei übernimmt, fasst der Proband P04 stellvertretend für die meisten Befragten wie folgt zusammen: *„Er schreibt Anträge an die IV, bespricht Schulisches mit meinen Ausbildungsverantwortlichen, organisiert die Zugänglichkeit von Lehrmitteln oder schaut dass ich Prüfungen in angemessenen Konditionen bewältigen kann. Früher als ich das Gymnasium besucht habe, haben wir noch oft zusammen schulische Inhalte erarbeitet und jetzt sind seine Aufgaben eher administrativer Art.“* (P04, S. 195)

Ein Befragter findet gerade die eigene Entscheidungsfreiheit nach der obligatorischen Schulzeit sehr wichtig. Er schätzt, dass er selber mitbestimmen kann, welche Unterstützungen er in Anspruch nehmen will.

Eine junge Frau erinnert sich, dass sie von ihrer Unterstützungslehrperson mehr Hilfestellungen gebraucht hätte in den Bereichen, wo sie aufgrund ihrer Hilfsmittel oder ihrer Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer nicht weiterkam. Gerade in diesen Bereichen seien ihre begleitenden Lehrpersonen aber oft ratlos und überfordert gewesen.

Sie meint: *„Ich denke, man sollte vermehrt individuelles Training machen können mit den elektronischen Hilfsmitteln auch während der Berufsausbildung, aber da stellt sich dann schnell wieder die Frage, wann das stattfinden soll.“* (P07, S. 197)

Eine Probandin hat gute Erfahrungen mit der Firma Access Tech gemacht. Diese Leute hätten ihr immer weiterhelfen können. Ein junger Mann erzählt, dass die Angebote für Unterstützung im ICT-Bereich eigentlich recht breit seien. Er könne sich an die Lehrperson vom ambulanten Dienst wenden oder an die Firma Access Tech, dabei stehe er sich aber manchmal selber im Weg. Oft sei er unsicher ob seine Anliegen nicht zu trivial seien um Access Tech oder die Lehrperson vom ambulanten Dienst dafür in Anspruch zu nehmen.

5.2.5.5 Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

Nur zwei Teilnehmende sind mit den zeitlichen Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit voll und ganz zufrieden. Eine Studentin gibt an, dass sie ihre Bedürfnisse in ICT mit ihrer Unterstützungslehrperson diskutiert und nur Neues in Angriff nimmt wenn Aufwand und Ertrag sinnvoll erscheinen. Sie hat mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht und sich zeitlich nie unter Druck gefühlt. Sie erklärt: *„Auch jetzt noch im Studium wägen wir immer gemeinsam ab, welche Programme sinnvoll sind, um sie zu nutzen und in der Folge zu erlernen. Wenn der Nutzen durch ein Programm kleiner ist als der Aufwand es zu erlernen, dann lassen wir es einfach. Ich fühle mich gut unterstützt. Ich hatte wirklich immer genügend Zeit um Neues zu erlernen und der Informatiker hat sich auch immer genügend Zeit für mich genommen. Ich habe mich nie gestresst gefühlt.“* (P05, S. 196)

Drei Probanden erklären sich mit den zeitlichen Ressourcen zufrieden. Eine Befragte meint schlicht: *„Aktuell wende ich einfach das an, was ich kann. Viel Zeit um meine Kenntnisse zu erweitern habe ich im Moment nicht. Aber da meine Kenntnisse in den meisten Punkten ausreichend sind, geht das eigentlich gut.“* (P02, S. 196)

Eine junge Frau stellt fest, dass sie eigentlich erwartet, dass die Hilfsprogramme so funktionieren wie sie sollten. Ihr Interesse an der Informatik sei gering und sie sei nicht gewillt herum zu pröbeln und zu tüfteln. Sie gibt zu, dass sie auch nicht bereit war, zusätzlichen Aufwand zu betreiben und ihre Freizeit für Weiterbildung im Bereich der Informatik zu investieren.

Ein Befragter ist mit den zeitlichen Ressourcen zum Erwerb von Technologien während der Ausbildung nicht zufrieden. Er befindet sich in einem Dilemma, weil er sich für die Erneuerungen der Technologien zwar sehr interessiere, aber in seiner Freizeit nicht ständig vor dem Computer sitzen wolle. Er könne sich gut vorstellen, Zeit für eine Weiterbildung in diesem Bereich zu investieren, da er feststelle, dass er sich viele Informationen aufwändig zusammensuchen müsse. Seine Unzufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen erklärt er so: *„Jetzt, während meiner Ausbildung, sitze ich schon den ganzen Tag vor dem Computer und da habe ich am Abend keine Energie mehr, noch länger am Computer zu sitzen und eine Lösung zu suchen für das Problem, das ich am Morgen bei der Arbeit hatte, obwohl ich weiss, dass es vielleicht eine Lösung für dieses Problem gäbe. Früher in*

der Schulzeit an der Blindenschule habe ich mir noch mehr Zeit dafür genommen, all die News über neue Updates zu lesen, aber jetzt bin ich dafür einfach oft zu müde. Eigentlich würde es mich schon interessieren, aber ich möchte in meiner Freizeit nicht auch noch ständig vor dem Computer sitzen. Gleichzeitig spüre ich das Bedürfnis in mir, trotz allem auf dem Laufenden zu sein.“ (P04, S. 196)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einschätzungen der Teilnehmenden bezüglich der zeitlichen Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit aufgelistet.

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
X							

Abb. 20: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

5.2.5.6 Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien

Die nachfolgenden beiden Tabellen fassen die Zufriedenheit der einzelnen Teilnehmenden mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien während der Schul- und Nachschulzeit zusammen. Die Mehrheit der Befragten ist mit dem Unterricht in Technologien zufrieden. Eine junge Frau meint stellvertretend: „Ich glaube das Mass der Dinge und Anwendungen, die wir damals geübt haben, war recht gut.“ (P08, S. 200)

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
X							

Abb. 21: Zufriedenheit mit dem Unterricht in Technologien in der Schule

Diese Aussage betrifft mich nicht	1	2	3	4	5	6	7
	Trifft gar nicht zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft eher nicht zu	Unentschieden	Trifft eher zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft voll und ganz zu
XX							

Abb. 22: Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

Mehrere der Befragten hätten sich bei der ICT-Ausbildung ein breiteres Spektrum an Zugängen gewünscht. Sie hätten gerne verschiedene Screenreader kennen gelernt, Schulung an Smartphones erhalten und die Kenntnisse im Umgang mit dem Internet vertieft. Eine Teilnehmerin betont: *„Sicher ist wichtig, auf neue Möglichkeiten einzugehen, wofür Jaws auch noch genutzt werden könnte. Wir haben damals das Internet nur sehr spärlich behandelt und das ist etwas sehr Wichtiges. Ich habe mir meine Kenntnisse im Netz fast alle selber erarbeitet.“* (P02, S. 197)

Ein Proband betont, dass er in den verschiedenen Anwendungen von Office im Vergleich zu gleichaltrigen Sehenden überdurchschnittlich gut geschult worden sei. Gleichzeitig bemängeln andere befragte Personen, dass ihnen vertiefte Kenntnisse in spezifischen Officeanwendungen wie Powerpoint oder Excel fehlen. Eine junge Frau stört sich daran, dass sie sich für Powerpointpräsentationen immer Hilfe holen müsse. Sie empfindet es als grosse Lücke, dass sie nie in Powerpoint ausgebildet wurde. Sie habe keine Ahnung, wie man mit diesem Programm umgehe. Sie vermutet, dass es für sie mit ein wenig Unterstützung möglich wäre, eine einfache Präsentation zu entwerfen, wenn sie den Umgang mit dem Programm gelernt hätte.

Ein Teilnehmer mit Sonderschulhintergrund vermutet, dass der ICT-Unterricht keinem Lehrplan folgt. Er stellt fest, dass dieser Unterricht meist vom Engagement der betreffenden Lehrpersonen abhing. Ferner äussert er sich kritisch zur Auswahl der elektronischen Hilfsmittel. Er wäre gerne schon während der obligatorischen Schulzeit bei der Auswahl der Hilfsmittel miteinbezogen worden. Er erklärt: *„Rückblickend finde ich, dass ich zu wenig Einblicke in die verschiedenen Technologien bekommen habe. Es gibt ja einen grossen Markt an Geräten, Sprachausgaben und unterstützenden Programmen. Ich finde, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit zu vergleichen und selber herauszufinden womit ich später arbeiten könnte und welche Geräte und Software für mich am besten passen könnte. Mir wurde ein Produkt vorgesetzt, was ich im Prinzip gut finde, denn mit etwas muss man ja beginnen, aber später wurden uns keine weiteren oder anderen Möglichkeiten beziehungsweise Produkte mehr vorgestellt.“* (P04, S. 198)

Eine Befragte bemängelt das Spektrum der Kenntnisse der zuständigen Lehrpersonen. Diese seien in ihrem Fall, wie sie auch, nicht sehr von ICT angetan gewesen, und hätten sie deshalb in der Folge nur unzureichend unterstützen und motivieren können.

5.2.5.7 Gelingensbedingungen für den Einsatz von Technologien

Die Mehrheit der befragten Personen nennt die eigene Offenheit gegenüber den Technologien bis hin zur Freude am Umgang damit als wichtigste Gelingensbedingung für deren Einsatz. Es brauche ein grundsätzliches Interesse dafür und die Lust und die Bereitschaft selber auszuprobieren. Die Freude an den Technologien ist für alle männlichen Teilnehmer eine starke Triebfeder, die sie motiviere selber Neues auszuprobieren und zu erarbeiten. Eine junge Frau fügt an, dass die Kinder und Jugendlichen heute mit Technologien aufwachsen.

Sie erklärt: „Ich meine, bei uns Jungen ist das nicht problematisch, da wir mit diesen Technologien aufwachsen. Ich hatte ab der vierten Klasse Tastaturunterricht und wir sind in das Ganze hineingewachsen. Man muss einfach bereit sein, den Umgang mit den Technologien zu lernen. Das ist es eigentlich. Ich finde es super, dass es jetzt diese Angebote wie die Apfelschule gibt. Aber ich habe mir das grösstenteils alles selber angeeignet. Es gibt auch Leute in meinem Alter, die Angst haben vor den Technologien, die zum Beispiel sagen: „Wie kann man mit dem I-Phone schreiben?“, und es nicht wagen. Ich finde, man kann es doch einfach ausprobieren, vielleicht an einem Dokument, wo es nicht so wichtig ist, wenn alles weg ist. Ich finde es schade, wenn sich die Leute nicht getrauen, etwas auszuprobieren und zu schauen was passiert. Mit Ausprobieren kann man Sachen herausfinden, die man noch nicht wusste. Dann schreibt man es sich auf und weiss es das nächste Mal wieder.“ (P02, S. 200)

Eine der Befragten weist darauf hin, dass Blinde und Sehbehinderte gar nicht anders können als die Technologien zu nutzen. Ein Teilnehmer fügt an, dass einerseits eine gute Ausbildung in der Anwendung der Technologien wichtig sei, andererseits wünsche er sich auch noch mehr Möglichkeiten zum Lernen im Selbststudium. Er bemerkt, dass er gerne hätte, wenn noch mehr Hilfestellungen, wie z.B. die Apfelschule online verfügbar wären. Dies würde die Hilfe zur Selbsthilfe beflügeln, wenn er genau lesen könnte, wie sich Probleme lösen lassen. Den Austausch mit anderen blinden oder sehbehinderten Menschen empfindet er im Bereich der ICT als zentral.

Eine Probandin erläutert, dass sie überhaupt nicht informatikbegeistert sei und die Geduld relativ schnell verliere, wenn der Computer nicht funktioniere. Das Wissen um die Erleichterung der Kommunikation mit Sehenden und die Freude am Schreiben habe ihr Interesse geweckt und sie dazu motiviert den Umgang damit zu üben. Ihrer Meinung nach zählen zu den zentralen Gelingensfaktoren die zeitlichen Ressourcen, die zum Erwerb des Umgangs mit den Technologien zur Verfügung stehen, die Geduld der vermittelnden Lehrpersonen und das eigene Interesse an der Materie.

Der älteste Teilnehmer macht darauf aufmerksam, dass solide Kenntnisse im Umgang mit dem Computer wichtig seien, um im Berufsalltag bestehen zu können. Er erwähnt, dass die Geschwindigkeit im Umgang mit dem Computer entscheidend sei, um mit Sehenden ungefähr mithalten zu können.

Zu den wichtigsten Gelingensbedingungen für den Einsatz von Technologien gehören laut der befragten Personen

- Freude und Interesse am Umgang mit Technologien
- Motivation und Selbstdisziplin den Umgang damit zu üben
- Der Wille selber etwas auszuprobieren
- Möglichkeiten zum Selbststudium
- Eine solide Ausbildung in der Anwendung von Technologien
- Genügend zeitliche Ressourcen für den Erwerb
- Kompetente Lehrpersonen beim Erwerb
- Der Austausch mit anderen blinden und sehbehinderten ITC-Nutzern

5.2.5.8 Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf den Einsatz von Technologien

Einige befragte Personen erwähnen Schwierigkeiten aufgrund der Zugänglichkeit einzelner Programme für sehbehinderte und blinde Menschen. So erläutert eine Kauffrau, dass sie Schwierigkeiten gehabt habe, sich adäquat auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten, da die Sprachsoftware sie in ihrem Buchhaltungsprogramm nicht verlässlich geführt habe. Eine Teilnehmerin empfindet den Touchscreen des I-Phones als Hindernis. Sie weiss, dass es Möglichkeiten gäbe, den Umgang damit zu erleichtern, findet die Alternativen aber mühsam und unpraktisch. Sie erklärt: *„Ich schreibe die SMS immer ohne zu diktieren. Ich tippe die Texte mit Voice Over und der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur, den Computertasten auf dem Bildschirm. So zu schreiben dauert ziemlich lange und ich weiss, dass man eine externe Tastatur anhängen könnte, aber wenn ich das Handy mitnehme, will ich nicht noch einen Stapel zusätzlicher Geräte mitschleppen, sonst könnte ich ebenso gut den Laptop mitnehmen. Ich finde es keine gute Lösung. Ich finde das Voice Over ist eine super Sprachausgabe, aber es ermöglicht blinden Menschen nicht das gleich schnelle Schreiben mit dem I-Phone, wie es für Sehenden möglich ist. Ich finde das I-Phone hat super Apps und super Funktionen auch für blinde Menschen, aber der Touchscreen ist schon ein Hindernis.“* (P05, S. 203)

Sie erwähnt, dass sie in Sachen Schreiben sehr auf den Gebrauch ihres Laptops fixiert sei und andere Technologien wie zum Beispiel die Aufnahmefunktion des Milestones oder des I-Phones nicht nutze, um sich unterwegs Sprachnotizen zu machen, da ihr der Gebrauch von mehreren Geräten als unpraktisch erscheine.

Einige Befragte weisen darauf hin, dass sie ihre Wünsche bezüglich ihrer technischen Versorgung zuerst mittels eines Antrages bei der IV-Stelle begründen müssten und diese in der Folge entscheidet ob sie dieses Hilfsmittel finanziert bekommen. Eine junge Frau beschreibt diese Hürde wie folgt: *„Wenn ich eine Braillezeile möchte, dann muss ich die IV darum bitten, damit ich diese bekomme und ich muss rechtfertigen, ob ich diese privat oder beruflich oder für meine Ausbildung brauche. Aber eigentlich ist das einfach eine Braillezeile oder eine Sprachausgabe und ich finde, ich sollte das brauchen dürfen, egal ob ich sie brauche, um irgendwelche Spasstexte im Internet damit zu lesen, oder für wichtige Arbeiten an meiner Arbeitsstelle. Es ist einfach etwas, das ich aufgrund meiner Behinderung zusätzlich brauche und das möchte ich eigentlich gar nicht rechtfertigen müssen.“* (P07, S. 203)

Für einen Probanden besteht eine Hürde darin, dass das Wissen zu wenig geteilt werde und jeder für sich alleine tüftle. Er fände wichtig, dass Informationen und Anleitungen zu verschiedenen Anwendungen und Technologien vermehrt zentral verfügbar wären. Wenn das der Fall wäre, könnte man sich besser selber helfen und wäre weniger auf die Hilfe eines Technikers angewiesen. Sobald man die Unterstützung einer ausgebildeten Person beanspruche und beispielsweise bei Access-Tech um Hilfe anfrage, sei das ja auch mit Kosten verbunden. Ein weiterer Stolperstein liege darin, dass bereits das Anfordern von externer Hilfe und das Formulieren des auftretenden Problems ein grosses Fachwissen voraussetze. Der Proband P04 formuliert diese Schwierigkeit folgendermassen: *„Ich wage mich oft gar nicht zu fragen, weil ich denke, sie könnten mein Anliegen zu banal finden. Bei einem Anliegen bezüglich meines Arbeitsplatzes haben mir diese Leute Fragen gestellt, die Kenntnisse erfordern würden, die ich einfach nicht habe. Bei ihren Erklärungen habe ich einfach nur „Bahnhof“*

verstanden. Nach zweimaligem Nachfragen habe ich mich dann nicht mehr getraut, weiter zu fragen auch wenn ich es nicht verstanden habe, was mir die Person erzählt hat. Eigentlich würde es mich schon interessieren. Mir scheint die ganze Sache wie ein Spagat. Eigentlich bin ich ja nur Anwender und andererseits möchte ich auch ein bisschen den Hintergrund verstehen, damit ich gewisse Einstellungen auch selber vornehmen oder verändern kann.“ (P04, S. 202) Eine weitere Schwierigkeit sei, dass er manchmal an verschiedene Stellen gelangen oder dazwischen vermitteln müsse, damit ein Problem gelöst werden könne. Er erklärt: „Die in meinem Büro wollen, dass ich etwas machen kann, und die Software, die ich dafür brauche funktioniert. Von ihrer Seite bekomme ich den Auftrag für Lösungen zu sorgen und bei den zuständigen Stellen nachzufragen. Ich kann gut verstehen, dass meine Vorgesetzten sagen, schau dass du dieses Problem lösen kannst. Andererseits, wenn ich dann daran bin es mit einem Techniker zu lösen, dann stellt der mir Rückfragen, die ich nicht beantworten kann und dann muss ich wieder meine Vorgesetzten aufsuchen und sie fragen. Ich stehe dann mittendrin und bin die Koordinationsstelle. Dieses Gefühl, zwischen diesen zwei Fronten eingeklemmt zu sein, ist nicht immer so einfach.“ (P04, S. 203) Der gleiche Teilnehmer äussert auch die Angst, mit dem schnellen Wandel der Technologien nicht mithalten zu können und etwas zu verpassen, was seine Arbeit erleichtern könnte.

Folgende Schwierigkeiten und Stolpersteine stehen aus Sicht der befragten Personen dem Einsatz von Technologien im Weg:

- die fehlende oder mangelhafte Zugänglichkeit einzelner Programme für sehbehinderte und blinde Menschen
- Überforderung durch Vielfalt an verschiedenen Technologien
- Abhängigkeit von finanzierender Instanz
- Abhängigkeit von der Hilfe von Technikern, da das vorhandene Wissen zu wenig zentral verfügbar ist, bzw. zu wenig geteilt werde
- Bereits das Anfordern von Hilfe und Schildern eines Problems erfordert hohes Fachwissen
- Komplexität von Firmennetzwerken am Arbeitsplatz
- Angst, aufgrund des schnellen Wandels der Technologien wichtige Neuerungen zu verpassen

5.2.6 Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien

5.2.6.1 Persönliche Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien

Den Fragebogen abschliessend, mussten die Teilnehmenden zu drei Aussagen Stellung beziehen. Die Einschätzungen der Probanden zu den drei Thesen sind in den folgenden Darstellungen zusammengefasst.

Abb. 23: Übersicht über die Antworten zu Frage 35 aus dem ZuBra-Fragebogen

Abb. 24: Übersicht über die Antworten zu Frage 36 aus dem ZuBra-Fragebogen

Abb. 25: Übersicht über die Antworten zu Frage 37 aus dem ZuBra-Fragebogen

Die Mehrheit der befragten Personen findet wichtig, dass hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen die Brailleschrift beherrschen und wissen, wie man Technologien und Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann. Den Autoren fällt auf, dass die drei abweichenden Einschätzungen zu

diesen Thesen von Probanden stammen, die spät erblindet sind oder die Brailleschrift erst spät im Verlauf ihres Curriculums erworben haben. Die persönlichen Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift sind sehr heterogen und werden nachfolgend differenzierter dargestellt.

Ein Befragter hat ein äusserst zweigeteiltes Verhältnis zur Brailleschrift. Er denkt, dass sie eigentlich nicht mehr nötig ist und dass sie schon bald von den fortschreitenden Möglichkeiten, die die Technologien bieten, abgelöst wird. Gleichzeitig scheint es ihm logisch, die Sprache über Braille zu erlernen. An der Brailleschrift oder an ihrem Erwerb stört ihn, dass er viel Zeit zu ihrem Erwerb eingesetzt hat. Er musste lange mit seinem schulischen Rückstand kämpfen. Er hätte die Zeit, die er für Braille investiert hat, gerne für schulische Ziele eingesetzt. Ihm ist bewusst, dass die beiden Gefühle, die er hegt, einander widersprechen. Deshalb sagt er: *„Ich habe ein etwas geteiltes Verhältnis zur Brailleschrift. Ich weiss, sie ist für mich wichtig und sie macht mich autonom. Mit der Brailleschrift konnte ich endlich selber lesen und war nicht mehr davon abhängig, dass mir jemand vorliest. Sie eröffnete mir beim Erwerb eine Art Freiheit und Unabhängigkeit, andererseits geht es mit den Technologien auch ohne sie.“* (P01, S. 204)

Auch der jüngste Teilnehmer misst der Brailleschrift keinen hohen Stellenwert zu und gibt ihr einen Platz am Rand für Beschriftungen in Liften oder der Geleise am Bahnhof. Da er fast alles mit dem Computer und dem I-Phone erledigen könne, brauche er die Brailleschrift nicht.

Ein junger Mann findet es wichtig, dass die Brailleschrift noch gelernt wird, auch wenn sich deren Stellenwert verändert habe. Er erklärt: *„Die Brailleschriften haben sicher nicht mehr den gleichen Stellenwert wie sie einmal hatten. Aber ich finde es wichtig, dass die Brailleschrift erhalten bleibt und dass wir weiterhin die Möglichkeit haben sie zu nutzen, halt etwas anders als früher. Ich finde die Kombination macht es aus. Ich persönlich würde die Brailleschrift nicht mehr unbedingt alleine nutzen aber in Kombination mit anderen Sachen ist sie gut und wichtig. Die Brailleschrift birgt für uns ja auch immer noch die Möglichkeit auch ohne Computer schreiben und lesen zu können. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn man schnell etwas aufschreiben will und den Computer nicht zur Verfügung hat, dann ist die Brailleschrift immer noch das Beste.“* (P04, S. 205)

Für drei Teilnehmerinnen ist die Brailleschrift essenziell. Sie könnten sich nicht vorstellen, nur mit der Sprachausgabe und Spracheingabe zu arbeiten. Eine der Frauen bezeichnet sich selber als einen taktilen, bzw. visuellen Menschen und meint damit, dass sie sich Texte über das Ohr nur schwer merken könne und deshalb auf die Brailleschrift angewiesen sei. Für sie wäre ein technologisches Zeitalter ohne Sprachausgabe einfacher als ohne Braille. Sie erzählt, dass sie in ihrer Schulzeit an der Blindenschule noch sehr stark auf den Gebrauch der Brailleschrift geschult worden sei. Aus diesem Grund vermutet sie, dass sie heute auf die Punkte unter ihren Fingern angewiesen ist, um sich etwas einprägen zu können. Eine weitere Teilnehmerin denkt laut darüber nach, dass auch Menschen existieren müssten, die über ihr Ohr gelernt haben oder nur so gearbeitet haben, und dass diese Menschen beim auditiven Lesen ebenso gut speichern können, wie sie beim taktilen Lesen. Eine Probandin weist darauf hin, dass es einen grossen Unterschied ausmache, Braille auf Papier oder Braille auf einer elektronischen Braillezeile zu lesen. Es ist ihr daher wichtig, dass die sehbehinderten

und blinden Menschen auch weiterhin darin gefördert werden, Braille sowohl auf der Braillezeile, als auch auf Papier zu lesen.

Eine weitere Befragte meint: *„Für mich ist die Brailleschrift in Zukunft nötig, weil ich nie so flüssig und schnell lesen kann, wie wenn ich die Brailleschrift in Kurzschrift auf Papier habe. Wenn ich am Computer nur die Sprachausgabe hätte, könnte ich nicht arbeiten.“* (P05, S. 205) Sie weist darauf hin, dass es für sie, und sie denkt auch für andere, unmöglich wäre, Texte zu übersetzen und die Aussprache von Fremdwörtern und deren Rechtschreibung zu lernen. Generell wäre es schwieriger, Texte fehlerfrei zu schreiben bzw. sich der Rechtschreibung ohne taktile Kontrolle sicher zu sein. Sie erklärt, dass die Sprachausgabe Wörter auf eine Art ausspreche und man diese manchmal komplett anders schreiben müsse. Für sie wäre eine Welt ohne Braille einfach undenkbar. Für die Probandin ist es ein Genuss, etwas in Braille zu lesen. Selber zu lesen sei noch ein grösserer Genuss, als sich ein Buch von einem guten Lektor vorlesen zu lassen. Ohne Brailleschrift wären die blinden und sehbehinderten Menschen auf längere Frist wieder zu Analphabetismus verdammt, meint dieselbe Befragte, auch wenn sie glaubt, dass heute eine Mischform von Braillegebrauch und Sprachsoftwaregebrauch nötig sei. Des Weiteren äussert sie ihre Bedenken zu den gesundheitlichen Konsequenzen, die ein exzessiver Gebrauch von Computern zur Folge haben könnte. Die gleiche Befragte will sich nicht über die Blindenschrift identifizieren lassen. Sie sagt, dass das Erstellen und Lesen von Texten zu ihrer Identität gehöre, nicht aber die Brailleschrift. Für sie ist diese Schrift nur ein Mittel zu Zweck.

Ein Proband findet es in Ordnung, sich mit der Brailleschrift zu identifizieren. Er sagt, dies gehöre zum blind sein. Auch er ist sich bewusst, dass die Attraktivität des Computers bzw. der Sprachausgabe die Nutzung von Braille etwas einschränke. Er habe aber keine Angst, dass die erhabene Schrift von Louis Braille einmal verschwinden könnte.

Eine weitere Teilnehmerin überlegt, was sich in den Köpfen von blinden und sehbehinderten Menschen verändern würde, wenn die Brailleschrift verschwände. Sie ist sich bewusst, dass der Computer eine Veränderung bringen wird. Für sie bedeutet die Punktschrift noch viel mehr als nur der Zugang zur Bildung, bzw. der Schlüssel zu Wissen. Sie erklärt: *„Ich finde die Brailleschrift sehr sehr wichtig. Auch wenn man sie vielleicht nicht mehr so viel braucht wie früher, merke ich, dass man sie nicht weglassen kann. Wenn ich nicht Braille lesen könnte, dann wäre ich Analphabetin. Ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir die Brailleschrift anders nutzen, anders einsetzen und sie in Folge einen anderen Stellenwert erhält als früher. Trotzdem ist sie nicht wegzudenken. Ich denke, das wäre ein Rückschritt, wenn man plötzlich nicht mehr mit den Fingern lesen könnte. Denn das würde bedeuten, dass man keine Bilder mehr von Buchstaben und Wörtern hätte, sondern nur noch einen akustischen Eindruck und ich weiss nicht wie förderlich das für unser Hirn und für unsere Entwicklung wäre.“* (P07, S. 206)

Eine Befragte begegnet der Brailleschrift in ihrer Arbeit. Sie druckt Broschüren und eine Zeitschrift in Voll-, und Kurzschrift. Sie sagt von sich selber, dass sie sich selber nicht motivieren könne, mehr in Brailleschrift zu lesen und sie bemerkt, dass die Auflagen ihrer Zeitschriften in Braille zurückgehen. Trotzdem ist sie sicher, dass die Punktschrift weiter existieren wird. Sie denkt, dass sich die

verschiedenen Geräte wie I-Phones oder I-Pads in Zukunft leichter mit der Braillezeile verbinden lassen werden, und sich dies positiv auf die Nutzung der Brailleschrift auswirken könnte. Sie würde sich wünschen, dass auch im öffentlichen Raum wie zum Beispiel in Warenhäusern mehr in Braille beschriftet wäre. Dies würde die Punktschrift aufwerten.

5.2.6.2 Eigene Wünsche und Überzeugungen

Die Probanden sind sich einig, dass die Brailleschrift für den Schriftspracherwerb gelernt werden muss. Viele der Befragten finden, dass der Computer schon kurz nach dem Schriftspracherwerb eingesetzt werden müsste, da er in unserem heutigen Leben so viel Platz einnehme. Eine junge Frau begründet es damit, dass man mit dem Computer schnell schreiben könne. Für den Erwerb der Brailleschriften und des Umgangs mit den Technologien schlägt sie folgende Reihenfolge vor: *„Nachdem die Kinder lesen können, sollte man langsam auf den Computer umsteigen. Man ist halt schon schneller mit schreiben und es ist auch Papierverschwendung, wenn man alles ausdruckt. Und nachher sollten sie die Kurzschrift lernen, denn wenn man längere Bücher lesen möchte, gibt es diese nur in Kurzschrift. Also nach alter Schule: Als erstes Vollschrift, dann den Computer und als drittes die Kurzschrift. Eurobraille das ergibt sich fast von selber, nur die Zahlen und Grossschreibung sind anders.“* (P02, S. 207) Den Autoren fällt auf, dass fast alle Teilnehmenden diese Reihenfolge beim Erwerb der Brailleschriften und des Umgangs mit den Technologien so beibehalten würden.

Einige Befragte würden den Unterricht so gestalten, dass die Lernenden von ihrer eigenen Freude an der Braille-Voll- und Kurzschrift profitieren könnten, indem sie eine ähnliche Freude am Lesen entwickeln würden. Dies weist auf den Wunsch hin, die Brailleschrift zu wahren.

Zwei Teilnehmende wünschen sich, dass Sehbehinderung und Blindheit nicht dazu führen sollten, ausgegrenzt zu werden. Ihre Wünsche liessen sich vielleicht als Teilhabe am Leben einer heterogenen und komplexen Gesellschaft zusammenfassen. Die beiden Probandinnen versuchen sich so zu verhalten, dass eine möglichst ideale Teilhabe stattfinden kann. Eine junge Frau würde sich wünschen, dass betroffene Kinder nicht bereits von Schulbeginn weg durch Spezialstunden aus dem sozialen Gefüge gerissen würden. Sie wünschte sich, dass auch sehende Kinder, zum Beispiel die Geschwister sehbehinderter und blinder Kinder, Braille lernen würden, und sie so in ihrer Familie mit ruhigem Gewissen Weihnachtskärtchen in Braille verteilen könnten.

Eine Befragte träumt von sprechenden Geräten im Haushalt, beispielsweise einer sprechenden Waschmaschine oder eines sprechenden Staubsaugers. Des Weiteren würde sie sich wünschen, dass es im öffentlichen Raum mehr Dinge gäbe, die in Braille beschriftet wären. Selbständigkeit ist für sie ein zentrales Thema. Die Probandin weist darauf hin, dass viele Programme z.B. in der Buchhaltung für blinde und sehbehinderte Menschen kaum zugänglich sind. Ferner wünscht sie sich barrierefreie Zugänge im Internet. Gerne würde sie einer spät erblindeten Person die Blindenschrift vermitteln und ihr einen Einblick in ihr Leben gewähren, um ihr zu zeigen, wie glücklich sie ist, dass ihr nichts fehle und sie auch als blinde junge Frau ein normales Leben führe.

5.3 Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage

Nachfolgend werden die Aussagen der befragten Personen in Bezug auf die Forschungsfrage dargestellt. Die folgenden Fragen werden dabei beantwortet:

Wie werden Brailleschriftsysteme (Kurz-, Vollschrift-, Eurobraille) und assistive Technologien von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter als Informationszugänge genutzt?

- In welchen Situationen und zu welchem Zweck benutzen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter Brailleschrift, assistive Technologien oder eine Kombination der beiden Zugänge?
- Welche Zusammenhänge sind zwischen Alter, Grad und Auftretenspunkt einer Sehschädigung sowie schulischen Settings und Nutzungsverhalten erkennbar?

Wie die interviewten Personen die Brailleschriftsysteme und assistiven Technologien als Informationszugänge nutzen, wird in Kapitel 5.2.3 umfassend beschrieben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für alle acht befragten Personen der Computer das wichtigste Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben darstellt. Alle Teilnehmenden nutzen den Computer in Kombination mit einer Sprachausgabe und einer Braillezeile. Neuere Technologien wie zum Beispiel das Smartphone bieten vielfältige Funktionen und dienen mehreren Personen ergänzend zum Computer als wichtige Hilfsmittel in verschiedenen Bereichen. Sie nutzen das Smartphone beispielsweise zum Lesen von E-Mails und Kurznachrichten, zum Surfen im Internet, als Notizgerät und einiges mehr.

Aus den Befragungen geht hervor, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Brailleschrift zum Lesen mehr oder weniger häufig nutzen, sie aber kaum als Medium zum Schreiben einsetzen. Ohne dabei zu unterscheiden, ob Braille auf Papier oder auf der Braillezeile gelesen wird, geben alle acht befragten Personen an, mindestens einmal pro Woche in Eurobraille zu lesen. Fünf der Befragten nutzen Eurobraille täglich und sechs Teilnehmende lesen mindestens einmal pro Woche in Kurzschrift. Die Vollschrift wird von den Probanden am wenigsten häufig zum Lesen eingesetzt. Lediglich zwei Personen geben an, die Vollschrift täglich zum Lesen zu nutzen, und zwei Personen beschränken deren Einsatz auf einmal pro Monat.

Zum Schreiben setzen alle interviewten Personen hauptsächlich die Computertastatur ein. Nur zwei Teilnehmende erwähnen, situativ auch die Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile zu nutzen. Eine junge Frau gibt an, fast täglich Kurzschrift zu schreiben und zwei Probandinnen erwähnen, die Braille Vollschrift einmal monatlich oder einmal wöchentlich zum Schreiben einzusetzen.

Nachfolgend wird die Nutzung von Brailleschrift, assistiven Technologien und die Kombination beider Zugänge situationsbezogen beschrieben und die beobachteten Zusammenhänge zwischen dem Alter, dem Grad und Auftretenspunkt einer Sehschädigung sowie den schulischen Settings und dem Nutzungsverhalten festgehalten.

5.3.1 Situationen und Zweck für die Nutzung von Brailleschrift

In Situationen in denen vorgelesen oder etwas vorgetragen werden muss, setzen alle befragten Personen die Brailleschrift ein. Um gut vorzulesen bevorzugen sieben Personen die Brailleschrift auf Papier. Da diese gerade in Unterrichtssituationen nicht immer zur Verfügung stehe, wird von drei Befragten auch die Braillezeile zum Vorlesen eingesetzt. Vier Probanden erwähnen ihre Strategie, Vortragsnotizen in Braille-Voll- oder Kurzschrift auf Papier zu schreiben. Sie könnten damit einfach in Kärtchen zerschnitten werden, die zum Vortragen eine angenehme Grösse aufweisen.

Die übrigen genannten Situationen, in denen die Teilnehmenden bevorzugt Brailleschrift nutzen, sind sehr individuell und abhängig von den Vorlieben der einzelnen Personen. Vier der Befragten haben gerne ein Buch in der Hand, wenn sie zu ihrem Vergnügen lesen. Sie lesen am liebsten Braille-Kurzschrift auf Papier. Zwei Probanden berichten, dass sie für das Lesen von Fremdsprachen vorwiegend die Braillezeile einsetzen. Als Grund dafür wird genannt, dass man sich beim Lesen auf der Braillezeile gleichzeitig das Wortbild einprägen könne und somit wisse, wie man das Wort schreibe. Ausgenommen von drei Befragten, die angeben gehörte Texte leicht verstehen und speichern zu können, fällt mehreren Personen das Merken von Texten generell leichter, wenn sie sie mit den Fingern lesen. Für die beiden Studentinnen scheint es dabei keine Rolle zu spielen, ob der Text in Braille-Voll- oder Kurzschrift, auf Papier oder auf der Braillezeile geschrieben ist.

Ein junger Mann wechselt beim Lesen von langen Texten von der Sprachausgabe zum taktilen Lesen auf der Braillezeile, wenn ihn das Hören zu sehr anstrengt. Das Lesen der Brailleschrift dient in seinem Fall zur Entlastung der Ohren. Eine Teilnehmerin erzählt, dass sie ab und an gerne Geschichten mit der Punktschriftmaschine schreibe. Sie verfasse diese Geschichten in Kurzschrift. Eine andere Probandin nutzt die Punktschriftmaschine zeitweise für Briefkontakte mit einer blinden Kollegin.

5.3.2 Situationen und Zweck für die Nutzung von assistiven Technologien

Zum schnellen Lesen setzen alle acht Probanden vorwiegend die Sprachausgabe ein und lassen sich den Text vorlesen. Der Grund dafür liegt darin, dass das Lesen der Texte in Braille viel mehr Zeit beansprucht, als das Lesen mit der Sprachausgabe. Um in der Ausbildung, im Studium oder im Beruf mit den Sehenden zeitlich mithalten zu können, manifestiert sich diese Arbeitsweise als die bevorzugte. Wenn ein Text allerdings nicht nur schnell, sondern auch genau gelesen werden muss, dann ziehen zwei Befragte zum Lesen mit der Sprachausgabe auch die Braillezeile hinzu.

Fünf Personen bevorzugen Hörbücher, wenn sie nur zu ihrem Vergnügen lesen. Die einfache Handhabung und die Flexibilität werden als Gründe dafür genannt. Hörbücher können ganz einfach auch unterwegs mitgenommen werden, wenn man sie auf das I-Phone oder einen Milestone lädt.

Zwei der Befragten berichten, dass sie längere Texte ausschliesslich auf der Computertastatur in Kombination mit der Sprachausgabe verfassen. Sie nutzen die Braillezeile nur zum Nachlesen des Geschriebenen. Wenn die Texte keine Nachhaltigkeit haben müssen, bzw. nur zum privaten Nutzen verfasst werden, dann beschränken sich mehrere Teilnehmer auf das Schreiben mit Computertastatur

und Sprachausgabe. Sie überprüfen das Geschriebene dann lediglich akkustisch. Dies betrifft vorwiegend das Schreiben von Notizen. Zwei Studentinnen erwähnen, dass sie während den Vorlesungen an der Uni ihre Notizen mit der Computer-Tastatur festhalten. Für kurze Notizen zu Erinnerungszwecken setzen mehrere Probanden das Smartphone ein. Sie verwenden dessen Aufnahmefunktion und sprechen den Text auf eine App oder ein anderes Aufnahmegerät.

5.3.3 Situationen und Zweck für die Nutzung von Brailleschrift in Kombination mit zusätzlichen assistiven Technologien

Ausgenommen von den in den Kapiteln 5.2.1 und 5.2.2 erwähnten Situationen verwenden die Teilnehmenden die Brailleschrift überwiegend in Kombination mit assistiven Technologien. Der entscheidende Faktor, ob beim Schreiben die Braillezeile hinzugezogen wird, ist der Anspruch auf fehlerfreie Texte. Um fehlerfreie Texte zu verfassen, nutzen alle befragten Personen den Computer in Kombination mit der Sprachausgabe und der Braillezeile. Drei Teilnehmer kontrollieren das Geschriebene indem sie am Schluss den Text auf der Braillezeile noch einmal nachlesen, andere kontrollieren gezielt einzelne Wörter oder bestimmte Textstellen auf der Braillezeile nach. Die Brailleschrift dient somit als Unterstützung zum Korrekturlesen. Drei Probanden haben die Braillezeile auch angeschlossen, wenn sie rein zu ihrem Vergnügen schreiben. Eine junge Frau betont, wie wichtig ihr sei, dass sie fehlerlos schreibe, selbst bei Notizen. Deshalb sei ihre Braillezeile immer angeschlossen. Eine andere Teilnehmerin erklärt, dass sie die elektronische Braillezeile oft bei der Navigation, zum Anklicken von Links oder bei der Suche nach bestimmten Inhalten auf einer Seite einsetze. Wenn sie den Computer ohne die Braillezeile brauche, fühle sie sich nicht ganz sicher. Deshalb sei die Kombination des Computers mit der Sprachausgabe und der Braillezeile für sie ideal.

In Bezug auf das Lesen ist diese Kombination für vier der Befragten wichtig, um Texte gut verstehen zu können. Sie berichten, dass sie sich Gelesenes besser merken könnten, wenn sie es mit den Händen lesen würden. Sie bräuchten das Schriftbild, um sich den Text einprägen zu können. Die Probandin P07 meint stellvertretend dazu: *„Ich habe festgestellt, dass ich mir Texte leichter merken kann, wenn ich sie mit den Fingern lese, als wenn ich sie mir von der Sprachausgabe vorlesen lasse.“* (P07, S. 168) Drei der interviewten Personen geben an, auch für das schnelle Lesen die Sprachausgabe in Kombination mit der Braillezeile zu nutzen.

5.3.4 Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Alter und dem Nutzungsverhalten

Es lassen sich keine Zusammenhänge feststellen in Bezug auf das Alter der Probanden. Der Altersunterschied zwischen der jüngsten und der ältesten befragten Person beträgt allerdings nur neun Jahre. Diese Altersspanne ist zu gering, als dass signifikanten Unterschiede im Nutzungsverhalten der einzelnen Teilnehmer erkennbar wären, die mit deren Alter begründet werden könnten.

5.3.5 Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Grad der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten

Die vorliegende Stichprobe setzt sich zusammen aus drei hochgradig sehbehinderten und fünf blinden Personen. Eine hochgradig sehbehinderte und drei blinde Teilnehmende haben den Schriftspracherwerb in Braille vollzogen, die übrigen vier Befragten wurden bei ihrer Einschulung in Schwarzschrift unterrichtet. Um die beobachteten Zusammenhänge zwischen dem Grad der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten aufzuzeigen, werden von drei Teilnehmenden exemplarisch und überblickend der Ablauf vom Schriftspracherwerb bis hin zum Erwerb der Brailleschrift beschrieben. Der Proband P01 wurde in den ersten drei Schuljahren an einer heilpädagogischen Schule wöchentlich von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst einer Bildungsinstitution für Sehbehinderte und Blinde begleitet, die ihn darin unterstützte, sein Restsehvermögen zu trainieren und mit ihm Grossdruck und Hilfsmittel wie Bildschirmlesegeräte ausprobierte. Nachdem klar wurde, dass sein Sehrest zu gering war, um ihn beim Lesen und Schreiben sinnvoll einzusetzen, wechselte er ab der vierten Klasse an eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder und lernte dort die Brailleschrift. Er erzählt, dass er in den ersten drei Schuljahren nicht viel profitieren konnte, und in der anschliessenden Zeit an der Blindenschule seinen Rückstand aufarbeiten musste. Eine hochgradig sehbehinderte Teilnehmerin mit einer progressiven Sehbehinderung besuchte von Anfang an eine Schule für Sehbehinderte und Blinde. Bis zur sechsten Klasse hat sie Schwarzschrift gelesen und geschrieben. Die Brailleschrift erlernte sie, als es ihr immer schwerer fiel, die eigene Schrift zu lesen und sie im Französischlehrmittel die Bilder mit ihrer Lupenbrille und dem Lesegerät kaum noch erkennen konnte. Da im Braillebuch die Bilder beschrieben waren, drängte sich der Schriftwechsel auf. Sie erzählt, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht klar war, was sie damit anfangen würde und sie noch lange Zeit mit beiden Schriftsystemen gearbeitet hat. Grund für den endgültigen Wechsel wäre ein Pilotprojekt der Blindenschule gewesen, in dem alle Schülerinnen und Schüler mit Laptops ausgerüstet wurden. Damals habe sie die Schwarzschrift aufgeben und endgültig nur noch mit dem Computer in Kombination mit der Brailleschrift gearbeitet. Ein ebenfalls hochgradig sehbehinderter Befragter hat bis zur sechsten Klasse die Regelschule besucht und als es um den Übertritt an die Oberstufe ging, waren seine grossen Hilfsmittel, der PC und das Lesegerät ein Hindernis und zusätzlicher Grund für den Wechsel an die Blindenschule, da sich die Lehrpersonen an der Oberstufe nicht vorstellen konnten, wie mit seinen Hilfsmitteln die Schulzimmerwechsel zu bewerkstelligen wären. Er berichtet, dass er in der siebten oder achten Klasse an der Blindenschule dazu gedrängt wurde, die Brailleschrift zu erlernen. Er beklagt sich darüber, dass er zu wenig Zeit hatte, um die Brailleschrift zu lernen und meint, dass es ihm allenfalls leichter gefallen wäre, wenn er die Brailleschrift schon in der Mittelstufe hätte lernen können, als noch nicht so ein grosser Zeitdruck geherrscht hätte. Er nennt dies als Grund dafür, dass er sie im Alltag kaum einsetze und lieber mit der Sprachausgabe arbeite.

Die drei Beispiele zeigen, dass die hochgradig sehbehinderten Teilnehmenden lange am visuellen Arbeiten festgehalten haben, und die Brailleschrift als zusätzliche Kompetenz im Verlauf ihres Curriculums erwerben mussten. Rückblickend erwähnen alle, dass ihnen ein frühzeitiger Schriftwechsel die Schulzeit allenfalls erleichtert hätte. Eine junge Frau meint in der Retrospektive auf

ihre Schulzeit: „Man hat bei mir schon einmal in der dritten Klasse darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, die Brailleschrift zu erlernen, während die anderen Mitschüler die verbundene Schrift lernten. Meine Lehrerinnen haben mich dann sozusagen dazu gezwungen, diese Schrift auch zu lernen, weil sie fanden bei meinem Sehrest nütze es nichts die Brailleschrift zu lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die darauffolgenden Schuljahre der vierten, fünften und sechsten Klasse nicht leichter gefallen wären, wenn ich die Brailleschrift damals schon beherrscht hätte. Es ist auch so gegangen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich sie damals schon gelernt hätte. Sicher, dass ich die Schwarzschrift am Anfang in der ersten Klasse gelernt habe, finde ich super. Es nützt einem schon viel, denn es ist ja nicht überall alles in Braille angeschrieben und wenn man die Schwarzschrift nicht kennt ist das dumm. Es kommt ja immer wieder vor, dass irgendwo Reliefschrift gebraucht wird und das kann ich dann gut lesen und bei sehr grosser Schrift, kann ich sogar ein Infoschild lesen, wenn ich sehr nahe heran gehe. Daher finde ich es gut, dass ich die Schwarzschrift gelernt habe.“ (P02, S. 185)

Aufgrund des Grades ihrer Sehschädigung musste der Schriftentscheid immer wieder neu überprüft werden. Die progredienten Erkrankungen zwangen einige Probanden dazu, ihre Arbeitsweisen stetig den neuen Gegebenheiten anzupassen. Nicht allen Teilnehmenden sind diese Anpassungen gleich gut gelungen. Ein junger Mann meint dazu: „Eigentlich hat die Verschlechterung meines Sehvermögens mich immer irgendwie überrollt. Ich war und bin oft im Rückstand bezüglich der Anpassung an meine Situation.“ (P03, S. 190)

Ist eine Person blind, entfällt die Frage des Schriftentscheids gänzlich. Die hochgradig sehbehinderten und blinden Befragten, die den Schriftspracherwerb in Braille vollzogen haben, konnten sich auf einen fundierten Aufbau von Brailleschriftkompetenzen und den Umgang mit blindentechnischen Hilfsmitteln konzentrieren. Sie äusserten sich überwiegend positiv zur Zufriedenheit mit dem Unterricht zum Lernen von Braille und den zeitlichen Ressourcen dafür. Im Gegensatz dazu mussten die anderen Teilnehmenden, die zuerst die Schwarzschrift erlernten, zusätzliche Energie aufwenden, um die neuen Kompetenzen zu erlangen. Dies führte bei einigen Personen zu Stress und Überlastungssituationen. Die Überlastung birgt die Gefahr, dass die schwierige Situation auf eine Art und Weise kompensiert wird. Eine beobachtete Folge ist, dass Arbeitsweisen gewählt werden, die kurzfristig am schnellsten zum Ziel führen. Das sind tendenziell eher Arbeitsweisen, die die Nutzung der Brailleschrift nicht voraussetzt.

Zusammenfassend lassen sich folgende Relationen feststellen: Der Grad, aber auch der Verlauf einer Sehschädigung beeinflussen den Schriftentscheid beim Schriftspracherwerb, bzw. den Zeitpunkt des Brailleschifterwerbs. Der Zeitpunkt des Brailleschifterwerbs und die Belastung in diesem Zeitraum wiederum wirken sich auf das Nutzungsverhalten aus. Tendenziell stützen sich Personen, die die Brailleschrift erst in der Oberstufe oder später erworben haben eher auf Arbeitsweisen, die die Nutzung der Brailleschrift nicht voraussetzt.

5.3.6 Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem Auftretenszeitpunkt der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten

Bei einer blinden und den drei hochgradig sehbehinderten Personen der vorliegenden Stichprobe besteht die Sehbehinderung seit Geburt. Die verbleibenden Befragten sind im Alter von 4, 5, 6 und 22 Jahren erblindet.

Die Zusammenhänge zwischen dem Auftretenszeitpunkt der Sehschädigung und dem Nutzungsverhalten sind im Falle des späterblindeten Probanden am deutlichsten erkennbar. Nach dem Rehabilitationsjahr, wo er die Braille-Voll- und Kurzschrift erlernt habe und auf die Ausbildung zum Kaufmann vorbereitet wurde, habe er sich folgende Überlegungen gemacht: *„Ich habe mir überlegt, wie ich in der Ausbildung und in der Arbeitswelt danach am besten bestehen kann, und mich dann für die Sprachausgabe am Computer entschieden.“* (P06, S. 166) Er erklärt, dass er hauptsächlich mit der Sprachausgabe am Computer in Kombination mit der Braillezeile arbeite. Wenn er einen Text gut verstehen müsse, stelle er die Sprachausgabe etwas langsamer ein und lasse sie vorlesen. Er könne den Inhalt so problemlos speichern. In der Freizeit lese er vor allem Hörbücher und nur sehr selten eine Seite in Braille. Beim Schreiben brauche er die Braillezeile zur Unterstützung, um einzelne Wörter oder Namen nachzulesen, wie man sie richtig schreibe. Für eine Präsentation oder eine Sitzung mache er sich Notizen auf Papier in Braille-Vollschrift. Er brauche dies zum Glück aber nur sehr selten. Er erklärt, dass er zu langsam sei und zu viel Konzentration dafür aufwenden müsse, wenn er taktil lese und deshalb vorwiegend die gleiche Arbeitsweise über das Gehör anwende, egal welche Anforderung an ihn herangetragen werde. Der Zusammenhang zwischen dem Nutzungsverhalten und dem Auftretenszeitpunkt der Sehschädigung liegt im Aufwand für den Erwerb der Brailleschrift und im Erreichen einer angemessenen Lesegeschwindigkeit in Braille begründet. Dies schlägt sich auch auf die Motivation nieder, die Brailleschrift anzuwenden. Der späterblindete Teilnehmer berichtet: *„Braille muss natürlich zuerst gelernt und trainiert werden, viel mehr und intensiver als der Umgang mit der Sprachausgabe und der Computer ist natürlich auch sehr attraktiv. Die Tasten Insert und die Pfeiltaste nach unten reichen aus, um einen Text von Jaws vorlesen zu lassen. Man kann einfach dasitzen und zuhören. In Braille, da muss man mit den Fingern lesen, entziffern und überlegen. Der Aufwand mit Braille zu arbeiten ist einfach grösser.“* (P06, S. 188)

Die befragten Personen, die die Brailleschrift früher erlernt haben und über fundierte Braillekompetenzen verfügen, können auf ein breiteres Repertoire an Arbeitsweisen zurückgreifen, um ihr Nutzungsverhalten situativ anzupassen. Diese fehlende Basis zeigt sich auch am Beispiel des Probanden, der die Brailleschrift aufgrund seiner progredienten Sehschädigung erst in der siebten oder achten Klasse der Oberstufe in der Blindenschule erworben hat. Auch er berichtet, sich hauptsächlich auf die Sprachausgabe zu stützen, da während der Ausbildung ein recht grosser Zeitdruck herrsche und er langsamer sei, wenn er mit Punktschrift arbeite. Er nutze die Sprachausgabe sogar, wenn er etwas vorlesen müsse. Er arbeite mit der Braillezeile nur zur Entlastung, wenn er lange Texte lesen müsse und des Hörens überdrüssig sei.

Nicht nur der Auftretenszeitpunkt, sondern auch der Verlauf einer Sehschädigung beeinflussen das Nutzungsverhalten entscheidend. Je früher die Befragten sich aufgrund ihrer Sehschädigung mit blindentechnischen Hilfsmitteln und Arbeitstechniken auseinandersetzen mussten, desto eher gelingt

es, die Arbeitsweisen den jeweiligen Anforderungen entsprechend anzupassen und situativ eine passende und effiziente Arbeitstrategie zu wählen.

5.3.7 Beobachtete Zusammenhänge zwischen dem schulischen Setting und dem Nutzungsverhalten

Je zwei der interviewten Personen haben die gesamte Schulzeit in der Regelschule oder in der Blindenschule verbracht. Die übrigen vier Personen wurden in der Regelschule eingeschult und haben im Verlauf ihrer regulären Schulzeit an eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder gewechselt. Dabei handelt es sich bei allen betroffenen Teilnehmenden um die gleiche Sonderschule. Obwohl die Teilnehmerin, die ihre gesamte Schulzeit in der Regelschule verbracht hat, den Umgang mit dem Computer am frühesten gelernt hat und ihn von den befragten Personen als erste im Unterricht einsetzen durfte, lassen sich bei der vorliegenden Stichprobe keine signifikanten Unterschiede im Nutzungsverhalten erkennen, die in direktem Zusammenhang mit dem schulischen Setting stehen.

5.3.8 Fazit

Die blinden und hochgradig sehbehinderten jungen Menschen der vorliegenden Stichprobe verwenden die Brailleschrift überwiegend in Kombination mit assistiven Technologien. Die Brailleschrift auf Papier, wird in der Ausbildung und im beruflichen Alltag weitgehend verdrängt durch Texte in elektronischer Form. Mittels der Sprachausgabe können Texte schneller gelesen werden als in Braille. Die Brailleschrift wird zum Vorlesen oder in Form von Notizen für Präsentationen vereinzelt noch eingesetzt. In der Freizeit hingegen findet die Punktschrift auf Papier bei der Hälfte der befragten Personen Anklang. Sie haben gerne ein Buch in der Hand, wenn sie zu ihrem Vergnügen lesen und bevorzugen dabei die Braille-Kurzschrift. Die Brailleschrift wird als Medium zum Lesen mehr oder weniger häufig genutzt, zum Schreiben hingegen kaum eingesetzt. Der Computer ist für alle Teilnehmenden das wichtigste Hilfsmittel zum Schreiben. Nur zwei Befragte nutzen situativ auch die Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile. Um in der Ausbildung, im Studium oder im Beruf mit den Sehenden zeitlich mithalten zu können, ist es wichtig, den jeweiligen Anforderungen entsprechend eine effiziente Arbeitstrategie zu wählen. Der Computer in Kombination mit einer Sprachausgabe und einer Braillezeile ermöglicht den Teilnehmenden einen schnellen und vielfältigen Zugang zu Texten und das taktile Überprüfen der Schreibweise auf der Braillezeile.

Ob die Probanden eine Sonderschule oder eine Regelschule besuchten, macht in der vorliegenden Stichprobe keine ersichtlichen Unterschiede in ihrem Nutzungsverhalten aus. Ebenso wenig kann aufgrund des Alters Rückschlüsse auf ihr Nutzungsverhalten gezogen werden. Der Auftretenszeitpunkt, der Grad und der Verlauf einer Sehschädigung beeinflussen das Nutzungsverhalten hingegen entscheidend. Je früher die Befragten sich aufgrund ihrer Sehschädigung mit blindentechnischen Hilfsmitteln und Arbeitstechniken auseinandersetzen mussten, desto eher gelingt es, die Arbeitsweisen den jeweiligen Anforderungen entsprechend anzupassen und situativ eine passende und effiziente Arbeitstrategie zu wählen.

6. Folgerungen

6.1 Folgerungen für die Praxis

Exemplarisch gehen wir hier auf einige ausgewählte Aspekte ein, welche bedeutsam sind für die Weiterentwicklung von Bildungs- und Unterstützungsangeboten.

6.1.1 Schulisches Setting

Ein Befragter wurde nach dem Besuch des Regelkindergartens in einer heilpädagogischen Schule eingeschult. Er bezeichnet diesen Lebensabschnitt von seiner Einschulung bis zur dritten Klasse als Zeitverlust. Er habe in dieser Zeit kaum vom Schulstoff profitieren können, habe diesen nach dem Wechsel an eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder mühsam aufarbeiten müssen.

Wir stellen fest, dass die Frage der Schulwahl immer wieder besonders sorgfältig und vielschichtig zu reflektieren ist und dass ein Beschluss von allen Beteiligten gemeinsam zu fällen ist. Abklärungen bezüglich der Voraussetzungen eines Kindes sind umfassend vorzunehmen.

Wir haben festgestellt dass, je früher die Befragten eine „klare Situation“ erlebten, desto reibungsloser die Schulbiographie verlaufen konnte. Dabei konnten gerade auch adäquate Schriftentscheidung (Braille oder Schwarzschrift) getroffen werden.

6.1.2 Nutzungsverhalten und Angebote

Die durchgeführte Befragung und deren Auswertung und Darstellung deutet bezüglich der genutzten Brailleschriften auf einen Trend hin. Eurobraille ist eindeutig die am häufigsten genutzte Schrift, gefolgt von der Kurzschrift. Eurobraille ist die Brailleschrift die für den Computer erfunden wurde. Es erscheint daher logisch, dass die Verbreitung des Computers inklusive der Entwicklung assistiver Technologien dieses Schriftsystem bei den Nutzern favorisiert.

Um schneller lesen zu können ist ausserdem die Kurzschrift immer noch nützlich. Diese kann auf den elektronischen Braillezeilen bzw. im Screenreader eingestellt werden. Sie ist leider noch nicht so weit entwickelt, dass Zahlen, Gross- und Kleinschreibung wie in Eurobraille auf 8 Punkte angepasst werden.

Alle Befragten haben angegeben, dass sie zum Schreiben fast ausschliesslich die Computertastatur verwenden. In zwei Fällen wird die Brailleeingabe auf der elektronischen Braillezeile genutzt. Als Trends ist deutlich erkennbar, dass Brailleschriften vor allem gelesen werden, dass die Eingabe hauptsächlich über die Computertastatur erfolgt und dass die Vollschrift wegen dem Computer und Eurobraille in den Hintergrund gerückt ist. Eurobraille scheint gewissermassen die Rolle der Vollschrift übernommen zu haben. Die Kurzschrift ist aber in Bezug auf das Lesen nicht so sehr auf dem Rückzug, wie dies teilweise angenommen wird. So könnte in Zukunft eine angepasste, vereinfachte, Kurzschrift durchaus eine Aufwertung erfahren, da sie effizienter gelesen werden kann. Ein Befragter hat sich dahingehend geäussert, dass heute auf die Brailleschrift eigentlich verzichtet werden könnte. Er hat sich aber später korrigiert weil ihm bewusst wurde, dass er Braille brauche, um Texte

nachlesen und kontrollieren zu können. Für das Verfassen von fehlerfreien Texten, sei es vorteilhaft, Braille zu lesen.

Hörbücher sind weit verbreitet; auch bei sehenden Menschen. In unserer Stichprobe nutzen die Probanden bis auf drei Befragte in der Freizeit vorwiegend Hörbücher, teils aus der Blindenbibliothek, teils von Anbietern wie iTunes oder Hörverlag. Die vier Befragten, die in ihrer Freizeit Brailleschrift lesen, sind die gleichen wie die, die von sich sagen, sie seien „visuell“ ausgerichtet. Sie meinen damit, dass sie die Wörter unter ihren Fingern brauchen, um sie wirklich zu verstehen. Nur eine von unseren befragten Personen, welche profunde Erfahrungen in Voll- und Kurzschrift hat, zieht es vor auditiv zu lesen. Ein anderer Proband mit ebenfalls guten Braillekenntnissen gibt an, dass er eigentlich gerne mehr taktil lesen würde, er aber dazu neigt dies zu unterlassen, vielleicht weil Braille lesen doch anstrengender ist als auditives Lesen. Ausschlaggebend scheinen hier in erster Instanz die Kompetenzen. Braillekompetenzen bauen sich auf durch Übung. Geübt wird eher, wenn grundsätzliche Motivation zum Lesen vorhanden ist, was wiederum auf vielfältigen Voraussetzungen, nicht zuletzt auch didaktischer Art, also auf der Gestaltung des Unterrichts beruht. Es wäre vorstellbar, dass durch eine kontinuierliche Aufwertung der Kurzschrift, beispielsweise durch deren Vereinfachung, hierzu ein wichtiger Faktor darstellen könnte.

Die Brailleeingabefunktion wurde von den Teilnehmenden unserer Stichprobe nicht genutzt. Aus der Sicht der Autoren wäre die Brailleeingabe auf dem Smartphone oder Tablet, welche auch in Kurzschrift möglich ist, ein geeigneter Ansatz zu einer Verbindung technologischer Entwicklungen mit dem Nutzen der Brailleschrift. Kompetenzgewinn wäre dadurch auf beiden Seiten möglich, was Auswirkungen haben könnte auf die Zufriedenheit mit den eigenen Arbeitsweisen und Strategien in der Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben. So würde einer unserer Probanden die Brailleschrift, insbesondere die Kurzschrift, gerne besser beherrschen. Er gibt an, zu wenig motiviert zu sein, um die Schriften, das heisst, das Lesen mit diesen zu üben. Könnte er besser und schneller lesen, so meint er, wäre er motivierter zu üben. Solide Braillekompetenzen sind nur mit Üben und Anwenden zu erwerben. Das Üben fällt beim Lesen der Brailleschrift noch stärker ins Gewicht als beim Lesen von Schwarzschrift. Für Menschen die im Erwachsenenalter erblindet sind, kommt zusätzlich noch eine weitere Motivationsbremse dazu. Es ist nicht einfach, als Erwachsener wieder von vorne zu beginnen, das heisst zu ertragen, wie ein Erstleser in der Grundschule zu lesen.

6.1.3 Bedeutung von Lehr- und Fachpersonen

Die Befragungen haben gezeigt, dass das schulische Setting (Sonderschule oder Regelschule) für den Erwerb der blindenspezifischen Kompetenzen nicht zentral ist. Vielmehr spielen die fachlichen und pädagogischen Kompetenzen der Lehr- und Fachpersonen und die Beziehung zwischen den Lernenden und den Lehrpersonen eine massgebende Rolle. Vor allem ein Proband hat sich zu diesem Thema eindeutig geäussert. Für ihn steht fest, dass nur selbstbetroffene Lehrpersonen ICT und Braille authentisch unterrichten können. Der genannte Teilnehmer leidet unter einer progredienten Sehbehinderung und hat aufgrund der Verschlechterung seiner Sehfähigkeit erst mit dem Eintritt in die Blindenschule in der Oberstufe begonnen, sich mit blindentechnischen Hilfsmitteln und

Arbeitstechniken auseinanderzusetzen. Es scheint daher nachvollziehbar, dass die sehbehinderte oder blinde Lehrperson in diesem Fall auch die Rolle eines Modells, im Umgang mit der eigenen Sehbehinderung, übernimmt. Die Bedeutung der Selbstbetroffenheit einer Lehrperson nimmt wahrscheinlich ab, je weiter die Erblindung zurück liegt, bzw. je besser der Umgang mit der eigenen Sehbehinderung gelingt.

6.1.4 Chancen und Grenzen der Technologien

Grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass mit der Verbreitung, der durch die Barrierefreiheit definierten Gebote, elektronische Geräte, Internetseiten, Apps, etc. für sehbehinderte und blinde Menschen tendenziell besser nutzbar werden und die Basis einer möglichen Nutzung sich jetzt, und in der nahen Zukunft erweitern werden. Die Abhängigkeit von einer finanzierenden Instanz wie der Invalidenversicherung, die nach aufwändiger Beantragung und Begründung, die Anschaffung eines Hilfsmittels oder einer unterstützenden Massnahme prüft und gutheisst oder nicht, lässt sich dadurch aber nicht beheben. Es ist verständlich, dass das für die Betroffenen zuweilen demotivierend wirkt. Die Entwicklung der Technologien eröffnet allerdings ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten.

Da sich die Technologien sehr schnell entwickeln und verändern, ist es praktisch unmöglich, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das kann bei den betroffenen Personen Stress verursachen, bzw. Angst aufgrund des Wandels, wichtige Neuerungen zu verpassen. Daher sind die Gewichtung und allenfalls auch Anpassungen der Lerninhalte im ICT-Unterricht wichtig, damit die vorhandenen zeitlichen Ressourcen zum Erlernen von Technologien optimal ausgeschöpft werden können.

Der Einsatz des Computers und der assistiven Technologien bietet sehbehinderten Kindern und Jugendlichen vielfältige Chancen, wie zum Beispiel die barrierefreie Kommunikation mit sehenden Menschen, Informationszugang mit Hilfe des Internets, Textverarbeitung, etc. Der Einsatz stellt aber auch eine didaktische Herausforderung dar. Es besteht die Gefahr, dass der oder die Lernende hinter dem Gerät regelrecht verschwindet, so dass die Kommunikation mit Mitschülerinnen und Mitschülern, bzw. der Lehrperson gestört ist (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2011). Der Umgang mit den Technologien bedeutet für sehbehinderte und blinde Menschen einerseits Unabhängigkeit, er kann aber auch isolierend wirken. Der Einsatz von einer Braillezeile mit einer Brailleeingabetastatur, die als unabhängiges Notizgerät eingesetzt werden kann, ermöglicht den Lernenden eine losgelöste Schreibarbeit vom Computer. Die eingegebenen Texte können später via USB-Schnittstelle auf den Computer übertragen und mit diesem weiter bearbeitet werden. Dies vermindert die Gefahr der Isolation, vereinfacht kooperative Lernformen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern auch losgelöst von ihren Computerarbeitsplätzen und in anderen Räumen zu arbeiten.

Unstrittig ist laut Lang auch, dass Sprachausgaben und Audiomedien das Punktschriftlesen nicht ersetzen können, sondern eine sinnvolle und oftmals arbeitsökonomische Ergänzung darstellen. Die Rechtschreibe sicherheit kann beispielsweise nicht über eine rein auditiv gesteuerte Textverarbeitung erreicht werden. Oder auch für Vorlese- oder Vortragssituationen lassen sich nicht mittels ausschliesslicher Nutzung einer Sprachausgabe lösen (ebd.). Das bedeutet, dass die Lernenden sowohl über Braillekompetenzen, als auch über die nötigen Arbeitstechniken im Umgang mit dem

Computer verfügen müssen, um die Arbeitsweise der jeweiligen Aufgabe sinnvoll anpassen zu können.

6.1.5 Wünsche der Befragten

Eine junge Befragte würde sich mehr Präsenz von Braille im öffentlichen Raum wünschen. Sie träumt von Einkaufsläden mit Produktbeschriftungen und Kassensquittungen in Braille. Im Bewusstsein zu einer kleinen Gruppe an Menschen zu gehören, fordert sie nicht, dass alles in Punktschrift angeschrieben wird, sie würde sich vielmehr darüber freuen, dass blinde und sehbehinderte Menschen von der Öffentlichkeit wahrgenommen und berücksichtigt werden.

6.1.6 Unterrichtsgestaltung

Die Tatsache, dass sehbehinderte und blinde Menschen auf den Einsatz von Technologien angewiesen sind, und diese für sie unverzichtbar sind, unterstreicht den Stellenwert des ICT Unterrichts. Weil sich die Technologien in den vergangenen Jahren rasant entwickelt haben, und weiter entwickeln werden, drängt sich nach Meinung der Autoren eine Anpassung, bzw. eine Öffnung des ICT-Lehrplans auf. Der Unterricht sollte dahingehend angepasst werden, dass den Lernenden verschiedene Screenreader, Braillezeilen und neuere Technologien wie Smartphones und Tablets zur Verfügung gestellt, gezeigt und erläutert werden. Obwohl der Unterricht auf den ersten Blick stark auf die Technologien ausgerichtet zu sein scheint, kann die Brailleschrift die Bedeutung insofern behalten, als dass sie in Zusammenhang mit Technologien verwendet wird.

6.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Der gesamte Prozess zur Erstellung dieser Arbeit verlief grösstenteils reibungslos. Davon ausgenommen ist die Tatsache, dass es trotz einiger Anstrengungen nicht gelungen ist, für unsere Stichprobe Probanden zu finden, die an verschiedenen Sonderschulen ausgebildet wurden, bzw. die obligatorische Schulzeit dort verbracht haben. Das Alter der Probanden haben wir durch die Kriterien für die Stichprobe soweit eingeeengt, dass keine relevanten Daten bezüglich Nutzungsverhalten in Abhängigkeit vom Alter vorliegen.

Eine verfahrenstechnische Schwierigkeit hat sich ergeben, da vor den Leitfadeninterviews der ZuBra-Fragebogen ausgefüllt wurde. In einigen Bereichen antworteten die Probanden deshalb nicht vollständig. Die fehlenden Daten wurden in Folge aus den Onlinefragebogen ergänzt und so auch gekennzeichnet. Diese Tatsache hat uns dazu bewogen, die Daten nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ auszuwerten.

7. Ausblick

7.1 Persönliche Erkenntnisse und weiterführende Gedanken

Für uns Autoren war diese Arbeit, sowie unsere Zusammenarbeit äusserst bereichernd und im Ganzen ein positives Erlebnis. Im Laufe der Arbeit haben wir unsere Stärken mehr und mehr einbringen und von den Fertigkeiten des Gegenübers profitieren können. Freudig blicken wir auf unsere fruchtbare Zusammenarbeit zurück und freuen uns über das Resultat unserer Arbeit.

Die Begegnungen und der Austausch mit den Probandinnen und Probanden waren sehr wertvoll und haben uns berührt. Mit Hochachtung und Bewunderung blicken wir auf die Lebensbiographien der Teilnehmenden und sind dankbar für die Offenheit, mit der sie uns Einblicke in ihren Alltag gewährt haben.

Durch die Arbeit hat sich unsere Optik verändert. Während den Interviews und deren Auswertung wurde uns klar, wie wichtig eine adäquate Schulwahl, die richtige Schriftentscheidung, eine gute soziale Einbettung und eine kompetente Begleitung der Lernenden ist, gerade bei Kindern mit einer progredienten Sehschädigung. Es ist in solchen Fällen sinnvoll, alle Schritte gemeinsam zu planen, umzusetzen und immer wieder kritisch zu hinterfragen.

Ein weiterer Bereich, den die vorliegende Arbeit in unseren Fokus gerückt hat, ist das Bedürfnis von Freiheit und Unabhängigkeit, die Freiheit unabhängig agieren und leben zu können. Für behinderte Menschen bedeuten diese Ausdrücke scheinbar mehr, als man denken möchte. Auch wenn die Befragten, sich selten direkt zu diesem Thema geäussert haben, verfügen sie doch über eine äusserst sensibilisierte Wahrnehmung in Bezug auf Einschränkungen. In den Gesprächen haben einige Teilnehmende ihre Hoffnungen und Wünsche geäussert. Es sind Wünsche nach Akzeptanz in der Gesellschaft, freier Wahl von Hilfsmitteln, freie Entscheidung bei Ausbildungen oder die Möglichkeit selbstständig zu begründen welche assistiven Technologien sie brauchen.

Immer noch ein wenig erstaunt darüber, welche Einblicke und Ergebnisse uns diese Arbeit gewährt hat, freuen wir uns über die Erkenntnis, dass die Brailleschriften, sowohl Eurobraille als auch die Kurzschrift, in einem zukünftigen hochtechnologisierten Zeitalter weiter bestehen werden.

Welche Zukunft hat die Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien? Zu dieser zentralen Frage überlassen wir zum Schluss dieser Arbeit noch einmal unseren Befragten das Wort:

„Ich finde die Brailleschrift sehr sehr wichtig. Auch wenn man sie vielleicht nicht mehr so viel braucht wie früher, merke ich, dass man sie nicht weglassen kann. Wenn ich nicht Braille lesen könnte, dann wäre ich Analphabetin. Ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir die Brailleschrift anders nutzen, anders einsetzen und sie in Folge einen anderen Stellenwert erhält als früher. Trotzdem ist sie nicht wegzudenken. Ich denke, das wäre ein Rückschritt, wenn man plötzlich nicht mehr mit den Fingern lesen könnte. Denn das würde bedeuten, dass man keine Bilder mehr von Buchstaben und Wörtern hätte, sondern nur noch einen akustischen Eindruck und ich weiss nicht wie förderlich das für unser Hirn und für unsere Entwicklung wäre.“ (P07, S. 206)

„Es gibt ja auch die ketzerische Frage, ob es in hundert Jahren noch gedruckte Bücher geben wird. Ich hoffe es sehr, denn ich liebe es, ein Buch aufzuschlagen und den Duft von diesen Seiten in der Nase zu haben. Das ist einfach nicht das Gleiche wie in einen Bildschirm hineinzuschauen.“ (P05, S. 205)

8. Literaturverzeichnis

Adam, B. (2009). *Das Buch der Blindenschrift*. Wiesbaden: marixverlag.

Flick, U. (2002). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.

Giereth, S. (2013). *Leitfadeninterview und Qualitative Inhaltsanalyse als Instrument der Qualitativen Forschung*. München: Grin.

Kaiina, U. Kahlisch, T. (2009). *Brauchen wir im Notebook-Zeitalter noch Punktschrift auf dem Papier?* *blind-sehbehindert*, 2009/4, S. 283-289.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2., durchgesehene Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Lang, M. (2003). *Haptische Wahrnehmungsförderung mit blinden Kindern*. Regensburg: S. Roderer Verlag.

Lang, M. (2002). Erhebung zur aktuellen Situation der Vorbereitung blinder Kinder auf den Schriftspracherwerb. *blind-sehbehindert*, 1, S. 42-51.

Lang, M. (2007). Methoden und Materialien für den Erstleseunterricht blinder Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge Grundschule, Förderschule und Schule für Geistigbehinderte. *blind-sehbehindert*, 1, S. 3-12.

Lang, M., Hofer, U., Beyer, F. (2011). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern*. Stuttgart: Kohlhammer.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Meier, M. (2013). Aktuelle Umfrage zum Hilfsmiteileinsatz blinder PC-Nutzer: Kombiniertes Arbeiten auf dem Vormarsch. *horus*, 2013/1, S. 21-23.

Schaufler, A. (2013). *Low Vision*. Heidelberg: DOZ.

Websites:

Bones. Zugriff am 01.11.2015 unter: <http://www.bones.ch/milestone312.php?Language=German>

Golem. Zugriff am 01.11.2015 unter: <http://www.golem.de/news/brailletouch-iphone-als-braille-tastatur-1202-89878.html>

Netz-Barrierefrei. Zugriff am 04.11.2015 unter: <http://www.netz-barrierefrei.de/drupal/node/104>

Wikipedia. (2015). *Barrierefreiheit*. Wikipediaeintrag. Zugriff am 04.11.2015 unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/Barrierefreiheit>

Wikipedia. (2015). *Quantitative Sozialforschung*. Wikipediaeintrag. Zugriff am 29.11.2015 unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Sozialforschung

Wikipedia. (2015). *Screenreader*. Wikipediaeintrag. Zugriff am 06.04.2015 unter:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Screenreader>

ZoomText. Zugriff am 01.11.2015 unter: <http://www.zoomtext.ch/produkte/dikt/eltrinex/index.html>

9. Abbildungsverzeichnis

Bild 1: Titelbild „Lesen auf der Braillezeile“

Bild 2: Tafel und Stichel..... - 7 -

Bild 3: Mechanische Brailleschreibmaschine „Perkins“..... - 7 -

Bild 4: Elektronische Braillezeile „FOKUS 40“..... - 8 -

Alle Bilder stammen von U. Caduff aufgenommen am 26.11.2015

Abb. 1: Braillezeile mit Punktnummerierung - 5 -

Abb. 2: Übersicht über die Stichprobe..... - 26 -

Abb. 3: Übersicht über die Schulbiografie aller Probanden - 27 -

Abb. 4: Nutzung der medialen Systeme beim Lesen - 31 -

Abb. 5: Nutzung der medialen Systeme beim Schreiben..... - 31 -

Abb. 6: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst schnell zu lesen . - 32 -

Abb. 7: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst gut zu verstehen - 33 -

Abb. 8: Gewählte mediale Systeme und Technologien um einen Text möglichst gut vorzulesen.... - 34 -

Abb. 9: Gewählte mediale Systeme und Technologien beim Lesen zum Vergnügen - 35 -

Abb. 10: Nutzung der Technologien beim Schreiben..... - 36 -

Abb. 11: Gewählte Technologien um längere Texte zu schreiben..... - 37 -

Abb. 12: Gewählte Technologien um Texte möglichst fehlerfrei zu schreiben - 38 -

Abb. 13: Gewählte Technologien um Notizen zu schreiben - 39 -

Abb. 14: Gewählte Technologien beim Schreiben zum eigenen Vergnügen - 40 -

Abb. 15: Gewählte Schriftsysteme und Technologien beim Beschriften von Gegenständen - 41 -

Abb. 16: Zeitpunkt des Erwerbs der Brailleschrift und Schulungsform - 43 -

Abb. 17: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Braille in der Schule - 47 -

Abb. 18: Zufriedenheit mit dem Unterricht zum Lernen von Braille in der Schule - 48 -

Abb. 19: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Schulzeit..... - 55 -

Abb. 20: Zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit..... - 57 -

Abb. 21: Zufriedenheit mit dem Unterricht in Technologien in der Schule - 57 -

Abb. 22: Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)..... - 57 -

Abb. 23: Übersicht über die Antworten zu Frage 35 aus dem ZuBra-Fragebogen..... - 62 -

Abb. 24: Übersicht über die Antworten zu Frage 36 aus dem ZuBra-Fragebogen..... - 62 -

Abb. 25: Übersicht über die Antworten zu Frage 37 aus dem ZuBra-Fragebogen..... - 62 -

I. Anhang

Inhalt

I. Anhang	- 80 -
I.I Onlinefragebogen aus dem Forschungsprojekt ZuBra	- 81 -
I.I.I Zusammenzug der Antworten aller Probanden	- 94 -
I.II Interviewtransskripte.....	- 104 -
I.II.I Interview P01	- 104 -
I.II.II Interview P02	- 110 -
I.II.III Interview P03	- 118 -
I.II.IV Interview P04	- 124 -
I.II.V Interview P05.....	- 131 -
I.II.VI Interview P06	- 139 -
I.II.VII Interview P07	- 143 -
I.II.VIII Interview P08	- 152 -
I.III Kategorienbasierte Auswertung der Interviews.....	- 159 -

I.I Onlinefragebogen aus dem Forschungsprojekt ZuBra

Fragebogen (Version MS-WORD)

Einleitung

Herzlich willkommen bei der Umfrage zu Brailleschrift und Technologien "ZuBra" (Zukunft der Brailleschrift: Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern - Wirksamkeit pädagogischer Angebote).

Ihre Angaben werden anonymisiert. Es wird nicht möglich sein, zu erkennen, wer welche Antwort gegeben hat.

Einige Hinweise zum Ausfüllen der Umfrage:

Die Umfrage richtet sich auch an Kinder und Jugendliche. Zur Vereinfachung verwenden wir nur die Höflichkeitsform.

Die Umfrage ist im e-Buch-Standard abgefasst, so dass sie sich mit Ihrem Screenreader oder mit Ihrer Vergrößerungssoftware gut ausfüllen lässt. Felder zum Ankreuzen und sonstige Eingabefelder sind mit ... gekennzeichnet. Zum Ankreuzen löschen Sie bitte die drei Punkte und fügen ein X zwischen die Unterstriche ein. Bei Eingabefeldern füllen Sie bitte Ihre Eingaben zwischen die Unterstriche. Der Fragebogen lässt sich vergrössern bis 400% mit der Tastenkombination strg +

Wenn Sie die Umfrage ausgedruckt mit einem Bildschirmlesegerät oder einem optischen Hilfsmittel ausfüllen, können Sie ihr Kreuz über den drei Punkten setzen. Ist der Eingabetext zu lang, können Sie auch dahinter oder darunter schreiben.

Der Fragebogen kann mit Unterstützung von Familienmitgliedern oder anderen Vertrauenspersonen ausgefüllt werden. Kinder und Jugendliche dürfen Erwachsene auf jeden Fall um Hilfe bitten.

Bitte füllen Sie die Umfrage bis zum Ende aus und schicken Sie sie als Mailanhang oder als Ausdruck an eine der nachfolgenden Adressen. Bei Problemen können Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns melden.

Markus Lang: lang@ph-heidelberg.de (Tel. 0049 (0)6221 477 423); Postadresse: Pädagogische Hochschule, Keplerstr. 87, D-69120 Heidelberg

Ursula Hofer: ursula.hofer@hfh.ch (Tel. 0041 (0)44 317 11 26); Postadresse: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstr. 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich

Martina Schweizer: martina.schweizer@hfh.ch (Tel. 0041 (0)44 317 12 27);
Postadresse: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstr. 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich

Die Umfrage beginnt jetzt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme.

Zuerst würden wir gerne Genaueres über Sie und Ihre Sehschädigung erfahren.

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

- a. Weiblich
 b. Männlich

2. Leben Sie in Deutschland oder in der Schweiz?

- a. Deutschland
 b. Schweiz

3. Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

.....

4. Sind Sie hochgradig sehbehindert oder blind?

Bitte kreuzen Sie an, welche Diagnose jetzt zutrifft, auch wenn sich das erst kürzlich oder während langer Zeit verändert hat.

- a. Ich bin hochgradig sehbehindert
 b. Ich bin blind

5. Nur für hochgradig sehbehinderte Menschen: Seit welchem Alter trifft dies zu? (Angabe in Jahren)

.....

6. Nur für blinde Menschen: Seit welchem Alter trifft dies zu? (Angabe in Jahren)

.....

**7. Wo gingen Sie oder wo gehen Sie zur Schule?
(Sonderschule/Förderschule oder Regelschule ohne berufliche Schulen)**

- a. Immer in die Sonderschule/Förderschule
 b. Vor allem in die Sonderschule/Förderschule, eine zeitlang aber auch in die Regelschule
 c. Vor allem in die Regelschule, eine zeitlang aber auch in die Sonderschule/Förderschule
 d. Immer in die Regelschule

Nun würden wir gerne erfahren, wie Sie Braille und Schwarzschrift beim Lesen nutzen.

8. Lesen Sie in Braille, in Schwarzschrift oder in beiden Schriften? (Mit Lesen meinen wir visuelles oder taktiles Lesen, nicht Hören mittels Sprachausgabe)

- a. Nur Brailleschrift

- ... b. Nur Schwarzschrift
- ... c. Beide Schriften, aber häufiger Braille
- ... d. Beide Schriften, aber häufiger Schwarzschrift

9. Geben Sie an, ob Sie Braille in Vollschrift, in Kurzschrift oder als Eurobraille (8-Punkt-Braille) täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht lesen. Ob Sie auf Papier oder auf der Braillezeile lesen, spielt hier keine Rolle. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

9.1 Braille in Vollschrift las ich

- ... a. täglich
- ... b. fast täglich
- ... c. einmal pro Woche
- ... d. einmal pro Monat
- ... e. gar nicht

9.2 Braille in Kurzschrift las ich

- ... a. täglich
- ... b. fast täglich
- ... c. einmal pro Woche
- ... d. einmal pro Monat
- ... e. gar nicht

9.3 Eurobraille (8-Punkt-Braille) las ich

- ... a. täglich
- ... b. fast täglich
- ... c. einmal pro Woche
- ... d. einmal pro Monat
- ... e. gar nicht

10. Trifft folgende Aussage auf Sie zu? In Braille lese ich eigentlich nur Hinweise, persönliche Markierungen und Etiketten.

- ... a. trifft zu
- ... b. trifft nicht zu

11. Lesen Sie auch in weiteren Brailleschriftsystemen?

Sie können mehrere Antworten ankreuzen.

- ... a. Ich lese in keinem weiteren Brailleschriftsystem
- ... b. Ich lese Kurzschrift in einer Fremdsprache
- ... c. Ich lese Kurzschrift in mehr als einer Fremdsprache
- ... d. Ich lese Mathematikschriften
- ... e. Ich lese die Musiknotenschrift
- ... f. Ich lese noch andere Brailleschriftsysteme

Wir interessieren uns auch dafür, wie Sie beim Lesen bei unterschiedlichen

Anforderungen oder Aufgaben vorgehen. Sie können zwischen verschiedenen Brailleschriftsystemen oder passend vergrößerter Schwarzschrift und zwischen Papier, Computer, Braillezeile, Bildschirmlesegerät oder Sprachausgabe wählen. Sie können mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

12. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst schnell lesen wollen?

- a. Braille-Vollschrift auf Papier
- b. Braille-Kurzschrift auf Papier
- c. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
- d. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
- e. Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
- f. Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
- g. Schwarzschrift auf Papier
- h. Schwarzschrift am Computer
- i. Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät
- j. Nur Sprachausgabe
- k. Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
- l. Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

13. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst gut verstehen wollen?

- a. Braille-Vollschrift auf Papier
- b. Braille-Kurzschrift auf Papier
- c. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
- d. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
- e. Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
- f. Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
- g. Schwarzschrift auf Papier
- h. Schwarzschrift am Computer
- i. Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät
- j. Nur Sprachausgabe
- k. Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
- l. Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

14. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst gut vorlesen wollen?

- a. Braille-Vollschrift auf Papier
- b. Braille-Kurzschrift auf Papier
- c. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
- d. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
- e. Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
- f. Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
- g. Schwarzschrift auf Papier
- h. Schwarzschrift am Computer

i. Schwarzschrift an einem Bildschirmelesegerät

15. Was wählen Sie, wenn Sie ganz einfach zu Ihrem Vergnügen lesen?

- a. Braille-Vollschrift auf Papier
- b. Braille-Kurzschrift auf Papier
- c. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
- d. Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
- e. Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
- f. Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
- g. Schwarzschrift auf Papier
- h. Schwarzschrift am Computer
- i. Schwarzschrift an einem Bildschirmelesegerät
- j. Nur Sprachausgabe
- k. Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
- l. Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

Von den 37 Fragen haben Sie jetzt bereits 15 beantwortet.

Nun würden wir gerne erfahren, wie Sie Braille und Schwarzschrift beim Schreiben nutzen. Mit schreiben in Schwarzschrift meinen wir schreiben von Hand oder mit der Computer-Tastatur.

16. Schreiben Sie in Braille, in Schwarzschrift oder in beiden Schriften?

- a. Nur Brailleschrift
- b. Nur Schwarzschrift
- c. Beide Schriften, aber häufiger Braille
- d. Beide Schriften, aber häufiger Schwarzschrift

17. Geben Sie an, ob Sie Braille in Vollschrift, in Kurzschrift oder als Eurobraille (8-Punkt-Braille) täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht schreiben. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

17.1 Braille in Vollschrift schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

17.2 Braille in Kurzschrift schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat

e. gar nicht

17.3 In Eurobraille (8-Punkt-Braille) schrieb ich

a. täglich

b. fast täglich

c. einmal pro Woche

d. einmal pro Monat

e. gar nicht

18. Schreiben Sie auch in weiteren Brailleschriftsystemen?

Sie können mehrere Antworten ankreuzen.

a. Ich schreibe in keinem weiteren Brailleschriftsystem

b. Ich schreibe in Kurzschrift in einer Fremdsprache

c. Ich schreibe in Kurzschrift in mehr als einer Fremdsprache

d. Ich schreibe Mathematikschriften

e. Ich schreibe die Musiknotenschrift

f. Ich schreibe noch in anderen Brailleschriftsystemen

In den nächsten Fragen geht es darum, womit Sie schreiben.

19. Geben Sie an, ob Sie mit den folgenden Möglichkeiten täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht schreiben. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

19.1 Mit der Computer-Tastatur schrieb ich

a. täglich

b. fast täglich

c. einmal pro Woche

d. einmal pro Monat

e. gar nicht

19.2 In Schwarzschrift von Hand schrieb ich

a. täglich

b. fast täglich

c. einmal pro Woche

d. einmal pro Monat

e. gar nicht

19.3 Mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile schrieb ich

a. täglich

b. fast täglich

c. einmal pro Woche

d. einmal pro Monat

e. gar nicht

19.4 Mit der Punktstiftmaschine schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

19.5 Mit Tafel und Stichel schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

19.6 Mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

19.7 Mit der Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad) schrieb ich

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

19.8 Anstatt zu schreiben sprach ich auf ein Aufnahmegerät oder eine App

- a. täglich
- b. fast täglich
- c. einmal pro Woche
- d. einmal pro Monat
- e. gar nicht

Wir interessieren uns auch dafür, wie Sie beim Schreiben bei unterschiedlichen Aufgaben oder Anforderungen vorgehen. Sie können zwischen verschiedenen Schriften, Schriftsystemen und technologischen Möglichkeiten auswählen. Und Sie können natürlich mehrere davon ankreuzen.

20. Was wählen Sie, wenn Sie einen längeren Text schreiben wollen?

- a. Schreiben mit der Computer-Tastatur
- b. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- c. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile

- d. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
- e. Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- f. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- g. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- h. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- i. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- j. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Vollschrift
- k. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Kurzschrift
- l. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- m. Schreiben mit Tafel und Stichel
- n. Schreiben mit der integrierten Brailleschreibeingabe im I-Phone oder I-Pad
- o. Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
- p. Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

21. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst fehlerfrei schreiben wollen?

- a. Schreiben mit der Computer-Tastatur
- b. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- c. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
- d. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
- e. Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- f. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- g. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- h. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- i. Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- j. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Vollschrift
- k. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Kurzschrift
- l. Schreiben mit der Punktsschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- m. Schreiben mit Tafel und Stichel
- n. Schreiben mit der integrierten Brailleschreibeingabe im I-Phone oder I-Pad
- o. Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

22. Was wählen Sie, wenn Sie eine Notiz schreiben wollen?

- a. Schreiben mit der Computer-Tastatur
- b. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- c. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
- d. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile

- e. Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- f. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- g. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- h. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- i. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- j. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Vollschrift
- k. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift
- l. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- m. Schreiben mit Tafel und Stichel
- n. Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
- o. Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
- p. Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

23. Was wählen Sie, wenn Sie ganz einfach zu Ihrem Vergnügen schreiben?

- a. Schreiben mit der Computer-Tastatur
- b. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- c. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
- d. Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
- e. Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- f. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- g. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- h. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- i. Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- j. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Vollschrift
- k. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift
- l. Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- m. Schreiben mit Tafel und Stichel
- n. Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
- o. Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
- p. Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

24. Was wählen Sie, wenn Sie etwas beschriften wollen (zum Beispiel eine CD oder einen Ordner, ein Buch, ein Spiel, etwas im Haushalt)?

Sie können mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

- a. Das mache ich nie
- b. Beschriften in Braille
- c. Beschriften in Schwarzschrift
- d. Etiketten besprechen mit einem Etikettenlesegerät

Von den 37 Fragen haben Sie jetzt bereits 24 beantwortet.

Nun möchten wir Ihnen gerne einige Fragen zum Erlernen der Brailleschrift und den Umgang mit Technologien stellen.

Zuerst geht es uns um Ihre Zufriedenheit mit dem Unterricht während der Schulzeit. Sie können bei den nun folgenden Aussagen immer zuerst angeben ob sie zutreffen und dann, mit den Zahlen 1-7, wie sehr sie für Sie zutreffen.

25. Mit dem Unterricht zum Lernen von Braille in der Schule bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir geholfen, mit dieser Schrift zu Recht zu kommen.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

26. Ich habe oder hatte genügend Zeit in der Schule, um Braille zu lernen und zu üben.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

27. Mit dem Unterricht in Technologien (zum Beispiel Computer und anderen Hilfsmitteln) in der Schule bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir geholfen, mit diesen zu Recht zu kommen.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

28. Ich habe oder hatte genügend Zeit in der Schule, um den Umgang mit den Technologien zu lernen und zu üben.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

Nun folgen die gleichen Aussagen zur Zufriedenheit mit Angeboten in Braille und Technologien. Sie betreffen jetzt aber die Beratung und Unterstützung, die Sie in der Ausbildungszeit haben oder hatten.

Wenn Sie noch die Schule besuchen, können Sie bei den Aussagen 29 bis 34 immer angeben, dass sie Sie nicht betreffen.

29. Mit der Beratung und Unterstützung im Lernen und Üben von Braille während der Ausbildungszeit bin ich sehr zufrieden.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

30. Ich habe oder hatte während der Ausbildung genügend Zeit, um Braille zu lernen und zu üben.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

31. Mit der Beratung und Unterstützung zum Lernen und Üben von Technologien während der Ausbildungszeit bin ich sehr zufrieden.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu

- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

32. Ich habe oder hatte in der Ausbildung genügend Zeit, um den Umgang mit den Technologien zu lernen und zu üben.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

Die nächsten zwei Aussagen betreffen jetzt noch den Alltag und das Berufsleben nach Schule und Ausbildung. Wenn Sie noch in Ausbildung sind, können Sie bei den Aussagen 33 und 34 angeben, dass sie Sie nicht betreffen.

33. Mit den Angeboten an Beratung und Unterstützung im Lernen und Anwenden von Braille bin ich sehr zufrieden.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

34. Mit den Angeboten in Beratung und Unterstützung im Lernen und Anwenden von Technologien bin ich sehr zufrieden.

- 0 Diese Aussage betrifft mich nicht
- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

Nun möchten wir gerne von Ihnen allen noch wissen, wie Sie den folgenden drei Aussagen zustimmen können. Geben Sie jeweils mit einer Zahl von 1 bis 7 Ihre

Zustimmung an. Wenn Sie 1 ankreuzen finden Sie die Aussage gar nicht zutreffend, bei 7 aber voll und ganz zutreffend.

35. Es ist wichtig, die Brailleschrift zu beherrschen, wenn man die Schwarzschrift nicht oder nicht mehr nutzen kann.

- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

36. Weil Technologien wie zum Beispiel der Screenreader immer besser werden, ist die Brailleschrift heute nicht mehr so wichtig.

- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

37. Beides ist wichtig und man muss wissen, wie man Technologien und Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann.

- 1 Trifft gar nicht zu
- 2 Trifft grösstenteils nicht zu
- 3 Trifft eher nicht zu
- 4 Unentschieden
- 5 Trifft eher zu
- 6 Trifft grösstenteils zu
- 7 Trifft voll und ganz zu

38. Sie haben nun alle unsere Fragen beantwortet. Bevor Sie den Fragebogen abschicken, möchten wir Ihnen noch die Möglichkeit geben, Anregungen und Bemerkungen zu machen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Sie können beispielsweise von Ihren Erfahrungen mit Brailleschriften und Technologien berichten oder angeben, was Ihnen für das Erlernen von Braille oder dem Umgang mit Technologien fehlte oder fehlt. Und Sie können weitere Kommentare ganz nach Ihrem Wunsch einfügen.

Haben Sie Interesse über die Fortschritte der Studie informiert zu werden? Dann geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Newsletter zu.

Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, können Sie diejenige einer Vertrauensperson angeben.

Diese Angabe ist freiwillig. Die E-Mail-Adresse wird von uns getrennt von Ihren Antworten abgespeichert, so dass keine Rückschlüsse auf Sie möglich sind. Die E-Mail-Adresse wird ausschliesslich im Rahmen dieses Forschungsprojekts verwendet und nicht an Drittpersonen weitergegeben.

Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, wenn Sie einen Newsletter erhalten möchten.

— · · · —

I.I.I Zusammenzug der Antworten aller Probanden

Onlinefragebogen

Einleitung

Herzlich willkommen bei der Umfrage zu Brailleschrift und Technologien ZuBra (Zukunft der Brailleschrift: Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern - Wirksamkeit pädagogischer Angebote).

Ihre Angaben werden anonymisiert. Es wird nicht möglich sein, zu erkennen, wer welche Antwort gegeben hat.

Einige Hinweise zum Ausfüllen der Umfrage:

Die Umfrage richtet sich auch an Kinder und Jugendliche. Zur Vereinfachung verwenden wir nur die Höflichkeitsform.

Die Umfrage lässt sich gut ausfüllen mit der Bedienungshilfe Voiceover in iPhone und iPad.

Ein technisches Problem am Ende der Umfrage kann aber sein, dass sie sich mit der Schlusstaste „Weiter“ nicht abschicken lässt. Lösung: Voiceover beenden und die Umfrage mit Hilfe einer sehenden Person mit Klick auf „Weiter“ abschicken.

Wichtige Hinweise für JAWS:

- Tab-Taste nicht nutzen, sondern navigieren mit den Tasten „Pfeil rauf“ und „Pfeil runter“
- Ausgewählte Antwort immer mit Leertaste markieren
- Textfeld zum Text eingeben: Beginn mit Leertaste, Abschliessen mit Escape
- Schnell vorwärts von Frage zu Frage navigieren um einen Überblick zu gewinnen kann man mit der Taste „h“. Rückwärts funktioniert es mit der Taste „shift“ und „h“.

Der Fragebogen lässt sich vergrössern bis 400% mit der Tastenkombination strg +

Der Onlinefragebogen kann mit Unterstützung von Familienmitgliedern oder anderen Vertrauenspersonen ausgefüllt werden. Kinder und Jugendliche dürfen Erwachsene auf jeden Fall um Hilfe bitten.

Der Fragebogen kann per Mail auch als Worddatei oder als ausgedruckter Brailletext bei uns bestellt werden.

Bitte füllen Sie die Umfrage bis zum Ende aus. Bei Problemen melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns:

Tel. 0049 (0)6221 477 423; Mail: lang@ph-heidelberg.de

Tel. 0041 (0)44 317 11 26; Mail: ursula.hofer@hfh.ch oder martina.schweizer@hfh.ch

Diese Telefonnummern und Mail-Adressen sind auch auf dem Flyer zu finden.

Die Umfrage beginnt jetzt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme.

Zuerst würden wir gerne Genaueres über Sie und Ihre Sehschädigung erfahren.

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

P02, P05, P07, P08 Weiblich

P01, P03, P04, P06 Männlich

2. Leben Sie in Deutschland oder in der Schweiz?

Deutschland

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 Schweiz

3. Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

P03: 19 Jahre / P01, P02, P05: 22 Jahre / P04: 23 Jahre / P07, P08: 26 Jahre / P06: 28 Jahre

4. Sind Sie hochgradig sehbehindert oder blind?

Bitte kreuzen Sie an, welche Diagnose jetzt zutrifft, auch wenn sich das erst kürzlich oder während langer Zeit verändert hat.

P02, P03, P05 Ich bin hochgradig sehbehindert

P01, P04, P06, P07, P08 Ich bin blind

5. Nur für hochgradig sehbehinderte Menschen: Seit welchem Alter trifft dies zu? (Angabe in Jahren)

P02, P03, P05: 0 Jahre

6. Nur für blinde Menschen: Seit welchem Alter trifft dies zu? (Angabe in Jahren)

P01: 0 Jahre, P08: 4 Jahre, P07: 5 Jahre, P04: 6 Jahre, P06: 22 Jahre

7. Wo gingen Sie oder wo gehen Sie zur Schule? (Sonderschule/Förderschule oder Regelschule ohne berufliche Schulen)

P01, P02 Immer in die Sonderschule/Förderschule

P04, P08 Vor allem in die Sonderschule/Förderschule, eine zeitlang aber auch in die Regelschule

P03, P07 Vor allem in die Regelschule, eine zeitlang aber auch in die Sonderschule/Förderschule

P05, P06 Immer in die Regelschule

Nun würden wir gerne erfahren, wie Sie Braille und Schwarzschrift beim Lesen nutzen.

8. Lesen Sie in Braille, in Schwarzschrift oder in beiden Schriften?

P01, P02, P04, P05, P07, P08 Nur Brailleschrift

Nur Schwarzschrift

Beide Schriften, aber häufiger Braille

P03, P06 Beide Schriften, aber häufiger Schwarzschrift

9. Geben Sie an, ob Sie Braille in Vollschrift, in Kurzschrift oder als Eurobraille (8-Punkt-Braille) täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht lesen. Ob Sie auf Papier oder auf der Braillezeile lesen, spielt hier keine Rolle. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

Braille in Vollschrift las ich

P05, P06 täglich

fast täglich

einmal pro Woche

P02, P08 einmal pro Monat

P01, P03, P04, P07 gar nicht

Braille in Kurzschrift las ich

- täglich
 P02, P05, P08 fast täglich
 P04, P06, P07 einmal pro Woche
 einmal pro Monat
 P01, P03 gar nicht

Eurobraille (8-Punkt-Braille) las ich

- P02, P04, P05, P06, P07 täglich
 P08 fast täglich
 P01, P03 einmal pro Woche
 einmal pro Monat
 gar nicht

10. Trifft folgende Aussage auf Sie zu? In Braille lese ich eigentlich nur Hinweise, persönliche Markierungen und Etiketten.

- trifft zu
 P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 trifft nicht zu

11. Lesen Sie auch in weiteren Brailleschriftsystemen?**Sie können mehrere Antworten ankreuzen.**

- P01, P03, P04, P06, P08 Ich lese in keinem weiteren Brailleschriftsystem
 Ich lese Kurzschrift in einer Fremdsprache
 Ich lese Kurzschrift in mehr als einer Fremdsprache
 P02, P05, P07 Ich lese Mathematikschriften
 P02, P05 Ich lese die Musiknotenschrift
 P02 Ich lese noch andere Brailleschriftsysteme (Vollschrift in Fremdsprachen)

Wir interessieren uns auch dafür, wie Sie beim Lesen bei unterschiedlichen Anforderungen oder Aufgaben vorgehen. Sie können zwischen verschiedenen Brailleschriftsystemen oder passend vergrößerter Schwarzschrift und zwischen Papier, Computer, Braillezeile, Bildschirmlesegerät oder Sprachausgabe wählen. Gehen Sie immer davon aus, dass Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen würden. Und Sie können mehrere davon ankreuzen.

12. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst schnell lesen wollen?

- Braille-Vollschrift auf Papier
 P05 Braille-Kurzschrift auf Papier
 Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
 P01, P03 Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
 Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
 P08 Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
 Schwarzschrift auf Papier
 Schwarzschrift am Computer
 Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät
 P01, P02, P03, P05, P06, P07, P08 Nur Sprachausgabe
 P01, P04 Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
 Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

13. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst gut verstehen wollen?

- P05 Braille-Vollschrift auf Papier
 P02, P05 Braille-Kurzschrift auf Papier
 Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
 P02, P03, P05 Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
 P05, P08 Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
 Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
 Schwarzschrift auf Papier
 Schwarzschrift am Computer
 Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät
 P01, P03, P07 Nur Sprachausgabe

P01, P04, P06, P07_ Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
_ Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

14. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst gut vorlesen wollen?

P02, P04, P06 _ Braille-Vollschrift auf Papier
P01, P02, P05, P07_ Braille-Kurzschrift auf Papier
_ Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
P01, P03 _____ _ Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile (P03: in Kombination mit Sprachausgabe)
P08 _____ _ Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
P01 _____ _ Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
_ Schwarzschrift auf Papier
_ Schwarzschrift am Computer
_ Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät

15. Was wählen Sie, wenn Sie ganz einfach zu Ihrem Vergnügen lesen?

_____ _ Braille-Vollschrift auf Papier
P02, P04, P05, P07 _____ _ Braille-Kurzschrift auf Papier
_ Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf Papier
_ Eurobraille (8-Punkt-Braille) auf der Braillezeile
_ Braille-Vollschrift auf der Braillezeile
_ Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile
_ Schwarzschrift auf Papier
_ Schwarzschrift am Computer
_ Schwarzschrift an einem Bildschirmlesegerät
P01, P02, P03, P04, P06, P07, P08_ Nur Sprachausgabe
P04 _____ _ Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift
_ Sprachausgabe in Kombination mit Schwarzschrift

Von den 37 Fragen haben Sie jetzt bereits 15 beantwortet

Nun würden wir gerne erfahren, wie Sie Braille und Schwarzschrift beim Schreiben nutzen.

16. Schreiben Sie in Braille, in Schwarzschrift oder in beiden Schriften?

_____ _ Nur Brailleschrift
P03 _____ _ Nur Schwarzschrift
P08 _____ _ Beide Schriften, aber häufiger Braille
P01, P02, P04, P05, P06, P07 _ Beide Schriften, aber häufiger Schwarzschrift

17. Geben Sie an, ob Sie Braille in Vollschrift, in Kurzschrift oder als Eurobraille (8-Punkt-Braille) täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht schreiben. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

Braille in Vollschrift schrieb ich

_____ _ täglich
_____ _ fast täglich
P05 _____ _ einmal pro Woche
P02 _____ _ einmal pro Monat
P01, P03, P04, P06, P07, P08 _ gar nicht

Braille in Kurzschrift schrieb ich

_____ _ täglich
P08 _____ _ fast täglich
_____ _ einmal pro Woche
_____ _ einmal pro Monat
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07_ gar nicht

In Eurobraille (8-Punkt-Braille) schrieb ich

_____ _ täglich
_____ _ fast täglich
_____ _ einmal pro Woche

_____ einmal pro Monat
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ gar nicht

18. Schreiben Sie auch in weiteren Brailleschriftsystemen?

Sie können mehrere Antworten ankreuzen.

P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ Ich schreibe in keinem weiteren Brailleschriftsystem
_ Ich schreibe in Kurzschrift in einer Fremdsprache
_ Ich schreibe in Kurzschrift in mehr als einer Fremdsprache
_ Ich schreibe Mathematikschriften
P02 _____ _ Ich schreibe die Musiknotenschrift
_ Ich schreibe noch in anderen Brailleschriftsystemen

In den nächsten Fragen geht es darum, womit Sie schreiben.

19. Geben Sie an, ob Sie mit den folgenden Möglichkeiten täglich, fast täglich, einmal pro Woche, einmal pro Monat oder gar nicht schreiben. Bitte denken Sie dabei an die letzten beiden Monate.

Mit der Computer-Tastatur schrieb ich

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ täglich
_ fast täglich
_ einmal pro Woche
_ einmal pro Monat
_ gar nicht

In Schwarzschrift von Hand schrieb ich

_____ täglich
_____ fast täglich
P03, P04, _____ einmal pro Woche
P02, P06, P08 _ einmal pro Monat
P01, P05, P07 _ gar nicht

Mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile schrieb ich

_____ täglich
_____ fast täglich
_____ einmal pro Woche
P01, P02 _____ einmal pro Monat
P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ gar nicht

Mit der Punktschriftmaschine schrieb ich

_____ täglich
P08 _____ fast täglich
P05 _____ einmal pro Woche
P02, P06 _____ einmal pro Monat
P01, P03, P04, P07 _ gar nicht

Mit Tafel und Stichel schrieb ich

_____ täglich
_____ fast täglich
P08 _____ einmal pro Woche
P06 _____ einmal pro Monat
P01, P02, P03, P04, P05, P07 _ gar nicht

Mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad schrieb ich

_____ täglich
_____ fast täglich
_____ einmal pro Woche
_____ einmal pro Monat
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ gar nicht

Mit der Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad) schrieb ich

- P01, P03 _____ _ täglich
_____ _ fast täglich
P06, P07 _____ _ einmal pro Woche
_____ _ einmal pro Monat
P02, P04, P05, P08 _____ _ gar nicht

Anstatt zu schreiben sprach ich auf ein Aufnahmegerät oder eine App

- _____ _ täglich
P01, P03 _____ _ fast täglich
P06, P07, P08 _____ _ einmal pro Woche
P02 _____ _ einmal pro Monat
P04, P05 _____ _ gar nicht

Wir interessieren uns auch dafür, wie Sie beim Schreiben bei unterschiedlichen Aufgaben oder Anforderungen vorgehen. Sie können zwischen verschiedenen Schriften, Schriftsystemen und technologischen Möglichkeiten auswählen. Und Sie können natürlich mehrere davon ankreuzen.

20. Was wählen Sie, wenn Sie einen längeren Text schreiben wollen?

- P01, P02, P03, P06 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur
P01, P02, P03, P06 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
P01 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
P01, P04, P05, P06, P07, P08 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
_____ _ Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
_____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
P01 _____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
P01 _____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
_____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
P05 _____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Vollschrift
P01, P08 _____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Kurzschrift
_____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
_____ _ Schreiben mit Tafel und Stichel
_____ _ Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
P01, P03, P06 _____ _ Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
P03, P06 _____ _ Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

21. Was wählen Sie, wenn Sie einen Text möglichst fehlerfrei schreiben wollen?

- P01, P03 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur
P01, P02, P03 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
P01, P02 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
P01, P02, P04, P05, P06, P07, P08 _____ _ Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
_____ _ Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
_____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
P01 _____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
_____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
_____ _ Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
_____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Vollschrift
P01, P08 _____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Kurzschrift
_____ _ Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
_____ _ Schreiben mit Tafel und Stichel
_____ _ Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
_____ _ Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

22. Was wählen Sie, wenn Sie eine Notiz schreiben wollen?

- P01, P02 Schreiben mit der Computer-Tastatur
- P01, P02, P04, P06, P07 Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
- P05, P07 Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
- P06 Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- P02 Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Vollschrift
- Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift
- Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- Schreiben mit Tafel und Stichel
- Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
- P01 P02, P07, P08 Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
- P03 Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

23. Was wählen Sie, wenn Sie ganz einfach zu Ihrem Vergnügen schreiben?

- Schreiben mit der Computer-Tastatur
- P01, P02, P04, P06 Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe
- Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Braillezeile
- P05, P07, P08 Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile
- Schwarzschrift Schreiben von Hand auf Papier
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- Schreiben mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile begleitet durch die Sprachausgabe
- Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Vollschrift
- P08 Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift
- Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Eurobraille (8-Punkt-Braille)
- Schreiben mit Tafel und Stichel
- Schreiben mit der integrierten Brailleschrifteingabe im I-Phone oder I-Pad
- P07 Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App
- P03 Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

24. Was wählen Sie, wenn Sie etwas beschriften wollen (zum Beispiel eine CD oder einen Ordner, ein Buch, ein Spiel, etwas im Haushalt)?

Sie können mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

- P01 Das mache ich nie
- P04, P05, P06, P07, P08 Beschriften in Braille
- Beschriften in Schwarzschrift
- P02, P03, P06 Etiketten besprechen mit einem Etikettenlesegerät

Von den 37 Fragen haben Sie jetzt bereits 24 beantwortet

Nun möchten wir Ihnen gerne einige Fragen zum Erlernen der Brailleschrift und den Umgang mit Technologien stellen.

Zuerst geht es uns um Ihre Zufriedenheit mit dem Unterricht während der Schulzeit. Sie können bei den nun folgenden Aussagen immer zuerst angeben ob sie zutreffen und dann, mit den Zahlen 1-7, wie sehr sie für Sie zutreffen.

25. Mit dem Unterricht zum Lernen von Braille in der Schule bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir geholfen, mit dieser Schrift zu Recht zu kommen.

- P06 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
P03 _____ 3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
P01 _____ 6 Trifft grösstenteils zu
P02, P04, P05, P07, P08 7 Trifft voll und ganz zu

26. Ich habe oder hatte genügend Zeit in der Schule, um Braille zu lernen und zu üben.

- P06 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
P03 _____ 1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
P02 _____ 6 Trifft grösstenteils zu
P01, P04, P05, P07, P08 7 Trifft voll und ganz zu

27. Mit dem Unterricht in Technologien (zum Beispiel Computer und anderen Hilfsmitteln) in der Schule bin ich sehr zufrieden. Er hilft mir oder hat mir geholfen, mit diesen zu Recht zu kommen.

- P06 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
P04, P07, P08 5 Trifft eher zu
P01 _____ 6 Trifft grösstenteils zu
P02, P03, P05 7 Trifft voll und ganz zu

28. Ich habe oder hatte genügend Zeit in der Schule, um den Umgang mit den Technologien zu lernen und zu üben.

- P06 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
P07 _____ 5 Trifft eher zu
P01, P02 _____ 6 Trifft grösstenteils zu
P03, P04, P05, P08 7 Trifft voll und ganz zu

Nun folgen die gleichen Aussagen zur Zufriedenheit mit Angeboten in Braille und Technologien. Sie betreffen jetzt aber die Beratung und Unterstützung, die Sie in der Ausbildungszeit haben oder hatten.

Wenn Sie noch die Schule besuchen, können Sie bei den Aussagen 29 bis 34 immer angeben, dass sie Sie nicht betreffen.

29. Mit der Beratung und Unterstützung im Lernen und Üben von Braille während der Ausbildungszeit bin ich sehr zufrieden.

- P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu

3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu
P06 _____

30. Ich habe oder hatte während der Ausbildung genügend Zeit, um Braille zu lernen und zu üben.

P01, P03, P04, P05, P07, P08 _ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu
P02, P06 _____

31. Mit der Beratung und Unterstützung zum Lernen und Üben von Technologien während der Ausbildungszeit bin ich sehr zufrieden.

P04 P08 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu
P06, P07 _____
P01, P02 _____
P03, P05 _____

32. Ich habe oder hatte in der Ausbildung genügend Zeit, um den Umgang mit den Technologien zu lernen und zu üben.

P08 _____ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu
P04 _____
P07 _____
P01, P02, P06 _____
P03, P05 _____

Die nächsten zwei Aussagen betreffen jetzt noch den Alltag und das Berufsleben nach Schule und Ausbildung. Wenn Sie noch in Ausbildung sind, können Sie bei den Aussagen 33 und 34 angeben, dass sie Sie nicht betreffen.

33. Mit den Angeboten an Beratung und Unterstützung im Lernen und Anwenden von Braille bin ich sehr zufrieden.

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 _ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu

34. Mit den Angeboten in Beratung und Unterstützung im Lernen und Anwenden von Technologien bin ich sehr zufrieden.

- P01, P02, P03, P04, P05, P06 _____ _ Diese Aussage betrifft mich nicht
1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Unentschieden
P07 _____ 5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
P08 _____ 7 Trifft voll und ganz zu

Nun möchten wir gerne von Ihnen allen noch wissen, wie Sie den folgenden drei Aussagen zustimmen können. Geben Sie jeweils mit einer Zahl von 1 bis 7 Ihre Zustimmung an. Wenn Sie 1 ankreuzen finden Sie die Aussage gar nicht zutreffend, bei 7 aber voll und ganz zutreffend.

35. Es ist wichtig, die Brailleschrift zu beherrschen, wenn man die Schwarzschrift nicht oder nicht mehr nutzen kann.

- 1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
P03 _____ 3 Trifft eher nicht zu
P01, P06 _____ 4 Unentschieden
5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
P02, P04, P05, P07, P08 _____ 7 Trifft voll und ganz zu

36. Weil Technologien wie zum Beispiel der Screenreader immer besser werden, ist die Brailleschrift heute nicht mehr so wichtig.

- P05 _____ 1 Trifft gar nicht zu
P02, P04, P07 _____ 2 Trifft grösstenteils nicht zu
3 Trifft eher nicht zu
P01 _____ 4 Unentschieden
P08 _____ 5 Trifft eher zu
P03, P06 _____ 6 Trifft grösstenteils zu
7 Trifft voll und ganz zu

37. Beides ist wichtig und man muss wissen, wie man Technologien und Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann.

- 1 Trifft gar nicht zu
2 Trifft grösstenteils nicht zu
P01 _____ 3 Trifft eher nicht zu
P03 _____ 4 Unentschieden
P06 _____ 5 Trifft eher zu
6 Trifft grösstenteils zu
P02, P04, P05, P07, P08 _____ 7 Trifft voll und ganz zu

38. Sie haben nun alle unsere Fragen beantwortet. Bevor Sie den Fragebogen abschicken, möchten wir Ihnen noch die Möglichkeit geben, Anregungen und Bemerkungen zu machen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Sie können beispielsweise von Ihren Erfahrungen mit Brailleschriften und Technologien berichten oder angeben, was Ihnen für das Erlernen von Braille oder dem Umgang mit Technologien fehlte oder fehlt. Und Sie können weitere Kommentare ganz nach Ihrem Wunsch einfügen.

Haben Sie Interesse über die Fortschritte der Studie informiert zu werden? Dann geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Newsletter zu. Diese Angabe ist freiwillig. Ihre E-Mail-Adresse wird von uns getrennt von Ihren Antworten abgespeichert, so dass keine Rückschlüsse auf Sie möglich sind. Ihre E-Mail-Adresse wird ausschliesslich im Rahmen dieses Forschungsprojekts verwendet und nicht an Drittpersonen weitergegeben.

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie einen Newsletter erhalten möchten.

I.II Interviewtransskripte

I.II.I Interview P01

Interview P01 7. Juli 2015

AWy:

Möchtest du ein Thema, eine Frage aus dem Fragebogen vertieft erläutern?

P01:

Wenn ich zurückschaue, fällt mir auf, dass ich während der Ausbildung die Punktschrift zum Schreiben sehr selten gebraucht habe. Nur um Vorträge zu präsentieren habe ich Stichworte in Braille auf Karteikärtchen geschrieben. Ich lese zwar mit der Braillezeile Texte, aber aus meiner Sicht besteht in der Ausbildung die Gefahr, dass ich mich stark auf die Sprachausgabe konzentriere und alles über das Gehör mache.

AWy:

Wenn du mit dem Computer arbeitest, ist dann die elektronische Braillezeile immer angeschlossen?

P01:

Nein, nicht immer. Nur wenn ich weiss, dass ich etwas korrigieren muss oder einen wichtigen Aufsatz schreibe, den ich kontrollieren muss, dann schliesse ich die Braillezeile an.

AWy:

Ist deine Braillezeile auf Voll- oder Kurzschrift eingestellt?

P01:

Die Braillezeile ist auf Kurzschrift eingestellt.

AWy:

Könntest du uns deine Sehbehinderung erläutern?

P01:

Soviel ich weiss, gelte ich auf dem Papier als blind. Ich sehe mit jedem Auge ein Prozent. Ich kann hell und dunkel erkennen, Umrisse von Personen, wenn sie nahe genug sind und starke Farben wie knalliges Rot oder Gelb und knalliges Braun. In Räumen kann ich Hindernisse, zum Beispiel einen Tisch wahrnehmen, wenn das Licht und der Kontrast stimmt, und wenn ich nahe genug bin. Ich kann somit vermeiden, mich daran zu stossen.

AWy:

Kannst du mit deinem Sehrest grosse Schrift lesen?

P01:

Ich kann mehr oder weniger die Schwarzschriftbuchstaben. Mit einem dicken schwarzen Stift könnte ich theoretisch etwas auf ein A3 Blatt notieren. Damit ich es lesen könnte, müsste es sehr gross und mit starken schwarzen Konturen geschrieben sein. Ich finde, dass es sich aus Platz-, und Zeitgründen nicht lohnt, so zu schreiben. Mein Sehrest ist zu gering. Ich habe auch in O&M nie mit einem Fernrohr gearbeitet.

AWy:

Könntest du uns etwas über deine obligatorische Schulzeit erzählen?

P01:

Ich habe zwei Jahre lang den Regelkindergarten an meinem Wohnort in der Ostschweiz besucht, dann wurde ich in eine heilpädagogische Schule eingeschult. Dort bin ich bis zur dritten Klasse geblieben. Einmal pro Woche kam eine spezialisierte Lehrperson vom ambulanten Dienst. Sie hat mit mir ausprobiert, wie ich meinen Sehrest noch nutzen könnte. Dabei haben wir Bildschirmlesegeräte, Farbkontraste und gross Schreiben ausprobiert. Schon bald hatten wir festgestellt, dass mein Sehrest zu gering war, um ihn sinnvoll einzusetzen.

Im Jahr 2003 bin ich dann in eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Menschen gekommen. Dort musste ich die Punktschrift lernen und habe zuerst die Vollschrift erlernt. Ich bin bis zur 10. Klasse an der Blindenschule geblieben. Da ich in den drei Schuljahren an der heilpädagogischen Schule nicht viel profitieren konnte, musste ich in den anschliessenden Schuljahren an der Blindenschule meinen Rückstand aufarbeiten. Die Kurzschrift habe ich dann in der Oberstufe erlernt. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich dann noch ein spezifisches Vorbereitungsjahr für's

Kaufmännische gemacht. Danach habe ich die Ausbildung zum Büroassistenten in einer geschützten Institution absolviert, bin aber in eine öffentliche Berufsschule gegangen.

AWy:

Habe ich das richtig verstanden, du bist in die öffentliche Berufsschule gegangen?

P01:

Ja, genau. Und ich muss sagen, ich hatte sehr tolle Lehrpersonen. Sie waren rücksichtsvoll und haben versucht für mich Bilder und Graphiken zu beschreiben. Kurz, ich erhielt von ihnen was ich brauchte. Bei Arbeiten und Tests haben sie mir eine Zeitverlängerung gewährt, optische Darstellungen wie zum Beispiel Power Point Präsentationen wurden mir für die Abschlussprüfung erlassen. Für meine weitere Ausbildung zum Kaufmann werde ich nun in eine andere Berufsschule wechseln.

AWy:

Noch zu deinem Zwischenjahr: Wurdest du dort mit spezifischen Arbeitstechniken auf deine Lehre vorbereitet?

P01:

Sie haben probiert, dies zu tun. Aber wenn ihr mich fragt, war dieses Jahr ein verschwendetes Jahr. Ich kam ja direkt von der Blindenschule und habe in diesem Vorbereitungsjahr nicht viel Neues dazulernen können. Menschen die später erblindet sind und nicht an einer Blindenschule waren, können sicher profitieren, aber an Personen, die die Blindenschule besucht haben, würde ich dieses Vorbereitungsjahr nicht empfehlen.

AZw:

Hast du das Gefühl, dass du in den blindenspezifischen Technologien schon sattelfest und genügend kompetent warst und daher nicht profitieren konntest?

P01:

Sie haben mit uns vieles einfach noch einmal repetiert aber ich habe nichts Neues gelernt.

AWy:

Vor der Blindenschule hast du eine heilpädagogische Schule besucht. War diese Institution auch spezifisch auf blinde und sehbehinderte Menschen ausgerichtet?

P01:

In dieser Institution waren vor allem Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Diese Institution hatte eigentlich keine Sehbehinderte oder Blinde. Deshalb konnten sie mir dort in blindenspezifischen Dingen auch nicht helfen. Wir hatten kein LPF oder O&M.

AZw:

Haben deine heutigen Lese-, und Schreibkompetenzen einen Zusammenhang mit den von dir besuchten Schulen?

P01:

Für mich war die Blindenschrift etwas vollkommen Neues. Ich musste jeden Buchstaben einzeln lernen und musste lernen sie mit den Fingern zu spüren und zu lesen. Als ich dies konnte, sind wir zur Sprache übergegangen und dann zur Nutzung des Computers. Ich dachte, der Computer sei eine sinnvolle Sache, weil ich damit trotz meiner Sehbehinderung Schwarzschrift schreiben konnte und er mir sagt, was ich tippe. Ich habe diese Angelegenheit als grosse Erleichterung empfunden. Mit dem Computer musste ich nicht mehr die riesigen Braillebücher herumschleppen. Ich finde, dass das Erlernen der Blindenschrift eine Bereicherung war für mich.

AWy:

Hat dir die Punktschrift auch in der Rechtschreibung geholfen?

P01:

Ich wusste besser was ich schreibe. Es sind Bilder in meinem Kopf entstanden. Ich konnte mir die Wörter vorstellen.

AZw:

Könntest du uns erzählen wie du schreibst? Wie erklärst du deine Wahl der Technologien oder medialen Systeme in Bezug auf die verschiedenen Anforderungen beim Schreiben?

P01:

Also ich schaue natürlich was die Anforderungen sind. Wenn es darum geht frei zu sprechen, also wenn ich etwas vortragen oder präsentieren muss, dann stehen mir zwei Möglichkeiten offen. Entweder ich lerne den Text ganz auswendig, oder ich mache mir Karteikärtchen mit Notizen in

Kurzschrift. Damit kann ich mir dann weiterhelfen, wenn ich nicht weiter weiss. Ich ordne die Kärtchen in der Reihenfolge des Vortrages, so dass ich nichts vergesse oder ein Durcheinander mache. Längere Texte schreibe ich meist am Computer. Ich gebe sie mit der Tastatur ein und schreibe einfach einmal darauf los. Natürlich probiere ich mit Hilfe der Sprachausgabe möglichst fehlerfrei zu schreiben. Danach korrigiere ich mit dem Korrekturprogramm und lese es als zusätzliche Sicherheit mit der Braillezeile noch einmal durch. Mit der Braillezeile kann ich ein Wort ansehen, und weiss dann, gerade wenn es mehrmals vorkommt, wie es geschrieben ist.

AZw:

Du hast vorhin im Fragebogen erwähnt, dass du mit der Computer-Tastatur, begleitet durch die Sprachausgabe schreibst, wenn du nur zu deinem Vergnügen schreibst. Ansonsten benutzt du zusätzlich die Braillezeile. Manchmal nutzt du diese auch als Eingabegerät. Was ist der Grund für die verschiedenen Arbeitsweisen?

P01:

Eigentlich wähle ich frei, was ich einsetze. Wenn ich für mich privat schreibe, dann weiss ich, das geht nicht weiter oder hinaus. Da sind Fehler nicht so wichtig. Sobald ich weiss, dass ein Text sehr wichtig ist, für eine Arbeit oder eine Schulnote, dann lese ich ihn mit Sprachausgabe und Braillezeile mehrmals durch und frage manchmal auch Aussenstehende um Hilfe.

AZw:

Dann ist die Rechtschreibung der Grund für die verschiedenen Arbeitsweisen? Du wählst also Sprachausgabe und Braillezeile um die Texte fehlerfrei zu schreiben?

P01:

Ja genau.

AWy:

Vorhin hast du erwähnt, dass du manchmal mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile Texte schreibst. Gibst du diese Texte in Voll-, oder Kurzschrift ein?

P01:

In Kurzschrift.

AZw:

Bist du selber zufrieden mit der Art und Weise wie du schreibst? Stimmt das für dich, oder wünschst du dir eine Veränderung bezüglich Strategien, Technologien oder deine technische Versorgung?

P01:

Ich wünschte mir, dass sich Fehler automatisch korrigieren würden. (Allgemeines Lachen)
Ich fände gut, wenn es eine Funktion gäbe, mit welcher ich die Texte durch eine Tastenkombination berichtigen könnte.

AZw:

Ja, ich glaube, das würden sich auch Sehende wünschen. (Lachen) Das wäre natürlich toll. Ich würde gerne noch auf das Lesen zurückkommen. Kannst du uns erzählen, wie du liest?

P01:

Wenn ich ein paar Wörter voraus bin, kann ich gut vorlesen mit der Sprachausgabe alleine. Wenn ich aber nicht vorauslesen kann, dann stocke ich.

AWy:

Du sprichst jetzt also davon, dass du die Sprachausgabe auf den Ohren hast, und dann so vorliest?

P01:

Ja, genau.

AZw:

Die Brailleschrift auf Papier oder auf der Braillezeile hilft dir also vor allem dabei, einen Text fliessend vor zu lesen.

P01:

Ja, das ist richtig.

AWy:

Was würdest du für eine freie Lektüre wählen? Braille Vollschrift, Braille Kurzschrift, ein Hörbuch, ein E-Book oder den Text als Dokument auf dem Computer?

P01:

Bücher in Voll- und Kurzschrift lese ich schon lange nicht mehr. Ich würde mir das Buch mit der Sprachausgabe vorlesen lassen oder ein Hörbuch auswählen. Am liebsten habe ich Hörbücher, weil ich die menschliche Stimme am angenehmsten finde.

AZw:

Gibt es spezielle Situationen bei denen du einen Text lieber nur hörst, beispielsweise mit der Sprachausgabe, oder lieber selber liest in Braille?

P01:

Ich lese meine Aufgaben meist mit der Sprachausgabe am Computer. Ich bekomme sie eher selten als Audiodatei. Bei Audiodateien kommt es auf den Vorleser oder die Vorleserin an, wie deutlich er oder sie liest und ob seine, beziehungsweise ihre Stimme angenehm und verständlich ist. Bei einer Audiodatei kann ich nicht nachlesen, wie ein Wort geschrieben ist.

AWy:

Du hast vorhin beim Stellenwert der Brailleschrift in der Ausbildung gezögert. Findest du den Erwerb der Brailleschrift für sehbehinderte und blinde Menschen heute nicht mehr notwendig?

P01:

Ich brauche die Brailleschrift in der Ausbildung nicht, ausser wenn ich mich selber dafür entscheide sie einzusetzen. Deshalb denke ich, ist es jedem selber überlassen, ob er die Brailleschrift braucht oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele in der Ausbildung auf andere Sachen konzentrieren und sich zum Beispiel vermehrt mit Sprachnotizen behelfen und Braille nur für sich brauchen, wenn sie mehr Zeit haben. Ich finde die Brailleschrift heutzutage nicht unbedingt nötig, denn es gibt ja die Sprachausgabe. Ausser wenn ich Texte selber nachlesen und kontrollieren möchte, dann ist die Brailleschrift notwendig. Für fehlerfreie Texte ist es vorteilhaft, Braille zu lesen.

Ich habe ein etwas geteiltes Verhältnis zur Brailleschrift. Ich weiss, sie ist für mich wichtig und sie macht mich autonom. Mit der Brailleschrift konnte ich endlich selber lesen und war nicht mehr davon abhängig, dass mir jemand vorliest. Sie eröffnete mir beim Erwerb eine Art Freiheit und Unabhängigkeit, andererseits geht es mit den Technologien auch ohne sie.

AZw:

Noch einmal zur Schulzeit, wie hast du den Erwerb der Brailleschrift erlebt?

P01:

Die Vollschrift habe ich relativ schnell gelernt. Dann habe ich immer gelesen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Ferien nach dem Erwerb der Brailleschrift. Ich habe damals einige Punktschriftbücher mit nach Hause genommen, damit ich die Brailleschrift nicht vernachlässige und wieder verlerne. Damit habe ich das Lesen trainiert, das Erlernte gefestigt und konnte so auch meine Lesegeschwindigkeit verbessern.

Ich bekam damals fast alle Aufgaben in Punktschrift. Bis ungefähr zur siebten Klasse habe ich das meiste in Punktschrift gemacht. Ich bekam die meisten Lehrmittel, vom Mathebuch bis hin zum Französischbuch in Punktschrift und habe auch noch relativ oft auf der Punktschriftschreibmaschine geschrieben. Nach der siebten Klasse erhielt ich einen Computer und ab diesem Zeitpunkt erhielt ich die meisten Texte elektronisch. Danach habe ich nur noch selten Punktschrift auf der Maschine geschrieben.

AZw:

Was denkst du, woran liegt es, dass das Erlernen der Punktschrift gelingt?

P01:

Am Anfang muss man schon daran bleiben. Wer nicht privat zwischen den Lektionen übt, der kann die Brailleschrift nicht effizient erlernen. Man muss daran bleiben bis man die Brailleschrift kann und viel lesen üben. Später, wenn das Erlernte gefestigt ist, dann denke ich, verlernt man es nicht so schnell.

AWy:

Könnte es auch sein, dass du, weil du so wenig siehst, gar keine andere Möglichkeit hattest, als die Brailleschrift zu lernen und das beim Erwerb auch eine wichtige Rolle spielt?

P01:

Ja, das ist richtig. Ich kann ja keine Schwarzschrift lesen, auch nicht mit einem Lesegerät und hatte daher keine andere Wahl, als die Brailleschrift zu erlernen.

AZw:

Wenn du die Punktschrift vermitteln müsstest, worauf würdest du achten?

P01:

Mir hat gefallen, dass ich endlich lesen und schreiben konnte. Ich habe mich dadurch frei gefühlt. Am Anfang hat es mir schon etwas gestunken jeden Tag zu üben und daran zu bleiben. Was ich beim Erwerb der Brailleschrift vermisst habe, waren Tageszeitungen in Braille. Heute nutze ich Apps dafür.

AZw:

Wie hast du den Unterricht zum Umgang mit Technologien erlebt?

P01:

Bei längeren Texten mit mehreren Seiten musste ich lange üben, um mich in den Dokumenten zurecht zu finden. Ich hatte am Anfang grosse Schwierigkeiten mit der Orientierung in den elektronischen Dossiers. Vor dem Erhalt des Computers mussten wir das Zehnfingersystem lernen und dies fand ich in Ordnung.

AZw:

Was hat dir geholfen um mit den Technologien zurecht zu kommen?

P01:

Mir hat geholfen, dass ich immer selber ausprobiert habe, was geht und was nicht.

AZw:

Wie würdest du den Unterricht zum Umgang mit den Technologien gestalten? Worauf würdest du achten?

P01:

Wenn ich Lehrer wäre, würde ich früher mit dem Unterricht zum Umgang mit den Technologien beginnen.

AWy:

Welche elektronischen Geräte brauchst du regelmässig?

P01:

Ich benutze ein Notebook mit Sprachausgabe, eine Braillezeile und mein I-Phone. Das ist alles. Einen Milestone habe ich nicht und ich habe auch nie vermisst, einen zu haben.

AWy:

Worauf findest du, sollte in der Ausbildung noch mehr Wert gelegt werden?

P01:

Unterricht für den Gebrauch des I-Phones fände ich noch cool. Ich behelfe mir damit, dass ich mir die Tricks aus dem Internet hole und sie dann in ein Worddokument schreibe.

AZw:

Was denkst du, womit hat das Gelingen des Unterrichts in Technologien zu tun?

P01:

Es ist wichtig, dass man selber Freude am Umgang mit den Technologien gewinnt. Man muss sich überwinden und üben, auch wenn man nicht sehr motiviert ist. Einfacher ist es, wenn man für sich selber etwas findet, das einem am Umgang mit dem Gerät Freude bereitet oder einen Gewinn bringt. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen schwierigen und leichteren Aufgaben. Ich habe weniger Probleme mich für eine Arbeit zu motivieren wenn ich mich selber belohne mit einer Aufgabe, die ich gerne mache und die mir leichter gelingt.

AZw:

Hattest du während der obligatorischen Schulzeit genügend Zeit um den Umgang mit Technologien zu lernen?

P01:

Ja, eigentlich schon.

AZw:

Wie bist du nach der obligatorischen Schulzeit begleitet worden? Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote hast du jetzt während deiner Ausbildungszeit?

P01:

Ich werde immer noch von einer Person vom ambulanten Dienst betreut. Ab und zu habe ich für O&M Lektionen angefragt und in diesem Bereich Unterstützung erhalten. Sonst habe ich keine spezifische Unterstützung mehr. Ich bin mit dem Angebot zufrieden. Ich muss ein bisschen selber herausfinden, was ich brauche und was nicht und das ist mir recht. Ich möchte mir selber holen können, was ich brauche. Wenn immer alles vorhanden ist, dann schätzt man es vielleicht ein bisschen zu wenig und

lässt sich zu wenig darauf ein. Ich finde es gut, dass ich seit dem Ende der obligatorischen Schulzeit selber entscheiden kann, was ich brauche und was nicht.

AZw:

Welchen Stellenwert haben die Kompetenzen der Lehrpersonen im Brailleunterricht oder bei der Vermittlung vom Umgang mit Technologien?

P01:

Die Kompetenzen einer Lehrperson sind wichtig. Eine Lehrperson die ihr Fach beherrscht, gibt Sicherheit an die Lernenden weiter. Wenn eine Lehrperson unsicher ist, verunsichert sie auch die Schüler. Bei einer unsicheren Lehrperson verlasse ich den Unterricht mit dem Eindruck, dass sich das nicht gelohnt hat und ich nichts gelernt habe. Ich empfinde den Unterricht dann nur als Zeitverlust.

AZw:

Könntest du uns noch einmal sagen wie du gerne liest?

P01:

Meistens lese ich mit der Sprachausgabe am Computer oder am I-Phone, nur bei wichtigen Texten setze ich die Braillezeile zur Korrektur ein. Gewürze und Medikamente sind in Braille angeschrieben und die lese ich also in Braille, aber zum Beispiel CD's oder Ordner schreibe ich nicht an. Persönliche Notizen gestalte ich so einfach wie möglich und so dass ich sie verstehe. Bei persönlichen Notizen hat die Rechtschreibung keinen hohen Stellenwert. Diese lese ich nur mit der Sprachausgabe.

AZw:

Wir haben diese Frage schon berührt, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal stellen. Wie schätzt du den Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter der fortschreitenden Technologien ein?

P01:

Ich denke, bis spätestens in zehn Jahren wird die Braillezeile überholt und nicht mehr notwendig sein. Dann kann man mit dem I-Phone und dem I-Pad so viel machen, dass die Brailleschrift kaum mehr zum Einsatz kommen wird. Vielleicht wird sie noch zum Beschriften von kleineren Sachen eingesetzt, aber ich denke im Alltag wird das I-Phone und das I-Pad in den Vordergrund rücken und die Punktschrift verdrängen. Die Brailleschrift wird dann vielleicht noch für kleinere Texte oder Notizen eingesetzt.

AZw:

Und was denkst du, was brauchen Kinder und Jugendliche heute in Bezug auf Braille und Technologien um die Schul- und Ausbildungszeit erfolgreich bestehen zu können, wenn Schwarzschrift kein Thema ist?

P01:

Es ist sicher gut, wenn sie die Brailleschrift lernen. Ich denke von der ersten bis etwa zur vierten oder fünften Klasse sollten sie Punktschrift lernen und dann sollten sie den Umgang mit anderen technischen Hilfsmitteln erlernen. Ich habe in meiner Berufsausbildung erlebt, wie wichtig Technologien und der Umgang damit im Berufsalltag ist. Man bekommt im Berufsalltag die Daten heutzutage digital und nicht in Punktschrift. Deshalb ist der Erwerb der Punktschrift sicher gut, steht aus meiner Sicht aber nicht im Vordergrund.

AZw:

Was denkst du, was braucht es für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben?

P01:

Ich glaube, wenn man den Stoff der obligatorischen Schulzeit verstanden hat, und den Umgang mit den Technologien beherrscht, kommt man gut durch. Sicher muss man sich in der Ausbildung immer noch einsetzen, Zeit investieren zum Lernen und zu Hause auch verschiedene Sachen in Bezug auf die Technologien ausprobieren. Dazu braucht es kein Vorbereitungsjahr. Die Motivation und Selbstdisziplin spielen eine wichtige Rolle, aber die Brailleschrift braucht es aus meiner Sicht nicht, um eine Ausbildung erfolgreich zu bestreiten.

AZw:

In welcher Reihenfolge sollten die verschiedenen Brailleschriftsysteme und Technologien vermittelt werden? Wie würdest du den Unterricht diesbezüglich gestalten?

P01:

Ich würde mit der Punktschrift beginnen. Wenn die Schüler die Vollschrift beherrschen, würde ich relativ schnell auf die Kurzschrift umsteigen. Danach würde ich mit Tastaturunterricht beginnen, damit

die Schüler das Zehnfingersystem beherrschen und dann würde ich mit Tastatur, Braillezeile und Sprachausgabe arbeiten. Eurobraille würde ich gleichzeitig mit der Braillezeile einführen.

AWy:

Möchtest du dich noch zu einem Thema äussern, das wir nicht explizit angesprochen haben?

P01:

Nein. Das passt so für mich.

AWy:

Dann bedanken wir uns herzlich, dass du uns so bereitwillig Auskunft gegeben hast, und schliessen das Interview somit ab.

I.II.II Interview P02

Interview P02 8. Juli 2015

AWy:

Kannst du uns deine Sehbehinderung genau erklären und zu welchem Zeitpunkt sie aufgetreten ist?

P02:

Ich habe seit Geburt eine Retinitis Pigmentosa (RP). Klar diagnostiziert durch den Augenarzt wurde sie etwa mit drei Jahren. Meine Mutter hatte aber schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als ich als kleines Kind die Bücher immer verkehrt herum angeschaut habe und über Sachen gestolpert bin. Ich habe von Anfang an höchstens etwa 10% gesehen und nur mit einem Gesichtsfeld von etwa 15%, also nicht sehr viel. Nach und nach hat sich das dann leicht verschlechtert. Jetzt sehe ich noch etwa 5%. Und das Gesichtsfeld ist jetzt seit etwa 10 Jahren stabil. Ich habe noch einen kleinen Sehrest, sehe Umrisse und so, aber nicht viel mehr, aber das bringt halt doch mehr als wenn man gar nichts sieht.

AWy:

Ist die Diagnose, dass es stabil bleibt, oder verändert sich die visuelle Situation noch?

P02:

Es kann sich verändern, man weiss aber nicht wann und wie. Also wie ist natürlich klar in Richtung Erblindung, aber in welchem Zeitraum ist gänzlich unbekannt. Es bildet sich einfach ein Netz auf der Netzhaut und die Zapfen sterben ab. Es ist progressiv. Es kann aber auch über zwanzig Jahre stabil sein und dann kann ein grosser Schub kommen der zur Erblindung führt, oder ich kann auch noch in neunzig Jahren gut sehen, das weiss niemand.

AWy:

Welche Einflüsse hatte der Auftretenszeitpunkt deiner Sehbehinderung auf deine Schulzeit?

P02:

Weil die Sehbehinderung so früh erkannt wurde, hat uns der Arzt ins Universitätsspital geschickt und die haben uns dann an die Frühförderung der Blindenschule zur Beratung weiterverwiesen. Meine Mutter war am Anfang schon ein bisschen hilflos. Sie hat sich dann an Retina Suisse gewendet, weil die ja auch dafür verantwortlich sind, Betroffene und ihre Angehörigen zu beraten. Die haben meiner Mutter Sicherheit gegeben, dass die Ärzte im Universitätsspital schon wissen, wovon sie reden und die Blindenschule eine gute Wahl sei. Und so hat sich meine Mutter dafür entschieden, mich von Anfang an in der Blindenschule in den Kindergarten zu schicken. Damals war der Kindergarten noch integriert. So habe ich von Beginn weg die Blindenschule besucht, weil meine Mutter fand, wenn ich dort eine gute Förderung bekomme, müssen sie sich nicht langwierig entscheiden, wie eine Einschulung in den Regelkindergarten zu bewerkstelligen wäre. So gab es nie Theater und ich ging einfach von Beginn weg an die Blindenschule. Ich glaube das war nicht unbedingt schlecht.

AWy:

Könntest du uns erzählen wie deine Schulkarriere verlaufen ist, wie du Lesen und Schreiben gelernt hast?

P02:

Vom Kindergarten bis in die sechste Klasse habe ich Schwarzschrift gelesen und geschrieben und auch normal gezeichnet. In der sechsten Klasse habe ich dann angefangen Blindenschrift zu lernen. Grund dafür war der Französischunterricht, der in der 5. Klasse dazu kam. Wir arbeiteten da mit dem

Lehrmittel Bonne Chance, welches mir grösser kopiert zur Verfügung stand. Das Französischlehrmittel Bonne Chance enthielt sehr viele schwarz-weiss Bilder, zu denen wir jeweils Sätze schreiben mussten. In der sechsten Klasse war es für mich sehr mühsam, diese Bilder mit meinen Hilfsmitteln von Lupenbrille und Lesegerät zu erkennen. Im Braillebuch waren diese Bilder beschrieben. Dies war der Grund, warum mein Umfeld und ich uns entschieden haben, dass ich die Punktschrift lernen sollte. Dazu kam, dass es mir immer schwerer fiel, meine eigene Schrift zu lesen. Deshalb haben wir uns entschieden, dass ich die Punktschrift einmal lerne. Was ich dann genau damit anfangen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar. Ich habe dann lange, auch noch in der 7. Klasse, mit beiden Systemen gearbeitet, also Schwarzschrift und Blindenschrift. Ich habe meist in Punktschrift gelesen und mit Schwarzschrift geschrieben. In der siebten Klasse hat sich das dann ein bisschen geändert. Der Grund dafür war, dass wir ins Pilotprojekt der Blindenschule aufgenommen wurden, bei dem sie angefangen haben, allen Schülern Laptops zu verteilen. Wir waren die erste Klasse, die begonnen hat, mit den Laptops zu arbeiten. Damals hatte ich keine Chance mehr mit der Vergrösserung von Zoomtext zu arbeiten und der Bildschirm des Laptops war dafür erst recht zu klein. Schon früher habe ich nicht mehr mit Zoomtext gearbeitet, sondern nur noch mit Jaws. Damals habe ich die Schwarzschrift etwas aufgegeben und nur noch im Low Vision-Unterricht etwas geübt, damit ich sie nicht verlerne. Von da weg habe ich vor allem mit der Kombination von Laptop mit dem Bildschirmleseprogramm Jaws und der Braillezeile gearbeitet und sehr selten auch noch die Braille Schreibmaschine genutzt. So habe ich dann bis zum Ende meiner obligatorischen Schulzeit gearbeitet. Ich habe dann noch das zehnte Schuljahr an der Blindenschule gemacht und ging anschliessend ins Gymnasium.

AWy:

Zu welchem Zeitpunkt hast du die Kurzschrift erlernt?

P02:

In der siebten Klasse. Also, in der sechsten Klasse habe ich die Vollschrift gelernt und ich glaube in der siebten und der achten Klasse, innerhalb von zwei Jahren, habe ich die Kurzschrift erlernt.

AWy:

Wie hast du die Kurzschrift erlernt? Hast du sie so gelernt, dass du sie lesen und schreiben kannst oder stand das Schreiben nicht so im Zentrum?

P02:

Doch, Frau X. hat grossen Wert darauf gelegt, dass wir die Kurzschrift auch schreiben können. Ich konnte sie einfach nie so gut schreiben, deshalb habe ich damit aufgehört, sobald ich sie nicht mehr schreiben musste. Ich habe einfach nie verstanden, wie ich diese Kürzungen machen muss, dass es nachher auch stimmt. Lesen kann ich die Kurzschrift sehr gut, aber schreiben überhaupt nicht. Das ist wirklich ganz katastrophal.

AWy:

Wenn du nun auf deine obligatorische Schulzeit zurückblickst, fandest du den Lese- und Schriftspracherwerb als stimmig?

P02:

Man hat bei mir schon einmal in der dritten Klasse darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, die Brailleschrift zu erlernen, während die anderen Mitschüler die verbundene Schrift lernten. Meine Lehrerinnen haben mich dann sozusagen dazu gezwungen, diese Schrift auch zu lernen, weil sie fanden bei meinem Sehrest nütze es nichts die Brailleschrift zu lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die darauffolgenden Schuljahre der vierten, fünften und sechsten Klasse nicht leichter gefallen wären, wenn ich die Brailleschrift damals schon beherrscht hätte. Es ist auch so gegangen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich sie damals schon gelernt hätte. Sicher, dass ich die Schwarzschrift am Anfang in der ersten Klasse gelernt habe, finde ich super. Es nützt einem schon viel, denn es ist ja nicht überall alles in Braille angeschrieben und wenn man die Schwarzschrift nicht kennt ist das dumm. Es kommt ja immer wieder vor, dass irgendwo Reliefschrift gebraucht wird und das kann ich dann gut lesen und bei sehr grosser Schrift, kann ich sogar ein Infoschild lesen, wenn ich sehr nahe heran gehe. Daher finde ich es gut, dass ich die Schwarzschrift gelernt habe.

AWy:

Du hättest dir also gewünscht, dass der Übergang zwischen Unterricht in Schwarz- und Unterricht in Brailleschrift noch besser gestaltet worden wäre. Beziehungsweise die verbundene Schrift empfindest du nicht als notwendig.

P02:

Gut ist es schon, dass ich die verbundene Schrift gelernt habe, aber ich konnte jeweils einfach nicht mehr lesen was ich geschrieben habe. Die Lehrerinnen konnten ja nicht wissen, dass es

wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass ich meine Schrift nicht mehr selber lesen kann. Deshalb fanden sie, ich solle die verbundene Schrift trotzdem lernen. Aber das hat mir eigentlich so gut wie nichts gebracht, ausser für die Entwicklung meiner eigenen Unterschrift. Aber das hätte ich auch so gelernt. (Lachen)

AZw:

Womit denkst du, hat es zu tun, ob der Erwerb der Brailleschrift gelingt oder eben nicht gelingt?

P02:

Hmm, also bei mir ist es natürlich recht cool abgelaufen. Ich habe zuerst im Low Vision Unterricht Tasttraining gemacht. Ich musste lernen immer feinere Dinge zu unterscheiden. Dann sind wir ganz schematisch vorgegangen und haben zuerst mit Eierschachteln und dann mit Steckbrettchen die Punktschriftbuchstaben geübt. Erst später haben wir mit der Punktschrift auf Papier gearbeitet, weil da die Zeichen ja massiv kleiner sind. Deshalb haben wir die verschiedenen Kombinationen zuerst kennen- und auswendig gelernt, bevor wir dann gelesen haben. Für mich war diese Vorgehensweise stimmig. Vielleicht ist das nicht für alle gleich und passend, wenn zuerst das System und der Aufbau gelernt wird. Aber ich fand, das war das ein super Konzept. Sicher, wer noch nie ein Tasttraining gemacht hat und überhaupt keine sensibilisierten Fingerkuppen hat, wird wahrscheinlich Mühe haben, das zu lernen. Ich denke, es braucht schon ein feines Gespür, dass man das überhaupt kann.

AZw:

Gibt es etwas, das du anders machen würdest, wenn du jemandem Braille vermitteln müsstest?

P02:

Nein, bei der Vollschrift eigentlich nicht. In der Kurzschrift fand ich doof, dass wir dieses Lehrmittel hatten und dieses einfach durchgearbeitet haben. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen farbiger gestalten können. Gut fand ich am Kurzschriftunterricht, dass es Einzelunterricht war. So konnte ich viel profitieren davon.

AWy:

Nur kurz zu diesem Lehrmittel: Ist es dir fast zu wenig schnell vorwärts gegangen?

P02:

Das weiss ich eigentlich auch nicht mehr so genau. Dieses Buch hat mich einfach aufgeregt. (Lachen) Ich habe es einfach ein mühsames Buch gefunden. Überfordert habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt. Vielleicht war es, weil uns die Lehrerin nicht sofort lesen liess und das hätte ich eigentlich noch gerne gemacht. Ich weiss auch nicht, - ich fand es einfach nicht so ein gutes Buch. Das hätte man vielleicht noch mit anderen Übungen ausschmücken können.

AZw:

Hattest du genügend Zeit um die Brailleschrift zu lernen und zu üben?

P02:

Ja, ich hatte genug Zeit. Die Braille-Vollschrift habe ich sehr schnell gelernt. Ich glaube, die konnte ich innerhalb von einem halben Jahr. Natürlich konnte ich sie noch nicht fließend lesen, das ist klar, das hat noch Training gebraucht. Die Lehrperson hat mir dann in der Schule parallel zur Schwarzschrift schon ab und zu Texte in Braille ausgedruckt, damit ich üben konnte. Die Kurzschrift dagegen, das war etwas langfädig. Ich denke, ich hätte die Kurzschrift auch schneller erlernen können, als ich es damals getan habe. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall genügend Zeit auch zum üben. Das liegt natürlich auch an jedem selber, wie viel man dann wirklich übt. Aber wenn man die Texte immer auch in Blindenschrift zur Verfügung hat, – ja – dann fehlt es eigentlich nicht an der Zeit.

AWy:

Du hast ja heute ein System wie du liest und wie du schreibst. Könntest du dieses beschreiben?

P02:

Ich habe einen Laptop und zu Hause einen StandPC, die beide jeweils mit Jaws und Braillezeile ausgerüstet sind. Die Braillezeile am StandPC hat keine Eingabefunktion aber die Braillezeile, welche ich an der Uni verwende verfügt auch über die Möglichkeit der Brailleeingabe. Wenn ich bei mir zu Hause Texte für die Uni lese, dann habe ich meist die Kopfhörer auf den Ohren, aber die Sprachausgabe ist stumm geschaltet. Ich nutze den Kopfhörer als Lärmschutzdämpfung, denke ich, gerade wenn ich zum Beispiel in der Bibliothek arbeite, dann höre ich das Rascheln der Bücher der anderen Bibliotheksbesucher nicht mehr so laut. Ich lese dann Blindenschrift, meistens Eurobraille. Ich weiss auch nicht genau warum. Meine Braillezeile ist auf Vollschrift Eurobraille eingestellt, deshalb habe ich es so belassen. Ich finde es eigentlich noch praktisch, weil ich die Kurzschrift nicht so toll finde. Das habe ich ja schon vorher erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Kürzungen nicht genau so sind, oder nicht in den Kombinationen vorkommen, wie ich sie gelernt habe und das

macht mir Mühe und macht mich langsamer. Deshalb habe ich mich entschieden, mit der Vollschrift, also mit Eurobraille zu arbeiten. Parallel dazu schreibe ich mir die Zusammenfassungen rein mit der Computertastatur und Jaws, also ich schreibe und der Computer liest vor. Da kontrolliere ich dann die Rechtschreibung auch nicht explizit, denn die Zusammenfassungen sind ja nur für mich.

Wenn ich an der Uni während den Vorlesungen Notizen machen will, dann habe ich mir angewöhnt nur noch mit der Computertastatur zu schreiben. Dort spielt die Rechtschreibung ja auch keine Rolle, weil ich diese Notizen nur für mich brauche und niemand anderes sie lesen können muss. Am Anfang habe ich noch mit dem Kopfhörer und der Sprachausgabe gearbeitet, aber die Sprachausgabe Jaws und die Vorlesung gleichzeitig, das hat mich überfordert. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das anders zu machen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Manchmal schaue ich mir die Vorlesungsnotizen nicht einmal mehr an, deshalb spielt das keine grosse Rolle.

E-Mails und so lasse ich mir von der Sprachausgabe Jaws vorlesen und lese nur sehr lange Nachrichten, wo ich mich besser konzentrieren muss, mit der Braillezeile. Für Mails und Kurznachrichten nutze ich jetzt auch oft mein Iphone.

Notizen für Vorträge oder Präsentationen mache ich immer in Blindenschrift. Meistens mache ich sie mit der Braille-Schreibmaschine. Diese kann ich dann einfach in Kärtchen zerschneiden und sie zum Vortragen nutzen. Ich hätte auch einen Brailledrucker, aber die grossen Blätter finde ich etwas unsympathisch.

AWy:

Wie arbeitest du, wenn du einen Text verfassen musst, der sehr genau sein muss und auch die Rechtschreibung stimmen muss?

P02:

Ich schreibe sie wie andere Texte mit der Computertastatur in Kombination mit der Sprachausgabe Jaws, lese dann aber mit der Braillezeile noch einmal nach. Also ich kontrolliere nicht laufend, sondern erst am Schluss, falls ich genügend Zeit dafür habe.

AZw:

Bist du zufrieden mit der Art und Weise wie du liest und wie du schreibst? Oder würdest du dir Veränderungen wünschen in Bezug auf Strategien, Technologien oder auch technische Versorgung?

P02:

Nein, da bin ich eigentlich sehr gut versorgt. Klar, ich kenne wahrscheinlich nicht alle Möglichkeiten die mir die Sprachausgabe Jaws bieten würde, wie zum Beispiel Lesezeichen setzen oder Ähnliches, weil wir da am Schluss in der Blindenschule nicht mehr wirklich darauf geschult worden sind im Vergleich zu anderen Sehbehinderteninstitutionen, was ich gehört habe. Aber das hat mich noch nie behindert. Es funktioniert eigentlich gut, ich bin zufrieden, es ist gut so. Ich bin schnell genug und man muss sich ja auch nicht mit anderen vergleichen. Diejenigen, die gut sehen können sind sowieso viel schneller als ich.

AZw:

Wie hast du während der obligatorischen Schulzeit den Unterricht zum Umgang mit Technologien erlebt?

P02:

Am Anfang war es sehr cool. Wir haben das Zehn-Finger-System gelernt, sehr systematisch und mit ganz vielen Übungen. Und dann sind wir langsam ins Jaws eingeführt worden, als wir gemerkt haben, dass mir die Vergrösserung des Zoomtexts nicht mehr viel nützt. Die Klasse wurde dann geteilt und wir „Jaws-Schüler“ wurden eine Zeit lang separat unterrichtet. Das fand ich sehr cool, denn da haben wir Sachen gelernt wie Text zu markieren und auszuschneiden, formatieren, Tastenbefehle von Jaws, und, und, und. Schade fand ich dann, dass dieser Lehrer weg ging. Denn er war selber sehbehindert und hatte ein grosses Know-How. Der Lehrer, der nachher kam, hatte sich zwar sehr gut eingearbeitet, aber hatte natürlich niemals die Kenntnis wie sein Vorgänger. Deshalb ging es ein bisschen verloren. Das fand ich sehr schade, denn man könnte aus diesem Programm noch viel mehr herausholen, als ich eigentlich weiss und kann.

AWy:

Findest du, dass solche spezifische Fächer generell von Selbstbetroffenen unterrichtet werden sollten?

P02:

Ich fand es hilfreich, bei einer sehbehinderten Lehrperson Jaws zu lernen. Aber das kann natürlich auch jemand gut Sehendes tun, der sich extrem gut mit diesem Programm auskennt. Das ist mir eigentlich egal. Ich finde schon, dass es jemand sein muss, der sich zumindest gut auskennt. Er muss das Programm nicht zwingend selber nutzen, aber er sollte alles wissen, so wie man halt alles wissen

kann, und auf Fragen Antworten geben können. Es ist natürlich schon toll, wenn jemand Selbstbetroffenes unterrichtet, der das Programm auch selber nutzt. Sie können vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung etwas bessere Tipps geben, weil sie das Programm selber brauchen.

AZw:

Womit hat es zu tun, dass der Einsatz der Technologien gelingt?

P02:

Sicher mit der eigenen Offenheit den Technologien gegenüber. Ich meine, bei uns Jungen ist das nicht problematisch, da wir mit diesen Technologien aufwachsen. Ich hatte ab der vierten Klasse Tastaturunterricht und wir sind in das Ganze hineingewachsen. Man muss einfach bereit sein, den Umgang mit den Technologien zu lernen. Das ist es eigentlich. Ich finde es super, dass es jetzt diese Angebote wie die Apfelschule gibt. Aber ich habe mir das grösstenteils alles selber angeeignet. Es gibt auch Leute in meinem Alter, die Angst haben vor den Technologien, die zum Beispiel sagen: „Wie kann man mit dem I-Phone schreiben?“, und es nicht wagen. Ich finde, man kann es doch einfach ausprobieren, vielleicht an einem Dokument, wo es nicht so wichtig ist, wenn alles weg ist. Ich denke dass der Wille zum Ausprobieren etwas ist, das uns weiterbringen kann und das hilfreich ist im Umgang mit den Technologien. Ich finde es schade, wenn sich die Leute nicht getrauen, etwas auszuprobieren und zu schauen was passiert. Mit ausprobieren kann man Sachen herausfinden, die man noch nicht wusste. Dann schreibt man es sich auf und weiss es das nächste Mal wieder. Das finde ich wichtig.

AZw:

Waren die zeitlichen Ressourcen die ihr zum Erwerb des Umgangs mit Technologien hattet gut bemessen?

P02:

Es war vielleicht ein bisschen eng, – also knapp ausreichend, sagen wir es so. Wir widmeten dem Tastaturschreiben und der Brailleschrift insgesamt mehr Zeit als effektiv der Nutzung der Technologien. Da hiess es oft: „Da ist es!“ Wir haben Formatieren gelernt und sonst nicht mehr wirklich so viel.

AZw:

Hättest du Ideen oder Vorschläge wie man den Unterricht, den Umgang mit den Technologien, besser gestalten könnte?

P02:

Hmm, also, es sind natürlich viele Jahre vergangen seither und ich weiss nicht, wie das heute gemacht wird und worauf die Lehrer heute eingehen. Aber sicher ist wichtig, auf neue Möglichkeiten einzugehen, wofür Jaws auch noch genutzt werden könnte. Wir haben damals das Internet nur sehr spärlich behandelt und das ist etwas sehr wichtiges. Ich habe mir meine Kenntnisse im Netz fast alle selber erarbeitet. Solche Sachen wie zum Beispiel die Schüler in den Gebrauch des Internets einzuführen sind sicher extrem wichtig. In der zehnten Klasse haben sie uns gezeigt wie man ins Facebook geht und dies fand ich sehr lustig. Solche Dinge sind wichtig, wenn man die Zeit dazu hat und sicher zu zeigen, wie und wofür man die Sprachausgabe nutzen kann und was es dort alles für Features gibt.

AWy:

Du kennst ja deine Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Technologien. Könntest du beschreiben wie diese sein müssten damit du sie als perfekt empfinden würdest?

P02:

Also, für mich ist es annähernd perfekt. Es läuft, ich komme zu Gange, wie es ist und ich kann eigentlich alles machen, bis auf einige Anwendungen, die auch Leute nicht können, die sich sehr gut auskennen.

– Das ist noch eine gute Frage! – Hmm, das liegt vielleicht ein bisschen an meiner Strategie. Aber was ich immer noch nicht ganz begreife ist, wie man ohne Suchfunktionen oder irgendwelche Zeichen zur Markierung bestimmte Stellen im Text wiederfindet. Es gibt so Freaks, die das umsetzen können, aber ich weiss einfach nicht wie. Ich habe mir ein eigenes System zurecht gelegt und habe gelernt mit Markierungszeichen auszukommen, von denen ich jeweils weiss, was sie bedeuten. Das finde ich cool so und es funktioniert auch.

AWy:

Also du meinst, du würdest dir eine schnellere Orientierung im Text wünschen?

P02:

Ja genau, das zum Beispiel. Ich würde mir schnellere Orientierung nicht unbedingt nur in Word Dokumenten sondern auch in PDF-Dokumenten wünschen. Aber ich glaube diese PDF-Dokumente sind allgemein ein bisschen ein wunder Punkt. Wir erhalten viele Dokumente im PDF-Format und ich lasse mir nicht immer alles umarbeiten, was gut wäre. In PDF-Dokumenten ist man einfach verloren. Die Navigation darin ist sehr problematisch. Ich arbeite oft mit der Texterkennung und so funktioniert es eigentlich schon, aber manchmal reisst es dann die Formatierung auseinander, was dann auch sehr schwierig ist. Vielleicht liegt es daran, dass allgemein die Geräte zum Scannen beziehungsweise für die Texterkennung noch ein bisschen besser werden sollten. Dann wäre es eigentlich perfekt.

AWy:

Ein Mangel, dünkt dich, ist also noch der Umgang mit den verschiedenen Formaten. Dass dies zum Teil noch nicht so gut funktioniert.

P02:

Ja, und vielleicht auch meine eher niedrigen Kenntnisse von Jaws Funktionen.

AWy:

Du vermutest, dass einer der Gründe deine mangelnden Kenntnisse in Jaws und dessen Anwendung ist, und die Technologien noch nicht ganz auf der Höhe sind, ist dies richtig?

P02:

Ich glaube diese zwei Dinge kommen sich entgegen oder sie kumulieren sich. (Lachen)

AZw:

Wie hast du die Unterstützung in Braille und den Technologien seit dem Abschluss der obligatorischen Schule erlebt?

P02:

Die Unterstützung in ausbildungstechnischen Dingen war immer super. Aber in Braille und in den Technologien habe ich seit dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit keine Unterstützung mehr erhalten. Natürlich habe ich einfach meine Hilfsmittel finanziert bekommen aber weitere Schulung hatte ich keine mehr.

AWy:

Hättest du dir dies gewünscht?

P02:

Es war eigentlich nicht nötig. – Doch, da kommt mir noch etwas in den Sinn. Eine grosse Lücke ist mir immer wieder aufgefallen und da hat die Blindenschule immer gesagt, dass wir das nicht brauchen. Es geht um das Powerpoint. Das fehlt mir gänzlich. Ich wurde nie in Powerpoint ausgebildet und muss mir immer Hilfe holen wenn es darum geht, eine Präsentation zu machen. Klar brauche ich sowieso Hilfe um zu kontrollieren ob mit der Präsentation alles okay ist. Aber ich habe weniger als einen blassen Schimmer wie man mit diesem Programm umgeht. Das dünkt mich in der heutigen Zeit, wo Präsentationen so notwendig sind einfach zentral. Klar kann ich einen Nachteilsausgleich eingeben und aushandeln, dass die Bilderpräsentation bei mir nicht zählen. Trotzdem, das fuchst mich einfach. Ich denke, wenn wir den Umgang mit diesem Programm gelernt hätten, wäre es für mich mit ein wenig Unterstützung auch möglich, dieses Programm soweit zu beherrschen dass ich eine einfache Präsentation entwerfen könnte. Ich finde es schade, dass uns in der Blindenschule immer gesagt wurde, dass wir das sowieso nie brauchen werden und weil wir das nicht machen müssten, lehren sie uns das nicht. Das sei für uns viel zu kompliziert. Ich habe drei, vier Kollegen, die nicht die Blindenschule besucht haben, und die dieses Programm auch als vollblinde Personen perfekt beherrschen.

Ich überlege mir, eine kleine Weiterbildung zu machen und den Umgang mit Powerpoint zu lernen, denn ich studiere jetzt noch sechseinhalb Jahre und das würde sich möglicherweise auszahlen.

AWy:

Könntest du deine Unterstützungsperson diesbezüglich um Hilfe bitten?

P02:

Ja, ich denke schon. Sie würde sicher schauen was für Möglichkeiten es gibt und vielleicht würde sie mir sogar selber helfen, je nach dem, wie gut sie sich selber mit Powerpoint auskennt.

AZw:

Wie sind die zeitlichen Ressourcen für Vertiefungen und Weiterbildung punkto Braille und Technologien während der Ausbildung?

P02:

Aktuell wende ich einfach das an was ich kann. Viel Zeit um meine Kenntnisse zu erweitern habe ich im Moment nicht. Aber da meine Kenntnisse in den meisten Punkten ausreichend sind, geht das eigentlich gut. Ich könnte mir sicher die Zeit nehmen für einen Weiterbildungskurs in Powerpoint oder noch ein bisschen Erweiterung in Jaws. Das wäre sicher kein Problem, denn dies wäre ja ein absehbarer Rahmen von vielleicht zehn Stunden. Das geht schon. Ich muss natürlich zugeben, dass mich das Studium schon sehr absorbiert. Da wir sehr viele Studenten sind, in meinem Jahrgang, müssen wir mehr Vorträge und Präsentationen erstellen als Arbeiten schreiben und darum fallen mir meine mangelnden Kenntnisse in Powerpoint so deutlich auf.

AZw:

Wie schätzt du selber den Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter der fortschreitenden Technologien ein?

P02:

Für mich ist die Brailleschrift immer noch sehr essenziell. Nur mit Sprachausgabe und –eingabe zu arbeiten könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.

Ich bin kein auditiver Mensch. Wenn ich Texte höre, mache ich das nur, um mir einen Überblick zu verschaffen. Texte die ich nur höre, kann ich kaum speichern. Ich könnte sagen, ich bin ein taktiler Mensch, also visuell, würde man dem bei gut sehenden Menschen sagen. Ich lese Texte sehr gerne mit den Fingern. Das kann auch nur auf der Braillezeile sein, wo der Text ein virtuelles Dokument ist, das spielt keine Rolle. Ich brauche einfach die taktilen Informationen. Ein Leben ohne Sprachausgabe wäre für mich weniger schlimm als ein Leben ohne Brailleschrift.

AZw:

Denkst du, dass deine Vorliebe etwas mit dir als Typ zu tun hat? Also ob man ein auditiver oder visueller Typ ist?

P02:

Nicht nur, ich denke es hat auch damit zu tun, dass wir damals in der Blindenschule noch sehr stark auf den Gebrauch der Blindenschrift geschult worden sind. Wir haben die Prüfungen am Anfang noch auf der Braille-Schreibmaschine geschrieben und bis etwa in die neunte Klasse haben wir Diktate in Braille geschrieben. Das war damals noch die in der Blindenschule herrschende Kultur. Sie haben die Brailleschrift den Blinden und stark Sehbehinderten damals auch noch gelehrt. Ich habe mir auch schon überlegt, was denn passiert, wenn mein Computer kaputt geht. Ich kann ja nichts aufschreiben, dass es jemand anderes auch lesen kann. Klar, ein Sehender könnte die Blindenschrift auch nicht lesen, aber ich könnte es ihm ja vorlesen. Ich könnte mich ohne die Blindenschrift gar nicht mehr mitteilen, wenn mein Computer ausfällt. Deshalb finde ich die Blindenschrift wichtig. Klar, jemand, der in der Schule von Anfang an nur mit Jaws gearbeitet hat, der wird vielleicht nicht nach der Brailleschrift fragen. Der hat sich daran gewöhnt. Sicher spielt einerseits der Typ eine Rolle, andererseits aber auch die Gewohnheit.

AZw:

Was bräuchten die Kinder heute, wenn Schwarzschrift kein Thema ist?

P02:

Ich empfinde es als falsch, wenn man die Kinder nur noch auf den Computer fixiert. Blindenschrift ist immer noch wichtig, auch auf Papier. Es ist nämlich ganz anders, ob man auf der Braillezeile oder auf Papier liest. Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe gestern im Zug einen Ausdruck auf Papier gelesen und musste alle zwei Sekunden überlegen, was die Zeichen bedeuten. Mein Braille-Drucker druckt relativ kleine Zeichen. Deshalb habe ich beim Lesen auf Papier immer ein bisschen Mühe. Meine Braillezeile im Gegensatz dazu hat sehr deutliche und grosse Zeichen und das ist schön. Aber gerade deshalb sollten die Kinder auch lernen auf Papier zu lesen. Und vielleicht sollten sie sogar auch lernen zu schreiben, sei es mit dem Stichel oder auch mit der Braillemaschine, damit sie wissen, wie die Brailleschrift aufgebaut ist.

AWy:

Du hast erwähnt, dass du einen Zusammenhang vermutest, zwischen deiner Ausbildung in Braille und Technologien und deiner heutigen Arbeitsweise, deinen Präferenzen. Könnte es auch sein, dass z.B. dein Typus (optisch) mit deiner Geschichte zusammenhängt? Also damit, dass du zuerst die Schwarzschrift, und erst in der Mittelstufe Braille gelernt hast?

P02:

Ja, das ist natürlich schon möglich. Wenn ich an meine geburtsblinden Kolleginnen und Kollegen denke, die sind viel stärker auf die Sprachausgabe fixiert als auf das Lesen, scheint mir. Ja, das könnte sein, dass es damit zusammenhängt.

AZw:

In welcher Reihenfolge müssten die Brailleschriften und die Technologien gelernt werden?

P02:

Ich finde es sinnvoll, die Vollschrift in der ersten Klasse zu lernen, weil die normal sehenden Kinder lernen in der ersten Klasse auch die Blockschrift zu lesen und zu schreiben. Es ist wichtig, dass sie das einmal können und lesen lernen. Nachdem sie lesen können, sollte man langsam auf den Computer umsteigen. Man ist halt schon schneller mit schreiben und es ist auch Papierverschwendung, wenn man alles ausdruckt. Und nachher sollten sie die Kurzschrift lernen, denn wenn man längere Bücher lesen möchte, gibt es diese nur in Kurzschrift. Also nach alter Schule: Als erstes Vollschrift, dann den Computer und als drittes die Kurzschrift. Eurobraille das ergibt sich fast von selber, nur die Zahlen und Grossschreibung sind anders. Wenn ich manchmal aus Versehen die Vollschrift auf der Braillezeile einstelle, dann bin ich immer verwirrt weil ich die Zahlen nicht mehr lesen kann. Da ich auf der Braillezeile meist Eurobraille lese, habe ich mich daran gewöhnt. Der Punkt, der die Grossschreibung markiert finde ich schon sehr praktisch. So sieht man auch was markiert oder fett ist. Deshalb sehe ich im Eurobraille den grösseren Vorteil, als wenn ich die Vollschrift lese auf der Braillezeile. Nur die Zahlen sind etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man immer in Eurobraille liest, hat man plötzlich ein Problem mit den Zahlen in Vollschrift.

AZw:

Du bist jetzt im Studium. Hast du in deiner Schullaufbahn noch ein Zwischenjahr eingelegt, oder bist du nach dem Gymnasium direkt ins Studium gestartet?

P02:

Ich habe ein Zwischenjahr gemacht. Ich wollte ursprünglich Physiotherapeutin werden und habe deshalb ein dreimonatiges Spitalpraktikum absolviert, das ich als Vorbereitung für die Ausbildung gebraucht hätte. Während oder eigentlich schon vor dem Praktikum habe ich mich dafür entschieden, dass ich das nicht machen will, nur habe ich noch niemanden davon in Kenntnis gesetzt. Ich dachte mir, entweder entscheide ich mich noch anders, oder es war eine gute Erfahrung. Ich habe dann noch drei Monate in einer Ausstellung für verschiedene Sinneserfahrungen gearbeitet und dort den Dunkelraum betreut. Dort habe ich ebenfalls Büroarbeiten für meinen Chef erledigt. Und dann bin ich noch nach Thailand gereist.

AZw:

Aber du hast kein Zwischenjahr eingeschaltet, um in den verschiedenen Technologien noch fitter zu werden?

P02:

Ich hätte es auch dafür nutzen können. Eigentlich wäre es rückblickend eine gute Idee gewesen, mich noch in den Technologien fit zu machen für's Studium, aber ich habe es vorgezogen Ferien zu machen.

AZw:

Du hast also das Gefühl, du warst nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit gut ausgebildet im Umgang mit den Technologien und brauchtest keine zusätzliche Unterstützung?

P02:

Nein, eigentlich nicht. Der Vorteil ist, dass wir viele Vorträge in Gruppen erarbeiten und mich deshalb meine mangelnden Powerpoint Kenntnisse nie in Schwierigkeiten brachten. Ich konnte meinen Studienkolleginnen und -kollegen meine Beiträge als Word-Dokumente schicken und sie haben es dann in die Powerpoint-Präsentation eingefügt. So hat das gut funktioniert. Natürlich würde ich gerne Powerpoint für mich können und werde es später einmal lernen, denke ich.

AWy:

Wir möchten uns herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und wünschen dir weiterhin Erfolg in deiner Ausbildung.

I.II.III Interview P03

Interview P03 9. Juli 2015

AWy:

Gibt es ein Thema, das vorher im Fragebogen vorgekommen ist, mit welchem du gerne beginnen möchtest?

P03:

Ich beginne damit, wann ich die Punktschrift brauche. Aktuell macht es für mich mehr Sinn mit der Sprachausgabe zu arbeiten, da während der Ausbildung ein recht grosser Zeitdruck herrscht, und die Dinge schnell erledigt werden müssen. Wenn ich mit Punktschrift arbeite bin ich einfach langsamer, als wenn ich die Sprachausgabe nutze. Ich setze die Brailleschrift meist zur Entlastung ein. Am Mittwochnachmittag haben wir beispielsweise jeweils drei Lektionen Unterricht beim gleichen Lehrer. In seinem Unterricht müssen wir häufig viel lesen. Wenn mich das Hören zu sehr ermüdet, dann lese ich jeweils auf der Braillezeile weiter, um meine Ohren zu entlasten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass meine Kenntnisse am Laptop recht gut sind und dass die Brailleschrift für mich ein Novum ist.

AWy:

Könntest du uns schildern, wie du die Brailleschrift erlernt hast?

P03:

Ich habe die Brailleschrift in der siebten oder achten Klasse an der Blindenschule gelernt. Zu unserer ersten Lektion kam die Lehrerin mit einem Alphabet in Punktschrift auf mich zu und erteilte mir den Auftrag dies auswendig zu lernen. Als ich das konnte, meinte sie: „So, jetzt beginnen wir mit der Kurzschrift.“ Sie gab mir Wortlisten die ich auswendig lernen sollte. Schon bald darauf begannen wir damit, ein Kurzschriftbuch zu lesen. Mehr habe ich nicht gemacht.

AWy:

Dass du die Punktschrift erst in der Oberstufe gelernt hast wirft für mich eine neue Frage auf.

Könntest du uns erzählen was für eine Sehbehinderung du hast und wie diese bisher verlaufen ist?

P03:

Ich leide unter mehreren Augenkrankheiten. Den Grauen Star habe ich seit der Geburt. Also genau genommen habe ich alle drei Augenkrankheiten seit Geburt. Microphthalmus bedeutet, dass ich kleine Augen habe und Nystagmus das ist das Augenzittern. Der Graue Star ist eine Trübung der Linse. Dies hat bei meinem linken Auge mit 4 Jahren dazu geführt, dass ich mit diesem Auge nichts mehr sah. Ich wurde damals operiert und die trübe Linse wurde entfernt. Die Ärzte glaubten damals, die Operation sei erfolgreich verlaufen. Leider ist die Sehfähigkeit dieses Auges nach einigen Jahren dann trotzdem verloren gegangen. Mein rechtes Auge wird immer schlechter, d.h. die Linse wird immer trüber und die Ärztinnen und Ärzte sprechen auch hier von einer Operation.

AWy:

Von welchem Zeitpunkt an musstest du aus Gründen deiner sich verschlechternden Augen beginnen, dich mit blindentechnischen Hilfsmitteln und Arbeitstechniken auseinander zu setzen?

P03:

In der Grundschule konnte ich noch mit Zoomtext arbeiten. Der damalige Unterstützungslehrer wollte mich motivieren auch die in Zoomtext eingebaute Vorlesefunktion einzusetzen. Ich habe mich damals erfolgreich verweigert. Ich fand die Zoomtextstimme einfach abstossend. Bis zum Eintritt in die Blindenschule habe ich mich vorwiegend auf Zoomtext verlassen. Dort wurde ich in den Jaws-Unterricht geschickt, was ich zumindest am Anfang nicht gut fand. Ich habe mich dann damit abgefunden und mir gesagt, wenn du schon hier bist, dann kannst du es auch gleich lernen. Jaws selber zu nutzen fiel mir erst ein, als sich meine Augen weiter verschlechtert haben. Eigentlich hat die Verschlechterung meines Sehvermögens mich immer irgendwie überrollt. Ich war und bin oft im Rückstand bezüglich der Anpassung an meine Situation. Gerade in den letzten zwei Monaten hat sich mein Sehvermögen soweit verschlechtert, dass ich in vielen Bereichen von neuem Mühe habe weil ich mich nicht schnell genug anpassen kann.

AWy:

Könntest du uns beschreiben, im Bewusstsein deiner schwierigen Situation, wie du aktuell arbeitest, also wie du liest und wie du schreibst?

P03:

Wenn ich in der Schule etwas schreiben muss, setze ich die Kopfhörer auf, aktiviere Jaws und schreibe den Text mit der Computertastatur. Die Sprachausgabe sagt die Wörter, die ich geschrieben

habe und so kann ich gleichzeitig meine Augen etwas schonen. Beim Schreiben arbeite ich ohne Braillezeile und ich höre Schreibfehler eigentlich gut mit Jaws.

AWy:

Wie arbeitest du, wenn du Texte lesen musst oder ein Buch liest?

P03:

Bei längeren Texten arbeite ich mit Jaws und der Braillezeile parallel. Sobald ich des Hörens überdrüssig bin, lese ich zur Entlastung mit den Fingern und dann wieder mit der Sprachausgabe. Ich wechsele einfach ab.

AWy:

Wie liest du in der Freizeit?

P03:

In der Freizeit nutze ich die App der SBS und lade mir Hörbücher auf mein I-Phone oder manchmal lese ich ein E-Book mit Voice Over. Eigentlich lese ich nicht sehr viel und Braillebücher lese ich gar nie.

AZw:

Wenn du nun einen Text lernen oder einen schwierigen Text verstehen musst, wie arbeitest du dann?

P03:

Privat lese ich sehr wenig, vielleicht Facebook oder WhatsApp oder höchstens ein Hörbuch. Im Geschäft muss ich schon lesen. Ich kann mir Texte besser merken, wenn ich sie höre und deshalb lasse ich mir die Texte meist von einer Sprachausgabe vorlesen. Mit der Braillezeile arbeite ich wie gesagt nur zur Entlastung.

AWy:

Wie arbeitest du, wenn du einen Text korrigieren bzw. genau schreiben musst?

P03:

Da arbeite ich mit der Sprachausgabe und der Braillezeile parallel. Ich finde dies effizienter. Es ist auch bei genauem Zuhören möglich, dass man einen Fehler überhört, deshalb geht es besser mit der Braillezeile.

AWy:

Habe ich das richtig verstanden, dass du gehörte Texte leicht verstehen und speichern kannst?

P03:

Ja, das ist so.

AWy:

Hattest du während der obligatorischen Schulzeit genügend Zeit, die Blindenschriftsysteme zu lernen?

P03:

Überhaupt nicht! Ich hatte damals, in der siebten Klasse, nur eine Lektion Braille-Unterricht pro Woche. Neben den vielen anderen Aufgaben kam ich nie dazu an meinen Braillekompetenzen zu arbeiten. Wir kamen kaum vorwärts und das hat mich total frustriert. Ich denke, wenn ich schon früher, beispielsweise schon in der Mittelstufe, Braille hätte lernen können, wäre es mir leichter gefallen. In der Mittelstufe herrschte noch nicht so ein grosser Zeitdruck.

AWy:

Könntest du uns erzählen, wie deine obligatorische Schulzeit abgelaufen ist, welche Schulen du besucht hast?

P03:

Die erste bis sechste Klasse habe ich an meinem Wohnort in der Regelschule verbracht. Als es darum ging, die Oberstufe zu besuchen, waren mein grosser PC und das Lesegerät für die Lehrpersonen ein Hindernis. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie ich mit diesem Material so häufig das Zimmer wechseln könnte, wie die Umstände es erforderten. Eine Lehrperson hat dann die Blindenschule vorgeschlagen. Dort musste ich eine Klasse wiederholen aus Gründen des Einstiegs in diese neue Schule, was ich bis heute nicht recht verstehe.

Ich glaube es hing mit dem Französischunterricht zusammen. In meiner alten Schule hatten wir eine halbe Lektion und an der Blindenschule gleich vier Lektionen Französisch. Ich habe also die sechste Klasse wiederholt.

AWy:

Wurde an deiner alten Schule nie darüber diskutiert ob du die Punktschrift erlernen solltest? Du wurdest damals ja von einem Heilpädagogen begleitet?

P03:

Soweit ich mich erinnern kann, haben wir nie darüber gesprochen.

AZw:

Hast du Vermutungen über Zusammenhänge deiner aktuellen Lese- und Schreibkompetenzen und deiner Schulbiographie?

P03:

Wenn ich die Punktschrift früher erlernt hätte, dann hätte ich sicher mehr Spass daran gehabt, sie zu lesen und sie zu gebrauchen.

Die Art und Weise wie ich die Brailleschrift erlernt habe fand ich ziemlich schlimm. Auch der Zeitpunkt war falsch gewählt. Ich habe die Punktschrift deshalb mit etwas Negativem verbunden. Dies könnte auch der Grund sein, dass ich lieber mit der Sprachausgabe arbeite. Ich brauche die Brailleschrift im Alltag praktisch nie. Ich nutze eine App, die mir sagt worum es sich handelt, wenn ich die Kamera meines I-Phones darauf richte. Dies funktioniert auch bei Medikamenten und Gewürzen.

AWy:

Habe ich das richtig verstanden, du kommst ohne Beschriftungen mit Punktschrift durch das Leben?

P03:

Ja, das ist so.

AZw:

Was denkst du, warum gelingt oder misslingt das Lernen von Braille?

P03:

Ich finde, man muss am Anfang das Alphabet richtig auswendig lernen und dann auch regelmässig Lese-, und Schreibübungen machen. Dies habe ich leider nicht gemacht. (verlegenes Lachen)

AZw:

Wie würdest du einer blinden Person die Punktschrift vermitteln?

P03:

Diese Frage kann ich nicht beantworten.

AWy:

Du hast vorhin überhaupt nicht davon gesprochen wie du deine Hände sensibilisiert hast. Ist es dir leicht gefallen, die Braillezeichen zu ertasten?

P03:

Nein eigentlich überhaupt nicht. Ich war ziemlich überfordert. Wir mussten die Sensibilität der Hände beim Lesen trainieren. Wenn ich etwas nicht entziffern bzw. ertasten konnte, hat die Lehrperson ungehalten reagiert. Zu Beginn haben wir zwar mit den Steckbrettern geübt, aber die richtigen Braillezeichen sind viel kleiner. Das ist gar nicht vergleichbar.

AWy:

Ich denke ihr alle wart mit dieser Situation überfordert, könnte dies so sein?

P03:

Ja, wahrscheinlich.

AWy:

Hättest du genügend Zeit, die Punktschrift zu lernen und sie zu üben?

P03:

Ich habe die Hausaufgaben immer zuerst gemacht, Mathematik und Deutsch und so oder für die Prüfungen gelernt. Regelmässig war es dann schon sehr spät und ich konnte mich dann nicht mehr motivieren noch die Brailleschrift und das Lesen von Texten in Braille zu üben. So habe ich dann meist nichts gemacht.

AWy:

Haben die Lehrpersonen dein Gefühl, der Braille-Unterricht sei sozusagen eine zusätzliche Bürde bestätigt?

P03:

Mir wurde gesagt, ab nächstem Schuljahr hast du in dieser Lektion Braille und fertig. Ich hatte sofort das Gefühl, dass der Schulstoff wichtiger sei und Braille einfach noch oben drauf.

AZw:

Wie sicher fühlst du dich aktuell mit der Punktschrift?

P03:

Also das Alphabet kenne ich sehr gut. Einfach das Erkennen der Wörter finde ich auf der Braillezeile einfacher als auf Papier. Wenn ich auf einem Blatt Braille lesen müsste, dann wäre dies eine Katastrophe. Mit der Braillezeile habe ich jetzt die Kompetenz zum Lesen wiedererlangt. Auf der Braillezeile sind die Zeichen deutlicher und damit geht es einigermaßen. Aber auf Papier wage ich es nicht, nicht einmal zum Ausprobieren. Ich meine heutzutage liest doch niemand mehr auf Papier. Das entspricht nicht mehr unserer Zeit, jedenfalls bei den Blinden ist das so, oder?

AWy:

Hattest du genügend Zeit, die verlangten Lerninhalte beim Erwerb des Umgangs mit den Technologien zu bewältigen?

P03:

Ja, das fand ich gut. In Jaws habe ich viele kleine Tipps erhalten und Tricks gelernt, die ich heute noch brauchen kann.

AWy:

Ist es dir ein zentrales Anliegen, dass eine Lehrperson von Jaws oder Braille selber sehbehindert oder blind ist?

P03:

Ja, das ist mir sehr wichtig. Am Anfang hatte ich Tastatur und Textverarbeitung bei einer sehenden Lehrperson. Ich fand es langweilig, in den verschiedenen Programmen herum zu hüpfen. Ich meine, Windows das kann jeder, das muss man nicht speziell lernen. Das habe ich alles schon für mich privat gelernt.

AZw:

Könntest du uns erläutern womit du ausgerüstet bist bezüglich Technologien?

P03:

Was wollt ihr alles wissen?

AWy:

Uns interessieren nur deine Hilfsmittel, die du zur Bewältigung deiner Ausbildung oder zur Ausübung deines Berufs brauchst.

P03:

In der Schule nutze ich einen Mac mit Windows und Jaws und einer Braillezeile. Ich habe Windows nur installiert, weil es hier an der Schule Vorschrift ist und manchmal brauche ich OSX, weil ich damit Einzelnes besser bewältigen kann. Für den IK-Unterricht (Information & Kommunikation) brauche ich ein anderes Apple-Gerät, weil dieser Unterricht woanders stattfindet. Für den seltenen Fall, dass ich etwas lesen muss, steht mir ein Bildschirmlesegerät zur Verfügung. Das ist alles glaube ich. Seit mir die Bücher in digitaler Form zur Verfügung stehen brauche ich es wirklich kaum noch. Wenn etwas an die Wandtafel geschrieben ist oder die Lehrperson einen Visualizer einsetzt, habe ich eine Kamera um es zu vergrössern.

Privat besitze ich noch viele Geräte wie zum Beispiel ein I-Phone. Ich habe keinen Brailledrucker und auch keinen Milestone. Für kleine Nachrichten nutze ich die Aufnahmefunktion des I-Phones. Deshalb brauche ich kein weiteres Gerät.

AWy:

Seit du in der Ausbildung bist, wirst du ambulant begleitet. Könntest du erzählen, wie dies in etwa abläuft?

P03:

Die zuständige Person hat zweimal gewechselt. Sie fragt mich meist, ob ich etwas Anstehendes habe. Ich gebe es dann an sie weiter, wenn ich zum Beispiel ein Buch angepasst brauche. Manchmal dauert dies recht lange, bis sie ein Buch umgesetzt haben. Einmal bekam ich ein Buch erst ein Jahr nachdem der Unterricht begonnen hatte.

AWy:

Hattest du während deiner Ausbildung genügend Zeit, dir das notwendige Wissen bezüglich der Nutzung der Technologien anzueignen?

P03:

Das war nie ein Problem.

AZw:

Was denkst du, womit hat es zu tun, ob der Einsatz von Technologien oder der Brailleschrift während der Ausbildung gelingt?

P03:

Es ist sicher nützlich, wenn man sich für die Technik interessiert, die man braucht. Ich habe so viele Computer und andere Geräte. Ich interessiere mich halt sehr stark dafür. Es ist einfacher, wenn man zu Hause einiges ausprobiert, wie Word oder Excel. Ich habe selber einmal begonnen zu programmieren und deshalb läuft mir der IK-Unterricht leicht von der Hand.

AWy:

Du hast gesagt, dass eine wichtige Voraussetzung die eigene Freude an der Materie ist, stimmt dies?

P03:

Ja, das stimmt.

AZw:

Beziehst du deine Aussage auf Technologien und Braille?

P03:

Technologien ja, Braille - das ist einfach nicht so mein Fall.

AZw:

Denkst du, dass dir der Umgang mit Braille leichter fallen würde, wenn du dich für Braille ebenso stark interessieren würdest wie für Technologien?

P03:

Ja, das glaube ich schon.

AZw:

Welchen Stellenwert haben die Kompetenzen der Lehrperson für das Gelingen des Brailleschrifterwerbs?

P03:

Die Lehrperson, die mir die Brailleschrift vermittelt hat, hielt immer das Lösungsblatt in ihren Händen. Ich kann nicht beurteilen, ob sie Braille gut konnte. Ich denke, sie konnte das Alphabet schon auswendig, aber ob sie lesen konnte weiss ich nicht. Sie hat mir das Braillebuch hingeschmissen und sie selber hatte ja das Schwarzschriftbuch. Ich weiss nicht, ob sie die Punktschrift lesen konnte.

AWy:

Wenn deine Lehrperson blind gewesen wäre, hättest du ihr dann eher geglaubt, dass die Brailleschrift nützlich ist?

P03:

Die weiss ja nicht wovon sie redet, wenn sie selber sieht. Und ob sie Braille kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich hätte ihr den Unterricht wahrscheinlich eher abgenommen, wenn sie blind gewesen wäre.

Sie hat ja keine Ahnung was es bedeutet blind zu sein.

AZw:

Ich bin mir unsicher, ob wir bei den Themen Lesen und Schreiben genug in die Tiefe gegangen sind.

AWy:

Darf ich zusammenfassen was gesagt wurde? (allseitige Zustimmung)

AWy:

Du hast gesagt, dass du vorwiegend mit dem Computertastatur schreibst. Du kontrollierst den Text hauptsächlich mit der Sprachausgabe des Computers und nur in wenigen wichtigen Fällen nimmst du die Braillezeile zur Hilfe. Bei einzelnen Wörtern ist die Aussprache des Screenreaders nicht deutlich genug und du kontrollierst auf der Braillezeile.

Wenn du liest, nutzt du generell den Screenreader, und erst bei längeren Texten entlastest du deine Ohren mit der Lektüre auf der Braillezeile. Ist dies richtig?

P03:

Ja, das stimmt.

AZw:

Wenn du lesen musst, gibt es da Unterschiede in der genutzten Technik?

P03:

Wenn ich schnell lesen muss, nutze ich nur die Sprachausgabe. Wenn ich genau lesen muss, lese ich den Text zuerst mit der Sprachausgabe und dann vielleicht noch mit der Braillezeile durch.

AZw:

Was nutzt du, wenn du etwas vorlesen musst?

P03:

Dann nutze ich die Sprachausgabe, obwohl die Lehrpersonen immer sagen, ich soll die Braillezeile nutzen um etwas genau zu lesen.

AWy:

Könntest du dich mit der Formulierung, „ich bin eher ein auditiver Typ“ zufrieden geben?

P03:

Ja, ich glaube ja.

AZw:

Was denkst du, welchen Stellenwert hat die Brailleschrift heute, im Zeitalter des sprechenden Computers noch?

P03:

Für mich persönlich hat die Brailleschrift keinen hohen Stellenwert. Meinen Alltag bewältige ich mit meinen Geräten und dies funktioniert auch gut. Am Bahnhof sind die Geleise in Braille angeschrieben und dies finde ich gut. Aber alles was ich mit dem I-Phone erledigen kann, brauche ich nicht in Braille zu lesen. Das wäre überflüssig.

AZw:

Was brauchen hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche heutzutage in Bezug auf Brailleschrift und Technologien?

P03:

Es ist schon wichtig, dass man die Brailleschrift kann. Dann kann man sie zum Beispiel am Bahnhof nutzen oder in einem Lift, wenn er in Braille beschriftet ist. Dies kann man ja nicht mit einem I-Phone. Um etwas zu lesen ist die Sprachausgabe einfach besser und wenn ich die Entwicklung anschau, wird dies noch besser werden, denke ich.

AZw:

Und was denkst du, was braucht man für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben bezüglich Brailleschrift und Technologien?

P03:

Für mich persönlich dauert das Lesen mit Braille zu lange. Wir haben meist nur wenig Zeit zur Verfügung. Es muss immer schnell gehen und da ist mir der Leseprozess an der Braillezeile zu ineffizient.

AZw:

In welcher Reihenfolge sollte man Braille und den Umgang mit Technologien lernen?

P03:

Alles gleichzeitig. Ich würde alles gleichzeitig lehren.

AWy:

Zu welchem Zeitpunkt sollte mit dieser Ausbildung begonnen werden?

P03:

Ich würde in der dritten Klasse oder sogar Mitte Ende zweiter Klasse beginnen. Gut, wenn jemand ganz blind ist, muss er bereits in der ersten Klasse mit lesen beginnen. Für mich, der eigentlich noch bis in die Mittelstufe gesehen hat, hätte ich in der dritten Klasse mit der Braillevollschrift und dem Umgang mit dem PC begonnen. Ich habe bereits in der zweiten Klasse das Zehnfingersystem erlernt.

AZw:

Du denkst also, es hänge von der Situation des Betreffenden ab?

P03:

Ja, aber auch von den Anforderungen. Es gibt ja schon Klassen die im Unterricht ein I-Pad nutzen. Dann ist es ja auch logisch, dass man den Umgang damit früh lernt. Trotzdem muss man die Brailleschrift auch früh lernen, um Situationen bewältigen zu können, die mit den Technologien nicht möglich sind.

AZw:

Wann sollten die Lernenden die Kurzschrift lernen?

P03:

Für mich ist dies ein leidiges Thema. Ich finde die Kurzschrift nicht so wichtig. Zum Lesen von Texten finde ich die Sprachausgabe viel praktischer. Beschriftungen, zum Beispiel an Bahnhöfen würde wohl keiner in Kurzschrift anbringen und dann ist die Kurzschrift erst noch so kompliziert zum Erlernen.

AZw:

Wir möchten uns herzlich für deine Offenheit und das Interview bedanken und es hiermit abschliessen.

I.II.IV Interview P04

Interview P04 9. Juli 2015

AWy:

Könntest du uns deine Augenkrankheit und deren Auswirkungen erläutern?

P04:

Meine Augenkrankheit nennt sich Petersanomalie oder Peterssyndrom. Das habe ich seit Geburt. Also, ich bin bereits blind zur Welt gekommen. Die Medizin hat es mir aber dann ermöglicht mit dem linken Auge sehen zu können, zumindest für einige Zeit. Mit dem rechten Auge konnte ich nie sehen. Ich hatte damals vier Operationen mit Hornhauttransplantation und danach auch vier Netzhautablösungen. Verbunden mit dem Peterssyndrom trat das Glaukom auf. Das bedeutet der Augendruck ist zu hoch. Dadurch hatte ich mehrere Operationen. Mit sechs Jahren bin ich schlussendlich durch eine Operation erblindet, die nicht die gewünschte Verbesserung sondern eine Verschlechterung hervorrief. Danach konnte ich noch recht lange hell und dunkel wahrnehmen bis zirka zu meinem 19./20. Lebensjahr. Dann fingen wieder die Augendruckprobleme an. Und seit zirka dem 19./20. Lebensjahr bin ich nun komplett blind. Das ist die Kurzfassung.

AWy:

Da in Folge deiner Augenkrankheit das Sehvermögen schon mit dem sechsten Lebensjahr bis auf die Wahrnehmung von Licht eingeschränkt wurde, hattest du eine klare Situation als du in die Schule eingetreten bist, ist das richtig?

P04:

Ja, das ist eigentlich ein positiver Aspekt. (Lachen).

AZw:

Vermutest du Zusammenhänge zwischen dem Auftretenszeitpunkt und Verlauf deiner Sehschädigung und dem Lese- bzw. Schriftspracherwerb?

P04:

Da kommt mir nichts in den Sinn.

AWy:

Könntest du uns erzählen, wie du die obligatorische Schulzeit erlebt hast?

P04:

Den Kindergarten habe ich zum Teil in meinem Dorf besucht, bin aber dann schon bald in die Blindenschule gekommen. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, ist mir bezüglich der Hilfestellungen, die ich wegen meiner Blindheit hatte, in sehr guter Erinnerung. Ich hatte das Gefühl gefördert zu werden, und mir ist viel Nützliches auf meinen Lebensweg mitgegeben worden. Der spezifische Zusatzunterricht wie der Unterricht in Kurzschrift oder O&M war sehr nützlich. Das habe ich sehr geschätzt, oder schätze ich jetzt sehr im Nachhinein.

AWy:

Könntest du erläutern wie du Lesen und Schreiben gelernt hast?

P04:

Gerne. Das ging am Anfang sehr sanft voran. Am Anfang haben wir mit Plastikeiern Muster oder Buchstaben in Eierkartons nachgelegt und so auf spielerische Art die Braillezeichen gelernt und eingepägt. Ich glaube der erste Buchstabe, den ich gelernt habe war der „T“. Ich habe zwar nie verstanden wieso, aber das war wohl wegen Tim und Tomi. Schon bald sind wir dann zum Schreiben

übergangen mit der mechanischen Braille Schreibmaschine. Wir haben viel geübt, schnell und fehlerfrei zu schreiben. Es war wichtig, dass wir Übung im Schreiben bekamen. Bis etwa zur dritten Klasse haben wir uns mit der Braille Schreibmaschine angefreundet und sie zu einem Alltagsinstrument gemacht. Am Anfang ist mir die Punktschrift-Maschine als recht fremd vorgekommen, ich konnte nicht so recht etwas damit anfangen. Ich wollte das am Anfang auch nicht lernen, denn ich sah noch keinen Sinn darin. Ich tat mich sehr schwer darin, das zu lernen, habe es aber trotzdem gemacht.

In der sechsten Klasse glaube ich, kam der Computer dazu und wir haben gleichzeitig mit dem Kurzschriftunterricht begonnen. In relativ kleinen Gruppen, also noch kleiner als die Klasse, hatten wir jede Woche eine Lektion Kurzschriftunterricht. Wir waren nur zu zweit. Im Kurzschriftunterricht haben wir Lese- und Schreibübungen gemacht. Für den Kurzschriftunterricht bekamen wir ein Lehrmittel. Vorher beim Erlernen der Brailleschrift hatten wir nicht explizit ein Buch, sondern haben dies, soweit ich mich erinnere, mehr auf spielerische Art gemacht. Im Kurzschriftunterricht arbeiteten wir mit einem Buch, das kapitelweise und immer nach dem gleichen Schema aufgebaut war. Dies beinhaltete Lese- und Schreibübungen. Ich fand den Kurzschriftunterricht mühsam. Ich hatte gar nicht gerne Kurzschriftunterricht. Für mich war das immer eine Qual, weil ich dachte, ich kann ja schon schreiben und jetzt muss ich noch einmal etwas lernen. Ich muss dazu vielleicht sagen: Ich bin eher ein fauler Mensch oder das, was man als Minimalist bezeichnet. Deshalb sah ich damals keinen Sinn darin, eine zweite Schrift, die Kurzschrift zu lernen. Aber heute verstehe ich natürlich extrem gut, weshalb ich damals die Kurzschrift gelernt habe. Ich habe mich damals recht schwer getan. Ich musste kämpfen um da rein zu kommen und die Kurzschrift zu lernen.

AWy:

Du hast jetzt über das Schreiben gesprochen. Gab es Unterschiede beim Leselehrgang?

P04:

Lesen haben wir parallel zum Schreiben gelernt. Wir haben oft laut gelesen in der Gruppe. Besonders in der Kurzschrift, da habe ich viel gelernt durch lautes Vorlesen. Ich erinnere mich an die erste Buchseite Kurzschrift, die ich gelesen habe. Ich habe dazu etwa 45 Minuten gebraucht und war am Ende so kaputt wie noch nie. (Lachen) Das war eine etwas frustrierende Erfahrung am Anfang.

AWy:

Ich habe schon oft gehört, dass das Lesenlernen der Brailleschrift oder der Kurzschrift als befreiend empfunden wurde, trifft dies auf dich zu?

P04:

Das trifft bei mir eher für die Vollschrift zu. Bei der Kurzschrift trifft dies erstaunlicherweise eher weniger auf mich zu. Ich erinnere mich, dass allgemein gesagt wurde, die Kurzschrift, das ist etwas Tolles. Da kann man dann endlich richtige Bücher lesen. Mir war das aber damals nicht so wichtig.

AWy:

Kennst du die Schwarzschriftbuchstaben?

P04:

Ich weiss ungefähr, wie die Schwarzschriftbuchstaben aussehen. Wenn ich schreibe, dann benutze ich vor allem Grossbuchstaben. Die Kleinbuchstaben sind mir nicht mehr so geläufig. Ich kann es überhaupt nicht gut. Aber ich kann eine kleine Notiz machen oder so, das kann ich schon und die Sehenden können es zu meinem Erstaunen tatsächlich auch lesen. Ich schreibe meistens einfach mit Grossbuchstaben, weil das für mich am besten geht und mir die Kleinbuchstaben nicht mehr geläufig sind.

AWy:

Wie hast du die Einführung und Schulung am Computer erlebt? Wie ist dies bei dir abgelaufen?

P04:

Das ist auch schrittweise vorwärts gegangen. Am Anfang durften wir noch nicht viel mit dem Computer machen. Der Computer wurde sehr vorsichtig und bewusst eingeführt. Wir durften ihn im Informatik- und Tastaturunterricht gebrauchen aber noch nicht in den anderen Fächern. Wahrscheinlich ging es auch darum, die Brailleschrift nicht zu vernachlässigen durch den Einsatz des Computers. Ich war immer sehr vom Computer fasziniert und ich hatte Spass daran, mit ihm zu arbeiten. Bei Menschen wie mir ist es natürlich schon eine Gefahr, dass ich durch den Computer die Brailleschrift vernachlässigt hätte. Darum bin ich froh, dass sie den Computer vorsichtig und schrittweise eingeführt haben.

Erst ab der Oberstufe haben wir dann richtig gelernt den Computer einzusetzen und mit den verschiedenen Programmen und Hilfsmitteln wie Sprachausgabe umzugehen. Ich habe es gut gefunden, wie das abgelaufen ist.

AWy: Hat das bei dir auch mehr Lust geweckt, mit dem Computer zu arbeiten, dass ihr nicht von Beginn an alles damit machen durftet und nur langsam damit zu arbeiten begonnen habt?

P04:

Ja genau. Bei der Einführung des Computers habe ich eine Freiheit verspürt, die noch viel stärker war, als die Freiheit vom Lesen lernen. Wir durften dann schon vereinzelt das Internet nutzen und das fand ich schon recht cool damals. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das Internet dann einmal nutzen kann und das hat mir grosse Freiheit versprochen. Die Idee, mit diesem Gerät mit der ganzen Welt kommunizieren zu können, E-Mails zu verschicken, das hat mich stark beeindruckt. Das war grossartig.

AWy:

Hattest du genügend Zeit um Voll- und Kurzschrift zu lernen und waren die Lehrpersonen dafür geeignet?

P04:

Die Lehrpersonen, die mir die Voll- und Kurzschrift vermittelt haben waren geeignet, finde ich. Die Zeit die wir hatten, um Voll- und Kurzschrift zu erlernen habe ich bei der Kurzschrift als relativ knapp und stressig empfunden. Das Zeitbudget auch gerade mit diesem Kurzchriftlehrmittel war ziemlich eng. Es gab klare Zielvorgaben, wie weit wir in der Woche kommen sollten. Das war einerseits gut, aber andererseits fühlte ich mich dadurch gestresst. Vielleicht lag es auch daran, dass der zweite Lernende sehr motiviert war und schnell vorwärts gehen wollte. Er hat alles aufgesogen, was in diesem Buch stand und mich hat das damals eher weniger interessiert. Deshalb bin ich wohl auch in Stress geraten.

AWy:

Hattest du genügend Zeit um den Umgang mit dem Computer zu lernen und haben dir die Lehrkräfte auch das vermittelt, was du später im Umgang damit gebraucht hast?

P04:

Rückblickend finde ich, dass ich zu wenig Einblicke in die verschiedenen Technologien bekommen habe. Es gibt ja einen grossen Markt an Geräten, Sprachausgaben und unterstützenden Programmen. Ich finde, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit zu vergleichen und selber herauszufinden womit ich später arbeiten könnte und welche Geräte und Software für mich am besten passen könnte. Mir wurde ein Produkt vorgesetzt, was ich im Prinzip gut finde, denn mit etwas muss man ja beginnen, aber später wurden uns keine weiteren oder anderen Möglichkeiten beziehungsweise Produkte mehr vorgestellt. Dann finde ich, dass wir in gewissen Bereichen noch mehr in die Tiefe hätten gehen können. Gerade die Sprachausgabe zum Beispiel bietet ja so viele Einstellungsmöglichkeiten, die wir noch vertiefter hätten kennen lernen können. Da hätte man noch mehr herausholen können, finde ich. Das kam aus meiner Sicht zu kurz. Vor allem in den verschiedenen Anwendungen von Office, da wurden wir im Vergleich zu den Regelschulen sicher überdurchschnittlich gut geschult. Ich hatte schon einen Vorteil in diesem Bereich als ich die Schule verlassen habe. Einfach bezüglich der Hilfsmittel im Allgemeinen, da hätte ich schon noch etwas mehr erwartet von unserer Lehrperson. Ich konnte mit den Hilfsmitteln arbeiten, aber ich musste mich auch selber sehr stark dafür interessieren um vorwärts zu kommen. Ich hätte erwartet, ein breiteres Spektrum an Hilfsmitteln und ihren Vor- und Nachteilen kennen zu lernen.

AWy:

Könntest du uns erzählen wie du aktuell arbeitest, wie du jetzt schreibst oder liest?

P04:

Der Computer ist für mich schon das wichtigste Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben. Ich arbeite sehr oft in Kombination mit der Braillezeile und der Sprachausgabe und nutze für die Eingabe von Text die normale Tastatur. Das ist für mich am effizientesten. Dabei höre ich sehr oft der Sprachausgabe zu und lese sehr gezielt Sachen auf der Braillezeile nach. Oder ich überfliege den Text, im Sinne von ich fahre mit den Händen sehr schnell über die Braillezeile, um zu überprüfen, ob ich am richtigen Ort bin. Es ist noch schwierig zu beschreiben. Hören und von Hand lesen, das spielt recht eng zusammen, und die einzelnen Handlungen fliessen etwas ineinander.

AZw:

Hat die Länge des Textes oder ob er fehlerfrei sein muss, einen Einfluss auf deine Arbeitstechnik?

P04:

Also, wenn ich für mich privat arbeite oder es schnell gehen muss, dann nehme ich den Laptop und nutze ihn ohne Braillezeile, nur mit Sprachausgabe. Ich arbeite nicht immer mit der Braillezeile. Wenn es für mich selber ist, ich etwas im Internet surfe, wenn ich E-Mails oder Texte schreibe, die nicht so

wichtig sind, dann mache ich das mit der Sprachausgabe. Für Privates nutze ich natürlich sehr oft das Handy. Mittlerweile nutze ich oft das Iphone, wenn ich Sachen suche im Netz.

Was ich noch sagen muss: Sobald ich mit Fremdsprachen arbeite, dann nutze ich vorwiegend die Braillezeile und lese das so. Der Grund dafür ist, dass ich beim Lesen auf der Braillezeile gleichzeitig sehe wie man ein Wort schreibt. Ich weiss natürlich, dass es bei der Sprachausgabe auch die Möglichkeit gäbe, die Sprache umzustellen, aber das mache ich nie oder habe es auch nie gemacht. Wenn man nicht umstellt, dann liest die Sprachausgabe die Wörter so vor, wie sie geschrieben sind und das mag ich nicht. Das ist nicht angenehm. Ich verstehe es zwar und kann damit umgehen. Der Nachteil ist einfach, dass ich nicht genau weiss, wie man ein Wort ausspricht, wenn ich die Fremdsprache im deutschen Modus der Sprachausgabe höre. Ich habe viele Wörter so im Kopf, wie Jaws sie vorliest.

Am Anfang ist es natürlich auch so, dass man die Wörter, wenn die Sprachausgabe auf eine Fremdsprache eingestellt ist, gar nicht mehr versteht. Das ist ein weiterer Grund für meine Arbeitsweise. Ja, ich bin halt ein rechtes Gewohnheitstier und wenn ich etwas so oder so gelernt habe, dann bleibe ich meist dabei, solange es einigermaßen funktioniert.

AWy:

Wenn du für dich privat liest, welches Medium bevorzugst du da?

P04:

Ich höre am liebsten der Sprachausgabe zu. Ich schätze den etwas unpersönlichen oder maschinellen Klang. Ich habe mich an die Computerstimme der Sprachausgabe gewöhnt und so kann ich es in meinem Kopf irgendwie trennen, die Stimme und den Text. Es ist dann klar, das ist Mensch und das ist der Computer. So kann ich auch die Geschwindigkeit meinen Bedürfnissen anpassen. Ich fühle mich am wohlsten so zu hören.

AWy:

Siehst du einen Zusammenhang zwischen deiner heutigen Arbeitsweise und deiner Ausbildung an der Blindenschule?

P04:

Ich glaube schon. Es wurde mir schon vieles so mitgegeben. Klar musste ich einzelne Sachen auch für mich selber ausprobieren, was am besten funktioniert. Aber ich glaube es ist schon vor allem durch die Ausbildung bedingt, wie ich heute arbeite.

AZw:

Bist du mit deiner Arbeitsweise zufrieden oder würdest du dir Veränderungen wünschen in Bezug auf deine Strategien, Technologien oder deine technische Versorgung?

P04:

Ich glaube, es gibt schon noch viel Optimierungspotential. Ich habe es ja vorher bereits angetönt. Es gibt zum Beispiel bei Jaws viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die ich gerne mehr nutzen würde. Ich habe vieles im Kopf, das ich noch praktisch finden würde. Zum Beispiel dass man auf der Braillezeile gewisse Wörter hervorheben könnte, oder dass man einen anderen Modus einschalten könnte, damit Ergebnisse in übersichtlichen Tabellen gesammelt werden etc. Es gäbe so vieles. Aber während der Arbeit habe ich meist weder die Zeit noch die Geduld es zu suchen und auszuprobieren. Dann mache ich es so, wie es gerade ist, merke aber gleichzeitig, dass es mich nicht ganz befriedigt. Ich bin bei einigen Arbeitstechniken nicht ganz zufrieden, weil ich vermute, es gäbe einen einfacheren oder effizienteren Weg.

AWy:

Würdest du gerne einmal einen Weiterbildungskurs für die Nutzung der Sprachausgabe besuchen, wäre dies ein Bedürfnis?

P04:

Ich könnte mir gut vorstellen, wieder einmal einen Kurs zu besuchen, weil ich merke, dass ich mir viele Informationen mühsam zusammensuchen muss. Das mache ich eigentlich gerne, aber jetzt während meiner Ausbildung sitze ich schon den ganzen Tag vor dem Computer und da habe ich am Abend keine Energie mehr, noch länger am Computer zu sitzen und eine Lösung zu suchen für das Problem, das ich am Morgen bei der Arbeit hatte, obwohl ich weiss, dass es vielleicht eine Lösung für dieses Problem gäbe. Früher in der Schulzeit an der Blindenschule habe ich mir noch mehr Zeit dafür genommen, all die News zu lesen über neue Updates, aber jetzt bin ich dafür einfach oft zu müde. Eigentlich würde es mich schon interessieren, aber ich möchte in meiner Freizeit nicht auch noch ständig vor dem Computer sitzen. Gleichzeitig spüre ich das Bedürfnis in mir, trotz allem auf dem Laufenden zu sein. Ich habe dann Angst, plötzlich etwas nicht zu können oder zu wissen, was ich

bräuchte. Ich bin noch relativ jung und doch habe ich das Gefühl vieles zu verpassen, was vielleicht gut sein könnte für mich. Ich habe Angst das viel zu spät oder gar nicht zu merken. Der Austausch mit anderen sehbehinderten und blinden Menschen ist da sehr wichtig. Das hilft mir.

AZw:

Was hast du für Beratungs- und Unterstützungsangebote jetzt während deiner Ausbildungszeit?

P04:

Ich werde von Herrn X. betreut. Er schreibt Anträge an die IV, bespricht Schulisches mit meinen Ausbildungsverantwortlichen, organisiert die Zugänglichkeit von Lehrmitteln oder schaut dass ich Prüfungen in angemessenen Konditionen bewältigen kann. Früher als ich das Gymnasium besucht habe, haben wir noch oft zusammen schulische Inhalte erarbeitet und jetzt sind seine Aufgaben eher administrativer Art.

Ich erinnere mich, dass er mich in Mathematik auch gerade auf technologischer Ebene unterstützt hat. Man muss für die Mathematik ja auch einen Weg finden, wie man gewisse Bereiche darstellen kann. Mit dem Mathematikdarstellungsprogram LaTeX musste ich mich am Anfang etwas zurecht finden. Da steckte viel „learning by doing“ dahinter, und dabei hat mich auch Herr X. tatkräftig unterstützt, indem wir zusammen Lösungen für meine Probleme gesucht haben.

AWy:

Du könntest du dich also auch für technologische Unterstützung an ihn wenden?

P04:

Ja, das könnte ich, aber da gibt es auch noch die „Access-Tech“. Angebote für Unterstützung in technologischen Dingen gibt es eigentlich genug aber für mich ist die Hürde doch noch recht hoch, von diesen Angeboten dann auch Gebrauch zu machen.

AZw:

Was macht die Hürde gross für dich?

P04:

Viele kleine Probleme die auftauchen, kann ich auf die eine oder andere Weise umgehen. Es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert, wenn ich die andere Technologie oder die andere Möglichkeit die es noch gäbe, um eine Aufgabenstellung zu lösen, nicht kenne. Ich denke dann, das ist doch nicht nötig, deswegen jemanden zu kontaktieren. Ich sage mir dann, das ist doch nur etwas Kleines und ich werde mir mal die Zeit nehmen bei etwas Grösserem oder die Kleinigkeiten zusammenfassen und dann alles auf einmal fragen. Ich schiebe dann vieles so vor mir her und die kleinen Dinge summieren sich dann. Die einzelnen Probleme sind zu wenig gravierend, dass ich das Bedürfnis hätte, mich sofort an jemanden zu wenden. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu meinem Charakter, dass ich mir zuerst einmal selber weiterzuhelfen versuche und nicht gerade in der Gegend rumtelefoniere oder so.

AWy:

Hast du Angst davor, dass die Befragten eines deiner Probleme als lächerlich empfinden könnten?

P04:

Also, ich merke gerade bei der Firma „Access-Tech“, einer Firma, die eigentlich für Beratung und Unterstützung da wäre, wird vieles vorausgesetzt, da diese Leute ein grosses Know-How haben. Da wage ich mich dann oft gar nicht zu fragen, weil ich denke, sie könnten mein Anliegen zu banal finden. Bei einem Anliegen bezüglich meines Arbeitsplatzes haben mir diese Leute Fragen gestellt, die Kenntnisse erfordern würden, die ich einfach nicht habe. Bei ihren Erklärungen habe ich einfach nur „Bahnhof“ verstanden. Nach zweimaligem Nachfragen habe ich mich dann nicht mehr getraut, weiter zu fragen auch wenn ich es nicht verstanden habe, was mir die Person erzählt hat. Eigentlich würde es mich schon interessieren. Mir scheint die ganze Sache wie ein Spagat. Eigentlich bin ich ja nur Anwender und andererseits möchte ich auch ein bisschen den Hintergrund verstehen, damit ich gewisse Einstellungen auch selber vornehmen oder verändern kann. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich denke es wird häufig vergessen, dass ich nur Anwender bin. Ich mache die Ausbildung zum Kaufmann und nicht zum Informatiker. Aber manchmal habe ich das Gefühl ich müsste zusätzlich die Ausbildung zum Informatiker machen, damit ich das Hintergrundwissen habe, wie die Technologien funktionieren. Ich fühle mich oft wie zwischen zwei Fronten eingeklemmt. Die in meinem Büro wollen, dass ich etwas machen kann, und die Software, die ich dafür brauche funktioniert. Von ihrer Seite bekomme ich den Auftrag für Lösungen zu sorgen und bei den zuständigen Stellen nachzufragen. Ich kann gut verstehen, dass meine Vorgesetzten sagen, schau dass du dieses Problem lösen kannst. Andererseits, wenn ich dann daran bin es mit einem Techniker zu lösen, dann stellt der mir Rückfragen, die ich nicht beantworten kann und dann muss ich wieder meine Vorgesetzten aufsuchen und sie fragen. Ich stehe dann mittendrin und bin die Koordinationsstelle. Dieses Gefühl, zwischen diesen zwei Fronten eingeklemmt zu sein ist nicht immer so einfach. Vorher

im Gymnasium war das nicht so, aber jetzt in der Ausbildung und in der Arbeitswelt stehe ich da mittendrin.

AZw:

Was denkst du, woran liegt es, dass der Einsatz von Technologien gelingt oder eben nicht gelingt?

P04:

Ich glaube, das Problem liegt darin, dass viele für sich selber tüfteln und ein grosses Know-How haben, aber sie teilen ihr Wissen zu wenig. Ich glaube, viele Informationen sind noch zu wenig irgendwo zentral verfügbar. Zum Beispiel im Internet könnten doch Erfahrungen gesammelt werden und Anleitungen, wie etwas gelöst wird. Dann könnte man viele Probleme selber lösen und müsste keinen Techniker anrufen. Ich habe das Gefühl, da könnte man noch viel optimieren, dass man mit einer bestimmten Software oder Technologie zu Gange kommt. Einerseits scheint mir die Ausbildung sicher ein wichtiger Punkt, das Zeigen, wie etwas funktioniert, andererseits braucht es aber auch die Möglichkeiten im Selbststudium Sachen lernen zu können. Dazu braucht es verständliche Anleitungen oder so. Das fände ich wichtig. Vielleicht könnte man dies unter „Hilfe zur Selbsthilfe“ zusammenfassen. Bei meinen Entscheidungen irgendwo nachzufragen schwingt ein Gedanke auch immer ein bisschen mit: Sobald ich eine ausgebildete Person für Hilfe anfrage, ist dies ja auch immer mit Kosten verbunden. Wenn ich zum Beispiel bei Access-Tech nachfrage und Hilfe beanspruche. Deshalb probiere ich mir immer zuerst selber zu helfen. Ich denke, ich bin mir dies schuldig, dass ich zuerst selber probiere, mein Problem zu lösen.

AZw:

Wie schätzt du den Stellenwert der Brailleschrift ein im Zeitalter von fortschreitenden Technologien?

P04:

Die Brailleschriften haben sicher nicht mehr den gleichen Stellenwert wie sie einmal hatten. Aber ich finde es wichtig, dass die Brailleschrift erhalten bleibt und dass wir weiterhin die Möglichkeit haben sie zu nutzen, halt etwas anders als früher. Ich finde die Kombination macht es aus. Ich persönlich würde die Brailleschrift nicht mehr unbedingt alleine nutzen aber in Kombination mit anderen Sachen ist sie gut und wichtig. Die Brailleschrift birgt für uns ja auch immer noch die Möglichkeit auch ohne Computer schreiben und lesen zu können. Das darf man ja nicht vergessen, wenn man schnell etwas aufschreiben will und den Computer nicht zur Verfügung hat, dann ist die Brailleschrift immer noch das Beste.

AWy:

Schreibst du dir Gewürze und Arzneimittel in Braille an, bei dir zu Hause?

P04:

Ja, ich habe bei mir sehr viele Sachen angeschrieben. Ich habe sie mit der Prägezange in Braille beschriftet.

AWy:

Es gibt sogar einen Aufsatz für die Braillemaschine um Dimi-Bänder zu beschriften, kennst du das?

P04:

Nein, aber das könnte etwas Gutes sein, wenn ich es mir überlege.

AZw:

Was denkst du, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für Blinde und Sehbehinderte notwendig um die obligatorische Schulzeit und eine Ausbildung bestreiten zu können?

P04:

Ich denke, dass man all die verschiedenen Möglichkeiten wie Vollschrift, Kurzschrift, Computer und die verschiedenen Sprachausgabesysteme kennen muss. Ich finde wichtig, dass man ein möglichst breites Spektrum von Möglichkeiten kennen lernt und ausprobieren kann. Klar kann man nicht alle Möglichkeiten zeigen und vertieft darauf eingehen, aber ich finde wichtig, dass man zumindest Hinweise darauf bekommt oder sie einmal ausprobieren kann. Es ist wichtig, die Grundlagen wie Braille und der Umgang mit dem Computer zu lernen, das ist klar, aber ich finde es auch wichtig erweiterte Möglichkeiten kennen zu lernen, damit man diesen selber nachgehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und es sollten auch Angebote zur Verfügung stehen, diese anderen Möglichkeiten noch vertiefter kennen zu lernen. Das würde ich mir wünschen.

AZw:

In welcher Reihenfolge sollen Brailleschrift und der Umgang mit Technologien vermittelt werden?

P04:

So wie ich es gelernt habe, finde ich gar nicht schlecht. Am Anfang die Brailleschrift zu lernen, finde ich eine gute Sache, denn darauf baut ja alles auf. Auch Sehende lernen zuerst die Schwarzschrift. Wenn man Braille beherrscht, kann man dann auch besser mit einer Braillezeile umgehen. Ich glaube, diese Reihenfolge, wie ich es gelernt habe, macht schon Sinn. Ich würde die Reihenfolge wahrscheinlich so beibehalten. Vielleicht kommen noch neue Geräte wie Handys dazu. Wobei, auch sehende Kinder eignen sich den Umgang mit Smartphones häufig schon früh selber an, das braucht wahrscheinlich keinen speziellen Kurs. Bei Kindern und Jugendlichen ist das ja nicht so problematisch. Ich denke, sie können sich dies auch selber beibringen. Das hätte für mich jetzt nicht Priorität, dass man schon in der ersten Klasse mit dem iPad umzugehen lernt.

AZw:

Hast du dich in Sachen Braille und Technologien gut vorbereitet gefühlt, als du in die Lehre hinausgetreten bist? Hattest du das Gefühl über das nötige Know-How zu verfügen?

P04:

Ich hatte von allen Sachen, die ich später in der Ausbildung brauchte oder immer noch brauche, schon ein bisschen was gelernt. Aber zum Teil war es zu wenig. Ich wusste zum Beispiel, dass es ein Programm gibt für die Mathematik und habe die Grundlagen dafür sehr oberflächlich kennen gelernt. Diese Grundlagen kannte ich auch nur, weil einige Lehrperson individuell sich dazu entschieden haben, das mit den Schülern zu erarbeiten. Das war meines Wissens so nicht vorgesehen. Dieses Engagement von einzelnen Lehrpersonen, die sich dazu entschieden, Dinge, die sie selber als wichtig erachteten den Schülern weiterzugeben, schätze ich sehr. Ich glaube, es war stark vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte abhängig. Wenn ich das rückblickend für mich anschau, dann habe ich nicht den Eindruck, als ob die Lehrkräfte nach einem bestimmten Lehrplan vorgegangen seien. Klar, fächerspezifisch sicher schon, aber wie man bestimmte Hilfsmittel einsetzt, da ging es nicht nach einem bestimmten Plan und hing stark von den einzelnen Lehrkräften und ihren Einschätzungen bezüglich der Wichtigkeit ab.

AWy:

Das ist deine Kritik, die du schon vorher angebracht hast, dass euch eine zu wenig breite Palette an Hilfsmitteln und Möglichkeiten vorgestellt wurden.

P04:

Ja, es kam mir manchmal so vor, als würden die Lehrer an eine Hilfsmittelmesse gehen, etwas entdecken, was sie gut finden und dann wird das gebraucht. Mir schien es immer so, als würde jemand anderes, der nichts mit mir zu tun hat, bestimmen was ich gut brauchen könnte in punkto Technologien.

AWy:

Ist in deiner Antwort auch ein wenig der Vorwurf enthalten, dass die vermittelnden Lehrpersonen selber nicht blind waren und somit auch nicht unbedingt genau wissen konnten, was du brauchst?

P04:

Gerade im Fach Informatik hatte ich am Anfang eine Lehrperson, die selber sehbehindert war, dann später eine sehende Lehrperson. Der Unterschied war deutlich erkennbar. Der sehbehinderte Lehrer hat ganz andere Prioritäten gesetzt und ich habe bei ihm viel, viel, viel mehr gelernt, als bei der sehenden Lehrperson. Dazu kam, dass die sehende Person völlig neu war und sich in die Technologien zuerst einarbeiten musste. Da wir vorher von einem sehbehinderten Lehrer unterrichtet wurden, waren wir der neuen Lehrperson fast wie ein Schritt voraus. Die negative Auswirkung davon war, dass wir nicht mehr viel dazulernen konnten. Herr X. hat viel gewusst, weil er die Technologien selber auch täglich brauchte. Ich sage nicht, dass eine sehende Person das nicht auch vermitteln könnte. Aber es braucht auf jeden Fall eine erfahrene Person, die diese Technologien schon beherrscht und sie nicht selber gerade neu lernt und sich darin einarbeitet. Das ist natürlich schwierig, denn man muss ja mit sehbehinderten und blinden Menschen zu tun haben, um das selber zu lernen, aber man sollte sie am Anfang nicht auch gleich selber unterrichten. Ich denke, es ist schwierig, jemanden zu finden, der selber schon genug Erfahrung mitbringt.

AZw:

Du denkst, dass die Kompetenzen der Lehrpersonen gerade in den blindenspezifischen Fächern einen sehr hohen Stellenwert haben?

P04:

Ich denke schon. Da hat man auch gut die Erfahrungen der Lehrpersonen gemerkt. Diejenigen, die das schon lange machen waren sicherer und da spielte es nicht einmal mehr eine Rolle, ob sie sehend oder blind waren. Unsichere Lehrpersonen verunsichern Lernende auch selber.

AZw:

Vorhin beim Online-Fragebogen hast du bei einigen Punkten gesagt, dass du da noch etwas sagen möchtest. Konntest du dich zu den entsprechenden Punkten genügend äussern oder hast du den Eindruck, dass noch etwas fehlt?

P04:

Ich hoffe die wichtigsten Dinge zum Ausdruck gebracht zu haben. Ich finde es ein spannendes Thema und ihr habt mich zum Denken angeregt.

AWy:

Wir sind am Ende des Interviews angelangt und möchten uns ganz herzlich für das spannende Gespräch bedanken.

I.II.V Interview P05

Interview P05 13. Juli 2015

AWy:

Könntest du uns deine Sehbehinderung erläutern und erzählen wann sie aufgetreten ist?

P05:

Meine Sehbehinderung habe ich seit Geburt, weil der Sehnerv zu dünn ausgebildet wurde. Ich sehe mit dem linken Auge etwas mehr als rechts. Wobei – ich erkenne einfach hell und dunkel und Umrisse, aber alles sehr verschwommen. Ich könnte zum Beispiel wenn vor mir ein Baum steht nicht unterscheiden, ob es sich um einen Pfahl oder einen Baumstamm handelt. Meine Wahrnehmung ist sehr minim und es kommt auch auf den Winkel an, wie ich zum Objekt stehe, wie nahe es ist, wie konzentriert ich bin, wie sich der Hintergrund vom Objekt abhebt und so weiter. Wenn etwas Dunkles vor einem hellen Hintergrund steht, sehe ich es eher, als wenn es fast die gleiche Farbe hat, wie der Hintergrund. Farben sehe ich keine. Ich sehe nur hell und dunkel.

AWy:

Kannst du deinen Sehrest einsetzen um etwas in Schwarzschrift zu lesen?

P05:

Nein, das müsste so riesig geschrieben sein, mit so dicken Linien und es ginge so lange, es zu entziffern, nein. Ich kann die Schwarzschrift sobald sie als Reliefschrift erscheint so halbwegs lesen, mit den Händen aber mit den Augen geht es nicht.

AZw:

War deine Sehbehinderung immer so, oder hat sie sich verändert?

P05:

Nein, dies war immer so.

AWy:

Weisst du, wie Schwarzschrift aussieht?

P05:

Ich habe Schwarzschrift einmal gelernt. Da ich sie nie brauche ist sie ziemlich verkümmert. Die Grossbuchstaben kann ich eigentlich fast alle, die kleinen Buchstaben kenne ich praktisch nicht. In meinem Zimmer habe ich ein Alphabet (Reliefbuchstaben) und wenn ich das Gefühl habe, ich müsse etwas auffrischen, dann schaue ich es mir an. Aber ich kann es nicht gut und Schnürchenschrift oder Verschnörkelungen gehen überhaupt nicht.

AWy:

Könntest du für eine Drittperson etwas notieren?

P05:

Das könnte ich nicht, weil ich da keine Linien hätte. Ich kann Grossbuchstaben, wenn sie reliefartig und gross genug sind lesen, aber ich schreibe sie nicht selber, ausser bei der Unterschrift.

AZw:

Wo bist du in die Schule gegangen und wie hast du dein schulisches Setting rückblickend erlebt?

P05:

Ich bin von Anfang an integriert in die Schule gegangen. Zuerst in den Kindergarten, dann Primar- und Sekundarschule, das alles habe ich am Wohnort besucht. Später ging ich ins Gymnasium und aktuell studiere ich an einer Hochschule.

Ich habe die Integration als sehr positiv in meinen Erinnerungen. Am Anfang hatten wir einige Schwierigkeiten bei der Einschulung, weil die Lehrperson, die mich damals hätte übernehmen sollen, traute sich nicht zu mit mir in der Klasse zu arbeiten. Wir gingen dann zu einem anderen Schulhaus, da es hier glücklicherweise drei Schulhäuser gibt. Dort haben wir eine Lehrperson gefunden, die bereit war mich zu unterrichten. Sie hat sich dann in der Folge sehr engagiert und hat sogar die Brailleschrift gelernt für mich, was wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Ich wurde damals schon von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst unterstützt.

Die Integration war für mich sicher der richtige Weg. Ich möchte sie nicht unbedingt auf einen Heldensockel stellen und sagen, dass dieser Weg für alle gut wäre, aber für mich war es absolut richtig. Ich durfte mit sehenden Kindern zusammen die Schule besuchen, was ich sehr sinnvoll finde, weil ich ja in einer sehenden Welt lebe. Auch in der Berufswelt werde ich vorwiegend von sehenden Menschen umgeben sein.

Wenn es möglich ist, integriert in die Schule zu gehen, ist dies ein grosser Vorteil, weil man von Anfang an in der sehenden Welt lebt und auch mit den Schwierigkeiten konfrontiert wird, die es vielleicht gibt. Diese Schwierigkeiten, die gibt es ja wirklich, weil wir eine Behinderung haben, die uns bei gewissen Sachen im Weg steht.

Ich denke, an einer Blindenschule ist man oft etwas beschützt davor. Das kann auch ein Vorteil sein, weil es ist manchmal streng integriert in die Schule zu gehen und immer wieder mit seinen Defiziten konfrontiert zu werden zum Beispiel im Geometrieunterricht, wo es plötzlich um dreidimensionale Formen geht, was extrem schwierig ist. In einer Blindenschule wäre dies natürlich an die Fähigkeiten von sehbehinderten Kindern angepasst und das ist natürlich in der Regelschule nicht so. Wegen einem sehbehinderten Kind passt man nicht den ganzen Geometrieunterricht an.

Schlussendlich war es gut, weil ich finde wir leben in einer sehenden Welt und wir müssen uns in diese Welt integrieren, wenn man sich nicht völlig isolieren will.

AWy:

Habe ich dich richtig verstanden, integriert in die Schule zu gehen hat dich gefordert aber nicht überfordert?

P05:

Nein, gar nicht überfordert, absolut nicht!

Also ja, es hat mich gefordert aber nicht auf eine ungesunde Art und Weise.

Es gab Dinge, die heute für mich vorteilhaft sind, zum Beispiel Sprachen über das Gehör zu lernen. Man hat mir immer gesagt, ich hätte relativ wenig Akzent in den Fremdsprachen, die ich spreche. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich gewöhnt bin, mich auf mein Gehör zu verlassen. Meine Stärke in Fremdsprachen hat mir dann später im Gymnasium zum Beispiel geholfen eine schlechte Note in Geometrie zu überstehen.

Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wegen der Integration überfordert gewesen wäre, überhaupt nicht.

AWy:

Könntest du uns beschreiben wie du Lesen und später Schreiben gelernt hast?

P05:

Ja gerne. Ich hatte einen Unterstützungslehrer vom ambulanten Dienst. Er kam am Anfang, nach der Einschulung sehr häufig, praktisch in jede Lektion. Er hat mir die Punktschrift beigebracht, während die anderen Schüler die Schwarzschrift gelernt haben. Also die anderen Schüler haben beispielsweise mit der Lehrerin an der Wandtafel den Buchstaben „T“ gelernt, und er hat mir im gleichen Klassenzimmer den „T“ in Braille beigebracht. Wir waren in der Klasse und haben einfach leise mit einander gearbeitet. Wir haben dies so mit allen Buchstaben und den Zahlen gemacht. So habe ich mit den anderen Kindern lesen und schreiben gelernt.

Meine Mutter hat bei der Blindenbibliothek oft Bücher in Vollschrift bestellt. Ich erinnere mich noch recht gut, ich habe am Anfang nicht so gerne gelesen und meine Mutter musste mich etwas überreden. Lesen ist dann aber sehr schnell ein grosses Hobby von mir geworden. Ich durfte Hörspiele abends nach 20 Uhr nicht mehr hören aber Lesen in Braille war erlaubt. Meine Eltern haben diese Weisung dann schon bald bereut, weil ich bis um Mitternacht oder länger gelesen habe. Lesen habe ich vorwiegend mit Büchern gelernt und das Schreiben mit den anderen Kindern in der Schule.

AWy:

Hättest du von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine?

P05:

Ja, ich hatte von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine. Mit dieser schrieb ich, während die Anderen in Schwarzschrift schrieben. Die Kurzschrift habe ich dann später auch gelernt. Ich glaube, das war während der Turnstunde, wenn die Anderen Ballspiele machten. Die Lehrperson hat mich von diesem Unterricht befreit, weil ich sowieso keine Ballspiele machen konnte und so konnte ich in dieser Zeit die Kurzschrift dazu lernen.

AWy:

Weisst du noch wann du die Kurzschrift gelernt hast, in welchem Schuljahr das ungefähr war?

P05:

(Überlegt) Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war sicher noch in der Primarschule, in der dritten oder vierten Klasse. In der dritten Klasse erhielt ich für die Schule einen Laptop mit einer Braillezeile und einen stationären Computer mit Braillezeile zu Hause. So musste ich den Laptop nicht hin- und hertragen. Von da an habe ich dann mit dem Computer gearbeitet, ab der dritten Klasse. Dies hat für die Lehrperson vieles vereinfacht. Sie brauchte dann nicht immer jemanden, der meine Blätter in Braille korrigierte oder musste sie nicht mehr selber mühsam in Braille korrigieren, sondern konnte ausdrucken, was ich geschrieben habe und selber korrigieren. Von da an erhielt ich auch Prüfungen elektronisch auf einem Memory Stick und konnte sie so schreiben. Das war eine recht grosse Veränderung im Lesen und Schreiben, als ich den Computer bekam. Das war in der dritten Klasse. Ob es Mitte oder Ende der dritten Klasse war, weiss ich nicht mehr so genau. Und ich glaube Ende dritte oder in der vierten Klasse habe ich dann auch die Kurzschrift erlernt. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, in welchem Jahr das war.

AWy:

Könntest du uns erläutern wie du aktuell arbeitest, wie du liest und wie du schreibst?

P05:

Ich arbeite heute mehrheitlich und überwiegend mit dem Computer. Ich brauche die Braille-Schreibmaschine ab und zu, um meine Bankbelege, CD's oder Sonstiges zu beschriften. Mit einer blinden Kollegin tausche ich ab und zu einige Gedanken per Brief aus und da nutze ich dann die Brailleschrift-Schreibmaschine. Meistens schreibe ich aber E-Mails oder Briefe als Word-Dokument. Diese kann man dann ja auch ausdrucken in Braille oder Schwarzschrift. An der Hochschule arbeite ich vorwiegend mit dem Computer. Notizen die ich während den Vorlesungen mache, schreibe ich mit dem Laptop. Prüfungen schreibe ich auch auf dem Computer und gebe sie dann auf einem Speicherstick ab. Übersetzungen schreibe ich auch auf dem Laptop wie meine Mitstudierenden, weil wir da oft auch im Internet recherchieren müssen.

AZw:

Wenn du sagst, mit dem Laptop, was bedeutet dies?

P05:

Ich habe die Braillezeile immer angeschlossen und die Sprachausgabe aktiviert, das mache ich immer so.

AWy:

Machst du da nie Unterschiede? Wenn du zum Beispiel im Zug arbeitest, oder während der Vorlesung Notizen machst arbeitest du ebenfalls mit Braillezeile und Sprachausgabe.

P05:

Ich arbeite nie im Zug, da ich nur eine halbe Stunde Weg habe. Aber selbst wenn der Weg länger wäre würde ich nicht im Zug arbeiten, da ich mich nur schwer konzentrieren kann. Dazu kommt, dass die Leute immer sehr interessiert sind sobald ich ein Braillebuch zur Hand nehme und mit mir sprechen wollen. Das stört mich überhaupt nicht, ich bin sehr offen und rede gerne, aber ich komme dann einfach nicht zum Arbeiten.

Die Braillezeile habe ich immer angeschlossen. Ich höre nicht so gerne der Sprachausgabe zu. Wenn ich etwas lernen und mir merken muss, dann mache ich das nicht übers Gehör. Es bleibt mir besser, wenn ich es mit den Händen lese. Wenn ich sehen könnte, wäre ich ein visueller Mensch. Ich brauche ein Bild vor mir, ein Schriftbild, dann kann ich es mir besser einprägen. Wenn ich ein neues Wort merken muss, und jemand sagt es mir zum Beispiel auf Französisch, dann bitte ich die Person es zu buchstabieren. Ich muss es nicht unbedingt aufgeschrieben sehen. Ich muss einfach die Buchstaben wissen, damit ich es mir merken kann, auch wenn man das Wort dann ganz anders ausspricht als man es schreibt. Ich brauche dies und deshalb habe ich die Braillezeile immer angeschlossen.

Mir ist es sehr wichtig, dass ich fehlerlos schreibe, selbst bei Notizen. Meine Kolleginnen sind immer erstaunt wie fehlerlos meine Notizen sind. Das ist mir einfach wichtig. Das sehe ich auf der Braillezeile natürlich besser als mit der Sprachausgabe. Und deshalb ist die Braillezeile immer angeschlossen.

AWy:

Versendest du auch Kurznachrichten per Telefon und wenn ja wie machst du dies?

P05:

Ich habe mich sehr lange gegen ein Iphone geäußert und habe nun von einer Kollegin eines zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da habe ich mir gesagt, na gut, jetzt muss ich wohl. Ich schreibe ab und zu SMS oder What's App-Nachrichten. Ich weiss, dass man die Nachrichten diktieren könnte, aber das mache ich eigentlich nie. Ich habe den Anspruch an mich wie die andern in Mundart zu schreiben und ich habe den Anspruch an mich tippen zu können auch wenn es ein bisschen länger geht. Ich schreibe die SMS immer ohne zu diktieren. Ich tippe die Texte mit Voice Over und der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur, den Computertasten auf dem Bildschirm. So zu schreiben dauert ziemlich lange und ich weiss, dass man eine externe Tastatur anhängen könnte, aber wenn ich das Handy mitnehme will ich nicht noch einen Stapel zusätzlicher Geräte mitschleppen, sonst könnte ich ebensogut den Laptop mitnehmen. Dies ist vielleicht der Grund, warum ich mich so lange gegen das I-Phone geäußert habe und ich bin immer noch sehr unglücklich mit dem Touchscreen. Ich finde es keine gute Lösung. Ich finde das Voice Over ist eine super Sprachausgabe, aber es ermöglicht blinden Menschen nicht das gleich schnelle Schreiben mit dem I-Phone, wie es für Sehende möglich ist. Ich finde das I-Phone hat super Apps und super Funktionen auch für blinde Menschen, aber der Touchscreen ist schon ein Hindernis.

AWy:

Liest du Kurzschrift auch in anderen Sprachen als Deutsch?

P05:

Nein, ich habe mir zwar einmal ein kleines Büchlein in der Blindenbibliothek SBS mitgenommen, als ich dort ein Praktikum gemacht habe, weil ich mir dachte, Kurzschrift in Englisch und Französisch wäre für mich als Übersetzerin schon noch gut. Bis anhin habe ich sie aber in diesen beiden Sprachen nie gebraucht, und deshalb habe ich sie auch nicht gelernt. Wenn ich irgendwann mit der Kurzschrift in einer Fremdsprache konfrontiert werden sollte, dann hätte ich dieses Büchlein und könnte sie lernen. Im Moment brauche ich es nicht und darum habe ich es nicht gelernt.

AWy:

Wenn ich dich richtig verstanden habe, liest du deine Texte für die Schule und privat vorwiegend auf Papier, stimmt dies?

P05:

Für die Schule nicht mehr so, es ist einfach zu teuer all diese Texte in Braille zu drucken und ich finde es eine grosse Papierverschwendung. Wir müssen so viele Texte einfach so lesen, als Hintergrundlektüre und als Prüfungsvorbereitung. Diese Texte werde ich später nie wieder lesen und da sehe ich keinen Sinn darin, diese Texte auszudrucken. Während der obligatorischen Schulzeit hatte ich eigentlich alle Schulbücher, in die ich nicht reinschreiben musste, in Brailledrucken. Aber seit Beginn des Studiums hat sich das radikal geändert. Es macht keinen Sinn, eine Papierschlacht anzufangen, für Texte, die ich einmal lese, sie dann zusammenfasse und nie wieder lesen werde. In der Freizeit, wenn ich wählen kann, dann habe ich viel lieber ein Buch in der Hand. Es ist zwar mühsam solche Bücher mitzunehmen, da behelfe ich mir mit einem Hörbuch auf dem Milestone. Wenn ich alle Möglichkeiten offen habe, dann lese ich am liebsten auf Papier. Ich bin da noch schneller als auf der Braillezeile. Diese Millisekunde, die die Braillezeile braucht um von einer Zeile auf die andere umzuschalten, die merkt man einfach. Deshalb kann ich auf der Braillezeile nicht gleich schnell lesen wie auf Papier. Deshalb lese ich am liebsten auf Papier und am liebsten Kurzschrift, weil das am schnellsten geht.

AWy:

Vorhin hast du gesagt, dass du am liebsten Kurzschrift liest. Aber auf der Braillezeile arbeitest du vorwiegend mit Vollschrift, ist das richtig?

P03:

Das stimmt. Das hat damit zu tun, dass ich, sobald ich mit Computer und der Braillezeile lese, die Texte meistens auch korrigieren möchte. Ausser wenn ich ein Linguistikbuch auf dem Computer lese, dann lasse ich es mir mit der Sprachausgabe vorlesen, damit es schneller geht. Wenn ich mit der Braillezeile lese, dann geht es mir darum, den Text genau zu lesen und ihn korrigieren zu können. Wenn ich die Kurzchriftausgabe eingeschaltet habe und dann einen bestimmten Buchstaben löschen möchte, dann kann ich ja diesen bestimmten Buchstaben nicht mit dem Cursor anklicken. Ich sehe die Fehler weniger gut, wenn ich nicht jeden Buchstaben einzeln lesen kann. Ich habe das Gefühl, dass mir so die Fehler schneller entgehen und deshalb lese ich Vollschrift auf der Braillezeile.

AWy:

Vorhin hast du im Zusammenhang mit Lesen erwähnt, dass du eher ein optischer Typ bist. Nun hast du gesagt, dass du gerade längere Texte vermehrt einfach nur mit der Sprachausgabe anhörst. Das verstehe ich nicht ganz.

P05:

Genau, das stimmt. Meine Dozentin hätte an meiner Aussage wohl keine Freude, aber das hat damit zu tun: Die Linguistiktexte, welche wir lesen müssen, das ist Pflichtlektüre und die wichtigen Punkte werden in den Vorlesungen noch einmal erwähnt. Wenn ich diese Texte alle auf der Braillezeile lesen würde, dann hätte ich so elend lange, auch wenn ich die Braillezeile auf Kurzschrift einstellen würde. Ich hätte viel länger als all meine sehenden Kolleginnen und Kollegen und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich studiere Vollzeit und will dieses Studium in der gleichen Zeit wie meine Mitstudierenden bewältigen und wenn ich nun alles in Braille lesen würde, dann wäre ich einfach zu langsam.

Im Unterricht fällt mir auf, wenn meine Mitstudentinnen und Studenten einen Text lesen müssen, dann überfliegen sie ihn einfach. Ich kann das nicht. Mit der Sprachausgabe zu lesen ist für mich ein wenig wie überfliegen. Beim Überfliegen liest man ja nicht so genau. Es geht mehr darum, dass man es einfach einmal gelesen hat. Ich muss ja solche Texte nicht auswendig können, ich muss mir nur die wichtigsten Punkte merken und dafür finde ich die Sprachausgabe eine gute Hilfe.

Wenn ich etwas wirklich auswendig und genau wissen muss, dann brauche ich es einfach vor mir in Braille.

AZw:

Was wählst du, wenn du möglichst gut vorlesen willst?

P05:

Dann entscheide ich mich absolut für die Kurzschrift auf Papier. Im Unterricht ist das natürlich schwierig, weil ich die Texte dann ja nur auf dem Computer habe. Aber wenn ich wirklich frei wählen kann, dann Kurzschrift auf Papier. Es geht am schnellsten zum Lesen und der Lesefluss ist auch am flüssigsten. Ich lese sehr gerne vor und darum will ich es auch möglichst gut machen.

AZw:

Gibt es beim Schreiben auch Unterschiede, welchen Anforderungen du ausgesetzt bist und welche Technologie du dafür nutzt?

P05:

Eigentlich nicht, ich schreibe immer mit dem Laptop, ausser wenn ich Dinge in Braille anschreibe, dann schreibe ich mit der Braille-Schreibmaschine. Ansonsten schreibe ich immer auf dem Laptop. Also, letzten Freitag bekam ich einen Anruf, als ich unterwegs war und hätte mir einen Termin notieren müssen. Mein Freund hat zu mir gesagt, ich solle die Informationen auf meinen Milestone sprechen. Leider höre ich meinen Milestone nie ab oder auch nicht das Iphone. Das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich notiere alles auf dem Kalender in meinem Laptop, das ist alles. Ich will nicht zwei Kalender führen, das gibt ein Durcheinander. Dann habe ich mir den Termin einfach gemerkt und ihn zu Hause aufgeschrieben. Ich bin so ein Typ, dass ich es mir dann lieber merke und zu Hause aufschreibe, als dass ich mehrere Agenden führe und dann nicht mehr draus komme wo ich was notiert habe. Und das Synchronisieren mit dem Iphone, das hin und her – nein –, das ist mir zu kompliziert. Dann merke ich es mir lieber und schreibe es dann zu Hause auf. Ich bin wirklich sehr auf meinen Laptop fixiert, wenn es ums Schreiben geht.

AZw:

Bist du zufrieden mit der Art und Weise wie du schreibst? Oder wünschst du dir eine Veränderung in gewissen Sachen in Bezug auf Strategien, Technologien oder auch in Bezug auf deine technische Versorgung?

P05:

Ich informiere mich eigentlich kaum über neue Technologien und habe deshalb ein etwas eingeschränktes Blickfeld, denke ich. Ich bin mit meinem System soweit zufrieden und wenn ich es nicht mehr wäre, dann würde ich mich über andere Technologien informieren. Was ich nicht toll finde, ist wie bereits gesagt der Touchscreen des I-Phones. Deshalb habe ich mich so lange dagegen gesträubt. Ich musste aber feststellen, dass der Touchscreen im Kommen ist und es sinnlos ist, sich dagegen zu wehren. Vorübergehend habe ich beschlossen, trotz meiner Abneigung mit dem I-Phone zu arbeiten. Ich werde nicht damit anfangen, das I-Phone auch als Musikplayer zu nutzen. Das finde ich nicht nötig, dazu brauche ich den Milestone. Den Touchscreen nutze ich nur, wenn es nicht anders geht. What's App geht halt momentan nicht anders, als mit dem Touchscreen, oder es ist schwierig, es anders zu lösen, denn ich habe auch keine Lust darauf eine

Tastatur mitzuschleppen. Das heisst, im Moment bin ich einfach daran einen Kompromiss zu suchen, zwischen meinen eigenen Vorstellungen und den Geräten, die der Markt anbietet.

AWy:

Hattest du genügend Zeit für den Erwerb und die Vertiefung von Braille und die Weiterbildung in der Nutzung von Technologien?

P05:

Absolut! Wie bereits gesagt, habe ich bereits beim Erwerb des Alphabets gleich schnell gearbeitet wie meine sehenden Klassenkameradinnen und Kameraden. Das hat für mich absolut ausgereicht. Nach dem Erwerb der Kurzschrift, blieb viel Zeit zur Vertiefung und auch Bücher in Kurzschrift zu lesen, während die Klasse im Turnen war und Ballspiele machte. Da ich selber sehr gerne lese und Braille sowohl in Voll- auch in Kurzschrift oft brauche, habe ich es auch nicht verlernt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich genügend Zeit hatte.

Mit dem Computer ist es eigentlich gleich. Ich hatte einen sehr gedulden und guten Lehrer, der sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen ist und mir sehr realitätsnah das beigebracht hat, was ich brauchte. Auch jetzt noch im Studium wägen wir immer gemeinsam ab, welche Programme sinnvoll sind, um sie zu nutzen und in der Folge zu erlernen. Wenn der Nutzen durch ein Programm kleiner ist als der Aufwand es zu erlernen, dann lassen wir es einfach. Ich fühle mich gut unterstützt. Ich hatte wirklich immer genügend Zeit um Neues zu erlernen und der Informatiker hat sich auch immer genügend Zeit für mich genommen. Ich habe mich nie gestresst gefühlt.

AZw:

Womit hat es zu tun, dass der Einsatz und der Umgang mit den verschiedenen Technologien gelingt oder nicht gelingt?

P05:

Ich denke mit der Zeit, die zum Erlernen zur Verfügung steht, mit der Geduld der Lehrpersonen und sicher auch mit dem eigenen Interesse. Ich lese zum Beispiel selber sehr gerne und darum habe ich Lesen auch leicht gelernt. Wenn jemand beispielsweise nicht gerne liest, dann ist es natürlich schwieriger, dieser Person die Brailleschrift näher zu bringen, und ihr dafür genügend Zeit zu geben, weil sie es vielleicht einfach nicht lernen will. Ich habe einfach schnell gemerkt, dass mich das Lesen fasziniert und ich es gerne mache.

Beim Computer ist es so. Ich bin gar nicht informatikbegeistert und der Laptop muss für mich einfach funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, dann verliere ich relativ schnell die Geduld. Aber ich schreibe sehr gerne und ich weiss, dass ich den Laptop dafür brauche. Deshalb ist es mir wichtig. Das hat mich immer motiviert, dessen Umgang zu üben. Das eigene Interesse an einer Materie die erlernt werden soll ist sicher sehr wichtig, denke ich.

Wie es beigebracht werden soll, da fällt es mir schwer, etwas zu finden, womit es zu tun hat. Ich hatte immer sehr geduldige und gute Unterstützungslehrpersonen sowohl in der Informatik als auch in Braille. Aber ich könnte nicht genau sagen was eine gute Lehrperson ausmacht. Vielleicht war ich noch zu jung, deshalb kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was diese Lehrer genau gemacht haben um mich zu motivieren. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in einer Klasse integriert war und die Anderen auch das Gleiche gemacht haben wie ich. Vielleicht wollte ich genau so sein wie alle Anderen und war deshalb motiviert. Ich weiss es nicht so genau.

AZw:

Welchen Stellenwert hat die Fachkompetenz der Lehrpersonen in Braille und Technologien?

P05:

Ihre Kompetenzen haben sicher einen grossen Stellenwert. Geduld und die Nähe zur Realität ist wichtig. Informatik ist in vielen Bereichen sehr theoretisch und das einem Kind beizubringen, das ist nicht ganz einfach. Mein Informatiklehrer hat oft mit bildlichen Vergleichen gearbeitet. Als es darum ging, mir den Unterschied zwischen dem Ruhezustand und dem Herunterfahren des Computers zu erklären sagte er beispielsweise: „Den Computer versetzt du in den Ruhezustand, wenn du ihn nachher gleich wieder brauchst. Wenn du mit deinen Brüdern kurz streiten musst, dann tust du ihn in den Ruhezustand.“ Für mich als Kind war diese Aussage einfach so normal, sehr nahe und real. Viel näher, als wenn er gesagt hätte, es braucht dann weniger Strom. Diese Nähe habe ich auch beim Erwerb der Brailleschrift erlebt. Meine Lehrperson, die mir die Kurzschrift beigebracht hat, hat Bücher ausgewählt die mir gefallen haben. Ich liebte zum Beispiel Bücher von der Autorin Federica de Cesco. Ich war am Anfang gar nicht begeistert von der Kurzschrift. Ich sah am Anfang gar nicht ein, warum ich noch eine Schrift lernen sollte, denn ich konnte ja schon die Vollschrift. Der Lehrer hat mir dann „Der rote Seidenschal“ von Federica de Cesco bestellt und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich die Kurzschrift gelernt habe. Ich denke schon, dass die Strategien der Lehrpersonen viel damit zu tun haben. Die Lehrperson muss sich auf jedes Kind individuell einlassen können und finden was

passen könnte. Ich hatte immer sehr gute und innovative Lehrpersonen die sich auf mich eingelassen haben. Das hat mir sicher geholfen.

AWy:

Ist Authentizität bei einer Lehrperson wichtig?

P05:

Ja eigentlich schon, sie haben einfach gewusst wie sie mich abholen müssen.

AZw:

Und hattest du auch das Gefühl, deine Lehrpersonen wussten wovon sie sprechen, also sie kommen draus und sind kompetent in den Technologien und in Braille?

P05:

Als Kind fällt einem solches noch nicht sehr auf. Zurückblickend würde ich sagen auf jeden Fall. Wenn sie etwas nicht wussten, dann haben sie einfach gesagt sie müssen nachschauen. Meine Lehrpersonen haben immer Antworten gefunden und ich muss sagen, ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich hatte eigentlich immer kompetente Unterstützung und habe die Dinge auch richtig gelernt was die Brailleschrift oder die Informatik anbelangt. Ich habe am Schluss immer zufriedenstellende Lösungen präsentiert bekommen.

AWy:

Worauf würdest du achten, wenn du Braille oder Informatik unterrichten würdest?

P05:

Ich würde versuchen, es so ähnlich zu machen wie dies meine Lehrkräfte gemacht haben. Ich glaube meine Kompetenzen in Kurzschrift wären nicht genügend um sie zu vermitteln. Kurzschrift ist für mich Passivwissen. Ich schreibe sie sehr selten. Ich kann Kurzschrift problemlos fließend lesen, aber schreiben, hmm, da müsste ich also überlegen. Ich wäre nicht schnell beim Schreiben weil ich es selber nie brauche.

Die Vollschrift würde ich ähnlich vermitteln, wie sie mir vermittelt wurde, Buchstabe um Buchstabe. Ich würde versuchen im Kind das Interesse am Lesen zu wecken, denn die Bücherwelt war für mich der Schlüssel. Gut, wenn jemand nicht an Büchern interessiert ist, dann müsste man dies an praktischeren Dingen aufhängen, zum Beispiel an einem Beruf. Wenn du Lehrperson werden willst, dann musst du die Schrift lernen, damit du nachher beispielsweise Mathematik beibringen kannst. Ich würde versuchen etwas zu finden, was bei den Lernenden Begeisterung auslöst und dann die zu lernende Materie daran aufhängen. Bei meinen Nachhilfeschülern mache ich es zumindest so. Ich unterrichte Französisch. Wenn sie einmal den Anschiss haben, und sagen, die Sprache brauche ich sowieso nie, dann sage ich zum Beispiel: „Möchtet ihr nie an den Strand in die Ferien? Frankreich hat sehr schöne Sandstrände.“ (Lachen) Irgendwie so halt. Die Mutter der beiden Lernenden hat mir verraten, dass die beiden gerne zu mir kommen, meine Methode scheint zu funktionieren. Dieser Ansatz habe ich von meinen eigenen Lehrpersonen vermittelt gekriegt und mir scheint er funktioniere. Klar, die eigene Motivation spielt auch eine Rolle, ganz sicher. Ich kenne auch Lernende die nicht gerne zur Schule gehen und fertig. Die kann man noch so lange und geistreich motivieren, das bringt nicht viel.

Wenn die Lehrperson einen Punkt findet, den die Lernenden interessant finden, dann hat man schon viel gewonnen.

AWy:

Findest du die Brailleschrift in einer elektronischen Zukunft noch als notwendig?

P05:

Für mich ist die Brailleschrift in Zukunft nötig, weil ich nie so flüssig und schnell lesen kann, wie wenn ich die Brailleschrift in Kurzschrift auf Papier habe. Wenn ich am Computer nur die Sprachausgabe hätte, könnte ich nicht arbeiten. Ich könnte meine Übersetzungstexte nicht angemessen korrigieren, weil die Sprachausgabe zum Teil Wörter gleich ausspricht, die man aber anders schreibt und ich könnte Inhalte nicht auswendig lernen. Es gibt Leute, die gut über das Gehör auswendig lernen können, aber ich bin ein visueller Mensch und muss die Wörter unter den Fingern haben. Ich brauche die Brailleschrift um zu lernen und genussvoll etwas zu lesen. Selbst ein Hörbuch mit einem guten Sprecher ist etwas sehr Schönes, aber nicht das Gleiche für mich, wie das Lesen der Blindenschrift. Von mir aus gesehen hat die Blindenschrift definitiv Zukunft.

Vielleicht ist es anders, wenn man aus einer jüngeren Generation stammt und sich von Anfang an daran gewöhnt ist, nur mit der Sprachausgabe und ohne Blindenschrift zu arbeiten. Man würde sich dann anders gewöhnen. Aber ich denke einfach, es würde etwas verkümmern. Es würde schlussendlich zu Analphabetismus unter Blinden und Sehbehinderten führen und das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich finde, man muss doch irgendwie die Möglichkeit haben, sich schriftlich

auszudrücken oder einmal einen Brief zu schreiben. Es gibt ja auch viele Sehende, die sagen: E-Mail ist schon gut, aber es ist nicht das Gleiche wie ein handgeschriebener Brief. Es gibt ja auch die ketzerische Frage, ob es in hundert Jahren noch gedruckte Bücher geben wird. Ich hoffe es sehr, denn ich liebe es, ein Buch aufzuschlagen und den Duft von diesen Seiten in der Nase zu haben. Das ist einfach nicht das Gleiche wie in einen Bildschirm hineinzuschauen. Es gibt ja auch viele Leute die Probleme mit den Augen haben, weil sie zu viel in einen Bildschirm schauen. Ich denke deshalb, das wäre eine ungesunde Entwicklung und zurück auf die Blindenschrift bezogen ebenfalls, wegen dem Analphabetismus, der sich ausbreiten würde.

AWy:

Ist die Brailleschrift auch ein Teil deiner Identität? Was bedeutet die Brailleschrift für dich persönlich?

P05:

Ich würde die Brailleschrift nicht als Teil meiner Identität bezeichnen. Ich identifiziere mich nicht gerne über meine Blindheit, beziehungsweise über meine Sehbehinderung. Das ist für mich ein heikler Punkt. Die Tatsache, dass ich schreiben und mich schriftlich ausdrücken kann, das ist definitiv ein Teil meiner Identität. Ich schreibe in meiner Freizeit sehr gerne. Früher habe ich Geschichten geschrieben und jetzt schreibe ich ab und zu Berichte für Magazine. Ich schreibe wahnsinnig gerne und tüftle sehr gerne an Formulierungen herum. Dies nur über das Gehör zu machen, das könnte ich mir absolut nicht vorstellen. Ich brauche den Text vor mir und muss ihn mehrmals durchlesen können. Ich glaube, ich könnte nicht Schwarzschrift schreiben auf Papier, weil ich einfach darauf los schreibe. Auf dem Computer kann man das dann ja einfach wieder löschen. Wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, dann lese ich ihn zwei Mal durch und überlege mir dann, ob ich das wirklich so sagen wollte und ob meine Gedanken so ankommen. Es ist mir sehr wichtig, dass ich noch einmal durchlesen kann, was ich geschrieben habe und das könnte ich nicht gleich gut tun, wenn ich mit der Sprachausgabe arbeiten würde. Deshalb – das Verfassen und Lesen von Texten ist definitiv ein Teil meiner Identität, weil ich es sehr gerne mache und es auch ein Teil meines Studiums ist. Als Übersetzerin setzt man sich stark mit Texten auseinander.

AZw:

In welcher Reihenfolge sollten Brailleschriften und Technologien vermittelt werden?

P05:

Ich finde es ein guter Ansatz mit der Blindenschrift, zu beginnen, wie ich es gemacht habe. Es ist natürlich immer einfach zu sagen so wie ich es gemacht habe, ist es am besten. Die Technologisierung und Elektronisierung unserer Gesellschaft macht mir manchmal Angst. Wenn ich Mütter mit dem Kinderwagen sehe, und das dreijährige Kind hat ein Iphone in der Hand, wird es mir fast übel. Man nimmt den Kindern irgendwie so viel weg, wenn sie sich schon so früh auf Bildschirme konzentrieren. Ich denke, bei blinden und sehbehinderten Kindern ist das ähnlich. Es gibt zwar keinen Bildschirm, auf den sie sich konzentrieren können, aber es ist schon alles elektronisch. Auch die Sprachausgabe, das muss doch kleine Kinder wahnsinnig machen wenn sie schon mit sieben Jahren damit beginnen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde es schön, wenn Kinder zuerst mit Papier und zwar nicht Stiften, aber mit der Schreibmaschine arbeiten. Wie sehende Kinder zuerst mit Papier und Stiften arbeiten sollten. Ich habe das Gefühl, dass diese Technologisierung gefährlich ist und deshalb finde ich es sinnvoll, zuerst die Blindenschrift zu lernen, bis man sie sattelfest kann. Für mich ist das die Grundlage und alles andere ist aufbauend. Als ich meinen ersten Computer bekam, musste ich nicht zuerst noch die Brailleschrift lernen. Gut, ich musste lernen, dass es auf der Braillezeile acht statt sechs Punkte hatte, aber das habe ich automatisch gelernt. Das musste ich nicht explizit lernen. Wenn ich diesen Grundstein der Blindenschrift nicht gehabt hätte, dann hätte ich gleichzeitig die Blindenschrift, das Tastaturschreiben und all die verschiedenen Programme auf dem Computer lernen müssen. Das wäre eine Überforderung gewesen so viele Sachen gleichzeitig zu lernen.

AWy:

Du findest also, dass die Einführung des Computers etwas Gutes und Tolles ist, aber dass es aus deiner Sicht wichtig wäre, dass man zuerst sattelfest sein sollte in der Blindenschrift. Hast du rückblickend das Gefühl, dass du den Computer im richtigen Moment erhalten hast?

P05:

Ich habe mich damals nicht überfordert gefühlt. Ich denke, es wäre kein Problem gewesen, wenn ich ihn ein Jahr später erhalten hätte. Ich hätte ihn nicht vermisst, vor allem weil Computer damals noch nicht so alltäglich waren wie jetzt. Wenn meine Klassenkameradinnen und -kameraden damals am Computer arbeiten durften, dann war das sehr speziell. Heute ist das ja anders. Ich denke, es hätte auch nicht geschadet, wenn ich den Computer ein oder zwei Jahre später erhalten hätte. Es war natürlich auch eine Erleichterung für die Lehrer. Deshalb denke ich, war die Einführung des

Computers in der dritten Klasse nicht zu früh. Ich musste ja auch noch nicht alles machen auf dem Computer. Ich habe in der dritten Klasse natürlich noch keine E-Mails geschrieben, Zeitung gelesen, Texte eingescannt und ausgedruckt. Ich habe einfach einmal angefangen mit Word-Dokumenten schreiben und abspeichern. Das wars. Dann habe ich vielleicht noch gelernt eine Ordnerstruktur festzulegen, weil das für die verschiedenen Fächer wichtig war. Das war zuerst alles und später kam dann das E-Mail, das Scannen, das Ausdrucken und eins nach dem anderen dazu. Ich habe mich nie überfordert gefühlt.

AWy:

Du hast vorhin gesagt, der Computer sei eine Erleichterung für deine Lehrpersonen gewesen.

P05:

Nicht nur für meine Lehrpersonen, sondern auch für meine Verwandten. Geburtstagskärtchen zum Beispiel, das musste früher immer jemand schreiben für mich, oder die Verwandten mussten die Brailleschrift mühsam entziffern, was sie alle sehr gerne gemacht haben. Ich finde es immer noch sehr schön, wenn sie mir Geburtstagskärtchen in Braille schreiben, das freut mich sehr. Aber ich bin froh, dass ich ihnen das Erleichtern kann, indem ich Schwarzschrift schreibe. So kann ich auch längere Briefe schreiben ohne dass ich fürchten muss, die Länge des Kärtchens oder Briefs könnte eine Überforderung im Entziffern herbeiführen. Klar, sie machen es gerne und sie würden mich nie dazu drängen, Schwarzschrift zu schreiben. Aber ich möchte das, denn sie kommen mir auch entgegen und schreiben in Brailleschrift für mich, deshalb fühle ich mich auch verpflichtet den Sehenden entgegen zu kommen. Die Kommunikation ist so viel einfacher.

AWy:

Ich spüre bei dir einen starken Willen, trotz deiner Blindheit der Sehenden Welt so weit wie möglich entgegen zu kommen.

P05:

Absolut. Ich möchte mich nicht verbeugen. Es gibt Sachen, die sind einfach nicht möglich. Ich würde nie etwas versprechen oder zu tun versuchen, was ich nicht kann. Ich komme den Sehenden gerne soweit entgegen wie es möglich ist, ohne mich dabei zu verbeugen. Ich finde das auch wichtig und richtig. Wir leben in einer sehenden Welt, der grösste Teil dieser Welt ist sehend, das ist eine Tatsache. Und wenn ich nicht isoliert sein will, muss ich der sehenden Welt so weit ich kann entgegenkommen. Ich finde die sozialen Kontakte in der sehenden Welt sehr wichtig. Ich habe mir auch immer einen sehenden Lebenspartner gewünscht, weil man dann gemeinsam Sachen unternehmen kann, die der Eine dem Anderen zeigt und sich gegenseitig ergänzt. Wenn beide nichts sehen, könnten wir nie alleine und unabhängig auf Reisen gehen. Klar, wenn ich mich in einen blinden Mann verliebt hätte, dann hätte ich dies sehr wohl akzeptiert. Ich hätte mich nicht dagegen gestäubt. Aber ich finde es so schön, wenn man sich gegenseitig ergänzen kann. Auch meine sehenden Kolleginnen finde ich da wertvoll. Ich habe auch eine blinde Freundin und unternehme sehr gerne etwas mit ihr. Ich möchte mich nicht von Sehbehinderten und Blinden abgrenzen. Die Mischung von sehenden und blinden Kolleginnen finde ich sehr schön, denn man kann sich gegenseitig so viel geben. Ich achte auf Dinge, die die Sehenden nicht beachten und bei ihnen findet das Gegenteil statt und das finde ich sehr schön und bereichernd für alle Parteien.

AZw:

Das ist ein schönes Schlusswort. Wir möchten uns herzlich für dieses interessante Interview bedanken.

I.II.VI Interview P06

Interview P06 13. Juli 2015

AWy:

Könntest du uns deine Sehbehinderung erläutern?

P06:

Ich habe einen Hirntumor. Als sie diesen im Juli 2009 entfernen wollten, wurde der Sehnerv verletzt. Seither bin ich absolut blind. Ich habe keine Lichtwahrnehmung mehr, gar nichts. Vorher habe ich normal gesehen, bis der Tumor begonnen hat auf den Sehnerv zu drücken. Dann hatte ich Migräneanfälle bei dem zum Beispiel das rechte Gesichtsfeld für ein paar Sekunden ausgefallen ist. Also der Sehnerv ist kaputt, das ist meine Sehbehinderung.

AWy:

Kannst du uns erzählen, wie du dann die Brailleschrift gelernt hast?

P06:

Bereits in der Rehaklinik habe ich begonnen das Alphabet zu üben. Später ging ich in die Sehberatung und bekam dort mein erstes Buch in Jumboschrift. Mit diesem Buch konnte ich bereits einige kleine Erfolge beim Lesen verzeichnen. Dann ging ich zur normalen Schriftgrösse über und las einfache Texte, die ein bisschen weiter auseinander geschrieben waren. Nach einem Dreivierteljahr startete ich ein Rehabilitationsjahr. Dort ging es dann richtig los. In diesem Rehabilitationsjahr habe ich zuerst die Vollschrift und dann die Kurzschrift gelernt. Nach dieser Zeit war die Brailleschrift soweit gefestigt, dass ich jetzt eigentlich beide Schriften lesen kann, die Voll- und die Kurzschrift, einzig die Geschwindigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig.

AWy:

Habt ihr in diesem Rehabilitationsjahr hauptsächlich die Voll- und Kurzschrift gelernt, oder wurdet ihr noch in anderen Fächern unterrichtet?

P06:

Wir hatten schon auch andere Fächer. Wir wurden in diesem Jahr auf das KV vorbereitet. Das heisst, wir lernten Word, Excel, Englisch, Französisch und noch ein oder zwei Fächer mehr. Fürs KV hatten wir noch Extraunterricht, wo wir lernten Briefe zu schreiben und Ähnliches.

AWy:

Da du vorher normal gesehen hast, kannst du die Schwarzschrift taktil lesen und zur Not auch schreiben, ist dies richtig?

P06:

Ja, manchmal mache ich Notizen für mein Umfeld in Schwarzschrift. Da ich mit sehenden Menschen arbeite und auch eine sehende Freundin habe, macht eine Notiz in Braille nicht so viel Sinn.

AWy:

Könntest du uns erzählen wie du aktuell arbeitest?

P06:

Ich nutze einen Computer mit Tastatur und einer 80er Braillezeile, dazu habe ich ein normales Telefon. Wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, arbeite ich hauptsächlich mit der Sprachausgabe am Computer, und der Braillezeile. Um Texte auf Papier lesen zu können habe ich einen Scanner und das Programm „Openbook“, eine Texterkennungssoftware. Ich erledige meine Post und meine Einzahlungen selber. Die Braillezeile brauche ich zur Unterstützung. Wenn ich zum Beispiel nachlesen will, wie man ein Wort oder einen Namen richtig schreibt, dann zappe ich nicht mit dem Cursor an die entsprechende Stelle durch, sondern lese auf der Braillezeile wie es richtig geschrieben ist. Ich nutze die Braillezeile als seltene Ergänzung, zum Nachlesen wie man Wörter richtig schreibt. Längere Texte höre ich vorwiegend. Sobald ich einen Text selber schreibe, dann schaue ich wenn nötig auf der Braillezeile, ob ich etwas richtig geschrieben habe. Oder bei E-Mails schaue ich auf der Braillezeile nach, wie man den Namen genau schreibt, damit ich ihn nicht falsch schreibe.

AWy:

Wie gehst du vor, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation machen musst?

P06:

Da mache ich mir Notizen auf Braille in Vollschrift. Aber zum Glück ist dies ein seltener Fall, dass ich einen Vortrag oder so Notizen machen muss. Je nach dem mache ich kleine Zettel und schreibe zwei, drei Wörter darauf, oder wenn ich Notizen für eine Sitzung brauche, dann mache ich diese auf ein A4 Blatt. Dann habe ich auch Zeit diese zu lesen und mich zu orientieren.

AWy:

Wie gehst du vor, wenn du längere Texte auf der Arbeit lesen musst?

P06:

Ich stelle die Sprachausgabe etwas langsamer ein und lasse sie vorlesen. Ich kann den Inhalt so eigentlich problemlos speichern. Mein Problem ist, dass ich so langsam bin beim Lesen mit den Händen. Wenn ich zwei drei Sätze gelesen habe, dann weiss ich nicht mehr was ich gelesen habe, weil ich mich so stark konzentrieren muss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kann nicht mit dem Finger darüber fahren und dann ist es gespeichert. Deshalb mache ich alles über das Hören. Ich habe auch die Ausbildung zum Kaufmann vorwiegend über die Ohren gemacht und habe mich jetzt an diese Arbeitsweise über das Hören gewöhnt.

AZw:

Du hast also das Gefühl, dass zu langsam bist oder einfach zu viel Konzentration dafür aufwenden musst, wenn du taktil liest, und deshalb verwendest du vorwiegend die gleiche Arbeitsweise über das Gehör, egal welche Anforderung an dich herangetragen wird.

P06:

Ja, das stimmt.

AWy:

Wie liest du für dich alleine, privat?

P06:

In der Freizeit lese ich vor allem Hörbücher und ab und zu eine Seite in Braille. Aber ich muss zugeben, das Braillebuch steht vor allem da und wartet darauf, gelesen zu werden. (Lachen)
Es ist einfach nicht motivierend für mich eine Geschichte zu lesen, denn in Braille Vollschrift brauche ich zirka fünf Minuten, um eine Seite zu lesen und in Kurzschrift vielleicht sieben Minuten. Eine Seite enthält noch nicht so viele Informationen und bis ich so eine Geschichte fertig gelesen hätte – das ist nicht so motivierend. Deshalb bleibt das Buch meistens neben dem Bett liegen.

AWy:

Hast du eventuell ein Kochbuch in Braille wo du ab und zu liest?

P06:

Nein, dazu nutze ich die App „Chefkoch“ und die kann alles.

AWy:

Wie zufrieden warst du mit der Vermittlung von Braille Voll- und Kurzschrift?

P06:

Ich war sehr zufrieden. Ich habe die Voll- und Kurzschrift bei Frau X. gelernt und sie hat mich sehr beeindruckt. Sie hat das super gemacht. Sie ist trotz ihrer Hör- und Sehbehinderung eine glückliche und aufgestellte Frau. Ich habe mich richtig darauf gefreut, ihren Unterricht zu besuchen. Ich habe gerne und gut mitgemacht. Ich bin während dem Unterricht relativ schnell vorwärts gekommen. In der Freizeit habe ich zu wenig geübt, auch nach diesem Rehabilitationsjahr, deshalb bin ich langsam geblieben.

AZw:

Wie wurdest du während deiner Umschulung/Zweitausbildung zum Kaufmann unterstützt?

P06:

Ich wurde von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst unterstützt, wenn ich etwas gebraucht habe. Es ging dabei hauptsächlich um Lehrmittel und das Vorgehen im Unterricht, wie zum Beispiel Prüfungen gestaltet werden müssen, damit es für mich funktioniert. Dafür war er zuständig.

AZw:

Hattest du in dieser Zeit auch noch Schulungen in Braille oder im Umgang mit Technologien?

P06:

Nein, eigentlich gar nicht. Es ging nur noch um die Umsetzung von Lehrmitteln und Prüfungsanpassungen.

AWy:

In welcher Form hast du deine Lehrmittel erhalten?

P06:

Ich habe die Lehrmittel alle als Word Dokumente erhalten. Ich habe nichts in Braille bestellt, weil ich damit dem Unterricht nicht hätte folgen können. Wenn wir einen Auftrag wie, schlagt Seite neunzig auf und lest das durch, erhalten hätten, hätte ich in Braille keine Chance gehabt. Mit CTRL + F kann ich in Word die Seitenzahl eingeben und kann dann mit der Sprachausgabe noch schneller lesen als meine Mitschüler. So konnte ich dem Unterricht folgen.

AZw:

Was denkst du, womit hat es zu tun, dass das Lernen und Üben – und schliesslich der Einsatz von Braille gelingt oder nicht gelingt?

P06:

Ich denke, wenn man sich die Zeit nimmt, zu üben und auch daran bleibt, dann lernt man schnell. Aber wenn man sich mehr für die Technologie interessiert, für den Computer oder das Iphone, was bei mir schon früher der Fall war, dann schiebt man das Buch zur Seite, hört sich einen Text an und liest ihn nicht in Braille.

AZw:

Was denkst du, woran liegt es, dass das Lernen und Üben von Technologien und später deren Einsatz gelingt oder nicht gelingt?

P06:

Ja, ich liebe es zu tüfteln und selber auszuprobieren. Ich habe mir vieles selber beigebracht. Da ich mich schon von Anfang an zu den Technologien hingezogen gefühlt habe, ist mir dies leicht gefallen und deshalb ist Braille auch immer etwas zu kurz gekommen. Braille muss natürlich zuerst gelernt und trainiert werden, viel mehr und intensiver als der Umgang mit der Sprachausgabe und der Computer ist natürlich auch sehr attraktiv. Die Tasten Insert und die Pfeiltaste nach unten reichen aus, um einen Text von Jaws vorlesen zu lassen. Man kann einfach dasitzen und zuhören. In Braille, da muss man mit den Fingern lesen, entziffern und überlegen.

Der Aufwand mit Braille zu arbeiten ist einfach grösser. Ich habe mich an die Sprachausgabe schnell gewöhnt und konnte sie immer schneller einstellen. Deshalb habe ich der Blindenschrift gar keine Chance mehr gegeben. Als ich wusste, dass ich mit Sehenden die Berufsschule besuchen würde, da habe ich mich aus Gründen der Geschwindigkeit klar für den Computer entschieden. Von da an habe ich Braille für mich persönlich an den Rand geschoben.

AWy:

Ich fasse kurz zusammen:

Du hast für dich abgewogen, was deinen Bedürfnissen entspricht und dich dann auf die Technik konzentriert, die dich, auch in Berücksichtigung deiner Vorlieben, am einfachsten ans Ziel bringt.

P06:

Ja, ich habe mir überlegt, wie ich in der Ausbildung und in der Arbeitswelt danach am besten bestehen kann und mich dann für die Sprachausgabe am Computer entschieden.

AZw:

Bist du mit deiner Arbeitsweise, wie du liest und schreibst zufrieden? Oder würdest du dir eine Veränderung wünschen in Bezug auf deine eigenen Strategien, auf Technologien oder deine technische Versorgung?

P06:

Im Lesen der Brailleschrift möchte ich auf jeden Fall schon noch schneller werden. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wieder vermehrt die Braillezeile zu nutzen. Ab und zu greife ich wieder zum Braillebuch oder lese ein Mail auf der Braillezeile, wenn ich die Zeit dazu habe, damit ich die Brailleschrift wieder mal brauche. Aber es fällt mir schwer, mich an meinen Vorsatz zu halten und es braucht halt mehr als das, damit man vorwärts kommt und schneller wird in Braille.

AZw:

Du möchtest also vor allem deine Lesegeschwindigkeit in Braille verbessern.

P06:

Ja, genau.

AWy:

Hat die Brailleschrift für dich als Blinder einen besonderen Stellenwert?

P06:

Ich finde schon, dass blinde Menschen die Punktschrift beherrschen sollten. Es ist nicht mehr unbedingt nötig, dass man sie gut kann, aber ich finde schon, dass die Kommunikation unter Blinden so stattfinden können sollte. Deshalb scheint es mir schon wichtig, dass blinde Menschen die Blindenschrift lesen und schreiben lernen. Es gehört auch ein wenig zum Blindsein, die Blindenschrift, auch wenn sie durch den Computer eher etwas in den Hintergrund gerät.

AZw:

Was braucht es, um in einer Ausbildung und im Berufsalltag als sehbehinderter oder blinder Mensch bestehen zu können?

P06:

Geschwindigkeit, dass man mit den Sehenden ungefähr mithalten kann, im Allgemeinen. Geschwindigkeit im Umgang mit dem Computer und auch Geschwindigkeit im Umgang mit Braille, wobei es auch ohne Braille geht, zumindest in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Wenn man sich irgendwo bewerben möchte ist es wichtig, dass man als sehbehinderte oder blinde Person annähernd so effizient und schnell ist wie die Sehenden. Es geht nicht, dass ich zehnmal so viel Zeit brauche um einen Brief zu schreiben, wie eine sehende Person.

AZw:

Welchen Stellenwert haben die Kompetenzen der Lehr- und Fachpersonen in Braille und Technologien? Wie müssten diese Lehrpersonen sein?

P06:

Meine Braille-Lehrerin war für mich perfekt in dieser Zeit. Leider dauerte meine Ausbildung in Braille nur ein Jahr. Danach, als ich keine Begleitung mehr hatte, habe ich die Bücher zur Seite gelegt und die Brailleschrift kam selten in Gebrauch. Der Unterricht selber war gut, da kann ich mich nicht beklagen. Bei den Technologien bekam ich die notwendige Unterstützung schon, aber ich war auch selber sehr interessiert vieles zu ertüfeln. Ich denke es ist wichtig, dass man selber Interesse hat in einem Bereich. Die Lehrer können schon das Interesse vermitteln, damit man Spass daran bekommt mit Braille oder den verschiedenen Technologien zu arbeiten. Sicher soll die Lehrperson vor allem auch das Grundwissen vermitteln. Meine Braillelehrerin hat dies geschafft, aber als ich dann nicht mehr bei ihr war, hat mich auch niemand mehr „gezwungen“ Blindenschrift zu lesen. (Lachen)

AZw:

Gibt es eine Frage aus dem „Online-Fragebogen“ die du gerne noch vertiefter erläutern möchtest?

P06:

(Überlegt lange) Auf meiner Arbeit haben wir begonnen, Grafiken auf Braille zu drucken. Wir haben einen Braille-Drucker, mit dem wir auch Grafiken drucken können. Ich finde, dies hat vielleicht auch Zukunft. Damit kann man blinden Schülern in Geometrie zum Beispiel zeigen, wie Diagramme, Figuren oder geometrische Formen aussehen. Die mit Braille bedruckten Blätter kann man dann mit den Fingern erkunden und sich vorstellen was da gezeichnet ist. Wir haben ein Programm auf dem Computer, mit dem wir zum Beispiel ein Quadrat oder Dreieck zeichnen kann. Dann kann man es auf dem Ausdruck nachfahren und kann sich dann besser vorstellen wie das aussieht und wie man das berechnen müsste.

AWy:

Dann habt ihr ein Programm, mit dem die Blinden das gleichzeitig zeichnen könnten?

P06:

Nein, das Programm wurde zwar von einer blinden Person entwickelt, aber ich weiss nicht, ob blinde Lernende diese Formen und Figuren selber zeichnen könnten. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Aber wir können gewünschte Formen Figuren oder Diagramme ausdrucken und zur Verfügung stellen.

AWy:

Und du findest, das hätte im Fragebogen auch noch berücksichtigt werden müssen.

P06:

Es hat mit der Brailleschrift selber nichts zu tun. Es hat weniger mit dem Lesen und Schreiben direkt zu tun, sondern es geht mehr um Grafiken.

AWy:

Wir sind am Ende des Interviews angekommen und möchten uns herzlich für deine Zeit und Bereitschaft für dieses Interview bedanken.

I.II.VII Interview P07

Interview P07 16. Juli 2015

AWy:

Könntest du uns erzählen, was du für eine Augenkrankheit hast, warum du blind bist?

P07:

Ja, ich habe eigentlich gar keine Augenkrankheit. Mit fünf Jahren hat man bei mir einen Tumor entdeckt der auf die Lunge drückte. Der Tumor wurde sehr spät entdeckt. Als der Tumor operativ entfernt wurde, war ich nach der Operation einfach blind. Man weiss nicht warum. Es hat nichts mit meinen Augen zu tun. Ob es eine Thrombose gab, die im Hirn das Sehzentrum beschädigte oder ob es Ärztepfsuch war oder so, kann nur vermutet werden. Es hat sicher nichts mit meinen Augen zu tun.

AWy/AZw:

Du hast also bis zum fünften Lebensjahr normal gesehen und danach ging es von hundert auf null, sprich du hast nach der Operation einfach nichts mehr gesehen?

P07:

Ja, genau. Ich habe nach der Operation einfach nichts mehr gesehen. Fünf Jahre ist aber ein gutes Alter um blind zu werden.

AZw:

Vermutest du Zusammenhänge mit dem Auftretenszeitpunkt deiner Erblindung und dem Lesen und Schreiben lernen, oder worauf beziehst du deine Aussage, fünf Jahre sei ein gutes Alter um blind zu werden?

P07:

Ich sage dies, weil ich finde, dass man mit fünf Jahren schon relativ viel von der Welt gesehen hat. Man weiss was Farben sind, kennt bereits viele Bewegungsabläufe, kann sich vorstellen was ein Flugzeug ist oder wie ein Baum aussieht, und gleichzeitig ist man mit fünf Jahren noch zu jung, um so einen Schicksalsschlag gross zu hinterfragen. Man hat zwar Bilder im Kopf, aber – wie soll ich das sagen, man hat mit fünf Jahren vielleicht noch nicht so eine Sinnkrise, wie man sie vielleicht hätte, wenn man später erblindet. Mit fünf Jahren hat man zwar schon so etwas wie einen Platz im Leben, aber man hat noch nichts aufgebaut, das einstürzen könnte. So stelle ich mir das vor.

AWy:

Könntest du uns deine Schulbiographie schildern?

P07:

Ich habe an meinem Wohnort zwei Jahre den Regelkindergarten besucht, und ging dort dann später fünf Jahre lang in die Primarschule. Ich blieb dort auch noch für zwei Jahre an der Oberstufe. Ich habe die Sekundarschule besucht. Für die achte, neunte und zehnte Klasse habe ich an die Blindenschule gewechselt. Bereits im Kindergarten und auch in der Regelschulzeit wurde ich von einer Beratungs- und Unterstützungslehrperson betreut. Ich habe also die ganze Primarschule und die ersten zwei Jahre Oberstufe in der Regelschule besucht.

AWy:

Bedeutet das, dass du die Brailleschrift mit deiner B&U Lehrperson gelernt hast?

P07:

Ja genau. Ich habe Brailleschrift mit meiner B&U-Lehrperson gelernt, und wir haben bereits im Kindergarten damit begonnen.

AZw:

Wie hast du dein schulisches Setting rückblickend erlebt, was waren Highlights und wo gab es Schwierigkeiten?

P07:

Ähm, was dort hineinspielt ist der Einzelunterricht, den ich mit meiner B&U-Lehrperson hatte. Also ich konnte nicht gleichzeitig mit meiner Klasse lernen, sondern ich musste sozusagen in einen anderen Raum gehen, um mit meiner Unterstützungslehrerin im Zweierteam die Punktschrift zu lernen und – ja. Aber das Gute daran war sicher, dass ich daheim wohnen konnte, dass ich ganz normal in meiner Umgebung die Schule besuchen konnte und dass ich Lehrpersonen hatte die sich auf mich eingelassen haben. Für mich war dann aber auch der Wechsel an die Blindenschule für die letzten drei Schuljahre gut.

AWy:

Könntest du uns erzählen wie du die Punktschrift erlernt hast?

P07:

Im Kindergarten haben wir damit begonnen, mit Eierkartons und Ping-Pong-Bällen oder mit Steckbrettern die Buchstaben und Muster zu stecken. Das war am Anfang noch sehr gestalterisch. So habe ich die Basis oder das Grundprinzip, wie die Schrift aufgebaut ist, gelernt. Da ich relativ viel und gerne gelesen habe, ging es auch relativ schnell vorwärts. Wir waren schon schnell auf dem Niveau, wo wir uns mit der Brailleschrift beschäftigt haben und ich durfte schon bald auf der Braille-Schreibmaschine schreiben. Ich habe die Punktschrift vor allem mit der Braille-Schreibmaschine gelernt. Meine B&U-Lehrperson hat am Anfang die Texte, die die Anderen in Schwarzschrift erhielten für mich mit der Braille-Maschine in Braille übersetzt und später hat sie dies mit dem Computer gemacht und die Texte dann mit dem Brailledrucker für mich gedruckt.

AWy:

Wir haben jetzt vom Lesen gesprochen. Wie hast du damals denn geschrieben?

P07:

Ich habe in der Anfangszeit bis in die vierte Klasse alles mit der Braille-Maschine geschrieben. Dann habe ich einen Computer erhalten und von da an schrieb ich meistens mit diesem.

AZw:

Was denkst du, was hat dir geholfen in der Schulzeit mit Braille zurecht zu kommen?

P07:

Geholfen hat mir sicher, dass ich extrem gerne gelesen und geschrieben habe. Ich glaube, deshalb war das für mich gar nie ein Thema, dass das eine Schwierigkeit sein könnte. Was mir speziell im Unterricht geholfen hat, das kann ich wirklich nicht mehr sagen, weil ich mich zu wenig damit auseinandersetzen musste. Es ist einfach gegangen.

AWy:

Wann hast du die Kurzschrift erlernt?

P07:

Das war in der vierten oder fünften Klasse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt als ich den Computer erhalten habe. Ich erinnere mich noch, dass in der vierten Klasse alle davon geredet haben, dass das ein bisschen ein schwieriges Jahr werde, weil dann der Computer eingeführt werde, weil ich dann die Kurzschrift erlernen werde und weil der Französischunterricht beginnen werde. Mir ist einfach geblieben, dass alle davon sprachen dass dieses Jahr dann streng werde.

AWy:

Wie hast du den Kurzschrifterwerb erlebt, hast du noch Erinnerungen daran?

P07:

Ja, ich habe allerdings nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich glaube es ging relativ schnell und gut, auch dank meiner Freude am Lesen. Ich habe damals keine Hörbücher konsumiert, sondern immer nur mit den Fingern gelesen. Meine B&U-Lehrerin hat mir immer Bücher vorgelesen. Sie hat dann angefangen, mir ein Kapitel oder den Anfang eines Buches vorzulesen. Ich glaube, das war damals Harry Potter, und ich fand dies so spannend, dass ich es selber fertiglesen wollte. Ich habe mir dann das Buch in der Blindenbibliothek bestellt und es selber fertig gelesen. So habe ich mich durch das Verschlingen von Büchern für die Kurzschrift motiviert. Wenn ich dieses Leseflair nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Erwerb der Kurzschrift wahrscheinlich als mühsam empfunden, aber so habe ich das relativ leicht gelernt.

AWy:

Kennst du das Alphabet in Schwarzschrift? Könntest du zur Not etwas schreiben oder ertasten?

P07:

Ich kenne einfach die meisten Grossbuchstaben. Ich habe diese mit den anderen Kindern der Klasse mitgelernt. Da ich bereits im Kindergarten die Punktchrift gelernt habe, war ich nachher in der Schule der Klasse ein bisschen voraus, was das Schreiben betrifft. Wenn die Anderen die Buchstaben an der Wandtafel schreiben geübt haben, habe ich die Buchstaben der Schwarzschrift oft auf einer Folie geübt, die tastbar wird wenn man darauf schreibt.

AWy:

Könntest du beschreiben wie du heute liest und was deine Präferenzen sind?

P07:

Ich lese auf jeden Fall nur Kurzschrift, Vollschrift kann ich nicht ausstehen. Ich lese meist Bücher, die mich aus irgend einem Grund spannend dünken und ich lese am liebsten im Bett oder in liegender Position. Ich kann einfach nicht mit meiner rechten Hand lesen. Ich lese nur mit dem linken Finger. Also ich lese einhändig.

AWy:

In der Freizeit liest du gerne Bücher in Kurzschrift im Bett. Wie liest du denn während der Arbeit?

P07:

Auf der Arbeit lese ich vorwiegend mit dem Computer, mit Sprachausgabe und Braillezeile kombiniert. Wenn ich eine Mail schreibe brauche ich die Braillezeile um zu korrigieren. Ich nutze die Braillezeile, um Texte zu korrigieren und sonst höre ich einfach der Sprachausgabe zu. Brailleausdrucke brauche ich nie.

AZw:

Gibt es beim Lesen je nach Anforderungen Unterschiede was für Strategien du anwendest?

P07:

Wenn ich einen Text wirklich gut verstehen will und mir Sachen einprägen möchte, dann lasse ich mir den Text entweder hundert Mal von der Sprachausgabe vorlesen, oder einfach so oft es nötig ist, oder ich lese den Text mit den Fingern und lese ihn mir selber laut vor. Diese Strategie habe ich angewendet, wenn ich für Prüfungen gelernt habe. Wenn ich mir von der Sprachausgabe vorlesen lasse und merke, dass ich einen Satz nicht verstanden habe, lese ich ihn mit den Fingern noch einmal. Ich habe festgestellt, dass ich mir Texte leichter merken kann, wenn ich sie mit den Fingern lese, als wenn ich sie mir von der Sprachausgabe vorlesen lasse.

AZw:

Und wenn du möglichst schnell lesen willst?

P07:

Dann nutze ich vorwiegend die Sprachausgabe.

AWy:

Bei unseren Befragungen sind zwei Ausdrücke entstanden. Die einen Personen sagen von sich, ich bin eher ein optischer Typ, das heisst sie brauchen den Text unter den Fingern um ihn zu speichern, die anderen sprechen davon eher auditiv zu funktionieren, das heisst sie speichern besser über das Ohr. Zu welchem Typ würdest du dich zählen?

P07:

Ich bin wohl auch eher ein optischer Typ. Ich brauche den Text unter den Fingern.

AWy:

Könntest du uns erzählen wie du schreibst?

P07:

Ich schreibe meistens auf der Computertastatur, habe die Braillezeile angeschlossen und die Sprachausgabe eingeschaltet. Die Ausnahme ist, wenn ich etwas für mich notiere, das sowieso niemand anderes als ich lesen muss, das auch wieder gelöscht werden darf. Dann kann ich ja auch einfach schreiben, ohne dass ich es nachlesen und korrigieren muss, weil es nicht darauf ankommt, ob ich fehlerlos schreibe oder nicht. Ich kontrolliere das Geschriebene dann nur akustisch. Aber das kommt halt nur sehr selten vor, denn meistens haben die Texte ja irgend eine Nachhaltigkeit. Und wenn die Texte wirklich keine Nachhaltigkeit haben und ich sie nachher wirklich nicht mehr brauche, dann sind es ja Notizen wie zum Beispiel ein Einkaufszettel und diese wiederum mache ich entweder auf meinem Iphone oder drucke sie anschliessend in Schwarzschrift aus. Also ein Einkaufszettel für den Einkauf in der Migros beispielsweise drucke ich aus, damit die Verkäuferin ihn lesen kann. Ich selber muss ihn dann ja nicht mehr lesen können.

AZw:

Wie machst du es, wenn du etwas beschriften möchtest?

P07:

Das mache ich mit der Prägezange, mit dem Stichel, oder mit der Braillemaschine. Obwohl, ich habe jetzt eine so gute App, den „knfb-Reader“, da muss man eigentlich gar nichts mehr anschreiben. Ich kann mit dem Iphone ein Foto machen und dann liest mir diese App den ganzen Text vor. Diese App ist wie die Texterkennungssoftware „Openbook“. Ich kann ein Blatt Papier fotografieren und dann wird mir der Text vorgelesen. Ich kann so in einem Restaurant die Speisekarte lesen oder ich habe zum Beispiel einmal eine Flasche Duschgel fotografiert und dann hat mir die App gesagt, es sei Duschgel. „knfb-Reader“ heisst diese App. Ich kann sie nur empfehlen.

AWy:

Ich wollte noch ein Detail erfragen: Ist deine Braillezeile auf Voll- oder Kurzschrift eingestellt?

P07:

Sie ist immer auf Vollschrift eingestellt. Wenn ich einfach einen Text lesen will, stelle ich sie auf Kurzschrift um. Aber meistens lese ich auf der Braillezeile nach, wenn ich einen Text geschrieben habe. Dann muss ich ja wissen, ob im Text noch Rechtschreibfehler sind. In Kurzschrift sehe ich die Rechtschreibfehler nicht so gut, wie in Vollschrift. Deshalb ist meine Braillezeile nur selten in Kurzschrift eingestellt.

AZw:

Bist du zufrieden mit der Art und Weise wie du schreibst oder würdest du dir Veränderungen wünschen in Bezug auf Strategien, Technologien oder deine technische Versorgung?

P07:

Ich bin eigentlich zufrieden. Vielleicht bin ich zu wenig kreativ um mir vorstellen zu können, was es noch für Alternativen gäbe, die es einfacher machen würden. (Lachen)

Also sicher ist, dass die Spracheingabefunktion bei den iPhones, wo ich etwas diktiere und dann wird es in einen Text umgewandelt, im Moment noch zu wünschen übrig lassen. Ich diktiere manchmal etwas auf meinem iPhone und dann schreibt es etwas völlig anderes. Es ist schon nicht schlecht, aber es ist einfach noch nicht sehr genau. Das wird in den nächsten Jahren sicher noch verbessert werden, denke ich. Das hat Zukunftspotential.

AWy:

Du hast uns vorher von deiner Schulzeit erzählt, die du unterstützt durch deine B&U Lehrerin in der Regelschule verbracht hast. Könntest du uns noch erläutern, warum du für die letzten zwei Jahre Oberstufe an die Blindenschule gewechselt hast?

P07:

Ja, also es waren noch drei Jahre. Ich habe die achte, neunte und zehnte Klasse an der Blindenschule gemacht. Ich habe die Schule gewechselt, weil ich mich in der öffentlichen Schule nicht mehr wohl gefühlt habe. Dies begann durch die Ankündigung, dass ich noch mehr Einzelunterricht erhalten würde, wenn ich in der öffentlichen Schule bleiben wolle. Das wollte ich nicht, weil ich fand, dass ich schon sehr viele Extrastunden und Extraaufwand habe und immer alles extra, extra, extra sei. Dies war eigentlich der Hauptgrund. Der andere Grund war, dass mich das Internatsleben und der Austausch mit anderen blinden und sehbehinderten Menschen interessierte. Ich kannte dies überhaupt nicht, das kam immer zu kurz und hat mich plötzlich gereizt. Ein weiterer Grund war, dass ich mich in meiner Klasse nicht so wohl gefühlt habe. Ich wurde zwar nicht gemobbt, war aber auch nicht sonderlich gut integriert. Das waren alles Faktoren, die mich zum Wechsel bewegt haben. Es war auch mit dem einen oder anderen Lehrer an der Regelschule nicht immer so einfach. Vor allem einer, mein damaliger Klassenlehrer hatte wenig Verständnis für meine Situation. Er verstand zum Beispiel nicht, dass er mir einfach zwei Seiten Matheaufgaben aufgeben könnte, statt drei wie allen anderen. Ich musste immer das gleiche Pensum erledigen wie alle anderen auch und das war einfach zu viel. Ich hatte damals fast keine Freizeit mehr und was vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt war: Es blieb nie Zeit übrig für Dinge wie Unterricht in Lebenspraktischen Fertigkeiten oder Orientierungs- und Mobilitätstraining. Das hatte einfach nirgends Platz und an der Blindenschule war dieser Unterricht ein integraler Bestandteil des Unterrichtsplans. Dort hatte man zwei Mal pro Woche zwei Lektionen Zeit um Dinge zu lernen, wie zum Beispiel, wie ich mich in einer Stadt zurecht finde, wie ich meine Pasta koche und so weiter. In der öffentlichen Schule kam es gar nicht in Frage dafür Zeit aufzuwenden.

AWy:

Hattest du während deiner Zeit an der Blindenschule noch Unterricht in Braille oder in Kurzschrift?

P07:

Nein, in Kurzschrift und Braille hatte ich keinen Unterricht mehr.

AWy:

Als du vorhin im Fragebogen deine Zufriedenheit mit der Ausbildung in den Technologien einstufen musstest, habe ich ein Zögern bemerkt. Kannst du uns erzählen, wie das abgelaufen ist, wie du den Umgang mit dem Computer und der Braillezeile gelernt hast und vielleicht auch was du dabei vermisst hast?

P07:

Was natürlich berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass meine Ausbildung in diesem Bereich vor zirka fünfzehn Jahren stattgefunden hat. Damals war der Computer und all die Technologien für alle noch etwas recht Neues. Meine damalige B&U-Lehrerin war vom Typ her nicht unbedingt ein Computerfreak. Sie hat auch heute noch nicht so eine grosse Ahnung davon, was man mit diesen Maschinen alles machen kann. Das färbt natürlich ab. Wenn man zum Beispiel eine Lehrperson hat, die selber total auf die neue Technik abfährt und ein breites Wissen hat, ist dies ganz anders, als wenn eine Lehrperson sich eher ängstlich oder zurückhaltend verhält, nach dem Motto: „Oh Hilfe, das ist so kompliziert!“

Ich denke heute ist dies mittlerweile sicher anders. Ich hatte damals die eine oder andere Lehrperson, die den Computer noch nicht so recht verstanden hat und nicht gewusst hat, dass sie mir Texte zum Beispiel genauso gut auf einem Speichermedium hätten abgeben können und nicht nur als ausgedruckter Text. Solche Sachen! Da wäre es sicher unterstützend, wenn man Anlaufstellen hätte, wo einem kleine Tricks beigebracht werden. Das können auch kleine Sachen sein wie zum Beispiel: Der Umgang mit Tabellen, mit der Formatierung oder der Umgang mit Jaws und so weiter. Ich denke da ist die Unterstützung heute besser.

AWy:

Du hast gesagt, es mache etwas aus, wenn man eine Lehrperson hat, die sich selber überfordert fühlt mit diesen technologischen Angelegenheiten. Hat dir das auch selber die Lust am Umgang mit den Technologien genommen?

P07:

Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Man kann schon sagen, es gibt die eher elektronischen Typen und dann die Menschen, die lieber einen Zettel von Hand schreiben. Das geht, wenn man sehend ist. Dann kann man der Elektronik relativ gut ausweichen, wenn man nicht so der EDV-Typ ist. Wenn man aber sehbehindert oder blind ist, dann kann man der Technologie viel weniger gut ausweichen. Ich kann ja irgendeiner Behörde schlecht einen Brief in Blindenschrift schreiben. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich die Technologie beherrsche und deshalb bin ich auf eine Lehrperson angewiesen, die mir das auch dem entsprechend beibringt.

AWy:

Wie zufrieden warst du denn mit den zeitlichen Ressourcen? Hattest du genügend Zeit um den Umgang mit dem Computer zu lernen, oder ist deine Unzufriedenheit auch eine Frage der Zeit?

P07:

Es war ganz sicher auch eine Frage der Zeit. Mehr Zeit für die Ausbildung am Computer wäre sicher vorteilhaft gewesen. In der Zeit an der Regelschule blieb auch wenig Zeit für die Ausbildung am Computer. An der Blindenschule hatten wir ja dann den Informatikunterricht integriert in die Schule. In der Blindenschule war es eigentlich kein grosses Thema mehr.

AWy:

Hast du an der Blindenschule vom Informatikunterricht in angemessener Form profitieren können?

P07:

Hmm – (Lachen, überlegt), ja, eigentlich schon. Wobei jetzt kommt mir gerade etwas Komisches in den Sinn: Wir haben im Unterricht, zum Beispiel im NMM-Unterricht, unsere Notizen immer mit der Braillemaschine geschrieben. (überlegt) Kann das sein? Ja, die ganze Klasse hat mit der Blindenschriftmaschine Notizen gemacht!

AWy:

Kommt dir das aus heutiger Sicht etwas lächerlich vor?

P07: Ja, aber wenn man bedenkt, dass das ja schon zehn Jahre her ist, dann muss ich sagen, na gut, wieso nicht?

AZw:

Wenn du an die Zeit nach der obligatorischen Schulzeit denkst, wie bist du da weiter begleitet worden? Welche Unterstützungs- und Beratungsangebote standen dir während deiner Ausbildungszeit zur Verfügung und wie hast du diese erlebt?

P07:

Grundsätzlich haben sich meine Lehrpersonen bemüht, mir das Material, die Texte so abzugeben wie ich es brauchte, in elektronischer Form und meistens auch gut formatiert. Die B&U-Lehrerin, die mich unterstützt hat, hat zusätzlich dafür gesorgt, dass ich meine Unterlagen bekomme. Sie hat sich vorwiegend um Nachteilsausgleiche bei Prüfungen gekümmert und dass diese in ein sinnvolles Format konvertiert oder Darstellungen angepasst wurden so, dass ich quasi gleichberechtigt war. Sie hat Anträge an die IV geregelt, und manchmal haben wir sogar zusammen Französischwörter gebüffelt. Aber, ich erinnere mich, dass wir damals in der Schule mit einem Internetforum arbeiteten, wo wir Übungen von einer Internetseite hätten herunterladen sollen. Bei solchen Sachen war meine damalige B&U-Lehrperson auch überfordert und zwar masslos. Damals habe ich gemerkt, dass ich gerade in diesem Bereich Unterstützung gebraucht hätte. Französischwörter hätte ich mit einer x-beliebigen Person lernen können, dafür bräuchte ich nicht eine Person, die quasi von der IV finanziert wird für mich. Ich hätte die Unterstützung in den Bereichen gebraucht, wo ich aufgrund meiner Hilfsmittel oder aufgrund meiner Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer nicht weiterkam. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Während meiner Ausbildung hatte ich zwei verschiedene B&U-Lehrpersonen zur Seite und ich hätte gerne mehr Unterstützung im Bereich der Informatik erlebt, aber da war oft Ratlosigkeit oder Überforderung vorhanden. Sie sagten mir dann zum Beispiel: „Du musst dich halt informieren, wie du dich auf dieser Seite zurechtfinden kannst.“ Aber eigentlich hätte ich damals von meiner B&U Lehrperson erwartet, dass sie die Schule oder die Website Betreiber dazu anhält, ihre Seite barrierefrei zu gestalten. Ich bin damals geschwommen und habe mich etwas verloren gefühlt. In diesem spezifischen Bereich, in dem ich froh um Unterstützung gewesen und sie gebraucht hätte, waren meine Unterstützungspersonen selber unsicher. Das ist wohl der Grund, warum ich bei der Frage der Unterstützung im Fragebogen gezögert habe. Ich denke, man sollte

vermehrt individuelles Training machen können mit den elektronischen Hilfsmitteln auch während der Berufsausbildung, aber da stellt sich dann schnell wieder die Frage, wann das stattfinden soll.

AZw:

Hattest du auch das Gefühl, dass dir während der Ausbildungszeit nicht genügend Zeit blieb, für die Schulung und die Vertiefung im Gebrauch von Technologien?

P07:

Ja genau. Dazu kommt, dass ich persönlich vielleicht nicht unbedingt der Typ bin, der von der Informatik angefressen ist. Ich hatte einfach keine Lust, herum zu pröbeln und zu tüfteln. Mir war es damals und auch heute wichtig, dass die Geräte einfach funktionieren und fertig. Ich gebe zu, dass ich auch keine Lust gehabt hätte zusätzliche Zeit in Informatikunterricht zu investieren, das muss man schon sehen. Ich wollte keinen zusätzlichen Aufwand betreiben.

AWy:

Siehst du einen Zusammenhang zwischen den Lehrpersonen, die dir den Umgang von Technologien vermittelt haben beziehungsweise der Art und Weise wie du das erlernt hast, und deiner heutigen Einstellung gegenüber von Technologien?

P07:

Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich hatte selten Personen in meinem Umfeld die fanden, hey das ist super cool, oder das kannst du einmal so ausprobieren. Meistens war die Informatik eine trockene Angelegenheit, ein „Müssen und Erkämpfen“. Es war immer so eine Unsicherheit zu spüren, ausser in der Zeit an der Blindenschule. Dort hatte ich einen Lehrer, der die Sache verstand. Er konnte mir sagen, wie ich etwas machen muss, dass es auch wirklich funktioniert.

AZw:

Wie schätzt du den Stellenwert der Brailleschrift ein, im Zeitalter von fortschreitenden Technologien?

P07:

Ich finde die Brailleschrift sehr sehr wichtig. Auch wenn man sie vielleicht nicht mehr so viel braucht wie früher, merke ich, dass man sie nicht weglassen kann. Wenn ich nicht Braille lesen könnte, dann wäre ich Analphabetin. Ich finde, die Brailleschrift kann man nicht weglassen. Ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir die Brailleschrift anders nutzen, anders einsetzen und sie in Folge einen anderen Stellenwert erhält als früher. Trotzdem ist sie nicht wegzudenken. Ich denke, das wäre ein Rückschritt, wenn man plötzlich nicht mehr mit den Fingern lesen könnte. Denn das würde bedeuten, dass man keine Bilder mehr von Buchstaben und Wörtern hätte, sondern nur noch einen akustischen Eindruck und ich weiss nicht wie förderlich das für unser Hirn und für unsere Entwicklung wäre.

AWy:

Würdest du sagen, die Brailleschrift ist ein Teil der Identität der Blinden?

P07:

Ja, von unserer Identität, aber auch von unserem Bildungsstatus irgendwie. Die Blindenschrift gibt uns Zugang zur Bildung ist aber gleichzeitig viel mehr als nur dies. (überlegt lange) Ich weiss nicht, wie ich es besser sagen könnte. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Blindenschrift nicht könnte, dann könnte ich weder Lesen noch Schreiben. Also hätte ich wie eine riesige Lücke in meinem Leben. Die Blindenschrift ist wie ein Schlüssel. Es ist Zugang zu Text, aber da könnte man ja auch sagen, einen Text kann man einfach hören. Es ist nicht so einfach. Wenn ich mir vorstelle, dass ich keine Schrift lesen könnte, frage ich mich, wie das Wort aussieht, das ich im Kopf habe. Habe ich dann einfach einen Klang von einem Wort im Kopf? Ich glaube, das würde mir nicht reichen, da würde noch etwas fehlen. Ich glaube, das wäre ein Defizit.

AZw:

Wenn du einer blinden Person die Brailleschrift vermitteln würdest, was würdest beim Vermitteln der Brailleschrift gleich machen oder was würdest du vielleicht auch anders machen, als die Lehrkräfte, die dir das beigebracht haben?

P07:

Vor allem mit Kindern, würde ich das Spielerische sicher gleich gestalten. Ich würde Sachen ein- und umstecken und würde mir Mühe geben, die Lektionen anmachend und lustig zu gestalten. Das ist ein bisschen wie Lego spielen. Ich würde lustige Geschichten und Texte auswählen. Es soll witzig sein und Spass machen. Ich würde versuchen die Freude am Lesen, die ich erlebt habe, weiter zu geben. Mir ist aber natürlich klar, dass dies nicht immer so einfach ist.

Was ich anders machen würde, ist das Soziale. Meine Traumvorstellung wäre, dass ich das gar nicht mit dem blinden Kind alleine machen würde, sondern ich würde vielleicht ein anderes Kind dazu nehmen, das nicht blind ist. Das würde die Blindenschrift trotzdem lernen, denn das geht bei

sehenden Menschen ja relativ schnell, wenn man die Blindenschrift einfach mit den Augen liest. Meine Idealvorstellung wäre, dass das blinde Kind beim Lernen der Blindenschrift nicht separiert wird, sondern Teil von einem sozialen Gefüge ist. Das Kind, das die Blindenschrift mitlernt, muss nicht unbedingt eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerade sein, sondern das kann zum Beispiel auch ein Geschwister sein. Mir hat immer ein bisschen gefehlt, dass in meiner Familie niemand Blindenschrift kann. Ich hätte zum Beispiel so gerne zu den Geburtstagen jeweils ein Kärtchen geschrieben. Das habe ich dann auch gemacht. Aber sie mussten den Text dann mühsam mit Hilfe der Tabellen entziffern. Es wäre schön gewesen, wenn jemand anderes die Blindenschrift ebenfalls beherrscht hätte. Das wäre dann so etwas wie eine Geheimschrift. Das würde ich versuchen einzubauen, und ich würde vor allem versuchen, die Freude am Lesen und Schreiben zu vermitteln. Aber wie ich dies pädagogisch umsetzen würde, das weiss ich nicht genau.

AZw:

In welcher Reihenfolge sollten die verschiedenen Schriftsysteme und Technologien vermittelt werden?
P07:

Keine Ahnung – vielleicht kann man heute das Alphabet auch direkt auf der Braillezeile lernen. Ich habe damals noch mit Papier angefangen, aber vielleicht braucht es dies heute alles nicht mehr. Eigentlich wäre das ein cooles System, das Alphabet auf der Braillezeile zu lernen, weil man dann den Text auf der Braillezeile hat und wenn man dann dort einmal nicht draus kommt, weil man die Brailleschrift vielleicht noch nicht so gut lesen kann, kann man die Sprachausgabe unterstützend dazu nehmen.

AWy: Meinst du damit, dass auch die Technologien, sprich der Computer möglichst früh eingeführt werden sollte?

P07:

Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir gar nicht mehr darum herum. Ich persönlich würde natürlich auch versuchen, den Lernenden den Reiz vom Lesen auf Papier und von Büchern zu vermitteln. Für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, ob ich ein Buch in der Hand halte und darin blättern kann, oder ob ich eine Braillezeile vor mir habe, wo ich einfach nur einen Knopf drücken muss.

AZw:

Wenn du nun zurückschaust: Was braucht es für Kompetenzen für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben? Oder was gibt es für Hürden?

P07:

Hürden sind, dass ich immer jemanden brauche, der ein Buch umwandelt, wenn ich ein Buch in Brailleschrift möchte, oder es für mich zugänglich macht. Und viel schlimmer ist, dass ich immer jemanden brauche, der mir das finanziert. Also, ich brauche quasi eine IV, die ja oder nein sagt, zu einer Ausbildung, die ich machen möchte. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass Texte und Bücher in elektronischer Form existieren, so dass ich sie mit Sprachausgabe oder in Kombination mit der Braillezeile lesen kann, dann müssen weniger Texte umgewandelt werden, und ich brauche niemanden, der mich von einem System abhängig macht, das mich auch sehr einschränkt.

AWy: Du meinst damit, es braucht einen sicheren Umgang mit dem Computer und den Technologien um bestehen zu können?

P07:

Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch, wenn ich eine Braillezeile möchte, dann muss ich die IV darum bitten, damit ich diese bekomme und ich muss rechtfertigen, ob ich diese privat oder beruflich oder für meine Ausbildung brauche. Aber eigentlich ist das einfach eine Braillezeile oder eine Sprachausgabe und ich finde, ich sollte das brauchen dürfen, egal ob ich sie brauche, um irgendwelche Spasstexte im Internet damit zu lesen, oder für wichtige Arbeiten an meiner Arbeitsstelle. Es ist einfach etwas, das ich aufgrund meiner Behinderung zusätzlich brauche und das möchte ich eigentlich gar nicht rechtfertigen müssen.

AWy:

Um noch einmal auf die vorherige Frage zurück zu kommen, was braucht man um eine Ausbildung zu beginnen?

P07:

Man braucht sicher ein Umfeld, das einen unterstützt, einen Arbeitgeber, der einem einen Ausbildungsplatz anbietet und bereit ist jemanden Sehbehindertes aufzunehmen.

AWy:

Möchtest du damit sagen, dass die Kompetenzen nicht im Vordergrund stehen, wenn man sich an einen Ausbildungsplatz bewirbt?

P07:

Nein, das sage ich nicht. Was ich sagen möchte ist, dass Blinde und Sehbehinderte oft sehr früh anfangen mit ihrer Ausbildung in Technologien. Ich selber zum Beispiel habe viel früher damit angefangen, als alle anderen aus meiner Schule. Das ist ja eigentlich ein Vorteil, den wir bei einer Bewerbung auch als Vorteil verkaufen dürften. Ich finde, wir dürften eigentlich auch ein bisschen stolz sein, dass wir viel länger am Computer ausgebildet wurden als Sehende. (verliert den Faden, Alexander fasst zusammen) Gut, vielleicht beziehe ich das ein bisschen zu fest auf meine Zeit. Heute ist das anders. Die Idee, dass Sehbehinderte und Blinde einen Vorsprung haben in der Nutzung von Computern scheint mir auch nicht mehr ganz richtig. Heute haben ja auch Sehende mit acht Jahren ein I-Phone.

Ich kreise die ganze Zeit um die EDV, dürfte ich diese einmal ausklammern?

AWy:

Ja, natürlich, du kannst dich auch ganz allgemein äussern.

P07:

Ich denke, es ist immer noch schwierig eine Arbeitsstelle oder Ausbildungsstelle zu finden, aus dem gleichen Grund, wie die Leute verstummen, wenn eine Person mit Blindenstock vorbeigeht. Ich kann nicht genau sagen, wieso das so ist, aber es ist irgendwie immer noch ein Tabuthema. Wir sind immer noch so etwas wie eine Randgruppe, denke ich. Wahrscheinlich bleibt das auch so. Mein Idealziel wäre es, dass wir nicht aus einer Gesellschaft aus Gesellschaft plus Randgruppe bestehen, sondern eine bunt durchmischte Gesellschaft sind, in der alle einen Platz haben, egal ob behindert, doof, schwarz, weiss, Asiat, oder was auch immer. Leider stelle ich fest, dass wir aktuell noch nicht soweit sind. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch länger als wir uns wünschen würden dafür, um so weit zu kommen. Ich merke das manchmal auch an mir selber, dass ich, obwohl ich mit meiner Behinderung relativ gut umgehen kann, manchmal wie etwas Angst vor der Reaktion meiner Mitmenschen habe. Vielleicht braucht es da auch etwas mehr Mut von Seiten von uns Sehbehinderten und Blinden, um uns von Erwartungen zu befreien, Erwartungen wie andere Menschen auf uns reagieren. Viele Sehbehinderte und Blinde gehen so ein bisschen als Opfer durchs Leben. Sie strahlen indirekt so eine Opferhaltung aus. Sie wirken ein bisschen verschlossen, in einer eigenen Welt.

AWy:

Denkst du, dass die Sehenden uns sehbehinderten und blinden Menschen als Opfer anschauen, weil wir das selber von uns denken und es deshalb schwierig sein könnte, irgendwo eine Lehrstelle oder eine Anstellung zu finden?

P07:

Ich denke, dass dies bei vielen so zutrifft und diese Haltung macht wahrscheinlich, dass es nicht einfach ist sich in der „sehenden Welt“ zu behaupten beziehungsweise eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle zu finden.

Was ich auch denke ist, dass wir in der Schule zu wenig darauf vorbereitet wurden, wie man sich korrekt anzieht, sich korrekt verhält, in welche Richtung man schaut, wenn man mit jemandem spricht. Gerade für ein Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dies zu wissen. Wann lächle ich, wie gehe ich auf jemanden zu. Sehende Menschen können diese Dinge einfach bei den Anderen anschauen und für uns Blinde ist dies nicht möglich. Ich finde wichtig, dass man diese Sachen sehbehinderten und blinden Menschen bewusst macht. Ich finde diese Dinge ebenso wichtig wie eine Algebraformel. Ich finde wichtig, dass man jemanden beispielsweise darauf aufmerksam macht: „Wenn du die ganze Zeit den Kopf schüttelst, dann siehst du total behindert aus und dann wird dich auch keiner einstellen.“ Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich erwachsene Blinde oder Sehbehinderte erlebe, die gescheit und gutaussehend sind, aber einfach nicht wirken, weil sie nie darauf aufmerksam gemacht worden sind und sie immer verschont und beschützt wurden. Ich finde das müsste genauso wichtig sein, wie jedes andere Unterrichtsfach auch.

AWy:

Du findest, dass in der Ausbildung von blinden und sehbehinderten Menschen soziales Verhalten ebenso wichtig wie Brailleschrift und Umgang mit Technologien ist?

P07:

Auf jeden Fall und auch Sachen wie, wie ziehe ich mich korrekt an. Nicht weil jeder herumlaufen sollten wie die Anderen, gar nicht, sondern geschmackvoll und individuell, so dass man merkt, diese

Person steht zu dem, was sie anzieht. Was ich oft erlebe ist, das blinde und sehbehinderte Menschen versuchen einem „Main Stream“ nachzuäffen oder ihn nachzuahmen. Das können wir gar nicht, weil wir es erstens nicht richtig sehen können, und zweitens ist es nachher auch gar nicht authentisch. Aus meiner Sicht wäre es viel wichtiger, dass man sehbehinderten und blinden Menschen lehrt, authentisch zu wirken, ohne dass sie das Gefühl haben, sie seien fehl am Platz. Etwas sein zu wollen das man nicht ist, verunsichert nur noch mehr.

Authentizität ist der wichtigste Punkt und es ist auch wichtig, dass uns dieser irgendwie beigebracht wird. Wir müssten dies ein bisschen früher lernen als sehende Menschen, weil wir in einer sehenden Welt leben und es den Sehenden leichter fällt das wahrzunehmen.

AZw: Ich denke, es ist auch für Sehende eine schwierige Zeit, diese Zeit der Selbstfindung in der Pubertät. Und ich denke, blinden Jugendlichen fehlt in dieser Zeit wie der Spiegel oder die Reaktion der Gesellschaft.

P07:

Ja genau. Wenn ich ehrlich bin, wenn meine B&U Lehrerin damals gesagt hätte, ich solle bestimmte Kleider nicht anziehen, dann hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht, einfach, weil ich in der Pubertät war. Trotzdem wäre es wertvoll gewesen. Und ich habe schon gehört, dass es an gewissen Blindenschulen Workshops zu diesen Themen gibt, wo die Mädchen zum Beispiel lernen, wie sie sich anziehen und wie sie sich schminken können. Das ist in diesem Alter so wichtig. Als ich zwölf war, begannen all meine sehenden Kolleginnen sich zu schminken und ich musste meine Mutter fragen ob sie mir helfen könnte. Wenn man das nicht kann, kann man halt einfach nicht mitreden. Wenn ich dies damals gekonnt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ausgegrenzt worden oder weniger.

Auch das Kino war damals zum Beispiel für meine Kolleginnen tabu, obwohl ich ganz gerne ins Kino gegangen wäre. Heute gibt es Apps, die den Film mit Audiodeskription beschreiben würden. Heute könnte ich meinen Kolleginnen sagen, ich komme auch mit, denn ich habe ja die Beschreibung zum Film. In dieser Hinsicht hat sich auch vieles verändert.

AZw: Gibt es aus dem Fragebogen noch Punkte in Bezug auf die Brailleschrift und die Technologien, die du noch nicht ausführlich genug beantworten konntest?

P07:

Nein, ich hoffe einfach, dass ich die Fragen richtig verstanden und dementsprechend beantwortet habe.

AWy:

Ich glaube, darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. (Lachen) Wir sind am Ende angekommen und möchten uns herzlich bedanken für deine Offenheit und Bereitschaft dieses Interview mit uns zu führen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.

I.II.VIII Interview P08

Interview P08 17. Juli 2015

AWy:

Könntest du uns erzählen, was du für eine Augenkrankheit hattest und wann sie zu deiner Erblindung geführt hat?

P08:

Ich hatte einen zu hohen Augendruck, was man Glaukom nennt. Ich wurde in Rumänien geboren und bin dort mit ca. 4 Jahren erkrankt. Dort war die Medizin noch nicht so weit, dass mir angemessen geholfen werden konnte. Deshalb bin ich leider fast ganz erblindet. Man liess das Auge zulaufen.

AZw:

Bist du damals sofort erblindet oder war deine Krankheit ein schleichender Prozess?

P08:

Sehbehindert war ich schon immer. Ein Auge hat sich wegen eines Problems während der Schwangerschaft meiner Mutter nicht entwickelt. Mein rechtes Auge ist dann am Glaukom erkrankt. Es war wegen des zu hohen Augendrucks schon immer zu gross. Man könnte möglicherweise meine Erblindung als schleichend bezeichnen. Am Schluss ist es sicher sehr schnell gegangen. Ich war mit vier Jahren bereits blind. Eigentlich kann mich nur an Farben erinnern, andere Bilder habe ich nur wenige.

AWy:

Könntest du uns deine Schulbiografie erzählen?

P08:

Ich kam mit acht Jahren in die Schweiz und war von April bis Juni im Kindergarten. Ab August habe ich dann die Schule besuchen können. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich ein Zwischenjahr gemacht und mich auf die Ausbildung als Kauffrau vorbereitet. Dort habe ich die Buchhaltung kennen gelernt, was ich aus der obligatorischen Schule nicht kannte.

Nach diesem Zwischenjahr konnte ich die Ausbildung an einem geschützten Arbeitsplatz machen. Jene Institution bietet Ausbildungen für Behinderte an. Die Berufsschule und den Abschluss habe ich mit meinen sehenden Kameradinnen und Kameraden besucht bzw. gemacht. Nach meinem eidgenössischen Abschluss bin ich dann in das Berufsleben eingestiegen.

AWy:

Hast du die obligatorische Schulzeit an einer Regelschule besucht?

P08:

Nein, ich war vom Kindergarten bis zum Schulaustritt an der Blindenschule.

AWy:

Könntest du uns beschreiben wie du die Brailleschrift erlernt hast?

P08:

Ja gerne, dies ist eine schöne Erinnerung. Ich habe die Brailleschrift in der ersten Klasse zuerst mit Eierkartons und dann mit diesen Holzbrettchen gelernt. Da wir nur zwei Lernende in der Gruppe waren, ging dies sehr schnell. Bald schrieben wir Wörter mit der Maschine und dann Sätze. Mir hat das spielerische Element gut gefallen. Mir ist beispielsweise in Erinnerung geblieben, dass wir am Ende der Stunde die Eier essen durften.

AWy:

Ist das richtig, ihr habt mit der Braille-Schreibmaschine gearbeitet?

P08:

Bis in die vierte Klasse habe ich nur die Braille-Schreibmaschine gebraucht. Dann ist der Computer dazu gekommen mit all den Programmen wie Word, Outlook, Excel etc. Wir haben zuerst das Zehnfingersystem gelernt, um den Computer überhaupt bedienen zu können. Mathematik habe ich noch lange ohne Computer bewältigt und auch Aufsätze habe ich gerne von Hand bzw. mit der Braille-Schreibmaschine geschrieben. Das hat mir einfach Freude gemacht.

AWy:

Zu welchem Zeitpunkt ist die Kurzschrift eingeführt worden?

P08:

Wir haben mit dem Kurzschrift-Unterricht auch in der vierten Klasse begonnen, etwa gleichzeitig mit der Einführung des Computers.

AWy:

Könntest du uns erläutern wie du aktuell liest?

P08:

Ich lasse mir das meiste von Jaws vorlesen. Bei anderen Sprachen oder wichtigen Texten setze ich die Braillezeile ein und lese mit den Händen, vor allem mit dem rechten Zeigefinger.

AWy:

Lässt du dir alle Inhalte von Jaws vorlesen?

P08:

Fast alle Inhalte. Früher habe ich in der Freizeit Bücher und Hörbücher von der SBS bestellt und sie gelesen. Seit ich aber den Hund habe, bleibt mir nur sehr wenig Zeit zum Lesen. Privat lese ich wirklich kaum mehr mit den Händen. Ich kann auch besser abschalten wenn mir vom Computer oder aus einem Hörbuch vorgelesen wird. Hörbücher habe ich viele zu Hause aber komme kaum zum Lesen. Wenn ich abschalten will, dann lese ich erfundene Folgen aus dem Internet zu den Geschichten Herr der Ringe oder Harry Potter. Dabei kann ich stundenlang Jaws zuhören. Ich bin so etwas wie ein Sprachausgabek junkie. (Lachen)

AZw:

Wählst du beim Lesen je nach Anforderung verschiedene Zugänge? Liest du anders wenn du den Text zum Beispiel gut verstehen oder schnell lesen musst?

P08:

Ich lasse mir von Jaws immer alles einmal vorlesen. Wenn mir dann einige Stellen unklar erscheinen, dann gehe ich mit den Pfeiltasten zu den „nicht verstandenen“ Textstellen und wenn ich sie dann immer noch nicht begriffen habe, dann lese ich mit den Händen auf der Braillezeile. E-Mails lese ich manchmal zur Freude mit den Händen auf der Braillezeile.

Die elektronische Braillezeile brauche ich sehr oft bei der Navigation, zum Anklicken von Links oder bei der Suche bestimmter Inhalte auf einer Seite. Sobald ich einen Computer ohne Braillezeile brauche, fühle ich mich einfach nicht ganz sicher. Ich finde die Kombination Computer mit Sprachausgabe und Braillezeile für mich ideal.

AZw:

Was wählst du wenn du vorliest?

P08:

Nur die Braillezeile. Dann stelle ich die Sprachausgabe ab.

AWy:

Hast du Braillebücher gelesen, bevor du einen privaten Computer hattest?

P08:

Zuerst habe ich Bücher aus der Schulbibliothek gelesen und dann aus der SBS. Meine Lieblingsschriftstellerin war Federica de Cesco. Ich könnte z.B. niemals ein Buch von ihr als Hörbuch geniessen. Das wäre einfach nicht mehr das Gleiche. Ich habe auch Mühe Filme zu geniessen, die ich als Buch gelesen habe. Das ist einfach nicht das Gleiche. Ich habe meine eigenen Bilder und die passen dann nicht in einen Film. Das ist komisch.

AWy:

War die Freude am Lesen für dich beim Erwerb der Brailleschrift hilfreich?

P08:

Sicher auch, aber für mich war die deutsche Sprache an und für sich sehr motivierend. Mit der Brailleschrift habe ich sie gelernt. Heute erfreue ich mich an der Lektüre mit Jaws.

AWy:

Könntest du uns erläutern wie du aktuell schreibst?

P08:

Ich singe in drei Chören. Die Liedtexte, die ich für die verschiedenen Lieder benötige, lasse ich mir von sehenden Personen vorlesen und ich schreibe sie dann auf der Braillemaschine in Kurzschrift auf Papier. Alle anderen Texte verfasse ich am PC.

AWy:

Bei unseren Befragungen ist eine Formulierung immer wieder aufgetaucht. Die Befragten sagen von sich, ich gehöre zu den visuellen Lesern, ich habe die Worte gerne unter den Händen oder ich gehöre zu den auditiven Lesern, ich höre den Text lieber. Zu welcher Gruppe gehörst du?

P08:

Ich bin eher eine visuelle Leserin. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Vortrag einstudieren müsste, dann würde ich dies gerne mit den Händen tun.

AZw:

Wie arbeitest du wenn du etwas fehlerfrei schreiben musst?

P08:

Mit dem Computer, auch gerade weil man leicht korrigieren kann mit „Backspace“. Mit der Braillemaschine mache ich auch kaum Fehler aber da ist es schwieriger zu korrigieren. Am PC reicht mir meist die Sprachausgabe um Fehler zu erkennen und zu korrigieren, bei Fremdwörtern oder anderen Sprachen nehme ich die Braillezeile zur Hilfe. Wenn ich deutsch schreibe reicht mir die Sprachausgabe eigentlich da ich diese Sprache gut kann und ich die Wortbilder in meinem Kopf habe. Dies ist so weil ich immer schon auf ein gepflegtes Deutsch Wert gelegt habe und während meiner obligatorischen Schulzeit viel von Hand gelesen habe. Diese Wortbilder von damals, die ich von Hand gelesen habe, die sind in meinem Kopf.

AZw:

Hast du damals vor allem Voll-, oder Kurzschrift gelesen?

P08:

Ich lese und las meist Kurzschrift weil mich Vollschrift ermüdet. Auf der Braillezeile ist Vollschrift ok. weil da die Zeilen nicht gleich sind. Ich habe auf der Braillezeile bei Vollschrift einfach mehr das Gefühl ich komme vorwärts als auf Papier.

AWy:

Könntest du uns deinen Erwerb der Blindenschrift erläutern?

Missverständnis: P08 verstand, ob sie uns über den Wert der Blindenschrift heute erzählen kann.

P08:

Dafür bin ich ja fast an der Quelle, ich bin beim ..., Sachbearbeiterin für Blindenschrift. Als sie mich damals eingestellt haben, sagten sie, dass sie jemand brauchen aber dass der Bedarf an Blindenschriftbroschüren eher klein sei und auch nicht grösser werden würde. Ich fand dies natürlich schade aber habe mir gesagt, diese Leute brauchen ja trotzdem ihre Texte in Braille. Wir veröffentlichen eine Zeitschrift und die hat eine Auflage von 45 Exemplaren, dann vereinsinterne Texte und Mitteilungen an die Mitglieder, auch da sind die Auflagen unter fünfzig Exemplaren. Ich finde es natürlich schon schade, dass Braille auf Papier kaum mehr gelesen wird aber ich selber lese ja auch nicht Braille auf Papier darum kann ich es verstehen, dass unsere Auflagen so klein sind.

AWy:

Siehst du Zusammenhänge zwischen deiner Ausbildung in Braille und deinem heutigen Nutzungsverhalten?

P08:

Ich glaube es hat mehr mit der Zeit zu tun, früher als ich den Computer und das Internet noch kaum gebraucht habe, schrieb ich noch oft Briefe mit der Braillemaschine und habe sie dann per Post versandt. Heute geht dies ja viel leichter per E-Mail oder Kurznachrichten.

Schon in meiner Berufsausbildung habe ich fast nur noch den Computer benutzt und da habe ich Braille vor allem in den Fremdsprachen auf der Braillezeile gelesen.

AWy:

Wie ist deine Ausbildung in den Technologien vor sich gegangen?

P08:

Als wir ab der vierten Klasse den Computer bekamen, hatten wir sehr viele Lektionen wo wir den Gebrauch geübt haben, vier oder fünf Lektionen pro Woche. Ich glaube wir haben ihn einfach in den meisten Fächern angewandt. Später habe ich dann sogar eine Prüfung abgelegt und ein internationales Diplom erhalten, dass ich Grundkenntnisse im Gebrauch des PC und den wichtigsten Anwendungen habe. Ich habe den viermoduligen Kurs belegt, Outlook und Internet, IT, Theorie, Word und Excel. Powerpoint wollte ich damals noch dazu nehmen aber da hätte ich einen anderen Kurs belegen müssen.

Glücklicherweise konnte ich dies von der Blindenschule aus machen und habe dann später auch von diesem Diplom profitiert bei Einstellungsgesprächen und auch in der Ausbildung zur Kauffrau. Word, Outlook und Internet da bin ich immer noch sehr sicher aber bei Excel müsste ich mich wieder einmal auffrischen lassen.

AWy:

Hattest du genug Zeit den Umgang mit Technologien zu erlernen, zu üben?

P08:

Ich würde sagen ich hatte genug Zeit den Umgang mit dem Computer zu üben auch in LPF haben wir dann z.B. den Milestone oder Farberkennungsgeräte geübt oder Temperaturmesser etc.

Was ich etwas vertiefter hätte lernen wollen, ist z.B. die Anwendung mit der Etikettenfunktion auf dem Milestone, damit kann man Kleider anschreiben und weiss dann was es ist und welche Farbe. Gut ich muss zugeben, diese Funktion war damals noch ziemlich neu und vielleicht haben wir deshalb nicht viel davon mitbekommen. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Übungslektionen mit dem Timer oder dem Pieper der anzeigt wenn ein Glas voll ist. Ich glaube das Mass der Dinge und Anwendungen, die wir damals geübt haben war recht gut.

AWy:

Hattest du in deiner Berufsausbildung noch Schulungen bezüglich Blindenschrift?

P08:

Nein nicht, diese Ausbildung war ja damals schon abgeschlossen.

AWy:

Hattest du nach der obligatorischen Schulzeit Weiterbildungen in der Anwendung von Technologien?

P08:

Nach der obligatorischen Schulzeit wurde ich meist von Access Tech geschult, sobald es eine Veränderung oder eine Neuerung gibt, kann ich mich dort melden und werde auf den neusten Stand gebracht. Während der Ausbildung hatte ich einmal Schwierigkeiten zu folgen weil der Unterricht nicht auf mich zugeschnitten war, da haben sie mir geduldig in Einzellektionen erklärt wie ich z.B. einen Serienbrief machen kann. Was auch sehr angenehm ist, dass sie Anträge an die IV schnell und sauber für mich erledigen und ich nie lange auf die Erlaubnis für eine Schulung warten musste.

AWy:

Wenn du dir etwas wünschen könntest bezüglich Technologien, was wäre dies?

P08:

Ist diese Frage allgemein gemeint, beruflich und privat?

AWy:

Ganz allgemein.

P08:

Eine sprechende Waschmaschine und einen sprechenden Staubsauger, das fände ich cool. Der würde dann sagen, bitte Akku laden oder Behälter leeren usw..

Beruflich würde ich mir einen besseren Zugang zu den Buchhaltungsprogrammen wünschen, es gäbe viele Blinde und Sehbehinderte die Mathematik eigentlich gut können aber die Nutzung ist ihnen verwehrt. Ich selber habe in der Ausbildung festgestellt dass es nicht möglich ist für uns mit diesen Programmen zu arbeiten. Ich habe damals die Theorie gut verstanden und hätte diese Programme auch gerne genutzt, ich finde die Buchhaltung interessant, aber das Programm „Banana“ ist nur zu einem kleinen Teil nutzbar was ich schade finde.

Der soziale Bereich ist ja für uns Blinde gut zugänglich, z.B. das Internet, dort ist es manchmal von den Anbietern der Internetseiten abhängig ob die Zugänglichkeit erhalten bleibt. Also, der Bereich Freizeit ist für Blinde sehr gut entwickelt finde ich.

AWy:

Das Programm Banana, das kenne ich nicht, könntest du mich aufklären?

P08:

Banana und Abakus sind Buchhaltungsprogramme, wie Excel aber viel breiter. Sie bieten die Möglichkeit auch Belege mit den Buchungen zu verbinden und vieles mehr. In meiner Ausbildung wurde eigentlich Abakus genutzt aber da dieses Programm nicht zugänglich ist mit Jaws, musste ich Banana nutzen da dieses Programm zumindest teilweise zugänglich ist mit Jaws. Es wäre noch möglich von einem Spezialist Adaptionen für Jaws machen zu lassen aber dies ist teuer und wer würde es bezahlen.

An meiner Lehr-abschluss-Prüfung hätte ich in der Buchhaltung viel besser abschneiden können wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte mit Banana ohne Einschränkungen zu üben.

AWy:

Was würdest du dir in Bezug auf die Brailleschriften wünschen?

P08:

Mehr Dinge angeschrieben im öffentlichen Raum, Wegweiser oder in Geschäften z.B. Gemüse oder Milchprodukte oder noch detaillierter. Mir ist klar, wir träumen ein wenig.

Ich würde die Brailleschrift auch mehr lesen wenn vieles angeschrieben wäre das wäre toll. Mir ist natürlich klar, dass es immer mehr Apps gibt die uns vorlesen können worum es sich handelt und die stehen in Konkurrenz zur Brailleschrift.

AWy:

Ein Teil deiner Wünsche bezüglich Brailleschrift wird von den Technologien erfüllt, ist dies richtig?

P08:

Ja, schon aber es ist viel umständlicher etwas mit dem I-Phone zu fotografieren als es von Hand zu lesen. Bei Medikamenten von meinem Führend würde ich mir wirklich wünschen dass sie in Braille angeschrieben wären, dies wäre viel angenehmer. Gut, ich schreibe mir diese Dinge selber an und würde dies sicher noch mehr tun wenn ich z.B. Kinder hätte. Mehr Dinge in Braille angeschrieben, wären ein gutes Training und sehr angenehm finde ich.

Bei mir zu Hause habe ich das Meiste angeschrieben, wie Medikamente, Gewürze usw. in der Küche finde ich mich ohne Beschriftung zurecht und würde dies nur anschreiben, wenn ich mit anderen blinden Menschen leben würde. Meine Kleider habe ich nicht angeschrieben weil ich sie gut kenne, auch so. Wenn ich ein neues Kleidungsstück ein paar Mal trage, dann weiss ich wie es ist, wie es sich anfühlt z.B. das T-Shirt mit dem Tiger etc.

AZw:

Wenn du die Brailleschrift einer blinden Person lehren könntest, wie würdest du es tun?

P08:

Ich würde es genau gleich machen wie meine damalige Lehrerin, spielerisch. Mir ist natürlich klar, dass eine spät erblindete Person dies als Hohn empfinden könnte. Es ist sicher schwieriger einer spät erblindeten Person die Freude am Lesen vermitteln zu können, so wie ich es erlebt habe aber auch schade wenn es nicht probiert wird. Wenn jemand seine Erblindung noch nicht verdaut hat, dann ist alles schwierig auch ein Glas Milch warm machen.

Ich hätte grosse Freude einer blinden Person die Blindenschrift und den Umgang mit dem Leben zu zeigen, zu zeigen wie ich lebe und dass mir nichts fehlt, und dass ich gut lebe. Natürlich ist nicht alles perfekt in meinem Leben und ich nehme auch gerne Verbesserungsvorschläge an aber jetzt bin ich wieder abgeschweift ... (Lachen)

Die Ungeduld die Strenge mit sich selber und die Disziplin müssen vielleicht nach einer Erblindung im Erwachsenenalter einen Moment ausgeblendet werden denke ich. Da muss man es gemütlich angehen lassen, niemandem etwas beweisen nicht einmal sich selber. Mir ist natürlich klar, dass trotzdem die Gesellschaft die Geschwindigkeit der Leistungsdruck dem gegenüber stehen... schwieriges Thema.

AWy:

Ich wollte noch eine klärende Frage stellen, ist deine Braillezeile immer auf Vollschrift eingestellt?

P08:

Sie ist immer auf Vollschrift eingestellt, damit ich beim Korrekturlesen oder bei Fremdwörtern das Wortbild erkennen kann. Ich lese oft nicht einzelne Buchstaben sondern schaue mir das Wortbild ein wenig im Gesamten an.

Der einzige Moment wo ich Kurzschrift auf der Braillezeile habe, ist wenn ein Kunde, eine Kundin einen Text in Kurzschrift verlangt und ich diesen mit dem Programm RTFT umwandle. Da ist es natürlich wichtig, dass dieser Text dann auf der Braillezeile so erscheint wie er später ausgedruckt wird.

AWy:

Wenn du nun einen Vortrag oder eine Präsentation machen würdest, wie würdest du den Text lernen und wie würdest du dir Notizen machen?

P08:

Ich würde mir für die Präsentation Kärtchen machen in Punktschrift und von ihnen ablesen. Die Kärtchen wären in Kurzschrift und die Dicke des Stapels würde mich beim Vortragen motivieren, ich wüsste dann, ich bin schon bald fertig wenn ich nur noch wenige Kärtchen in den Händen halte.

AWy:

Wenn du nun vorlesen müsstest, was würdest du da wählen?

P08:

Kurzschrift auf Papier.

AZw:

Wenn du längere Texte schreibst dann tust du dies am Computer, ist das richtig?

P08:

Eigentlich erst jetzt, seit ich einen Brailledrucker habe, dann kann ich dem Programm sagen, es soll mir den Text in Kurzschrift verwandeln und ich kann dann bei Bedarf ausdrucken. Früher habe ich längere Texte immer von Hand mit der Brailleschriftmaschine in Kurzschrift geschrieben.

Also, für die Schule oder in der Ausbildung musste ich natürlich am PC schreiben und dann habe ich die Texte per Mail versendet. Eine Geschichte die ich für mich schreibe, die schreibe ich immer noch gerne mit der Braille-Schreibmaschine.

AWy:

Den PC brauchst du immer mit Braillezeile und Sprachausgabe, ist das richtig?

P08:

Wenn ich abschalten will und mir aus dem Internet vorlesen lasse, dann gehe ich ins Bett mit dem Laptop und die Braillezeile brauche ich dann nicht.

Notizen mache ich mit dem Milestone oder trage Rendezvous direkt in den Kalender des I-Phones ein.

AZw:

Wie beschriftest du Dinge Gewürze etc.?

P08:

Mit dem Dimoband und der Prägezange oder der Braillemaschine mit Aufsatz. Dies nur wenn ich einen grossen Einkauf gemacht habe. Es ist fast unmöglich längere Texte mit der Prägezange zu schreiben. Ich könnte auch das I-Phone und eine App nutzen aber ich finde dies zu umständlich und wie bereits weiter oben erwähnt, habe ich den Umgang mit der „Speak out“ Funktion auf dem Milestone nicht richtig erlernen können. Wenn ich mich besser damit auskennen würde, dann würde ich CD's und Kleider damit beschriften. Für Kleider gibt es einen Knopf den man annähen kann und der ist dann wasserdicht und kann gewaschen werden. Diese Knöpfe können auch ohne weiteres mehrmals beschriftet werden was ich super finde.

Mir ist zu einer vorherigen Frage noch etwas in den Sinn gekommen, was ich mir wünschen würde. Es wäre super wenn es möglich wäre Quittungen irgendwie zu erfassen und sie lesbar zu machen für uns. Mir ist natürlich klar, dass an der Kasse in der Mikros nicht ein kleiner Brailledrucker stehen kann für uns wenige aber es wäre toll Quittungen lesen zu können. Da könnte man endlich auch eine private Buchhaltung führen mit allem Drum und Dran.

AZw:

Welchen Stellenwert haben die Lehrpersonen in der Vermittlung von Braille und dem Umgang mit Technologien?

P08:

So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es am besten ist wenn dies von einer blinden Lehrperson gemacht wird. Ich selber bin von einer sehenden Lehrperson geschult worden und ich war sehr glücklich damit. Sie hat meine Aufsätze einfach mit den Augen korrigiert aber ihre Kenntnisse in Braille waren genau so gut wie die meinen. Meine Lehrpersonen müssen ja nicht zwingend blind sein, sie müssen nur den Stoff kennen den sie vermitteln und dies haben sie sehr gut gekonnt.

Ich erwarte von einer Lehrperson, dass sie die Blindenschrift ohne zu zögern kann und nicht dauernd nachdenken muss. Es ist mir wichtig, dass die Lehrpersonen sicher sind und dies auch ausstrahlen. Unsicherheit wirkt einfach nicht sehr kompetent.

AZw:

Wie schätzt du den Stellenwert der Brailleschriften ein im Zeitalter von sich schnell entwickelnden Technologien?

P08:

Der Stellenwert der Brailleschrift geht ganz klar zurück, dass stelle ich fest wegen meiner Arbeit. Die jungen Lernenden arbeiten schon sehr früh mit dem Computer und ich habe gehört, dass es in Amerika bereits blinde Analphabeten gibt. Diese Leute sind wahrscheinlich nur mit Sprachausgabe und Spracheingabe erzogen worden und wissen nicht mehr wie schreiben. Da verkümmert doch etwas im Kopf wenn man die Schrift nicht mehr kennt oder. Ich habe selber das Wort Bouillon lange falsch geschrieben weil es anders tönt als es geschrieben wird.

Ich bin aber zuversichtlich, dass Menschen die die Brailleschrift einmal gelernt haben und sie auch schätzen wie ich, dazu beitragen werden dass sie weiter gebraucht wird. Es ist klar, dass sich vergangene Zeiten nicht wieder herbeiführen lassen, ich meine damit, die Brailleschrift wird nie wieder das Einzige sein, es gibt ja nun den sprechenden Computer. Braillezeilen werden sich in Zukunft sicher leichter mit den verschiedenen Geräten wie I-Phone oder I-Pad verbinden lassen und dann werden die Leute wieder mehr lesen und auch der öffentliche Raum könnte da eine Wirkung haben, wenn z.B. vieles angeschrieben wäre, dann würde man auch wieder mehr lesen.

Ich stelle mir vor, was man alles anschreiben könnte, im Supermarkt, dann alle Geräte wie Abwaschmaschine und Waschmaschine das wäre wirklich cool.

AWy:

Kannst du Schwarzschriftbuchstaben mit den Händen erkennen und auch schreiben?

P08:

Ich wollte dies einfach einmal lernen, zum Spass, ich kann Gross- und Kleinbuchstaben lesen und schreiben aber nicht Schnürchenschrift nur für's Unterschreiben, die Zahlen kann ich auch.

AZw:

Dein Fazit ist es, dass es beides braucht, Technologien und Brailleschrift, ist dies richtig?

P08:

Ja, aber ich finde dass mehr Blindenschrift im öffentlichen Raum notwendig wäre, und dies uns auch mehr Freude und Selbstständigkeit geben würde.

AZw:

Du hast vorhin im Fragebogen eine Bemerkung gemacht, macht es einen Unterschied wenn jemand früh oder spät erblindet ist?

P08:

Bezüglich der Blindenschrift kommen mir vor allem die Finger in den Sinn, bei spät erblindeten Menschen sind diese sehr viel weniger sensibel.

AWy:

Wir sind am Ende des Interviews angelangt und möchten uns bei dir ganz herzlich für deine Geduld und Auskunftsbereitschaft bedanken.

I.III Kategorienbasierte Auswertung der Interviews

I. Personenbezogene Variablen
a.) Alter
P01: 22 Jahre
P02: 22 Jahre
P03: 19 Jahre
P04: 23 Jahre
P05: 22 Jahre
P06: 28 Jahre
P07: 26 Jahre
P08: 26 Jahre
b.) Art/Grad der Sehschädigung
P01: Soviel ich weiss, gelte ich auf dem Papier als blind.
P02: Ich habe seit Geburt eine Retinitis Pigmentosa (RP).
P02: Ich habe noch einen kleinen Sehrest, sehe Umrisse und so, aber nicht viel mehr.
P03: Ich leide unter mehreren Augenkrankheiten. Den Grauen Star habe ich seit der Geburt. Also genau genommen habe ich alle drei Augenkrankheiten seit Geburt. Microphthalmus bedeutet, dass ich kleine Augen habe und Nystagmus das ist das Augenzittern.
* P03: hochgradig sehbehindert*
P04: Meine Augenkrankheit nennt sich Petersanomalie oder Peterssyndrom.
P04: Mit sechs Jahren bin ich schlussendlich erblindet.
P05: hochgradig sehbehindert
P05: Ich erkenne einfach hell und dunkel und Umrisse, aber alles sehr verschwommen.
P06: Seither bin ich absolut blind.
P06: Also der Sehnerv ist kaputt, das ist meine Sehbehinderung.
P07: Als der Tumor operativ entfernt wurde, war ich nach der Operation einfach blind. Man weiss nicht warum. Es hat nichts mit meinen Augen zu tun.
P08: Ich hatte einen zu hohen Augendruck, was man Glaukom nennt.
P08: Mit 4 Jahren bin ich leider ganz erblindet.
c.) Auftretenszeitpunkt und Verlauf der Sehschädigung
P01: Soviel ich weiss, gelte ich auf dem Papier als blind. Ich sehe mit jedem Auge ein Prozent. Ich kann hell und dunkel erkennen, Umrisse von Personen, wenn sie nahe genug sind und starke Farben wie knalliges Rot oder Gelb und knalliges Braun. In Räumen kann ich Hindernisse, zum Beispiel einen Tisch wahrnehmen, wenn das Licht und der Kontrast stimmt, und wenn ich nahe genug bin. Ich kann somit vermeiden, mich daran zu stossen.

P02: Ich habe seit Geburt eine Retinitis Pigmentosa (RP). Klar diagnostiziert durch den Augenarzt wurde sie etwa mit drei Jahren. Meine Mutter hatte aber schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als ich als kleines Kind die Bücher immer verkehrt herum angeschaut habe und über Sachen gestolpert bin. Ich habe von Anfang an höchstens etwa 10% gesehen und nur mit einem Gesichtsfeld von etwa 15%, also nicht sehr viel. Nach und nach hat sich das dann leicht verschlechtert. Jetzt sehe ich noch etwa 5%. Und das Gesichtsfeld ist jetzt seit etwa 10 Jahren stabil. Ich habe noch einen kleinen Sehrest, sehe Umrisse und so, aber nicht viel mehr, aber das bringt halt doch mehr als wenn man gar nichts sieht.

P02: *(Ist die Diagnose, dass es stabil bleibt, oder verändert sich die visuelle Situation noch?)* Es kann sich verändern, man weiss aber nicht wann und wie. Also wie ist natürlich klar in Richtung Erblindung, aber in welchem Zeitraum ist gänzlich unbekannt. Es bildet sich einfach ein Netz auf der Netzhaut und die Zapfen sterben ab. Es ist progressiv. Es kann aber auch über zwanzig Jahre stabil sein und dann kann ein grosser Schub kommen der zur Erblindung führt, oder ich kann auch noch in neunzig Jahren gut sehen, das weiss niemand.

P03: Ich leide unter mehreren Augenkrankheiten. Den Grauen Star habe ich seit der Geburt. Also genau genommen habe ich alle drei Augenkrankheiten seit Geburt. Microphthalmus bedeutet, dass ich kleine Augen habe und Nystagmus das ist das Augenzittern. Der Graue Star ist eine Trübung der Linse. Dies hat bei meinem linken Auge mit 4 Jahren dazu geführt, dass ich mit diesem Auge nichts mehr sah. Ich wurde damals operiert und die trübe Linse wurde entfernt. Die Ärzte glaubten damals, die Operation sei erfolgreich verlaufen. Leider ist die Sehfähigkeit dieses Auges nach einigen Jahren dann trotzdem verloren gegangen. Mein rechtes Auge wird immer schlechter, d.h. die Linse wird immer trüber und die Ärztinnen und Ärzte sprechen auch hier von einer Operation.

P04: Meine Augenkrankheit nennt sich Petersanomalie oder Peterssyndrom. Das habe ich seit Geburt. Also, ich bin bereits blind zur Welt gekommen. Die Medizin hat es mir aber dann ermöglicht mit dem linken Auge sehen zu können, zumindest für einige Zeit. Mit dem rechten Auge konnte ich nie sehen. Ich hatte damals vier Operationen mit Hornhauttransplantation und danach auch vier Netzhautablösungen. Verbunden mit dem Peterssyndrom trat das Glaukom auf. Das bedeutet der Augendruck ist zu hoch. Dadurch hatte ich mehrere Operationen. Mit sechs Jahren bin ich schlussendlich durch eine Operation erblindet, die nicht die gewünschte Verbesserung sondern eine Verschlechterung hervorrief. Danach konnte ich noch recht lange hell und dunkel wahrnehmen bis zirka zu meinem 19./20. Lebensjahr. Dann fingen wieder die Augendruckprobleme an. Und seit zirka dem 19./20. Lebensjahr bin ich nun komplett blind. Das ist die Kurzfassung.

P05: Meine Sehbehinderung habe ich seit Geburt, weil der Sehnerv zu dünn ausgebildet wurde. Ich sehe mit dem linken Auge etwas mehr als rechts. Wobei – ich erkenne einfach hell und dunkel und Umrisse, aber alles sehr verschwommen. Ich könnte zum Beispiel wenn vor mir ein Baum steht nicht unterscheiden, ob es sich um einen Pfahl oder einen Baumstamm handelt. Meine Wahrnehmung ist sehr minim und es kommt auch auf den Winkel an, wie ich zum Objekt stehe, wie nahe es ist, wie konzentriert ich bin, wie sich der Hintergrund vom Objekt abhebt und so weiter. Wenn etwas Dunkles vor einem hellen Hintergrund steht, sehe ich es eher, als wenn es fast die gleiche Farbe hat, wie der Hintergrund. Farben sehe ich keine. Ich sehe nur hell und dunkel.

P05: *(War deine Sehbehinderung immer so, oder hat sie sich verändert?)* Nein, dies war immer so.

P06: Ich habe einen Hirntumor. Als sie diesen im Juli 2009 entfernen wollten, wurde der Sehnerv verletzt. Seither bin ich absolut blind. Ich habe keine Lichtwahrnehmung mehr, gar nichts. Vorher habe ich normal gesehen, bis der Tumor begonnen hat auf den Sehnerv zu drücken. Dann hatte ich Migräneanfälle bei dem zum Beispiel das rechte Gesichtsfeld für ein paar Sekunden ausgefallen ist. Also der Sehnerv ist kaputt, das ist meine Sehbehinderung.

P06: Alter zum Zeitpunkt der Erblindung: 22 Jahre

P07: Ja, ich habe eigentlich gar keine Augenkrankheit. Mit fünf Jahren hat man bei mir einen Tumor entdeckt der auf die Lunge drückte. Der Tumor wurde sehr spät entdeckt. Als der Tumor operativ entfernt wurde, war ich nach der Operation einfach blind. Man weiss nicht warum. Es hat nichts mit meinen Augen zu tun. Ob es eine Thrombose gab, die im Hirn das Sehzentrum beschädigte oder ob es Ärztepfsuch war oder so, kann nur vermutet werden. Es hat sicher nichts mit meinen Augen zu tun.

P07: (Du hast also bis zum fünften Lebensjahr normal gesehen und danach ging es von hundert auf null, sprich du hast nach der Operation einfach nichts mehr gesehen?) Ja, genau. Ich habe nach der Operation einfach nichts mehr gesehen. Fünf Jahre ist aber ein gutes Alter um blind zu werden.

P07: (Worauf beziehst du deine Aussage, fünf Jahre sei ein gutes Alter um blind zu werden?) Ich sage dies, weil ich finde, dass man mit fünf Jahren schon relativ viel von der Welt gesehen hat. Man weiss was Farben sind, kennt bereits viele Bewegungsabläufe, kann sich vorstellen was ein Flugzeug ist oder wie ein Baum aussieht, und gleichzeitig ist man mit fünf Jahren noch zu jung, um so einen Schicksalsschlag gross zu hinterfragen. Man hat zwar Bilder im Kopf, aber – wie soll ich das sagen, man hat mit fünf Jahren vielleicht noch nicht so eine Sinnkrise, wie man sie vielleicht hätte, wenn man später erblindet. Mit fünf Jahren hat man zwar schon so etwas wie einen Platz im Leben, aber man hat noch nichts aufgebaut, das einstürzen könnte. So stelle ich mir das vor.

P08: Ich hatte einen zu hohen Augendruck was man Glaukom nennt. Da ich in Rumänien geboren wurde und ich dort erkrankt bin, mit ca. 4 Jahren, die Medizin dort war damals nicht so weit mir angemessen zu helfen, bin ich leider fast ganz erblindet. Man liess das Auge zulaufen.

P08: (Bist du damals sofort erblindet oder war deine Krankheit ein schleichender Prozess?) Sehbehindert war ich schon immer, das eine Auge hat sich wegen eines Problems während der Schwangerschaft meiner Mutter nicht entwickelt und mein rechtes Auge ist dann am Glaukom erkrankt, es war wegen des zu hohen Augendrucks schon immer zu gross. Man könnte möglicherweise meine Erblindung als schleichend bezeichnen aber am Schluss ist es sicher sehr schnell gegangen. Ich war mit vier Jahren bereits blind. Eigentlich kann mich nur an Farben erinnern andere Bilder habe ich nicht oder nur wenige.

d.) Schulbiografie

P01: Ich habe zwei Jahre lang den Regelkindergarten an meinem Wohnort in der Ostschweiz besucht, dann wurde ich in eine heilpädagogische Schule eingeschult. Dort bin ich bis zur dritten Klasse geblieben. Einmal pro Woche kam eine spezialisierte Lehrperson vom ambulanten Dienst. Sie hat mit mir ausprobiert, wie ich meinen Sehrest noch nutzen könnte. Dabei haben wir Bildschirmlesegeräte, Farbkontraste und gross Schreiben ausprobiert. Schon bald hatten wir festgestellt, dass mein Sehrest zu gering war, um ihn sinnvoll einzusetzen. Im Jahr 2003 bin ich dann in eine Sonderschule für sehbehinderte und blinde Menschen gekommen. Dort musste ich die Punktchrift lernen und habe zuerst die Vollschrift erlernt. Ich bin bis zur 10. Klasse an der Blindenschule geblieben. Da ich in den drei Schuljahren an der heilpädagogischen Schule nicht viel profitieren konnte, musste ich in den anschliessenden Schuljahren an der Blindenschule meinen Rückstand aufarbeiten. Die Kurzschrift habe ich dann in der Oberstufe erlernt. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich dann noch ein spezifisches Vorbereitungsjahr für's Kaufmännische gemacht. Danach habe ich die Ausbildung zum Büroassistenten in einer geschützten Institution absolviert, bin aber in eine öffentliche Berufsschule gegangen.

P01: (Habe ich das richtig verstanden, du bist in die öffentliche Berufsschule gegangen?) Ja, genau. Und ich muss sagen, ich hatte sehr tolle Lehrpersonen. Sie waren rücksichtsvoll und haben versucht für mich Bilder und Graphiken zu beschreiben. Kurz, ich erhielt von ihnen was ich brauchte. Bei Arbeiten und Tests haben sie mir eine Zeitverlängerung gewährt, optische Darstellungen wie zum Beispiel Power Point Präsentationen wurden mir für die Abschlussprüfung erlassen. Für meine weitere Ausbildung zum Kaufmann werde ich nun in eine andere Berufsschule wechseln.

P01: (Vor der Blindenschule hast du eine heilpädagogische Schule besucht. War diese Institution auch spezifisch auf blinde und sehbehinderte Menschen ausgerichtet?) In dieser Institution waren vor allem Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Diese Institution hatte eigentlich keine Sehbehinderte oder Blinde. Deshalb konnten sie mir dort in blindenspezifischen Dingen auch nicht helfen. Wir hatten kein LPF oder O&M.

P02: Weil die Sehbehinderung so früh erkannt wurde, hat uns der Arzt ins Universitätsspital geschickt und die haben uns dann an die Frühförderung der Blindenschule zur Beratung weiterverwiesen. Meine Mutter war am Anfang schon ein bisschen hilflos. Sie hat sich dann an Retina Suisse gewendet, weil die ja auch dafür verantwortlich sind, Betroffene und ihre Angehörigen zu beraten. Die haben meiner Mutter Sicherheit gegeben, dass die Ärzte im Universitätsspital schon wissen, wovon sie reden und die Blindenschule eine gute Wahl sei. Und so hat sich meine Mutter dafür entschieden,

mich von Anfang an in der Blindenschule in den Kindergarten zu schicken. Damals war der Kindergarten noch integriert. So habe ich von Beginn weg die Blindenschule besucht, weil meine Mutter fand, wenn ich dort eine gute Förderung bekomme, müssen sie sich nicht langwierig entscheiden, wie eine Einschulung in den Regelkindergarten zu bewerkstelligen wäre. So gab es nie Theater und ich ging einfach von Beginn weg an die Blindenschule. Ich glaube das war nicht unbedingt schlecht.

P02: Ich habe dann noch das zehnte Schuljahr an der Blindenschule gemacht und ging anschliessend ins Gymnasium.

P02: *(Du bist jetzt im Studium. Hast du in deiner Schullaufbahn noch ein Zwischenjahr eingelegt, oder bist du nach dem Gymnasium direkt ins Studium gestartet?)* Ich habe ein Zwischenjahr gemacht. Ich wollte ursprünglich Physiotherapeutin werden und habe deshalb ein dreimonatiges Spitalpraktikum absolviert, das ich als Vorbereitung für die Ausbildung gebraucht hätte. Während oder eigentlich schon vor dem Praktikum habe ich mich dafür entschieden, dass ich das nicht machen will, nur habe ich noch niemanden davon in Kenntnis gesetzt. Ich dachte mir, entweder entscheide ich mich noch anders, oder es war eine gute Erfahrung. Ich habe dann noch drei Monate in einer Ausstellung für verschiedene Sinneserfahrungen gearbeitet und dort den Dunkelraum betreut. Dort habe ich ebenfalls Büroarbeiten für meinen Chef erledigt. Und dann bin ich noch nach Thailand gereist. *(Aber du hast kein Zwischenjahr eingeschaltet, um in den verschiedenen Technologien noch fitter zu werden?)* Ich hätte es auch dafür nutzen können. Eigentlich wäre es rückblickend eine gute Idee gewesen, mich noch in den Technologien fit zu machen für's Studium, aber ich habe es vorgezogen Ferien zu machen.

P03: Die erste bis sechste Klasse habe ich an meinem Wohnort in der Regelschule verbracht. Als es darum ging, die Oberstufe zu besuchen, waren mein grosser PC und das Lesegerät für die Lehrpersonen ein Hindernis. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie ich mit diesem Material so häufig das Zimmer wechseln könnte, wie die Umstände es erforderten. Eine Lehrperson hat dann die Blindenschule vorgeschlagen. Dort musste ich eine Klasse wiederholen aus Gründen des Einstiegs in diese neue Schule, was ich bis heute nicht recht verstehe. Ich glaube es hing mit dem Französischunterricht zusammen. In meiner alten Schule hatten wir eine halbe Lektion und an der Blindenschule gleich vier Lektionen Französisch. Ich habe also die sechste Klasse wiederholt.

P04: Den Kindergarten habe ich zum Teil in meinem Dorf besucht, bin aber dann schon bald in die Blindenschule gekommen. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, ist mir bezüglich der Hilfestellungen, die ich wegen meiner Blindheit hatte, in sehr guter Erinnerung. Ich hatte das Gefühl gefördert zu werden, und mir ist viel Nützliches auf meinen Lebensweg mitgegeben worden. Der spezifische Zusatzunterricht wie der Unterricht in Kurzschrift oder O&M war sehr nützlich. Das habe ich sehr geschätzt, oder schätze ich jetzt sehr im Nachhinein.

P05: Ich bin von Anfang an integriert in die Schule gegangen. Zuerst in den Kindergarten, dann Primar- und Sekundarschule, das alles habe ich am Wohnort besucht. Später ging ich ins Gymnasium und aktuell studiere ich an einer Hochschule. Ich habe die Integration als sehr positiv in meinen Erinnerungen. Am Anfang hatten wir einige Schwierigkeiten bei der Einschulung, weil die Lehrperson, die mich damals hätte übernehmen sollen, traute sich nicht zu, mit mir in der Klasse zu arbeiten. Wir gingen dann zu einem anderen Schulhaus, da es hier glücklicherweise drei Schulhäuser gibt. Dort haben wir eine Lehrperson gefunden, die bereit war mich zu unterrichten. Sie hat sich dann in der Folge sehr engagiert und hat sogar die Brailleschrift gelernt für mich, was wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Ich wurde damals schon von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst unterstützt. Die Integration war für mich sicher der richtige Weg. Ich möchte sie nicht unbedingt auf einen Heldensockel stellen und sagen, dass dieser Weg für alle gut wäre, aber für mich war es absolut richtig. Ich durfte mit sehenden Kindern zusammen die Schule besuchen, was ich sehr sinnvoll finde, weil ich ja in einer sehenden Welt lebe. Auch in der Berufswelt werde ich vorwiegend von sehenden Menschen umgeben sein. Wenn es möglich ist, integriert in die Schule zu gehen, ist dies ein grosser Vorteil, weil man von Anfang an in der sehenden Welt lebt und auch mit den Schwierigkeiten konfrontiert wird, die es vielleicht gibt. Diese Schwierigkeiten, die gibt es ja wirklich, weil wir eine Behinderung haben, die uns bei gewissen Sachen im Weg steht. Ich denke, an einer Blindenschule ist man oft etwas geschützt davor. Das kann auch ein Vorteil sein,

weil es ist manchmal streng integriert in die Schule zu gehen und immer wieder mit seinen Defiziten konfrontiert zu werden zum Beispiel im Geometrieunterricht, wo es plötzlich um dreidimensionale Formen geht, was extrem schwierig ist. In einer Blindenschule wäre dies natürlich an die Fähigkeiten von sehbehinderten Kindern angepasst und das ist natürlich in der Regelschule nicht so. Wegen einem sehbehinderten Kind passt man nicht den ganzen Geometrieunterricht an. Schlussendlich war es gut, weil ich finde wir leben in einer sehenden Welt und wir müssen uns in diese Welt integrieren, wenn man sich nicht völlig isolieren will.

P05: *(Habe ich dich richtig verstanden, integriert in die Schule zu gehen hat dich gefordert aber nicht überfordert?)* Nein, gar nicht überfordert, absolut nicht! Also ja, es hat mich gefordert aber nicht auf eine ungesunde Art und Weise. Es gab Dinge, die heute für mich vorteilhaft sind, zum Beispiel Sprachen über das Gehör zu lernen. Man hat mir immer gesagt, ich hätte relativ wenig Akzent in den Fremdsprachen die ich spreche. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich mich gewöhnt bin, mich auf mein Gehör zu verlassen. Meine Stärke in Fremdsprachen haben mir dann später im Gymnasium zum Beispiel geholfen eine schlechte Note in Geometrie zu überstehen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wegen der Integration überfordert gewesen wäre, überhaupt nicht.

P06: Regelschule

P07: Ich habe an meinem Wohnort zwei Jahre den Regelkindergarten besucht, und ging dort dann später fünf Jahre lang in die Primarschule. Ich blieb dort auch noch für zwei Jahre an der Oberstufe. Ich habe die Sekundarschule besucht. Für die achte, neunte und zehnte Klasse habe ich an die Blindenschule gewechselt. Bereits im Kindergarten und auch in der Regelschulzeit wurde ich von einer Beratungs- und Unterstützungslehrperson betreut. Ich habe also die ganze Primarschule und die ersten zwei Jahre Oberstufe in der Regelschule besucht.

P07: *(Wie hast du dein schulisches Setting rückblickend erlebt, was waren Highlights und wo gab es Schwierigkeiten?)* Ähm, was dort hineinspielt ist der Einzelunterricht, den ich mit meiner B&U-Lehrperson hatte. Also ich konnte nicht gleichzeitig mit meiner Klasse lernen, sondern ich musste sozusagen in einen anderen Raum gehen, um mit meiner Unterstützungslehrerin im Zweierteam die Punktsschrift zu lernen und – ja. Aber das Gute daran war sicher, dass ich daheim wohnen konnte, dass ich ganz normal in meiner Umgebung die Schule besuchen konnte und dass ich Lehrpersonen hatte die sich auf mich eingelassen haben. Für mich war dann aber auch der Wechsel an die Blindenschule für die letzten drei Schuljahre gut.

P07: *(Du hast uns vorher von deiner Schulzeit erzählt, die du unterstützt durch deine B&U Lehrerin in der Regelschule verbracht hast. Könntest du uns noch erläutern, warum du für die letzten zwei Jahre Oberstufe an die Blindenschule gewechselt hast?)* Ja, also es waren noch drei Jahre. Ich habe die achte, neunte und zehnte Klasse an der Blindenschule gemacht. Ich habe die Schule gewechselt, weil ich mich in der öffentlichen Schule nicht mehr wohl gefühlt habe. Dies begann durch die Ankündigung, dass ich noch mehr Einzelunterricht erhalten würde, wenn ich in der öffentlichen Schule bleiben wolle. Das wollte ich nicht, weil ich fand, dass ich schon sehr viele Extrastunden und Extraaufwand habe und immer alles extra, extra, extra sei. Dies war eigentlich der Hauptgrund. Der andere Grund war, dass mich das Internatsleben und der Austausch mit anderen blinden und sehbehinderten Menschen interessierte. Ich kannte dies überhaupt nicht, das kam immer zu kurz und hat mich plötzlich gereizt. Ein weiterer Grund war, dass ich mich in meiner Klasse nicht so wohl gefühlt habe. Ich wurde zwar nicht gemobbt, war aber auch nicht sonderlich gut integriert. Das waren alles Faktoren, die mich zum Wechsel bewegt haben. Es war auch mit dem einen oder anderen Lehrer an der Regelschule nicht immer so einfach. Vor allem einer, mein damaliger Klassenlehrer hatte wenig Verständnis für meine Situation. Er verstand zum Beispiel nicht, dass er mir einfach zwei Seiten Matheaufgaben aufgeben könnte, statt drei wie allen anderen. Ich musste immer das gleiche Pensum erledigen wie alle anderen auch und das war einfach zu viel. Ich hatte damals fast keine Freizeit mehr und was vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt war: Es blieb nie Zeit übrig für Dinge wie Unterricht in Lebenspraktischen Fertigkeiten oder Orientierungs- und Mobilitätstraining. Das hatte einfach nirgends Platz und an der Blindenschule war dieser Unterricht ein integraler Bestandteil des Unterrichtsplans. Dort hatte man zwei Mal pro Woche zwei Lektionen Zeit um Dinge zu lernen, wie zum Beispiel, wie ich mich in einer Stadt zurecht finde, wie ich meine Pasta koche und so weiter. In der öffentlichen Schule kam es gar nicht in Frage dafür Zeit aufzuwenden.

P08: Ich kam mit acht Jahren in die Schweiz und war von April bis Juni im Kindergarten, ab August habe ich dann die Schule besuchen können. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich ein

Zwischenjahr gemacht und mich auf die Ausbildung als Kauffrau vorbereitet, dort habe ich die Buchhaltung kennen gelernt was ich aus der obligatorischen Schule nicht kannte. Nach diesem Zwischenjahr konnte ich dann die Ausbildung bei an einem geschützten Arbeitsplatz machen. Jene Institution bietet Ausbildungen für Behinderte an. Die Berufsschule und der Abschluss habe ich mit meinen sehenden Kameradinnen und Kameraden besucht bzw. gemacht. Nach meinem eidgenössischen Abschluss bin ich dann in das Berufsleben eingestiegen.

P08: *(Hast du die obligatorische Schulzeit an einer Regelschule besucht?)* Nein, ich war vom Kindergarten bis zum Schulaustritt an der Blindenschule.

II. Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

a.) Präferenz bei der Nutzung von Technologien und medialen Systemen beim Lesen und Schreiben im Allgemeinen

P01: *(Kannst du mit deinem Sehrest grosse Schrift lesen?)* Ich kann mehr oder weniger die Schwarzschriftbuchstaben. Mit einem dicken schwarzen Stift könnte ich theoretisch etwas auf ein A3 Blatt notieren. Damit ich es lesen könnte, müsste es sehr gross und mit starken schwarzen Konturen geschrieben sein. Ich finde, dass es sich aus Platz-, und Zeitgründen nicht lohnt, so zu schreiben. Mein Sehrest ist zu gering. Ich habe auch in O&M nie mit einem Fernrohr gearbeitet.

P01: Wenn ich zurückschaue, fällt mir auf, dass ich während der Ausbildung die Punktschrift zum Schreiben sehr selten gebraucht habe. Nur um Vorträge zu präsentieren habe ich Stichworte in Braille auf Karteikärtchen geschrieben. Ich lese zwar mit der Braillezeile Texte, aber aus meiner Sicht besteht in der Ausbildung die Gefahr, dass ich mich stark auf die Sprachausgabe konzentriere und alles über das Gehör mache.

P01: *(Wenn du mit dem Computer arbeitest, ist dann die elektronische Braillezeile immer angeschlossen?)* Nein, nicht immer. Nur wenn ich weiss, dass ich etwas korrigieren muss oder einen wichtigen Aufsatz schreibe, den ich kontrollieren muss, dann schliesse ich die Braillezeile an.

P01: Die Braillezeile ist auf Kurzschrift eingestellt.

P01: Meistens lese ich mit der Sprachausgabe am Computer oder am I-Phone, nur bei wichtigen Texten setze ich die Braillezeile zur Korrektur ein.

P01: *(Gibt es spezielle Situationen bei denen du einen Text lieber nur hörst, beispielsweise mit der Sprachausgabe, oder lieber selber liest in Braille?)* Ich lese meine Aufgaben meist mit der Sprachausgabe am Computer. Ich bekomme sie eher selten als Audiodatei. Bei Audiodateien kommt es auf den Vorleser oder die Vorleserin an, wie deutlich er oder sie liest und ob seine, beziehungsweise ihre Stimme angenehm und verständlich ist. Bei einer Audiodatei kann ich nicht nachlesen, wie ein Wort geschrieben ist.

P01: *(Welche elektronischen Geräte brauchst du regelmässig?)* Ich benutze ein Notebook mit Sprachausgabe, eine Braillezeile und mein I-Phone. Das ist alles. Einen Milestone habe ich nicht und ich habe auch nie vermisst, einen zu haben.

P02: Ich habe einen Laptop und zu Hause einen StandPC, die beide jeweils mit Jaws und Braillezeile ausgerüstet sind. Die Braillezeile am StandPC hat keine Eingabefunktion aber die Braillezeile, welche ich an der Uni verwende verfügt auch über die Möglichkeit der Brailleeingabe. Wenn ich bei mir zu Hause Texte für die Uni lese, dann habe ich meist die Kopfhörer auf den Ohren, aber die Sprachausgabe ist stumm geschaltet. Ich nutze den Kopfhörer als Lärmschutzdämpfung, denke ich, gerade wenn ich zum Beispiel in der Bibliothek arbeite, dann höre ich das Rascheln der Bücher der anderen Bibliotheksbesucher nicht mehr so laut. Ich lese dann Blindenschrift, meistens Eurobraille. Ich weiss auch nicht genau warum. Meine Braillezeile ist auf Vollschrift Eurobraille eingestellt, deshalb habe ich es so belassen. Ich finde es eigentlich noch praktisch, weil ich die Kurzschrift nicht so toll finde. Das habe ich ja schon vorher erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Kürzungen nicht genau so sind, oder nicht in den Kombinationen vorkommen, wie ich sie gelernt habe und das macht mir Mühe und macht mich langsamer. Deshalb habe ich mich entschieden, mit

der Vollschrift, also mit Eurobraille zu arbeiten. Parallel dazu schreibe ich mir die Zusammenfassungen rein mit der Computertastatur und Jaws, also ich schreibe und der Computer liest vor. Da kontrolliere ich dann die Rechtschreibung auch nicht explizit, denn die Zusammenfassungen sind ja nur für mich.

E-Mails und so lasse ich mir von der Sprachausgabe Jaws vorlesen und lese nur sehr lange Nachrichten, wo ich mich besser konzentrieren muss, mit der Braillezeile. Für Mails und Kurznachrichten nutze ich jetzt auch oft mein I-Phone.

P03: Ich beginne damit, wann ich die Punktschrift brauche. Aktuell macht es für mich mehr Sinn mit der Sprachausgabe zu arbeiten, da während der Ausbildung ein recht grosser Zeitdruck herrscht, und die Dinge schnell erledigt werden müssen. Wenn ich mit Punktschrift arbeite bin ich einfach langsamer, als wenn ich die Sprachausgabe nutze. Ich setze die Brailleschrift meist zur Entlastung ein. Am Mittwochnachmittag haben wir beispielsweise jeweils drei Lektionen Unterricht beim gleichen Lehrer. In seinem Unterricht müssen wir häufig viel lesen. Wenn mich das Hören zu sehr ermüdet, dann lese ich jeweils auf der Braillezeile weiter, um meine Ohren zu entlasten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass meine Kenntnisse am Laptop recht gut sind und dass die Brailleschrift für mich ein Novum ist.

P03: In der Schule nutze ich einen Mac mit Windows und Jaws und einer Braillezeile. Ich habe Windows nur installiert, weil es hier an der Schule Vorschrift ist und manchmal brauche ich OSX, weil ich damit Einzelnes besser bewältigen kann. Für den IK-Unterricht (Information & Kommunikation) brauche ich ein anderes Apple-Gerät, weil dieser Unterricht woanders stattfindet. Für den seltenen Fall, dass ich etwas lesen muss, steht mir ein Bildschirmlesegerät zur Verfügung. Das ist alles glaube ich. Seit mir die Bücher in digitaler Form zur Verfügung stehen brauche ich es wirklich kaum noch. Wenn etwas an die Wandtafel geschrieben ist oder die Lehrperson einen Visualizer einsetzt, habe ich eine Kamera um es zu vergrössern.

Privat besitze ich noch viele Geräte wie zum Beispiel ein I-Phone. Ich habe keinen Brailledrucker und auch keinen Milestone. Für kleine Nachrichten nutze ich die Aufnahmefunktion des I-Phones. Deshalb brauche ich kein weiteres Gerät.

P03: *(Wie arbeitest du, wenn du Texte lesen musst oder ein Buch liest?)* Bei längeren Texten arbeite ich mit Jaws und der Braillezeile parallel. Sobald ich des Hörens überdrüssig bin, lese ich zur Entlastung mit den Fingern und dann wieder mit der Sprachausgabe. Ich wechsele einfach ab.

P04: Der Computer ist für mich schon das wichtigste Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben. Ich arbeite sehr oft in Kombination mit der Braillezeile und der Sprachausgabe und nutze für die Eingabe von Text die normale Tastatur. Das ist für mich am effizientesten. Dabei höre ich sehr oft der Sprachausgabe zu und lese sehr gezielt Sachen auf der Braillezeile nach. Oder ich überfliege den Text, im Sinne von ich fahre mit den Händen sehr schnell über die Braillezeile, um zu überprüfen, ob ich am richtigen Ort bin. Es ist noch schwierig zu beschreiben. Hören und von Hand lesen, das spielt recht eng zusammen, und die einzelnen Handlungen fliessen etwas ineinander.

P04: Was ich noch sagen muss: Sobald ich mit Fremdsprachen arbeite, dann nutze ich vorwiegend die Braillezeile und lese das so. Der Grund dafür ist, dass ich beim Lesen auf der Braillezeile gleichzeitig sehe wie man ein Wort schreibt. Ich weiss natürlich, dass es bei der Sprachausgabe auch die Möglichkeit gäbe, die Sprache umzustellen, aber das mache ich nie oder habe es auch nie gemacht. Wenn man nicht umstellt, dann liest die Sprachausgabe die Wörter so vor, wie sie geschrieben sind und das mag ich nicht. Das ist nicht angenehm. Ich verstehe es zwar und kann damit umgehen. Der Nachteil ist einfach, dass ich nicht genau weiss, wie man ein Wort ausspricht, wenn ich die Fremdsprache im deutschen Modus der Sprachausgabe höre. Ich habe viele Wörter so im Kopf, wie Jaws sie vorliest.

Am Anfang ist es natürlich auch so, dass man die Wörter, wenn die Sprachausgabe auf eine Fremdsprache eingestellt ist, gar nicht mehr versteht. Das ist ein weiterer Grund für meine Arbeitsweise. Ja, ich bin halt ein rechtes Gewohnheitstier und wenn ich etwas so oder so gelernt habe, dann bleibe ich meist dabei, solange es einigermassen funktioniert.

P05: Ich arbeite heute mehrheitlich und überwiegend mit dem Computer. An der Hochschule arbeite ich vorwiegend mit dem Computer.

P05: *(Wenn du sagst, mit dem Laptop, was bedeutet dies?)* Ich habe die Braillezeile immer angeschlossen und die Sprachausgabe aktiviert, das mache ich immer so.

P05: Ich arbeite nie im Zug, da ich nur eine halbe Stunde Weg habe. Aber selbst wenn der Weg länger wäre würde ich nicht im Zug arbeiten, da ich mich nur schwer konzentrieren kann. Dazu kommt, dass die Leute immer sehr interessiert sind sobald ich ein Braillebuch zur Hand nehme und mit mir sprechen wollen. Das stört mich überhaupt nicht, ich bin sehr offen und rede gerne, aber ich komme dann einfach nicht zum Arbeiten.

P05: *(Wenn ich dich richtig verstanden habe, liest du deine Texte für die Schule und privat vorwiegend auf Papier, stimmt dies?)* Für die Schule nicht mehr so, es ist einfach zu teuer all diese Texte in Braille zu drucken und ich finde es eine grosse Papierverschwendung. Wir müssen so viele Texte einfach so lesen, als Hintergrundlektüre und als Prüfungsvorbereitung. Diese Texte werde ich später nie wieder lesen und da sehe ich keinen Sinn darin, diese Texte auszudrucken. Während der obligatorischen Schulzeit hatte ich eigentlich alle Schulbücher, in die ich nicht reinschreiben musste, in Brailledrucken. Aber seit Beginn des Studiums hat sich das radikal geändert. Es macht keinen Sinn, eine Papierschlacht anzufangen, für Texte, die ich einmal lese, dann zusammenfasse und nie wieder lesen werde.

P05: *(Gibt es beim Schreiben auch Unterschiede, welchen Anforderungen du ausgesetzt bist und welche Technologie du dafür nutzt?)* Eigentlich nicht, ich schreibe immer mit dem Laptop

P05: *(Versendest du auch Kurznachrichten per Telefon und wenn ja wie machst du dies?)* Ich habe mich sehr lange gegen ein I-Phone geäußert und habe nun von einer Kollegin eines zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da habe ich mir gesagt, na gut, jetzt muss ich wohl. Ich schreibe ab und zu SMS oder Whats App-Nachrichten. Ich weiss, dass man die Nachrichten diktieren könnte, aber das mache ich eigentlich nie. Ich habe den Anspruch an mich wie die andern in Mundart zu schreiben und ich habe den Anspruch an mich tippen zu können auch wenn es ein bisschen länger geht. Ich schreibe die SMS immer ohne zu diktieren. Ich tippe die Texte mit Voice Over und der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur, den Computertasten auf dem Bildschirm.

P06: Ich nutze einen Computer mit Tastatur und einer 80er Braillezeile, dazu habe ich ein normales Telefon. Wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, arbeite ich hauptsächlich mit der Sprachausgabe am Computer, und der Braillezeile. Um Texte auf Papier lesen zu können habe ich einen Scanner und das Programm „Openbook“, eine Texterkennungssoftware. Ich erledige meine Post und meine Einzahlungen selber. Längere Texte höre ich vorwiegend.

P06: *(Du hast also das Gefühl, dass zu langsam bist oder einfach zu viel Konzentration dafür aufwenden musst, wenn du taktil liest, und deshalb verwendest du vorwiegend die gleiche Arbeitsweise über das Gehör, egal welche Anforderung an dich herangetragen wird.)* Ja, das stimmt.

P06: *(Ich fasse kurz zusammen: Du hast für dich abgewogen, was deinen Bedürfnissen entspricht und dich dann auf die Technik konzentriert, die dich, auch in Berücksichtigung deiner Vorlieben, am einfachsten ans Ziel bringt.)* Ja, ich habe mir überlegt, wie ich in der Ausbildung und in der Arbeitswelt danach am besten bestehen kann und mich dann für die Sprachausgabe am Computer entschieden.

P07: Auf der Arbeit lese ich vorwiegend mit dem Computer, mit Sprachausgabe und Braillezeile kombiniert. Wenn ich eine Mail schreibe brauche ich die Braillezeile um zu korrigieren. Ich nutze die Braillezeile, um Texte zu korrigieren und sonst höre ich einfach der Sprachausgabe zu. Brailleausdrucke brauche ich nie.

P07: Ich bin wohl auch eher ein optischer Typ. Ich brauche den Text unter den Fingern.

P08: Ich lasse mir das Meiste von Jaws vorlesen. Bei anderen Sprachen oder wichtigen Texten setze ich die Braillezeile ein und lese mit den Händen, mit dem rechten Zeigefinger vor allem.

P08: Ich lese und las meist Kurzschrift weil mich Vollschrift ermüdet. Auf der Braillezeile ist Vollschrift ok. weil da die Zeilen nicht gleich sind. Ich habe auf der Braillezeile bei Vollschrift einfach mehr das Gefühl ich komme vorwärts als auf Papier.

P08: Die elektronische Braillezeile brauche ich sehr viel bei der Navigation, zum Anklicken von Links oder bei der Suche bestimmter Inhalte auf einer Seite. Sobald ich einen Computer ohne Braillezeile

brauche, fühle ich mich einfach nicht ganz sicher. Ich finde die Kombination Computer mit Sprachausgabe und Braillezeile für mich ideal.

P08: *(Ich wollte noch eine klärende Frage stellen, ist deine Braillezeile immer auf Vollschrift eingestellt?)* Sie ist immer auf Vollschrift eingestellt, damit ich beim Korrekturlesen oder bei Fremdwörtern das Wortbild erkennen kann. Ich lese oft nicht einzelne Buchstaben sondern schaue mir das Wortbild ein wenig im Gesamten an.

Der einzige Moment wo ich Kurzschrift auf der Braillezeile habe, ist wenn ein Kunde, eine Kundin einen Text in Kurzschrift verlangt und ich diesen mit dem Programm RTFT umwandle. Da ist es natürlich wichtig, dass dieser Text dann auf der Braillezeile so erscheint wie er später ausgedruckt wird.

P08: *(Den PC brauchst du immer mit Braillezeile und Sprachausgabe, ist das richtig?)* Wenn ich abschalten will und mir aus dem Internet vorlesen lasse, dann gehe ich ins Bett mit dem Laptop und die Braillezeile brauche ich dann nicht.

P08: *(Siehst du Zusammenhänge zwischen deiner Ausbildung in Braille und deinem heutigen Nutzungsverhalten?)* Ich glaube es hat mehr mit der Zeit zu tun, früher als ich den Computer und das Internet noch kaum gebraucht habe, schrieb ich noch oft Briefe mit der Braillemaschine und habe sie dann per Post versandt. Heute geht dies ja viel leichter per E-Mail oder Kurznachrichten.

Schon in meiner Berufsausbildung habe ich fast nur noch den Computer benutzt und da habe ich Braille vor allem in den Fremdsprachen auf der Braillezeile gelesen.

b.) Schnelles Lesen

P01: Eurobraille auf der Braillezeile

P01: Nur Sprachausgabe

P01: Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift

P02: Nur Sprachausgabe

P03: Wenn ich schnell lesen muss, nutze ich nur die Sprachausgabe. Wenn ich genau lesen muss, lese ich den Text zuerst mit der Sprachausgabe und dann vielleicht noch mit der Braillezeile durch.

P04: Also, wenn ich für mich privat arbeite oder es schnell gehen muss, dann nehme ich den Laptop und nutze ihn ohne Braillezeile, nur mit Sprachausgabe. Ich arbeite nicht immer mit der Braillezeile.

P05: *(Vorhin hast du im Zusammenhang mit Lesen erwähnt, dass du eher ein optischer Typ bist. Nun hast du gesagt, dass du gerade längere Texte vermehrt einfach nur mit der Sprachausgabe anhörst. Das verstehe ich nicht ganz.)* Genau, das stimmt. Meine Dozentin hätte an meiner Aussage wohl keine Freude, aber das hat damit zu tun: Die Linguistiktexte, welche wir lesen müssen, das ist Pflichtlektüre und die wichtigen Punkte werden in den Vorlesungen noch einmal erwähnt. Wenn ich diese Texte alle auf der Braillezeile lesen würde, dann hätte ich so elend lange, auch wenn ich die Braillezeile auf Kurzschrift einstellen würde. Ich hätte viel länger als all meine sehenden Kolleginnen und Kollegen und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich studiere Vollzeit und will dieses Studium in der gleichen Zeit wie meine Mitstudierenden bewältigen und wenn ich nun alles in Braille lesen würde, dann wäre ich einfach zu langsam.

Im Unterricht fällt mir auf, wenn meine Mitstudentinnen und Studenten einen Text lesen müssen, dann überfliegen sie ihn einfach. Ich kann das nicht. Mit der Sprachausgabe zu lesen ist für mich ein wenig wie überfliegen. Beim Überfliegen liest man ja nicht so genau. Es geht mehr darum, dass man es einfach einmal gelesen hat. Ich muss ja solche Texte nicht auswendig können, ich muss mir nur die wichtigsten Punkte merken und dafür finde ich die Sprachausgabe eine gute Hilfe.

Wenn ich etwas wirklich auswendig und genau wissen muss, dann brauche ich es einfach vor mir in Braille.

P05: Ausser wenn ich ein Linguistikbuch auf dem Computer lese, dann lasse ich es mir mit der Sprachausgabe vorlesen, damit es schneller geht.

P05: Wenn ich alle Möglichkeiten offen habe, dann lese ich am liebsten auf Papier. Ich bin da noch schneller als auf der Braillezeile. Diese Millisekunde, die die Braillezeile braucht um von einer Zeile

auf die andere umzuschalten, die merkt man einfach. Deshalb kann ich auf der Braillezeile nicht gleich schnell lesen wie auf Papier. Deshalb lese ich am liebsten auf Papier und am liebsten Kurzschrift, weil das am schnellsten geht.

P06: nur Sprachausgabe

P07: Dann nutze ich vorwiegend die Sprachausgabe.

P08: Ich lasse mir das Meiste von Jaws vorlesen. Bei anderen Sprachen oder wichtigen Texten setze ich die Braillezeile ein und lese mit den Händen, mit dem rechten Zeigefinger vor allem.

P08: Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile

c.) Texte gut verstehen

P01: Nur Sprachausgabe

P01: Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift

P02: Braille Kurzschrift auf Papier

P02: Eurobraille auf der Braillezeile

P03: *(Wenn du nun einen Text lernen oder einen schwierigen Text verstehen musst, wie arbeitest du dann?)* Privat lese ich sehr wenig, vielleicht Facebook oder WhatsApp oder höchstens ein Hörbuch. Im Geschäft muss ich schon lesen. Ich kann mir Texte besser merken, wenn ich sie höre und deshalb lasse ich mir die Texte meist von einer Sprachausgabe vorlesen. Mit der Braillezeile arbeite ich wie gesagt nur zur Entlastung.

P03: *(Habe ich das richtig verstanden, dass du gehörte Texte leicht verstehen und speichern kannst?)* Ja, das ist so.

P03: Wenn ich schnell lesen muss, nutze ich nur die Sprachausgabe. Wenn ich genau lesen muss, lese ich den Text zuerst mit der Sprachausgabe und dann vielleicht noch mit der Braillezeile durch.

P04: Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift

P05: Die Braillezeile habe ich immer angeschlossen. Ich höre nicht so gerne der Sprachausgabe zu. Wenn ich etwas lernen und mir merken muss, dann mache ich das nicht übers Gehör. Es bleibt mir besser, wenn ich es mit den Händen lese. Wenn ich sehen könnte, wäre ich ein visueller Mensch. Ich brauche ein Bild vor mir, ein Schriftbild, dann kann ich es mir besser einprägen. Wenn ich ein neues Wort merken muss, und jemand sagt es mir zum Beispiel auf Französisch, dann bitte ich die Person es zu buchstabieren. Ich muss es nicht unbedingt aufgeschrieben sehen. Ich muss einfach die Buchstaben wissen, damit ich es mir merken kann, auch wenn man das Wort dann ganz anders ausspricht als man es schreibt. Ich brauche dies und deshalb habe ich die Braillezeile immer angeschlossen.

P05: Wenn ich etwas wirklich auswendig und genau wissen muss, dann brauche ich es einfach vor mir in Braille.

P06: Ich stelle die Sprachausgabe etwas langsamer ein und lasse sie vorlesen. Ich kann den Inhalt so eigentlich problemlos speichern.

P07: Wenn ich einen Text wirklich gut verstehen will und mir Sachen einprägen möchte, dann lasse ich mir den Text entweder hundert Mal von der Sprachausgabe vorlesen, oder einfach so oft es nötig ist, oder ich lese den Text mit den Fingern und lese ihn mir selber laut vor. Diese Strategie habe ich angewendet, wenn ich für Prüfungen gelernt habe. Wenn ich mir von der Sprachausgabe vorlesen lasse und merke, dass ich einen Satz nicht verstanden habe, lese ich ihn mit den Fingern noch einmal. Ich habe festgestellt, dass ich mir Texte leichter merken kann, wenn ich sie mit den Fingern lese, als wenn ich sie mir von der Sprachausgabe vorlesen lasse.

P08: Ich lasse mir von Jaws immer alles einmal vorlesen, wenn mir dann einige Stellen unklar

erschieden, dann gehe ich mit den Pfeiltasten zu den „nicht verstandenen“ Textstellen und wenn ich sie dann immer noch nicht begriffen habe, dann lese ich mit den Händen auf der Braillezeile. E-Mails lese ich manchmal zur Freude mit den Händen auf der Braillezeile.

Die elektronische Braillezeile brauche ich sehr viel bei der Navigation, zum Anklicken von Links oder bei der Suche bestimmter Inhalte auf einer Seite. Sobald ich einen Computer ohne Braillezeile brauche, fühle ich mich einfach nicht ganz sicher. Ich finde die Kombination Computer mit Sprachausgabe und Braillezeile für mich ideal.

P08: (Bei unseren Befragungen ist eine Formulierung immer wieder aufgetaucht, die Befragten sagen von sich, ich gehöre zu den Optischen Lesern, ich habe die Worte gerne unter den Händen oder ich gehöre zu den auditiven Lesern, ich höre den Text lieber. Zu welcher Gruppe gehörst du?) Ich bin eher eine optische Leserin, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Vortrag einstudieren müsste, dann würde ich dies gerne mit den Händen tun.

d.) Gut vorlesen

P01: Wenn ich ein paar Wörter voraus bin, kann ich gut vorlesen mit der Sprachausgabe alleine. Wenn ich aber nicht vorauslesen kann, dann stocke ich. *(Du sprichst jetzt also davon, dass du die Sprachausgabe auf den Ohren hast, und dann so vorliest?)* Ja, genau.

P01: *(Die Brailleschrift auf Papier oder auf der Braillezeile hilft dir also vor allem dabei, einen Text fließend vor zu lesen.)* Ja, das ist richtig.

P01: Braille-Kurzschrift auf Papier

P01: Eurobraille auf der Braillezeile

P01: Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile

P02: Braille-Vollschrift auf Papier

P02: Braille-Kurzschrift auf Papier

P03: Dann nutze ich die Sprachausgabe, obwohl die Lehrpersonen immer sagen, ich soll die Braillezeile nutzen um etwas genau zu lesen. *(Könntest du dich mit der Formulierung, „ich bin eher ein auditiver Typ“ zufrieden geben?)* Ja, ich glaube ja.

P04: Braille-Vollschrift auf Papier

P05: Dann entscheide ich mich absolut für die Kurzschrift auf Papier. Im Unterricht ist das natürlich schwierig, weil ich die Texte dann ja nur auf dem Computer habe. Aber wenn ich wirklich frei wählen kann, dann Kurzschrift auf Papier. Es geht am schnellsten zum Lesen und der Lesefluss ist auch am flüssigsten. Ich lese sehr gerne vor und darum will ich es auch möglichst gut machen.

P06: Braille-Vollschrift auf Papier

P07: Braille-Kurzschrift auf Papier

P08: Nur die Braillezeile. Dann stelle ich auch die Sprachausgabe ab.

P08: Kurzschrift auf Papier.

e.) Lesen zum Vergnügen

P01: Bücher in Voll- und Kurzschrift lese ich schon lange nicht mehr. Ich würde mir das Buch mit der Sprachausgabe vorlesen lassen oder ein Hörbuch auswählen. Am liebsten habe ich Hörbücher, weil ich die menschliche Stimme am angenehmsten finde.

P02: Braille-Kurzschrift auf Papier

P02: Nur Sprachausgabe

P03: In der Freizeit nutze ich die App der SBS und lade mir Hörbücher auf mein I-Phone oder

manchmal lese ich ein E-Book mit VoiceOver. Eigentlich lese ich nicht sehr viel und Braillebücher lese ich gar nie.

P03: (Wenn du nun einen Text lernen oder einen schwierigen Text verstehen musst, wie arbeitest du dann?) Privat lese ich sehr wenig, vielleicht Facebook oder WhatsApp oder höchstens ein Hörbuch. Im Geschäft muss ich schon lesen. Ich kann mir Texte besser merken, wenn ich sie höre und deshalb lasse ich mir die Texte meist von einer Sprachausgabe vorlesen. Mit der Braillezeile arbeite ich wie gesagt nur zur Entlastung.

P04: Also, wenn ich für mich privat arbeite oder es schnell gehen muss, dann nehme ich den Laptop und nutze ihn ohne Braillezeile, nur mit Sprachausgabe. Ich arbeite nicht immer mit der Braillezeile. Wenn es für mich selber ist, ich etwas im Internet surfe, wenn ich E-Mails oder Texte schreibe, die nicht so wichtig sind, dann mache ich das mit der Sprachausgabe. Für Privates nutze ich natürlich sehr oft das Handy. Mittlerweile nutze ich oft das I-Phone, wenn ich Sachen suche im Netz.

P04: (Wenn du für dich privat liest, welches Medium bevorzugst du da?) Ich höre am liebsten der Sprachausgabe zu. Ich schätze den etwas unpersönlichen oder maschinellen Klang. Ich habe mich an die Computerstimme der Sprachausgabe gewöhnt und so kann ich es in meinem Kopf irgendwie trennen, die Stimme und den Text. Es ist dann klar, das ist Mensch und das ist der Computer. So kann ich auch die Geschwindigkeit meinen Bedürfnissen anpassen. Ich fühle mich am wohlsten so zu hören.

P04: Sprachausgabe in Kombination mit Brailleschrift

P04: Braille-Kurzschrift auf Papier

P05: In der Freizeit, wenn ich wählen kann, dann habe ich viel lieber ein Buch in der Hand. Es ist zwar mühsam solche Bücher mitzunehmen, da behelfe ich mir mit einem Hörbuch auf dem Milestone. Wenn ich alle Möglichkeiten offen habe, dann lese ich am liebsten auf Papier. Ich bin da noch schneller als auf der Braillezeile. Diese Millisekunde, die die Braillezeile braucht um von einer Zeile auf die andere umzuschalten, die merkt man einfach. Deshalb kann ich auf der Braillezeile nicht gleich schnell lesen wie auf Papier. Deshalb lese ich am liebsten auf Papier und am liebsten Kurzschrift, weil das am schnellsten geht.

P06: In der Freizeit lese ich vor allem Hörbücher und ab und zu eine Seite in Braille. Aber ich muss zugeben, das Braillebuch steht vor allem da und wartet darauf, gelesen zu werden. (Lachen)

P06: (Hast du eventuell ein Kochbuch in Braille, wo du ab und zu liest?)Nein, dazu nutze ich die App „Chefkoch“ und die kann alles.

P07: Ich lese auf jeden Fall nur Kurzschrift, Vollschrift kann ich nicht ausstehen. Ich lese meist Bücher, die mich aus irgendeinem Grund spannend dünken und ich lese am liebsten im Bett oder in liegender Position. Ich kann einfach nicht mit meiner rechten Hand lesen. Ich lese nur mit dem linken Finger. Also ich lese einhändig.

P07: Nur Sprachausgabe

P08: (Lässt du dir alle Inhalte von Jaws vorlesen?) Fast alle Inhalte, früher habe ich in der Freizeit Bücher und Hörbücher von der SBS bestellt und sie gelesen aber seit ich den Hund habe, bleibt mir nur sehr wenig Zeit zum Lesen privat. Mit den Händen lese ich wirklich kaum mehr privat und ich kann auch besser abschalten wenn mir vorgelesen wird, vom Computer oder aus einem Hörbuch. Hörbücher habe ich viele zu Hause aber komme auch da kaum zum Lesen, wenn ich abschalten will, dann lese ich erfundene Folgen aus dem Internet zu den Geschichten Herr der Ringe oder Harry Potter, da kann ich stundenlang Jaws zuhören. Ich bin so etwas wie ein Sprachausgabejunkie. (Lachen)

P08: (Bevor du einen privaten Computer hattest, hast du da gelesen?) Zuerst habe ich aus der Schulbibliothek gelesen, Schulbücher und dann aus der SBS. Meine Lieblingsschriftstellerin war Federica de Cesco, ich könnte z.B. niemals ein Buch von ihr als Hörbuch geniessen, das wäre einfach nicht mehr das Gleiche. Ich habe auch Mühe Filme zu geniessen die ich als Buch gelesen habe, das ist einfach nicht das Gleiche, ich habe meine eigenen Bilder und die passen dann nicht in

einen Film, das ist komisch.

f.) Längere Texte schreiben

P01: Längere Texte schreibe ich meist am Computer. Ich gebe sie mit der Tastatur ein und schreibe einfach einmal darauf los. Natürlich probiere ich mit Hilfe der Sprachausgabe möglichst fehlerfrei zu schreiben. Danach korrigiere ich mit dem Korrekturprogramm und lese es als zusätzliche Sicherheit mit der Braillezeile noch einmal durch. Mit der Braillezeile kann ich ein Wort ansehen, und weiss dann, gerade wenn es mehrmals vorkommt, wie es geschrieben ist.

P01: *(Vorhin hast du erwähnt, dass du manchmal mit der Brailleingabetastatur auf der Braillezeile Texte schreibst. Gibst du diese Texte in Voll-, oder Kurzschrift ein?)* In Kurzschrift.

P01: *(Du hast vorhin im Fragebogen erwähnt, dass du mit der Computer-Tastatur, begleitet durch die Sprachausgabe schreibst, wenn du nur zu deinem Vergnügen schreibst. Ansonsten benutzt du zusätzlich die Braillezeile. Manchmal nutzt du diese auch als Eingabegerät. Was ist der Grund für die verschiedenen Arbeitsweisen?)* Eigentlich wähle ich frei, was ich einsetze. Wenn ich für mich privat schreibe, dann weiss ich, das geht nicht weiter oder hinaus. Da sind Fehler nicht so wichtig. Sobald ich weiss, dass ein Text sehr wichtig ist, für eine Arbeit oder eine Schulnote, dann lese ich ihn mit Sprachausgabe und Braillezeile mehrmals durch und frage manchmal auch Aussenstehende um Hilfe.

P01: Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift

P01: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P02: Parallel dazu schreibe ich mir die Zusammenfassungen rein mit der Computertastatur und Jaws, also ich schreibe und der Computer liest vor.

P03: Wenn ich in der Schule etwas schreiben muss, setze ich die Kopfhörer auf, aktiviere Jaws und schreibe den Text mit der Computertastatur. Die Sprachausgabe sagt die Wörter, die ich geschrieben habe und so kann ich gleichzeitig meine Augen etwas schonen. Beim Schreiben arbeite ich ohne Braillezeile und ich höre Schreibfehler eigentlich gut mit Jaws.

P03: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P03: Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

P04: Der Computer ist für mich schon das wichtigste Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben. Ich arbeite sehr oft in Kombination mit der Braillezeile und der Sprachausgabe und nutze für die Eingabe von Text die normale Tastatur. Das ist für mich am effizientesten. Dabei höre ich sehr oft der Sprachausgabe zu und lese sehr gezielt Sachen auf der Braillezeile nach.

P05: *(Gibt es beim Schreiben auch Unterschiede, welchen Anforderungen du ausgesetzt bist und welche Technologie du dafür nutzt?)* Eigentlich nicht, ich schreibe immer mit dem Laptop.

P05: Prüfungen schreibe ich auch auf dem Computer und gebe sie dann auf einem Speicherstick ab. Übersetzungen schreibe ich auch auf dem Laptop wie meine Mitstudierenden, weil wir da oft auch im Internet recherchieren müssen.

P06: Wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, arbeite ich hauptsächlich mit der Sprachausgabe am Computer, und der Braillezeile.

P06: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P06: Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

P07: Ich schreibe meistens auf der Computertastatur, habe die Braillezeile angeschlossen und die Sprachausgabe eingeschaltet. Die Ausnahme ist, wenn ich etwas für mich notiere, das sowieso niemand anderes als ich lesen muss, das auch wieder gelöscht werden darf. Dann kann ich ja auch einfach schreiben, ohne dass ich es nachlesen und korrigieren muss, weil es nicht darauf ankommt, ob ich fehlerlos schreibe oder nicht. Ich kontrolliere das Geschriebene dann nur akustisch. Aber das

kommt halt nur sehr selten vor, denn meistens haben die Texte ja irgend eine Nachhaltigkeit.

P08: Ich singe in drei Chören, die Liedtexte die ich für die verschiedenen Lieder benötige lasse ich mir von sehenden Personen vorlesen und ich schreibe sie dann auf der Braillemaschine in Kurzschrift auf Papier. All die anderen Texte die ich verfasse mache ich am PC.

P08: *(Wenn du längere Texte schreibst dann tust du dies am Computer, ist das richtig?)*

Eigentlich erst jetzt, seit ich einen Brilledrucker habe, dann kann ich dem Programm sagen, es soll mir den Text in Kurzschrift verwandeln und ich kann dann bei Bedarf ausdrucken. Früher habe ich längere Texte immer von Hand mit der Brailleschriftmaschine in Kurzschrift geschrieben.

Also, für die Schule oder in der Ausbildung musste ich natürlich am PC schreiben und dann habe ich die Texte per Mail versendet.

g.) Fehlerfrei schreiben

P01: Sobald ich weiss, dass ein Text sehr wichtig ist, für eine Arbeit oder eine Schulnote, dann lese ich ihn mit Sprachausgabe und Braillezeile mehrmals durch und frage manchmal auch Aussenstehende um Hilfe.

P01: *(Dann ist die Rechtschreibung der Grund für die verschiedenen Arbeitsweisen? Du wählst also Sprachausgabe und Braillezeile um die Texte fehlerfrei zu schreiben?)* Ja genau.

P01: *(Wenn du mit dem Computer arbeitest, ist dann die elektronische Braillezeile immer angeschlossen?)* Nein, nicht immer. Nur wenn ich weiss, dass ich etwas korrigieren muss oder einen wichtigen Aufsatz schreibe, den ich kontrollieren muss, dann schliesse ich die Braillezeile an.

P01: Längere Texte schreibe ich meist am Computer. Ich gebe sie mit der Tastatur ein und schreibe einfach einmal darauf los. Natürlich probiere ich mit Hilfe der Sprachausgabe möglichst fehlerfrei zu schreiben. Danach korrigiere ich mit dem Korrekturprogramm und lese es als zusätzliche Sicherheit mit der Braillezeile noch einmal durch. Mit der Braillezeile kann ich ein Wort ansehen, und weiss dann, gerade wenn es mehrmals vorkommt, wie es geschrieben ist.

P01: *(Hat dir die Punkschrift auch in der Rechtschreibung geholfen?)* Ich wusste besser was ich schreibe. Es sind Bilder in meinem Kopf entstanden. Ich konnte mir die Wörter vorstellen.

P01: Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Kurzschrift

P01: Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Kurzschrift

P02: Ich schreibe sie wie andere Texte mit der Computertastatur in Kombination mit der Sprachausgabe Jaws, lese dann aber mit der Braillezeile noch einmal nach. Also ich kontrolliere nicht laufend, sondern erst am Schluss, falls ich genügend Zeit dafür habe.

P03: *Da arbeite ich mit der Sprachausgabe und der Braillezeile parallel. Ich finde dies effizienter. Es ist auch bei genauem Zuhören möglich, dass man einen Fehler überhört, deshalb geht es besser mit der Braillezeile.*

P04: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile

P05: Mir ist es sehr wichtig, dass ich fehlerlos schreibe, selbst bei Notizen. Meine Kolleginnen sind immer erstaunt wie fehlerlos meine Notizen sind. Das ist mir einfach wichtig. Das sehe ich auf der Braillezeile natürlich besser als mit der Sprachausgabe. Und deshalb ist die Braillezeile immer angeschlossen.

P05: *(Vorhin hast du gesagt, dass du am liebsten Kurzschrift liest. Aber auf der Braillezeile arbeitest du vorwiegend mit Vollschrift, ist das richtig?)* Das stimmt. Das hat damit zu tun, dass ich, sobald ich mit Computer und der Braillezeile lese, die Texte meistens auch korrigieren möchte. Ausser wenn ich ein Linguistikbuch auf dem Computer lese, dann lasse ich es mir mit der Sprachausgabe vorlesen, damit es schneller geht. Wenn ich mit der Braillezeile lese, dann geht es mir darum, den Text genau zu lesen und ihn korrigieren zu können. Wenn ich die Kurzschriftausgabe eingeschaltet habe und dann einen bestimmten Buchstaben löschen möchte, dann kann ich ja diesen bestimmten Buchstaben nicht mit dem Cursor anklicken. Ich sehe die Fehler weniger gut, wenn ich nicht jeden

Buchstaben einzeln lesen kann. Ich habe das Gefühl, dass mir so die Fehler schneller entgehen und deshalb lese ich Vollschrift auf der Braillezeile.

P06: Die Braillezeile brauche ich zur Unterstützung. Wenn ich zum Beispiel nachlesen will, wie man ein Wort oder einen Namen richtig schreibt, dann zappe ich nicht mit dem Cursor an die entsprechende Stelle durch, sondern lese auf der Braillezeile wie es richtig geschrieben ist. Ich nutze die Braillezeile als seltene Ergänzung, zum Nachlesen wie man Wörter richtig schreibt.

P06: Sobald ich einen Text selber schreibe, dann schaue ich wenn nötig auf der Braillezeile, ob ich etwas richtig geschrieben habe. Oder bei E-Mails schaue ich auf der Braillezeile nach, wie man den Namen genau schreibt, damit ich ihn nicht falsch schreibe.

P07: Wenn ich eine Mail schreibe brauche ich die Braillezeile um zu korrigieren. Ich nutze die Braillezeile, um Texte zu korrigieren.

P07: Sie ist immer auf Vollschrift eingestellt. Wenn ich einfach einen Text lesen will, stelle ich sie auf Kurzschrift um. Aber meistens lese ich auf der Braillezeile nach, wenn ich einen Text geschrieben habe. Dann muss ich ja wissen, ob im Text noch Rechtschreibfehler sind. In Kurzschrift sehe ich die Rechtschreibfehler nicht so gut, wie in Vollschrift. Deshalb ist meine Braillezeile nur selten in Kurzschrift eingestellt.

P08: Mit dem Computer, auch gerade weil man leicht korrigieren kann mit „Backspace“. Mit der Braillemaschine mache ich auch kaum Fehler aber da ist es schwieriger zu korrigieren. Am PC reicht mir meist die Sprachausgabe um Fehler zu erkennen und zu korrigieren, bei Fremdwörtern oder anderen Sprachen nehme ich die Braillezeile zur Hilfe. Wenn ich deutsch schreibe reicht mir die Sprachausgabe eigentlich, da ich diese Sprache gut kann und ich die Wortbilder in meinem Kopf habe. Dies ist so weil ich immer schon auf ein gepflegtes Deutsch Wert gelegt habe und während meiner obligatorischen Schulzeit viel von Hand gelesen habe. Diese Wortbilder von damals, die ich von Hand gelesen habe, die sind in meinem Kopf.

P08: Schreiben mit der Punktschriftmaschine in Kurzschrift

h.) Notizen schreiben

P01: Nur um Vorträge zu präsentieren habe ich Stichworte in Braille auf Karteikärtchen geschrieben.

P01: Wenn es darum geht frei zu sprechen, also wenn ich etwas vortragen oder präsentieren muss, dann stehen mir zwei Möglichkeiten offen. Entweder ich lerne den Text ganz auswendig, oder ich mache mir Karteikärtchen mit Notizen in Kurzschrift. Damit kann ich mir dann weiterhelfen, wenn ich nicht weiter weiss. Ich ordne die Kärtchen in der Reihenfolge des Vortrages, so dass ich nichts vergesse oder ein Durcheinander mache.

P01: Persönliche Notizen gestalte ich so einfach wie möglich und so dass ich sie verstehe. Bei persönlichen Notizen hat die Rechtschreibung keinen hohen Stellenwert. Diese lese ich nur mit der Sprachausgabe.

P01: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P02: Wenn ich an der Uni während den Vorlesungen Notizen machen will, dann habe ich mir angewöhnt nur noch mit der Computertastatur zu schreiben. Dort spielt die Rechtschreibung ja auch keine Rolle, weil ich diese Notizen nur für mich brauche und niemand anderes sie lesen können muss. Am Anfang habe ich noch mit dem Kopfhörer und der Sprachausgabe gearbeitet, aber die Sprachausgabe Jaws und die Vorlesung gleichzeitig, das hat mich überfordert. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das anders zu machen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Manchmal schaue ich mir die Vorlesungnotizen nicht einmal mehr an, deshalb spielt das keine grosse Rolle.

P02: Notizen für Vorträge oder Präsentationen mache ich immer in Blindenschrift. Meistens mache ich sie mit der Braille-Schreibmaschine. Diese kann ich dann einfach in Kärtchen zerschneiden und sie zum Vortragen nutzen. Ich hätte auch einen Brailledrucker, aber die grossen Blätter finde ich etwas unsympathisch.

P02: Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile in Vollschrift

P02: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P03: Für kleine Nachrichten nutze ich die Aufnahmefunktion des I-Phones. Deshalb brauche ich kein weiteres Gerät.

P04: *(Kennst du die Schwarzschriftbuchstaben?)* Ich weiss ungefähr, wie die Schwarzschriftbuchstaben aussehen. Wenn ich schreibe, dann benutze ich vor allem Grossbuchstaben. Die Kleinbuchstaben sind mir nicht mehr so geläufig. Ich kann es überhaupt nicht gut. Aber ich kann eine kleine Notiz machen oder so, das kann ich schon und die Sehenden können es zu meinem Erstaunen tatsächlich auch lesen. Ich schreibe meistens einfach mit Grossbuchstaben, weil das für mich am besten geht und mir die Kleinbuchstaben nicht mehr geläufig sind.

P04: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe

P05: Notizen die ich während den Vorlesungen mache, schreibe ich mit dem Laptop.

P05: Mir ist es sehr wichtig, dass ich fehlerlos schreibe, selbst bei Notizen. Meine Kolleginnen sind immer erstaunt wie fehlerlos meine Notizen sind. Das ist mir einfach wichtig. Das sehe ich auf der Braillezeile natürlich besser als mit der Sprachausgabe. Und deshalb ist die Braillezeile immer angeschlossen.

P06: *(Kannst du die Schwarzschrift taktil lesen und zur Not auch schreiben?)* Ja, manchmal mache ich Notizen für mein Umfeld in Schwarzschrift. Da ich mit sehenden Menschen arbeite und auch eine sehende Freundin habe, macht eine Notiz in Braille nicht so viel Sinn.

P06: *(Wie gehst du vor, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation machen musst?)* Da mache ich mir Notizen auf Braille in Vollschrift. Aber zum Glück ist dies ein seltener Fall, dass ich einen Vortrag oder so Notizen machen muss. Je nach dem mache ich kleine Zettel und schreibe zwei, drei Wörter darauf, oder wenn ich Notizen für eine Sitzung brauche, dann mache ich diese auf ein A4 Blatt. Dann habe ich auch Zeit diese zu lesen und mich zu orientieren.

P07: Ich schreibe meistens auf der Computertastatur, habe die Braillezeile angeschlossen und die Sprachausgabe eingeschaltet. Die Ausnahme ist, wenn ich etwas für mich notiere, das sowieso niemand anderes als ich lesen muss, das auch wieder gelöscht werden darf. Dann kann ich ja auch einfach schreiben, ohne dass ich es nachlesen und korrigieren muss, weil es nicht darauf ankommt, ob ich fehlerlos schreibe oder nicht. Ich kontrolliere das Geschriebene dann nur akustisch. Aber das kommt halt nur sehr selten vor, denn meistens haben die Texte ja irgend eine Nachhaltigkeit. Und wenn die Texte wirklich keine Nachhaltigkeit haben und ich sie nachher wirklich nicht mehr brauche, dann sind es ja Notizen wie zum Beispiel ein Einkaufszettel und diese wiederum mache ich entweder auf meinem Iphone oder drucke sie anschliessend in Schwarzschrift aus. Also ein Einkaufszettel für den Einkauf in der Migros beispielsweise drucke ich aus, damit die Verkäuferin ihn lesen kann. Ich selber muss ihn dann ja nicht mehr lesen können.

P08: *(Wenn du nun einen Vortrag oder eine Präsentation machen würdest, wie würdest du den Text lernen und wie würdest du dir Notizen machen?)* Ich würde mir für die Präsentation Kärtchen machen in Punktschrift und von ihnen ablesen. Die Kärtchen wären in Kurzschrift und die Dicke des Stapels würde mich beim Vortragen motivieren, ich wüsste dann, ich bin schon bald fertig wenn ich nur noch wenige Kärtchen in den Händen halte.

P08: Notizen mache ich mit dem Milestone oder trage Rendezvous direkt in den Kalender des Iphones ein.

i.) Schreiben zum Vergnügen

P01: *(Du hast vorhin im Fragebogen erwähnt, dass du mit der Computer-Tastatur, begleitet durch die Sprachausgabe schreibst, wenn du nur zu deinem Vergnügen schreibst. Ansonsten benutzt du zusätzlich die Braillezeile. Manchmal nutzt du diese auch als Eingabegerät. Was ist der Grund für die verschiedenen Arbeitsweisen?)* Eigentlich wähle ich frei, was ich einsetze. Wenn ich für mich privat schreibe, dann weiss ich, das geht nicht weiter oder hinaus. Da sind Fehler nicht so wichtig.

P02: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe

P03: Anstatt zu schreiben, wähle ich die Spracheingabe (zum Beispiel im I-Phone oder I-Pad)

P04: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe

P05: Mit einer blinden Kollegin tausche ich ab und zu einige Gedanken per Brief aus und da nutze ich dann die Brailleschrift-Schreibmaschine. Meistens schreibe ich aber E-Mails oder Briefe als Word-Dokument. Diese kann man dann ja auch ausdrucken in Braille oder Schwarzschrift.

P06: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe

P07: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile

P07: Anstatt zu schreiben, spreche ich den Text auf ein Aufnahmegerät oder eine App

P08: Eine Geschichte die ich für mich schreibe, die schreibe ich immer noch gerne mit der Braille-Schreibmaschine.

P08: Schreiben mit der Computer-Tastatur begleitet durch die Sprachausgabe und die Braillezeile

P08: Schreiben mit der Punkschriftmaschine in Kurzschrift

j.) Beschriften

P01: Gewürze und Medikamente sind in Braille angeschrieben und die lese ich also in Braille, aber zum Beispiel CD's oder Ordner schreibe ich nicht an.

P02:Etiketten besprechen mit einem Etikettenlesegerät

P03: Ich brauche die Brailleschrift im Alltag praktisch nie. Ich nutze eine App, die mir sagt worum es sich handelt, wenn ich die Kamera meines I-Phones darauf richte. Dies funktioniert auch bei Medikamenten und Gewürzen.

P03: *(Habe ich das richtig verstanden, du kommst ohne Beschriftungen mit Punkschrift durch das Leben?)* Ja, das ist so.

P03: Etiketten besprechen mit einem Etikettenlesegerät

P04: Ja, ich habe bei mir sehr viele Sachen angeschrieben. Ich habe sie mit der Prägezange in Braille beschriftet.

P05: Ich brauche die Braille-Schreibmaschine ab und zu, um meine Bankbelege, CD's oder Sonstiges zu beschriften.

P05: ... ausser wenn ich Dinge in Braille anschreibe, dann schreibe ich mit der Braille-Schreibmaschine.

P06: Beschriften in Braille / Etiketten besprechen mit einem Etikettenlesegerät

P07: Das mache ich mit der Prägezange, mit dem Stichel, oder mit der Braillemaschine. Obwohl, ich habe jetzt eine so gute App, den „knfb-Reader“, da muss man eigentlich gar nichts mehr anschreiben. Ich kann mit dem Iphone ein Foto machen und dann liest mir diese App den ganzen Text vor. Diese App ist wie die Texterkennungssoftware „Openbook“. Ich kann ein Blatt Papier fotografieren und dann wird mir der Text vorgelesen. Ich kann so in einem Restaurant die Speisekarte lesen oder ich habe zum Beispiel einmal eine Flasche Duschgel fotografiert und dann hat mir die App gesagt, es sei Duschgel. „knfb-Reader“ heisst diese App. Ich kann sie nur empfehlen.

P08: Gut, ich schreibe mir diese Dinge selber an und würde dies sicher noch mehr tun wenn ich zum Beispiel Kinder hätte. Mehr Dinge in Braille angeschrieben, wären ein gutes Training und sehr angenehm finde ich.

Bei mir zu Hause habe ich das Meiste angeschrieben, wie Medikamente, Gewürze usw. In der Küche finde ich mich ohne Beschriftung zurecht und würde dies nur anschreiben, wenn ich mit anderen

blinden Menschen leben würde. Meine Kleider habe ich nicht angeschrieben weil ich sie gut kenne, auch so. Wenn ich ein neues Kleidungsstück ein paar Mal trage, dann weiss ich wie es ist, wie es sich anfühlt z.B. das T-Shirt mit dem Tiger etc.

P08: *(Wie beschriftest du Dinge, Gewürze etc.?)* Mit dem Dimoband und der Prägezange oder der Braillemaschine mit Aufsatz. Dies nur wenn ich einen grossen Einkauf gemacht habe. Es ist fast unmöglich längere Texte mit der Prägezange zu schreiben. Ich könnte auch das Iphone und eine App nutzen aber ich finde dies zu umständlich und wie bereits weiter oben erwähnt, habe ich den Umgang mit der „Speak out“ Funktion auf dem Milestone nicht richtig erlernen können. Wenn ich mich besser damit auskennen würde, dann würde ich CD's und Kleider damit beschriften. Für Kleider gibt es einen Knopf den man annähen kann und der ist dann wasserdicht und kann gewaschen werden. Diese Knöpfe können auch ohne weiteres mehrmals beschriftet werden was ich super finde.

k.) Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitsweise/Strategien/Nutzung der Technologien und medialen Systeme beim Lesen und Schreiben

P01: Ich wünschte mir, dass sich Fehler automatisch korrigieren würden. (Allgemeines Lachen) Ich fände gut, wenn es eine Funktion gäbe, mit welcher ich die Texte durch eine Tastenkombination berichtigen könnte.

P02: Da bin ich eigentlich sehr gut versorgt. Klar, ich kenne wahrscheinlich nicht alle Möglichkeiten die mir die Sprachausgabe Jaws bieten würde, wie zum Beispiel Lesezeichen setzen oder Ähnliches, weil wir da am Schluss in der Blindenschule nicht mehr wirklich darauf geschult worden sind im Vergleich zu anderen Sehbehinderteneinrichtungen, was ich gehört habe. Aber das hat mich noch nie behindert. Es funktioniert eigentlich gut, ich bin zufrieden, es ist gut so. Ich bin schnell genug und man muss sich ja auch nicht mit anderen vergleichen. Diejenigen, die gut sehen können sind sowieso viel schneller als ich.

P02: *(Du kennst ja deine Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Technologien. Könntest du beschreiben wie diese sein müssten damit du sie als perfekt empfinden würdest?)* Also, für mich ist es annähernd perfekt. Es läuft, ich komme zu Gange, wie es ist und ich kann eigentlich alles machen, bis auf einige Anwendungen, die auch Leute nicht können, die sich sehr gut auskennen.
– Das ist noch eine gute Frage! – Hmm, das liegt vielleicht ein bisschen an meiner Strategie. Aber was ich immer noch nicht ganz begreife ist, wie man ohne Suchfunktionen oder irgendwelche Zeichen zur Markierung bestimmte Stellen im Text wiederfindet. Es gibt so Freaks, die das umsetzen können, aber ich weiss einfach nicht wie. Ich habe mir ein eigenes System zurecht gelegt und habe gelernt mit Markierungszeichen auszukommen, von denen ich jeweils weiss, was sie bedeuten. Das finde ich cool so und es funktioniert auch. *(Also du meinst, du würdest dir eine schnellere Orientierung im Text wünschen?)* Ja genau, das zum Beispiel. Ich würde mir schnellere Orientierung nicht unbedingt nur in Word Dokumenten sondern auch in PDF-Dokumenten wünschen. Aber ich glaube diese PDF-Dokumente sind allgemein ein bisschen ein wunder Punkt. Wir erhalten viele Dokumente im PDF-Format und ich lasse mir nicht immer alles umarbeiten, was gut wäre. In PDF-Dokumenten ist man einfach verloren. Die Navigation darin ist sehr problematisch. Ich arbeite oft mit der Texterkennung und so funktioniert es eigentlich schon, aber manchmal reisst es dann die Formatierung auseinander, was dann auch sehr schwierig ist. Vielleicht liegt es daran, dass allgemein die Geräte zum Scannen beziehungsweise für die Texterkennung noch ein bisschen besser werden sollten. Dann wäre es eigentlich perfekt.

P02: *(Ein Mangel, dünkt dich, ist also noch der Umgang mit den verschiedenen Formaten. Dass dies zum Teil noch nicht so gut funktioniert.)* Ja, und vielleicht auch meine eher niedrigen Kenntnisse von Jaws Funktionen. *(Du vermutest, dass einer der Gründe deine mangelnden Kenntnisse in Jaws und dessen Anwendung ist, und die Technologien noch nicht ganz auf der Höhe sind, ist dies richtig?)* Ich glaube diese zwei Dinge kommen sich entgegen oder sie kumulieren sich. (Lachen)

P04: Ich glaube, es gibt schon noch viel Optimierungspotential. Ich habe es ja vorher bereits angetönt. Es gibt zum Beispiel bei Jaws viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten, die ich gerne mehr nutzen würde. Ich habe vieles im Kopf, das ich noch praktisch finden würde. Zum Beispiel dass man auf der Braillezeile gewisse Wörter hervorheben könnte, oder dass man einen anderen Modus einschalten könnte, damit Ergebnisse in übersichtlichen Tabellen gesammelt werden etc. Es gäbe so vieles. Aber während der Arbeit habe ich meist weder die Zeit noch die Geduld es zu suchen und auszuprobieren. Dann mache ich es so, wie es gerade ist, merke aber gleichzeitig, dass es mich nicht ganz befriedigt. Ich bin bei einigen Arbeitstechniken nicht ganz zufrieden, weil ich vermute, es

gäbe einen einfacheren oder effizienteren Weg.

P05: Ich informiere mich eigentlich kaum über neue Technologien und habe deshalb ein etwas eingeschränktes Blickfeld, denke ich. Ich bin mit meinem System soweit zufrieden und wenn ich es nicht mehr wäre, dann würde ich mich über andere Technologien informieren.

Was ich nicht toll finde, ist wie bereits gesagt der Touchscreen des I-Phones. Deshalb habe ich mich so lange dagegen gesträubt. Ich musste aber feststellen, dass der Touchscreen im Kommen ist und es sinnlos ist, sich dagegen zu wehren. Vorübergehend habe ich beschlossen, trotz meiner Abneigung mit dem I-Phone zu arbeiten. Ich werde nicht damit anfangen, das I-Phone auch als Musikplayer zu nutzen. Das finde ich nicht nötig, dazu brauche ich den Milestone. Den Touchscreen nutze ich nur, wenn es nicht anders geht. Whats App geht halt momentan nicht anders, als mit dem Touchscreen, oder es ist schwierig, es anders zu lösen, denn ich habe auch keine Lust darauf, eine Tastatur mitzuschleppen. Das heisst, im Moment bin ich einfach daran einen Kompromiss zu suchen, zwischen meinen eigenen Vorstellungen und den Geräten, die der Markt anbietet.

P06: Im Lesen der Brailleschrift möchte ich auf jeden Fall schon noch schneller werden. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wieder vermehrt die Braillezeile zu nutzen. Ab und zu greife ich wieder zum Braillebuch oder lese ein Mail auf der Braillezeile, wenn ich die Zeit dazu habe, damit ich die Brailleschrift wieder mal brauche. Aber es fällt mir schwer, mich an meinen Vorsatz zu halten und es braucht halt mehr als das, damit man vorwärts kommt und schneller wird in Braille. *(Du möchtest also vor allem deine Lesegeschwindigkeit in Braille verbessern?)* Ja, genau.

P07: Ich bin eigentlich zufrieden. Vielleicht bin ich zu wenig kreativ um mir vorstellen zu können, was es noch für Alternativen gäbe, die es einfacher machen würden. (Lachen)

Also sicher ist, dass die Spracheingabefunktion bei den I-Phones, wo ich etwas diktiere und dann wird es in einen Text umgewandelt, im Moment noch zu wünschen übrig lassen. Ich diktiere manchmal etwas auf meinem I-Phone und dann schreibt es etwas völlig anderes. Es ist schon nicht schlecht, aber es ist einfach noch nicht sehr genau. Das wird in den nächsten Jahren sicher noch verbessert werden, denke ich. Das hat Zukunftspotential.

III. Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift

a.) Schriftspracherwerb in der Schulzeit und Erwerb der Brailleschrift

P01: Einmal pro Woche kam eine spezialisierte Lehrperson vom ambulanten Dienst. Sie hat mit mir ausprobiert, wie ich meinen Sehrest noch nutzen könnte. Dabei haben wir Bildschirmlesegeräte, Farbkontraste und gross Schreiben ausprobiert. Schon bald hatten wir festgestellt, dass mein Sehrest zu gering war, um ihn sinnvoll einzusetzen.

P01: Die Vollschrift habe ich relativ schnell gelernt. Dann habe ich immer gelesen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Ferien nach dem Erwerb der Brailleschrift. Ich habe damals einige Punktschriftbücher mit nach Hause genommen, damit ich die Brailleschrift nicht vernachlässige und wieder verlerne. Damit habe ich das Lesen trainiert, das Erlernte gefestigt und konnte so auch meine Lesegeschwindigkeit verbessern.

Ich bekam damals fast alle Aufgaben in Punktschrift. Bis ungefähr zur siebten Klasse habe ich das meiste in Punktschrift gemacht. Ich bekam die meisten Lehrmittel, vom Mathebuch bis hin zum Französischbuch in Punktschrift und habe auch noch relativ oft auf der Punktschriftschreibmaschine geschrieben. Nach der siebten Klasse erhielt ich einen Computer und ab diesem Zeitpunkt erhielt ich die meisten Texte elektronisch. Danach habe ich nur noch selten Punktschrift auf der Maschine geschrieben.

P01: *(Haben deine heutigen Lese-, und Schreibkompetenzen einen Zusammenhang mit den von dir besuchten Schulen?)* Für mich war die Blindenschrift etwas vollkommen Neues. Ich musste jeden Buchstaben einzeln lernen und musste lernen sie mit den Fingern zu spüren und zu lesen. Als ich dies konnte, sind wir zur Sprache übergegangen und dann zur Nutzung des Computers. Ich dachte, der Computer sei eine sinnvolle Sache, weil ich damit trotz meiner Sehbehinderung Schwarzschrift schreiben konnte und er mir sagt, was ich tippe. Ich habe diese Angelegenheit als grosse Erleichterung empfunden. Mit dem Computer musste ich nicht mehr die riesigen Braillebücher herumschleppen. Ich finde, dass das Erlernen der Blindenschrift eine Bereicherung war für mich.

P01: *(Könnte es auch sein, dass du, weil du so wenig siehst, gar keine andere Möglichkeit hattest,*

als die Brailleschrift zu lernen und das beim Erwerb auch eine wichtige Rolle spielt?) Ja, das ist richtig. Ich kann ja keine Schwarzschrift lesen, auch nicht mit einem Lesegerät und hatte daher keine andere Wahl, als die Brailleschrift zu erlernen.

P02: Vom Kindergarten bis in die sechste Klasse habe ich Schwarzschrift gelesen und geschrieben und auch normal gezeichnet. In der sechsten Klasse habe ich dann angefangen Blindenschrift zu lernen. Grund dafür war der Französischunterricht, der in der 5. Klasse dazu kam. Wir arbeiteten da mit dem Lehrmittel Bonne Chance, welches mir grösser kopiert zur Verfügung stand. Das Französischlehrmittel Bonne Chance enthielt sehr viele schwarz-weiss Bilder, zu denen wir jeweils Sätze schreiben mussten. In der sechsten Klasse war es für mich sehr mühsam, diese Bilder mit meinen Hilfsmitteln von Lupenbrille und Lesegerät zu erkennen. Im Braillebuch waren diese Bilder beschrieben. Dies war der Grund, warum mein Umfeld und ich uns entschieden haben, dass ich die Punktschrift lernen sollte. Dazu kam, dass es mir immer schwerer fiel meine eigene Schrift zu lesen. Deshalb haben wir uns entschieden, dass ich die Punktschrift einmal lerne. Was ich dann genau damit anfangen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar. Ich habe dann lange, auch noch in der 7. Klasse, mit beiden Systemen gearbeitet, also Schwarzschrift und Blindenschrift. Ich habe meist in Punktschrift gelesen und mit Schwarzschrift geschrieben. In der siebten Klasse hat sich das dann ein bisschen geändert. Der Grund dafür war, dass wir ins Pilotprojekt der Blindenschule aufgenommen wurden, bei dem sie angefangen haben, allen Schülern Laptops zu verteilen. Wir waren die erste Klasse, die begonnen hat, mit den Laptops zu arbeiten. Damals hatte ich keine Chance mehr mit der Vergrösserung von Zoomtext zu arbeiten und der Bildschirm des Laptops war dafür erst recht zu klein. Schon früher habe ich nicht mehr mit Zoomtext gearbeitet, sondern nur noch mit Jaws. Damals habe ich die Schwarzschrift etwas aufgegeben und nur noch im Low Vision-Unterricht etwas geübt, damit ich sie nicht verlerne. Von da weg habe ich vor allem mit der Kombination von Laptop mit dem Bildschirmleseprogramm Jaws und der Braillezeile gearbeitet und sehr selten auch noch die Braille Schreibmaschine genutzt. So habe ich dann bis zum Ende meiner obligatorischen Schulzeit gearbeitet.

P02: Hmm, also bei mir ist es natürlich recht cool abgelaufen. Ich habe zuerst im Low Vision Unterricht Tastraining gemacht. Ich musste lernen immer feinere Dinge zu unterscheiden. Dann sind wir ganz schematisch vorgegangen und haben zuerst mit Eierschachteln und dann mit Steckbrettchen die Punktschriftbuchstaben geübt. Erst später haben wir mit der Punktschrift auf Papier gearbeitet, weil da die Zeichen ja massiv kleiner sind. Deshalb haben wir die verschiedenen Kombinationen zuerst kennen- und auswendig gelernt, bevor wir dann gelesen haben. Für mich war diese Vorgehensweise stimmig.

P03: Ich habe die Brailleschrift in der siebten oder achten Klasse an der Blindenschule gelernt. Zu unserer ersten Lektion kam die Lehrerin mit einem Alphabet in Punktschrift auf mich zu und erteilte mir den Auftrag dies auswendig zu lernen. Als ich das konnte, meinte sie: „So, jetzt beginnen wir mit der Kurzschrift.“ Sie gab mir Wortlisten die ich auswendig lernen sollte. Schon bald darauf begannen wir damit, ein Kurzschriftbuch zu lesen. Mehr habe ich nicht gemacht.

P03: *(Wurde an deiner alten Schule nie darüber diskutiert ob du die Punktschrift erlernen solltest? Du wurdest damals ja von einem Heilpädagogen begleitet?)* Soweit ich mich erinnern kann, haben wir nie darüber gesprochen.

P03: *(Du hast vorhin überhaupt nicht davon gesprochen wie du deine Hände sensibilisiert hast. Ist es dir leicht gefallen, die Braillezeichen zu ertasten?)* Nein eigentlich überhaupt nicht. Ich war ziemlich überfordert. Wir mussten die Sensibilität der Hände beim Lesen trainieren. Wenn ich etwas nicht entziffern bzw. ertasten konnte, hat die Lehrperson ungehalten reagiert. Zu Beginn haben wir zwar mit den Steckbrettchen geübt, aber die richtigen Braillezeichen sind viel kleiner. Das ist gar nicht vergleichbar. *(Ich denke ihr alle wart mit dieser Situation überfordert, könnte dies so sein?)* Ja, wahrscheinlich.

P03: *(Wie sicher fühlst du dich aktuell mit der Punktschrift?)* Also das Alphabet kenne ich sehr gut. Einfach das Erkennen der Wörter finde ich auf der Braillezeile einfacher als auf Papier. Wenn ich auf einem Blatt Braille lesen müsste, dann wäre dies eine Katastrophe. Mit der Braillezeile habe ich jetzt die Kompetenz zum Lesen wiedererlangt. Auf der Braillezeile sind die Zeichen deutlicher und damit geht es einigermassen. Aber auf Papier wage ich es nicht, nicht einmal zum Ausprobieren. Ich meine heutzutage liest doch niemand mehr auf Papier. Das entspricht nicht mehr unserer Zeit, jedenfalls bei den Blinden ist das so, oder?

P04: Gerne. Das ging am Anfang sehr sanft voran. Am Anfang haben wir mit Plastikeiern Muster oder Buchstaben in Eierkartons nachgelegt und so auf spielerische Art die Braillezeichen gelernt und eingepägt. Ich glaube der erste Buchstabe, den ich gelernt habe war der „T“. Ich habe zwar nie verstanden wieso, aber das war wohl wegen Tim und Tomi. Schon bald sind wir dann zum Schreiben übergegangen mit der mechanischen Braille Schreibmaschine. Wir haben viel geübt, schnell und fehlerfrei zu schreiben. Es war wichtig, dass wir Übung im Schreiben bekamen. Bis etwa zur dritten Klasse haben wir uns mit der Braille Schreibmaschine angefreundet und sie zu einem Alltagsinstrument gemacht. Am Anfang ist mir die Punktstrift-Maschine als recht fremd vorgekommen, ich konnte nicht so recht etwas damit anfangen. Ich wollte das am Anfang auch nicht lernen, denn ich sah noch keinen Sinn darin. Ich tat mich sehr schwer darin, das zu lernen, habe es aber trotzdem gemacht.

P04: Lesen haben wir parallel zum Schreiben gelernt. Wir haben oft laut gelesen in der Gruppe.

P04: *(Ich habe schon oft gehört, dass das Lesenlernen der Brailleschrift oder der Kurzschrift als befreiend empfunden wurde, trifft dies auf dich zu?)* Das trifft bei mir eher für die Vollschrift zu. Bei der Kurzschrift trifft dies erstaunlicherweise eher weniger auf mich zu. Ich erinnere mich, dass allgemein gesagt wurde, die Kurzschrift, das ist etwas Tolles. Da kann man dann endlich richtige Bücher lesen. Mir war das aber damals nicht so wichtig.

P04: *(Kennst du die Schwarzschriftbuchstaben?)* Ich weiss ungefähr, wie die Schwarzschriftbuchstaben aussehen. Wenn ich schreibe, dann benutze ich vor allem Grossbuchstaben. Die Kleinbuchstaben sind mir nicht mehr so geläufig. Ich kann es überhaupt nicht gut. Aber ich kann eine kleine Notiz machen oder so, das kann ich schon und die Sehenden können es zu meinem Erstaunen tatsächlich auch lesen. Ich schreibe meistens einfach mit Grossbuchstaben, weil das für mich am besten geht und mir die Kleinbuchstaben nicht mehr geläufig sind.

P05: *(Könntest du uns beschreiben wie du Lesen und später Schreiben gelernt hast?)* Ja gerne. Ich hatte eine Unterstützungslehrperson vom ambulanten Dienst. Er kam am Anfang, nach der Einschulung sehr häufig, praktisch in jede Lektion. Er hat mir die Punktstrift beigebracht, während die anderen Schüler die Schwarzschrift gelernt haben. Also die anderen Schüler haben beispielsweise mit der Lehrerin an der Wandtafel den Buchstaben „T“ gelernt, und er hat mir im gleichen Klassenzimmer den „T“ in Braille beigebracht. Wir waren in der Klasse und haben einfach leise mit einander gearbeitet. Wir haben dies so mit allen Buchstaben und den Zahlen gemacht. So habe ich mit den anderen Kindern lesen und schreiben gelernt. Meine Mutter hat bei der Blindenbibliothek oft Bücher in Vollschrift bestellt. Ich erinnere mich noch recht gut, ich habe am Anfang nicht so gerne gelesen und meine Mutter musste mich etwas überreden. Lesen ist dann aber sehr schnell ein grosses Hobby von mir geworden. Ich durfte Hörspiele abends nach 20 Uhr nicht mehr hören aber Lesen in Braille war erlaubt. Meine Eltern haben diese Weisung dann schon bald bereut, weil ich bis um Mitternacht oder länger gelesen habe. Lesen habe ich vorwiegend mit Büchern gelernt und das Schreiben mit den anderen Kindern in der Schule.

P05: *(Hattest du von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine?)* Ja, ich hatte von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine. Mit dieser schrieb ich, während die Anderen in Schwarzschrift schrieben.

P05: *(Weisst du, wie Schwarzschrift aussieht?)* Ich habe Schwarzschrift einmal gelernt. Da ich sie nie brauche ist sie ziemlich verkümmert. Die Grossbuchstaben kann ich eigentlich fast alle, die kleinen Buchstaben kenne ich praktisch nicht. In meinem Zimmer habe ich ein Alphabet (Reliefbuchstaben) und wenn ich das Gefühl habe, ich müsse etwas auffrischen, dann schaue ich es mir an. Aber ich kann es nicht gut und Schnürchenschrift oder Verschnörkelungen gehen überhaupt nicht.

P05: *(Kannst du deinen Sehrest einsetzen um etwas in Schwarzschrift zu lesen?)* Nein, das müsste so riesig geschrieben sein, mit so dicken Linien und es ginge so lange, es zu entziffern, nein. Ich kann die Schwarzschrift sobald sie als Reliefschrift erscheint so halbwegs lesen, mit den Händen aber mit den Augen geht es nicht.

P05: *(Könntest du für eine Drittperson etwas in Schwarzschrift notieren?)* Das könnte ich nicht, weil ich da keine Linien hätte. Ich kann Grossbuchstaben, wenn sie reliefartig und gross genug sind lesen, aber ich schreibe sie nicht selber, ausser bei der Unterschrift.

P06: Bereits in der Rehaklinik habe ich begonnen das Alphabet zu üben. Später ging ich in die

Sehberatung und bekam dort mein erstes Buch in Jumboschrift. Mit diesem Buch konnte ich bereits einige kleine Erfolge beim Lesen verzeichnen. Dann ging ich zur normalen Schriftgrösse über und las einfache Texte, die ein bisschen weiter auseinander geschrieben waren. Nach einem Dreivierteljahr startete ich ein Rehabilitationsjahr. Dort ging es dann richtig los. In diesem Rehabilitationsjahr habe ich zuerst die Vollschrift und dann die Kurzschrift gelernt. Nach dieser Zeit war die Brailleschrift soweit gefestigt, dass ich jetzt eigentlich beide Schriften lesen kann, die Voll- und die Kurzschrift, einzig die Geschwindigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig.

P07: Ja genau. Ich habe Brailleschrift mit meiner B&U-Lehrperson gelernt, und wir haben bereits im Kindergarten damit begonnen.

P07: Im Kindergarten haben wir damit begonnen, mit Eierkartons und Ping-Pong-Bällen oder mit Steckbrettern die Buchstaben und Muster zu stecken. Das war am Anfang noch sehr gestalterisch. So habe ich die Basis oder das Grundprinzip, wie die Schrift aufgebaut ist, gelernt. Da ich relativ viel und gerne gelesen habe, ging es auch relativ schnell vorwärts. Wir waren schon schnell auf dem Niveau, wo wir uns mit der Brailleschrift beschäftigt haben und ich durfte schon bald auf der Braille-Schreibmaschine schreiben. Ich habe die Punktschrift vor allem mit der Braille-Schreibmaschine gelernt. Meine B&U-Lehrperson hat am Anfang die Texte, die die Anderen in Schwarzschrift erhielten für mich mit der Braille-Maschine in Braille übersetzt und später hat sie dies mit dem Computer gemacht und die Texte dann mit dem Brailledrucker für mich gedruckt.

P07: *(Kennst du das Alphabet in Schwarzschrift? Könntest du zur Not etwas schreiben oder ertasten?)* Ich kenne einfach die meisten Grossbuchstaben. Ich habe diese mit den anderen Kindern der Klasse mitgelernt. Da ich bereits im Kindergarten die Punktschrift gelernt habe, war ich nachher in der Schule der Klasse ein bisschen voraus, was das Schreiben betrifft. Wenn die Anderen die Buchstaben an der Wandtafel schreiben geübt haben, habe ich die Buchstaben der Schwarzschrift oft auf einer Folie geübt, die tastbar wird wenn man darauf schreibt.

P07: *(Hattest du während deiner Zeit an der Blindenschule noch Unterricht in Braille oder in Kurzschrift?)* Nein, in Kurzschrift und Braille hatte ich keinen Unterricht mehr.

P08: Ja gerne, dies ist eine schöne Erinnerung. Ich habe die Blindenschrift in der ersten Klasse zuerst mit Eierkartons und dann mit diesen Holzbrettchen gelernt. Da wir nur zwei Lernende in der Gruppe waren, ging dies sehr schnell, bald schrieben wir Wörter mit der Maschine und dann Sätze. Mir hat das spielerische Element gut gefallen oder ist mir in Erinnerung geblieben, wir konnten z.B. am Ende der Stunde die Eier essen.

P08: Bis in die vierte Klasse habe ich nur die Braille-Schreibmaschine gebraucht, dann ist der Computer dazu gekommen mit all den Programmen wie Word, Outlook, Excel etc. Wir haben zuerst das Zehn-Finger-System gelernt um den Computer überhaupt bedienen zu können. Mathematik habe ich noch lange ohne Computer bewältigt und auch Aufsätze habe ich gerne von Hand bzw. mit der Braille-Schreibmaschine geschrieben, das hat mir einfach Freude gemacht.

P08: *(War die Freude am Lesen für dich beim Erwerb der Brailleschrift hilfreich?)* Sicher auch aber für mich war die deutsche Sprache an und für sich sehr motivierend, mit der Brailleschrift habe ich sie gelernt. Heute erfreue ich mich an der Lektüre mit Jaws.

P08: *(Kannst du Schwarzschriftbuchstaben mit den Händen erkennen und auch schreiben?)* Ich wollte dies einfach einmal lernen, zum Spass. Ich kann Gross- und Kleinbuchstaben lesen und schreiben aber nicht Schnürchenschrift nur für's Unterschreiben. Die Zahlen kann ich auch.

b.) Erwerb der Kurzschrift

P01: Die Kurzschrift habe ich dann in der Oberstufe erlernt.

P02: In der siebten Klasse. Also, in der sechsten Klasse habe ich die Vollschrift gelernt und ich glaube in der siebten und der achten Klasse, innerhalb von zwei Jahren, habe ich die Kurzschrift erlernt.

P02: *(Wie hast du die Kurzschrift erlernt? Hast du sie so gelernt, dass du sie lesen und schreiben kannst oder stand das Schreiben nicht so im Zentrum?)* Doch, Frau X. hat grossen Wert darauf gelegt, dass wir die Kurzschrift auch schreiben können. Ich konnte sie einfach nie so gut schreiben,

deshalb habe ich damit aufgehört, sobald ich sie nicht mehr schreiben musste. Ich habe einfach nie verstanden, wie ich diese Kürzungen machen muss, dass es nachher auch stimmt. Lesen kann ich die Kurzschrift sehr gut, aber schreiben überhaupt nicht. Das ist wirklich ganz katastrophal.

P02: *(Gibt es etwas, das du anders machen würdest, wenn du jemandem Braille vermitteln müsstest?)* In der Kurzschrift fand ich doof, dass wir dieses Lehrmittel hatten und dieses einfach durchgearbeitet haben. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen farbiger gestalten können. Gut fand ich am Kurzschriftunterricht, dass es Einzelunterricht war. So konnte ich viel profitieren davon.

P02: *(Nur kurz zu diesem Lehrmittel: Ist es dir fast zu wenig schnell vorwärts gegangen?)* Das weiss ich eigentlich auch nicht mehr so genau. Dieses Buch hat mich einfach aufgeregt. (Lachen) Ich habe es einfach ein mühsames Buch gefunden. Überfordert habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt. Vielleicht war es, weil uns die Lehrerin nicht sofort lesen liess und das hätte ich eigentlich noch gerne gemacht. Ich weiss auch nicht, - ich fand es einfach nicht so ein gutes Buch. Das hätte man vielleicht noch mit anderen Übungen ausschmücken können.

P03: *Als ich das konnte, meinte sie: „So, jetzt beginnen wir mit der Kurzschrift.“ Sie gab mir Wortlisten die ich auswendig lernen sollte. Schon bald darauf begannen wir damit, ein Kurzschriftbuch zu lesen. Mehr habe ich nicht gemacht.*

P03: *Für mich ist dies ein leidiges Thema. Ich finde die Kurzschrift nicht so wichtig. Zum Lesen von Texten finde ich die Sprachausgabe viel praktischer. Beschriftungen, zum Beispiel an Bahnhöfen würde wohl keiner in Kurzschrift anbringen und dann ist die Kurzschrift erst noch so kompliziert zum Erlernen.*

P04: *In der sechsten Klasse glaube ich, kam der Computer dazu und wir haben gleichzeitig mit dem Kurzschriftunterricht begonnen. In relativ kleinen Gruppen, also noch kleiner als die Klasse, hatten wir jede Woche eine Lektion Kurzschriftunterricht. Wir waren nur zu zweit. Im Kurzschriftunterricht haben wir Lese- und Schreibübungen gemacht. Für den Kurzschriftunterricht bekamen wir ein Lehrmittel. Vorher beim Erlernen der Brailleschrift hatten wir nicht explizit ein Buch, sondern haben dies, soweit ich mich erinnere, mehr auf spielerische Art gemacht. Im Kurzschriftunterricht arbeiteten wir mit einem Buch, das kapitelweise und immer nach dem gleichen Schema aufgebaut war. Dies beinhaltete Lese- und Schreibübungen. Ich fand den Kurzschriftunterricht mühsam. Ich hatte gar nicht gerne Kurzschriftunterricht. Für mich war das immer eine Qual, weil ich dachte, ich kann ja schon schreiben und jetzt muss ich noch einmal etwas lernen. Ich muss dazu vielleicht sagen: Ich bin eher ein fauler Mensch oder das, was man als Minimalist bezeichnet. Deshalb sah ich damals keinen Sinn darin, eine zweite Schrift, die Kurzschrift zu lernen. Aber heute verstehe ich natürlich extrem gut, weshalb ich damals die Kurzschrift gelernt habe. Ich habe mich damals recht schwer getan. Ich musste kämpfen um da rein zu kommen und die Kurzschrift zu lernen.*

P04: *Lesen haben wir parallel zum Schreiben gelernt. Wir haben oft laut gelesen in der Gruppe. Besonders in der Kurzschrift, da habe ich viel gelernt durch lautes Vorlesen. Ich erinnere mich an die erste Buchseite Kurzschrift, die ich gelesen habe. Ich habe dazu etwa 45 Minuten gebraucht und war am Ende so kaputt wie noch nie. (Lachen) Das war eine etwas frustrierende Erfahrung am Anfang.*

P04: *(Ich habe schon oft gehört, dass das Lesenlernen der Brailleschrift oder der Kurzschrift als befreiend empfunden wurde, trifft dies auf dich zu?)* Das trifft bei mir eher für die Vollschrift zu. Bei der Kurzschrift trifft dies erstaunlicherweise eher weniger auf mich zu. Ich erinnere mich, dass allgemein gesagt wurde, die Kurzschrift, das ist etwas Tolles. Da kann man dann endlich richtige Bücher lesen. Mir war das aber damals nicht so wichtig.

P05: *Die Kurzschrift habe ich dann später auch gelernt. Ich glaube, das war während der Turnstunde, wenn die Anderen Ballspiele machten. Die Lehrperson hat mich von diesem Unterricht befreit, weil ich sowieso keine Ballspiele machen konnte und so konnte ich in dieser Zeit die Kurzschrift dazu lernen.*

P05: *(Weisst du noch wann du die Kurzschrift gelernt hast, in welchem Schuljahr das ungefähr war?)* (Überlegt) Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war sicher noch in der Primarschule, in der dritten oder vierten Klasse. Und ich glaube Ende dritte oder in der vierten Klasse habe ich dann auch die Kurzschrift erlernt. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, in welchem Jahr das war.

P05: Ich war am Anfang gar nicht begeistert von der Kurzschrift. Ich sah am Anfang gar nicht ein, warum ich noch eine Schrift lernen sollte, denn ich konnte ja schon die Vollschrift. Der Lehrer hat mir dann „Der rote Seidenschal“ von Federica de Cesco bestellt und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich die Kurzschrift gelernt habe.

P05: *(Liest du Kurzschrift auch in anderen Sprachen als Deutsch?)* Nein, ich habe mir zwar einmal ein kleines Büchlein in der Blindenbibliothek SBS mitgenommen, als ich dort ein Praktikum gemacht habe, weil ich mir dachte, Kurzschrift in Englisch und Französisch wäre für mich als Übersetzerin schon noch gut. Bis anhin habe ich sie aber in diesen beiden Sprachen nie gebraucht, und deshalb habe ich sie auch nicht gelernt. Wenn ich irgendwann mit der Kurzschrift in einer Fremdsprache konfrontiert werden sollte, dann hätte ich dieses Büchlein und könnte sie lernen. Im Moment brauche ich es nicht und darum habe ich es nicht gelernt.

P05: Ich glaube meine Kompetenzen in Kurzschrift wären nicht genügend um sie zu vermitteln. Kurzschrift ist für mich Passivwissen. Ich schreibe sie sehr selten. Ich kann Kurzschrift problemlos fliessend lesen, aber schreiben, hmm, da müsste ich also überlegen. Ich wäre nicht schnell beim Schreiben weil ich es selber nie brauche.

P06: In diesem Rehabilitationsjahr habe ich zuerst die Vollschrift und dann die Kurzschrift gelernt.

P07: Das war in der vierten oder fünften Klasse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt als ich den Computer erhalten habe. Ich erinnere mich noch, dass in der vierten Klasse alle davon geredet haben, dass das ein bisschen ein schwieriges Jahr werde, weil dann der Computer eingeführt werde, weil ich dann die Kurzschrift erlernen werde und weil der Französischunterricht beginnen werde. Mir ist einfach geblieben, dass alle davon sprachen dass dieses Jahr dann streng werde.

P07: Ja, ich habe allerdings nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich glaube es ging relativ schnell und gut, auch dank meiner Freude am Lesen. Ich habe damals keine Hörbücher konsumiert, sondern immer nur mit den Fingern gelesen. Meine B&U-Lehrerin hat mir immer Bücher vorgelesen. Sie hat dann angefangen, mir ein Kapitel oder den Anfang eines Buches vorzulesen. Ich glaube, das war damals Harry Potter, und ich fand dies so spannend, dass ich es selber fertiglesen wollte. Ich habe mir dann das Buch in der Blindenbibliothek bestellt und es selber fertig gelesen. So habe ich mich durch das Verschlingen von Büchern für die Kurzschrift motiviert. Wenn ich dieses Leseflair nicht gehabt hätte, dann hätte ich den Erwerb der Kurzschrift wahrscheinlich als mühsam empfunden, aber so habe ich das relativ leicht gelernt.

P07: *(Hattest du während deiner Zeit an der Blindenschule noch Unterricht in Braille oder in Kurzschrift?)* Nein, in Kurzschrift und Braille hatte ich keinen Unterricht mehr.

P08: In etwa gleichzeitig wie der Computer, wir haben mit dem Kurzschrift-Unterricht auch in der vierten Klasse begonnen.

c.) Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf die Brailleschrift

P01: Die Kompetenzen einer Lehrperson sind wichtig. Eine Lehrperson die ihr Fach beherrscht, gibt Sicherheit an die Lernenden weiter. Wenn eine Lehrperson unsicher ist, verunsichert sie auch die Schüler. Bei einer unsicheren Lehrperson verlasse ich den Unterricht mit dem Eindruck, dass sich das nicht gelohnt hat und ich nichts gelernt habe. Ich empfinde den Unterricht dann nur als Zeitverlust.

P03: Die Lehrperson, die mir die Brailleschrift vermittelt hat, hielt immer das Lösungsblatt in ihren Händen. Ich kann nicht beurteilen, ob sie Braille gut konnte. Ich denke, sie konnte das Alphabet schon auswendig, aber ob sie lesen konnte weiss ich nicht. Sie hat mir das Braillebuch hingeschmissen und sie selber hatte ja das Schwarzschriftbuch. Ich weiss nicht, ob sie die Punktschrift lesen konnte. *(Wenn deine Lehrperson blind gewesen wäre, hättest du ihr dann eher geglaubt, dass die Brailleschrift nützlich ist?)* Die weiss ja nicht wovon sie redet, wenn sie selber sieht. Und ob sie Braille kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich hätte ihr den Unterricht wahrscheinlich eher abgenommen, wenn sie blind gewesen wäre. Sie hat ja keine Ahnung was es bedeutet blind zu sein.

P03: *(Ist es dir ein zentrales Anliegen, dass eine Lehrperson von Jaws oder Braille selber*

sehbehindert oder blind ist?) Ja, das ist mir sehr wichtig. Am Anfang hatte ich Tastatur und Textverarbeitung bei einer sehenden Lehrperson. Ich fand es langweilig, in den verschiedenen Programmen herum zu hüpfen. Ich meine, Windows das kann jeder, das muss man nicht speziell lernen. Das habe ich alles schon für mich privat gelernt.

P04: Die Lehrpersonen, die mir die Voll- und Kurzschrift vermittelt haben waren geeignet, finde ich.

P04: (Du denkst, dass die Kompetenzen der Lehrpersonen gerade in den blindenspezifischen Fächern einen sehr hohen Stellenwert haben?)

Ich denke schon. Da hat man auch gut die Erfahrungen der Lehrpersonen gemerkt. Diejenigen, die das schon lange machen waren sicherer und da spielte es nicht einmal mehr eine Rolle, ob sie sehend oder blind waren. Unsichere Lehrpersonen verunsichern Lernende auch selber.

P05: Ihre Kompetenzen haben sicher einen grossen Stellenwert. Geduld und die Nähe zur Realität ist wichtig. Diese Nähe habe ich auch beim Erwerb der Brailleschrift erlebt. Meine Lehrperson, die mir die Kurzschrift beigebracht hat, hat Bücher ausgewählt die mir gefallen haben. Ich liebte zum Beispiel Bücher von der Autorin Federica de Cesco. Ich war am Anfang gar nicht begeistert von der Kurzschrift. Ich sah am Anfang gar nicht ein, warum ich noch eine Schrift lernen sollte, denn ich konnte ja schon die Vollschrift. Der Lehrer hat mir dann „Der rote Seidenschal“ von Federica de Cesco bestellt und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich die Kurzschrift gelernt habe. Ich denke schon, dass die Strategien der Lehrpersonen viel damit zu tun haben. Die Lehrperson muss sich auf jedes Kind individuell einlassen können und finden was passen könnte. Ich hatte immer sehr gute und innovative Lehrpersonen die sich auf mich eingelassen haben. Das hat mir sicher geholfen.

P05: (Ist Authentizität bei einer Lehrperson wichtig?) Ja eigentlich schon, sie haben einfach gewusst wie sie mich abholen müssen.

P05: (Und hattest du auch das Gefühl, deine Lehrpersonen wussten wovon sie sprechen, also sie kommen draus und sind kompetent in den Technologien und in Braille?) Als Kind fällt einem solches noch nicht sehr auf. Zurückblickend würde ich sagen auf jeden Fall. Wenn sie etwas nicht wussten, dann haben sie einfach gesagt sie müssen nachschauen. Meine Lehrpersonen haben immer Antworten gefunden und ich muss sagen, ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich hatte eigentlich immer kompetente Unterstützung und habe die Dinge auch richtig gelernt was die Brailleschrift oder die Informatik anbelangt. Ich habe am Schluss immer zufriedenstellende Lösungen präsentiert bekommen.

P06: Meine Braille-Lehrerin war für mich perfekt in dieser Zeit. Leider dauerte meine Ausbildung in Braille nur ein Jahr. Danach, als ich keine Begleitung mehr hatte, habe ich die Bücher zur Seite gelegt und die Brailleschrift kam selten in Gebrauch. Der Unterricht selber war gut, da kann ich mich nicht beklagen. Bei den Technologien bekam ich die notwendige Unterstützung schon, aber ich war auch selber sehr interessiert vieles zu ertüfeln. Ich denke es ist wichtig, dass man selber Interesse hat in einem Bereich. Die Lehrer können schon das Interesse vermitteln, damit man Spass daran bekommt mit Braille oder den verschiedenen Technologien zu arbeiten. Sicher soll die Lehrperson vor allem auch das Grundwissen vermitteln. Meine Braillelehrerin hat dies geschafft, aber als ich dann nicht mehr bei ihr war, hat mich auch niemand mehr „gezwungen“ Blindenschrift zu lesen. (Lachen)

P08: So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es am besten ist wenn dies von einer blinden Lehrperson gemacht wird. Ich selber bin von einer sehenden Lehrperson geschult worden und ich war sehr glücklich damit. Sie hat meine Aufsätze einfach mit den Augen korrigiert aber ihre Kenntnisse in Braille waren genau so gut wie die meinen. Meine Lehrpersonen müssen ja nicht zwingend blind sein, sie müssen nur den Stoff kennen, den sie vermitteln und dies haben sie sehr gut gekonnt.

Ich erwarte von einer Lehrperson, dass sie die Blindenschrift ohne zu zögern kann und nicht dauernd nachdenken muss. Es ist mir wichtig, dass die Lehrpersonen sicher sind und dies auch ausstrahlen. Unsicherheit wirkt einfach nicht sehr kompetent.

d.) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Schulzeit

P02: Ja, ich hatte genug Zeit. Die Braille-Vollschrift habe ich sehr schnell gelernt. Ich glaube, die konnte ich innerhalb von einem halben Jahr. Natürlich konnte ich sie noch nicht fließend lesen, das ist klar, das hat noch Training gebraucht. Die Lehrperson hat mir dann in der Schule parallel zur

Schwarzschrift schon ab und zu Texte in Braille ausgedruckt, damit ich üben konnte. Die Kurzschrift dagegen, das war etwas langfädig. Ich denke, ich hätte die Kurzschrift auch schneller erlernen können, als ich es damals getan habe. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall genügend Zeit auch zum üben. Das liegt natürlich auch an jedem selber, wie viel man dann wirklich übt. Aber wenn man die Texte immer auch in Blindenschrift zur Verfügung hat, – ja – dann fehlt es eigentlich nicht an der Zeit.

P03: *(Hattest du während der obligatorischen Schulzeit genügend Zeit, die Blindenschriftsysteme zu lernen?)* Überhaupt nicht! Ich hatte damals, in der siebten Klasse, nur eine Lektion Braille-Unterricht pro Woche. Neben den vielen anderen Aufgaben kam ich nie dazu an meinen Brailleschreibfähigkeiten zu arbeiten. Wir kamen kaum vorwärts und das hat mich total frustriert. Ich denke, wenn ich schon früher, beispielsweise schon in der Mittelstufe, Braille hätte lernen können, wäre es mir leichter gefallen. In der Mittelstufe herrschte noch nicht so ein grosser Zeitdruck.

P03: *(Wurde an deiner alten Schule nie darüber diskutiert ob du die Punktschrift erlernen solltest? Du wurdest damals ja von einem Heilpädagogen begleitet?)* Soweit ich mich erinnern kann, haben wir nie darüber gesprochen.

P03: Ich habe die Hausaufgaben immer zuerst gemacht, Mathematik und Deutsch und so oder für die Prüfungen gelernt. Regelmässig war es dann schon sehr spät und ich konnte mich dann nicht mehr motivieren noch die Brailleschrift und das Lesen von Texten in Braille zu üben. So habe ich dann meist nichts gemacht.

P04: Die Zeit die wir hatten, um Voll- und Kurzschrift zu erlernen habe ich bei der Kurzschrift als relativ knapp und stressig empfunden. Das Zeitbudget auch gerade mit diesem Kurzschriftlehrmittel war ziemlich eng. Es gab klare Zielvorgaben, wie weit wir in der Woche kommen sollten. Das war einerseits gut, aber andererseits fühlte ich mich dadurch gestresst. Vielleicht lag es auch daran, dass der zweite Lernende sehr motiviert war und schnell vorwärts gehen wollte. Er hat alles aufgesogen, was in diesem Buch stand und mich hat das damals eher weniger interessiert. Deshalb bin ich wohl auch in Stress geraten.

P05: Absolut! Wie bereits gesagt, habe ich bereits beim Erwerb des Alphabets gleich schnell gearbeitet wie meine sehenden Klassenkameradinnen und Kameraden. Das hat für mich absolut ausgereicht. Nach dem Erwerb der Kurzschrift, blieb viel Zeit zur Vertiefung und auch Bücher in Kurzschrift zu lesen, während die Klasse im Turnen war und Ballspiele machte. Da ich selber sehr gerne lese und Braille sowohl in Voll- auch in Kurzschrift oft brauche, habe ich es auch nicht verlernt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich genügend Zeit hatte.

e.) Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

P02: Die Unterstützung in ausbildungstechnischen Dingen war immer super. Aber in Braille und in den Technologien habe ich seit dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit keine Unterstützung mehr erhalten. Natürlich habe ich einfach meine Hilfsmittel finanziert bekommen aber weitere Schulung hatte ich keine mehr. *(Hättest du dir dies gewünscht?)* Es war eigentlich nicht nötig.

P06: *(Wie wurdest du während deiner Umschulung/Zweitausbildung zum Kaufmann unterstützt?)* Ich wurde von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst unterstützt, wenn ich etwas gebraucht habe. Es ging dabei hauptsächlich um Lehrmittel und das Vorgehen im Unterricht, wie zum Beispiel Prüfungen gestaltet werden müssen, damit es für mich funktioniert. Dafür war er zuständig.

P06: *(Hattest du in dieser Zeit auch noch Schulungen in Braille oder im Umgang mit Technologien?)* Nein, eigentlich gar nicht. Es ging nur noch um die Umsetzung von Lehrmitteln und Prüfungsanpassungen.

P08: *(Hattest du in deiner Berufsausbildung noch Schulungen bezüglich Blindenschrift?)* Nein nicht, diese Ausbildung war ja damals schon abgeschlossen.

f.) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Brailleschrift in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

P06: In diesem Rehabilitationsjahr habe ich zuerst die Vollschrift und dann die Kurzschrift gelernt. Nach dieser Zeit war die Brailleschrift soweit gefestigt, dass ich jetzt eigentlich beide Schriften lesen kann, die Voll- und die Kurzschrift, einzig die Geschwindigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig.

g.) Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Brailleschrift

P01: *(Wenn du die Punktschrift vermitteln müsstest, worauf würdest du achten?)* Mir hat gefallen, dass ich endlich lesen und schreiben konnte. Ich habe mich dadurch frei gefühlt. Am Anfang hat es mir schon etwas gestunken jeden Tag zu üben und daran zu bleiben. Was ich beim Erwerb der Brailleschrift vermisst habe, waren Tageszeitungen in Braille. Heute nutze ich Apps dafür.

P01: *(Noch zu deinem Zwischenjahr: Würdest du dort mit spezifischen Arbeitstechniken auf deine Lehre vorbereitet?)* Sie haben probiert, dies zu tun. Aber wenn ihr mich fragt, war dieses Jahr ein verschwendetes Jahr. Ich kam ja direkt von der Blindenschule und habe in diesem Vorbereitungsjahr nicht viel Neues dazulernen können. Menschen die später erblindet sind und nicht an einer Blindenschule waren, können sicher profitieren, aber an Personen, die die Blindenschule besucht haben, würde ich dieses Vorbereitungsjahr nicht empfehlen.

P01: *(Hast du das Gefühl, dass du in den blindenspezifischen Technologien schon sattelfest und genügend kompetent warst und daher nicht profitieren konntest?)* Sie haben mit uns vieles einfach noch einmal repetiert aber ich habe nichts Neues gelernt.

P02: *(Wenn du nun auf deine obligatorische Schulzeit zurückblickst, fandest du den Lese- und Schriftspracherwerb als stimmig?)* Man hat bei mir schon einmal in der dritten Klasse darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, die Brailleschrift zu erlernen, während die anderen Mitschüler die verbundene Schrift lernten. Meine Lehrerinnen haben mich dann sozusagen dazu gezwungen, diese Schrift auch zu lernen, weil sie fanden bei meinem Sehrest nütze es nichts die Brailleschrift zu lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die darauffolgenden Schuljahre der vierten, fünften und sechsten Klasse nicht leichter gefallen wären, wenn ich die Brailleschrift damals schon beherrscht hätte. Es ist auch so gegangen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich sie damals schon gelernt hätte. Sicher, dass ich die Schwarzschrift am Anfang in der ersten Klasse gelernt habe, finde ich super. Es nützt einem schon viel, denn es ist ja nicht überall alles in Braille angeschrieben und wenn man die Schwarzschrift nicht kennt ist das dumm. Es kommt ja immer wieder vor, dass irgendwo Reliefschrift gebraucht wird und das kann ich dann gut lesen und bei sehr grosser Schrift, kann ich sogar ein Infoschild lesen, wenn ich sehr nahe heran gehe. Daher finde ich es gut, dass ich die Schwarzschrift gelernt habe.

P02: *(Du hättest dir also gewünscht, dass der Übergang zwischen Unterricht in Schwarz- und Unterricht in Brailleschrift noch besser gestaltet worden wäre. Beziehungsweise die verbundene Schrift empfindest du nicht als notwendig.)* Gut ist es schon, dass ich die verbundene Schrift gelernt habe, aber ich konnte jeweils einfach nicht mehr lesen was ich geschrieben habe. Die Lehrerinnen konnten ja nicht wissen, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass ich meine Schrift nicht mehr selber lesen kann. Deshalb fanden sie, ich solle die verbundene Schrift trotzdem lernen. Aber das hat mir eigentlich so gut wie nichts gebracht, ausser für die Entwicklung meiner eigenen Unterschrift. Aber das hätte ich auch so gelernt. (Lachen)

P02: Für mich war diese Vorgehensweise stimmig. Vielleicht ist das nicht für alle gleich und passend, wenn zuerst das System und der Aufbau gelernt wird. Aber ich fand, das war das ein super Konzept.

P02: *(Gibt es etwas, das du anders machen würdest, wenn du jemandem Braille vermitteln müsstest?)* Nein, bei der Vollschrift eigentlich nicht. In der Kurzschrift fand ich doof, dass wir dieses Lehrmittel hatten und dieses einfach durchgearbeitet haben. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen farbiger gestalten können. Gut fand ich am Kurzschriftunterricht, dass es Einzelunterricht war. So konnte ich viel profitieren davon.

P02: *(Nur kurz zu diesem Lehrmittel: Ist es dir fast zu wenig schnell vorwärts gegangen?)* Das weiss ich eigentlich auch nicht mehr so genau. Dieses Buch hat mich einfach aufgeregt. (Lachen) Ich habe es einfach ein mühsames Buch gefunden. Überfordert habe ich mich auf jeden Fall nicht gefühlt. Vielleicht war es, weil uns die Lehrerin nicht sofort lesen liess und das hätte ich eigentlich noch gerne gemacht. Ich weiss auch nicht, - ich fand es einfach nicht so ein gutes Buch. Das hätte man vielleicht noch mit anderen Übungen ausschmücken können.

P03: *(Hast du Vermutungen über Zusammenhänge deiner aktuellen Lese- und Schreibkompetenzen und deiner Schulbiographie?)* Wenn ich die Punktschrift früher erlernt hätte, dann hätte ich sicher

mehr Spass daran gehabt, sie zu lesen und sie zu gebrauchen.

Die Art und Weise wie ich die Brailleschrift erlernt habe fand ich ziemlich schlimm. Auch der Zeitpunkt war falsch gewählt. Ich habe die Punktschrift deshalb mit etwas Negativem verbunden. Dies könnte auch der Grund sein, dass ich lieber mit der Sprachausgabe arbeite. Ich brauche die Brailleschrift im Alltag praktisch nie. Ich nutze eine App, die mir sagt worum es sich handelt, wenn ich die Kamera meines I-Phones darauf richte. Dies funktioniert auch bei Medikamenten und Gewürzen.

P03: *(Wurde an deiner alten Schule nie darüber diskutiert ob du die Punktschrift erlernen solltest? Du wurdest damals ja von einem Heilpädagogen begleitet?)* Soweit ich mich erinnern kann, haben wir nie darüber gesprochen.

P04: Die Zeit, die ich dort verbracht habe, ist mir bezüglich der Hilfestellungen, die ich wegen meiner Blindheit hatte, in sehr guter Erinnerung. Ich hatte das Gefühl gefördert zu werden, und mir ist viel Nützlichem auf meinen Lebensweg mitgegeben worden. Der spezifische Zusatzunterricht wie der Unterricht in Kurzschrift oder O&M war sehr nützlich. Das habe ich sehr geschätzt, oder schätze ich jetzt sehr im Nachhinein.

P04: So wie ich es gelernt habe, finde ich gar nicht schlecht. Am Anfang die Brailleschrift zu lernen, finde ich eine gute Sache, denn darauf baut ja alles auf. Auch Sehende lernen zuerst die Schwarzschrift. Wenn man Braille beherrscht, kann man dann auch besser mit einer Braillezeile umgehen. Ich glaube, diese Reihenfolge, wie ich es gelernt habe, macht schon Sinn. Ich würde die Reihenfolge wahrscheinlich so beibehalten.

P05: Ich hatte immer sehr gute und innovative Lehrpersonen die sich auf mich eingelassen haben. Das hat mir sicher geholfen.

P05: Ich hatte eigentlich immer kompetente Unterstützung und habe die Dinge auch richtig gelernt was die Brailleschrift oder die Informatik angeht. Ich habe am Schluss immer zufriedenstellende Lösungen präsentiert bekommen.

P05: Ich finde es ein guter Ansatz mit der Blindenschrift, zu beginnen, wie ich es gemacht habe. Es ist natürlich immer einfach zu sagen so wie ich es gemacht habe, ist es am besten.

P05: *(Worauf würdest du achten, wenn du Braille oder Informatik unterrichten würdest?)* Ich würde versuchen, es so ähnlich zu machen wie dies meine Lehrkräfte gemacht haben. Die Vollschrift würde ich ähnlich vermitteln, wie sie mir vermittelt wurde, Buchstabe um Buchstabe. Ich würde versuchen im Kind das Interesse am Lesen zu wecken, denn die Bücherwelt war für mich der Schlüssel.

P06: Ich war sehr zufrieden. Ich habe die Voll- und Kurzschrift bei Frau X. gelernt und sie hat mich sehr beeindruckt. Sie hat das super gemacht. Sie ist trotz ihrer Hör- und Sehbehinderung eine glückliche und aufgestellte Frau. Ich habe mich richtig darauf gefreut, ihren Unterricht zu besuchen. Ich habe gerne und gut mitgemacht. Ich bin während dem Unterricht relativ schnell vorwärts gekommen. In der Freizeit habe ich zu wenig geübt, auch nach diesem Rehabilitationsjahr, deshalb bin ich langsam geblieben.

h.) Gelingensbedingungen für die Anwendung von Brailleschrift

P01: Am Anfang muss man schon daran bleiben. Wer nicht privat zwischen den Lektionen übt, der kann die Brailleschrift nicht effizient erlernen. Man muss daran bleiben bis man die Brailleschrift kann und viel lesen üben. Später, wenn das Erlernte gefestigt ist, dann denke ich, verlernt man es nicht so schnell.

P01: *(Könnte es auch sein, dass du, weil du so wenig siehst, gar keine andere Möglichkeit hattest, als die Brailleschrift zu lernen und das beim Erwerb auch eine wichtige Rolle spielt?)* Ja, das ist richtig. Ich kann ja keine Schwarzschrift lesen, auch nicht mit einem Lesegerät und hatte daher keine andere Wahl, als die Brailleschrift zu erlernen.

P02: Für mich war diese Vorgehensweise stimmig. Vielleicht ist das nicht für alle gleich und passend, wenn zuerst das System und der Aufbau gelernt wird. Aber ich fand, das war das ein super Konzept. Sicher, wer noch nie ein Tastraining gemacht hat und überhaupt keine sensibilisierten Fingerkuppen hat, wird wahrscheinlich Mühe haben, das zu lernen. Ich denke, es braucht schon ein feines Gespür, dass man das überhaupt kann.

P03: Ich finde, man muss am Anfang das Alphabet richtig auswendig lernen und dann auch regelmässig Lese-, und Schreibübungen machen. Dies habe ich leider nicht gemacht. (verlegenes Lachen)

P03: *(Du hast gesagt, dass eine wichtige Voraussetzung die eigene Freude an der Materie ist, stimmt dies?)* Ja, das stimmt. *(Beziehst du deine Aussage auf Technologien und Braille?)* Technologien ja, Braille - das ist einfach nicht so mein Fall. *(Denkst du, dass dir der Umgang mit Braille leichter fallen würde, wenn du dich für Braille ebenso stark interessieren würdest wie für Technologien?)* Ja, das glaube ich schon.

P05: Ich denke mit der Zeit, die zum Erlernen zur Verfügung steht, mit der Geduld der Lehrpersonen und sicher auch mit dem eigenen Interesse. Ich lese zum Beispiel selber sehr gerne und darum habe ich Lesen auch leicht gelernt. Wenn jemand beispielsweise nicht gerne liest, dann ist es natürlich schwieriger, dieser Person die Brailleschrift näher zu bringen, und ihr dafür genügend Zeit zu geben, weil sie es vielleicht einfach nicht lernen will. Ich habe einfach schnell gemerkt, dass mich das Lesen fasziniert und ich es gerne mache.

Das eigene Interesse an einer Materie die erlernt werden soll ist sicher sehr wichtig, denke ich. Wie es beigebracht werden soll, da fällt es mir schwer, etwas zu finden, womit es zu tun hat. Ich hatte immer sehr geduldige und gute Unterstützungslehrpersonen sowohl in der Informatik als auch in Braille. Aber ich könnte nicht genau sagen was eine gute Lehrperson ausmacht. Vielleicht war ich noch zu jung, deshalb kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was diese Lehrer genau gemacht haben um mich zu motivieren. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in einer Klasse integriert war und die Anderen auch das Gleiche gemacht haben wie ich. Vielleicht wollte ich genau so sein wie alle Anderen und war deshalb motiviert. Ich weiss es nicht so genau.

P05: Klar, die eigene Motivation spielt auch eine Rolle, ganz sicher. Ich kenne auch Lernende die nicht gerne zur Schule gehen und fertig. Die kann man noch so lange und geistreich motivieren, das bringt nicht viel. Wenn die Lehrperson einen Punkt findet, den die Lernenden interessant finden, dann hat man schon viel gewonnen.

P06: Ich denke, wenn man sich die Zeit nimmt, zu üben und auch daran bleibt, dann lernt man schnell. Aber wenn man sich mehr für die Technologie interessiert, für den Computer oder das Iphone, was bei mir schon früher der Fall war, dann schiebt man das Buch zur Seite, hört sich einen Text an und liest ihn nicht in Braille.

P06: Geschwindigkeit, dass man mit den Sehenden ungefähr mithalten kann, im Allgemeinen. Geschwindigkeit im Umgang mit dem Computer und auch Geschwindigkeit im Umgang mit Braille, wobei es auch ohne Braille geht, zumindest in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Wenn man sich irgendwo bewerben möchte ist es wichtig, dass man als sehbehinderte oder blinde Person annähernd so effizient und schnell ist wie die Sehenden. Es geht nicht, dass ich zehnmal so viel Zeit brauche um einen Brief zu schreiben, wie eine sehende Person.

P07: Geholfen hat mir sicher, dass ich extrem gerne gelesen und geschrieben habe. Ich glaube, deshalb war das für mich gar nie ein Thema, dass das eine Schwierigkeit sein könnte. Was mir speziell im Unterricht geholfen hat, das kann ich wirklich nicht mehr sagen, weil ich mich zu wenig damit auseinandersetzen musste. Es ist einfach gegangen.

i.) Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf die Anwendung von Brailleschrift

P01: Wenn ich zurückschaue, fällt mir auf, dass ich während der Ausbildung die Punktschrift zum Schreiben sehr selten gebraucht habe. Nur um Vorträge zu präsentieren habe ich Stichworte in Braille auf Karteikärtchen geschrieben. Ich lese zwar mit der Braillezeile Texte, aber aus meiner Sicht besteht in der Ausbildung die Gefahr, dass ich mich stark auf die Sprachausgabe konzentriere und alles über das Gehör mache.

P02: Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Kürzungen nicht genau so sind, oder nicht in den Kombinationen vorkommen, wie ich sie gelernt habe und das macht mir Mühe und macht mich langsamer. Deshalb habe ich mich entschieden, mit der Vollschrift, also mit Eurobraille zu arbeiten.

P03: Ich beginne damit, wann ich die Punktschrift brauche. Aktuell macht es für mich mehr Sinn mit der Sprachausgabe zu arbeiten, da während der Ausbildung ein recht grosser Zeitdruck herrscht, und

die Dinge schnell erledigt werden müssen. Wenn ich mit Punktschrift arbeite bin ich einfach langsamer, als wenn ich die Sprachausgabe nutze. Ich setze die Brailleschrift meist zur Entlastung ein. Am Mittwochnachmittag haben wir beispielsweise jeweils drei Lektionen Unterricht beim gleichen Lehrer. In seinem Unterricht müssen wir häufig viel lesen. Wenn mich das Hören zu sehr ermüdet, dann lese ich jeweils auf der Braillezeile weiter, um meine Ohren zu entlasten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass meine Kenntnisse am Laptop recht gut sind und dass die Brailleschrift für mich ein Novum ist.

P03: *(Du hast vorhin überhaupt nicht davon gesprochen wie du deine Hände sensibilisiert hast. Ist es dir leicht gefallen, die Braillezeichen zu ertasten?)* Nein eigentlich überhaupt nicht. Ich war ziemlich überfordert. Wir mussten die Sensibilität der Hände beim Lesen trainieren. Wenn ich etwas nicht entziffern bzw. ertasten konnte, hat die Lehrperson ungehalten reagiert. Zu Beginn haben wir zwar mit den Steckbrettern geübt, aber die richtigen Braillezeichen sind viel kleiner. Das ist gar nicht vergleichbar. *(Ich denke ihr alle wart mit dieser Situation überfordert, könnte dies so sein?)* Ja, wahrscheinlich.

P03: *(Haben die Lehrpersonen dein Gefühl, der Braille-Unterricht sei sozusagen eine zusätzliche Bürde bestätigt?)* Mir wurde gesagt, ab nächstem Schuljahr hast du in dieser Lektion Braille und fertig. Ich hatte sofort das Gefühl, dass der Schulstoff wichtiger sei und Braille einfach noch oben drauf.

P03: Für mich persönlich dauert das Lesen mit Braille zu lange. Wir haben meist nur wenig Zeit zur Verfügung. Es muss immer schnell gehen und da ist mir der Leseprozess an der Braillezeile zu ineffizient.

P05: ...es ist einfach zu teuer all diese Texte in Braille zu drucken und ich finde es eine grosse Papierverschwendung.

P05: Wenn ich diese Texte alle auf der Braillezeile lesen würde, dann hätte ich so elend lange, auch wenn ich die Braillezeile auf Kurzschrift einstellen würde. Ich hätte viel länger als all meine sehenden Kolleginnen und Kollegen und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich studiere Vollzeit und will dieses Studium in der gleichen Zeit wie meine Mitstudierenden bewältigen und wenn ich nun alles in Braille lesen würde, dann wäre ich einfach zu langsam.

P05: Diese Millisekunde, die die Braillezeile braucht um von einer Zeile auf die andere umzuschalten, die merkt man einfach. Deshalb kann ich auf der Braillezeile nicht gleich schnell lesen wie auf Papier. Deshalb lese ich am liebsten auf Papier und am liebsten Kurzschrift, weil das am schnellsten geht.

P06: Mein Problem ist, dass ich so langsam bin beim Lesen mit den Händen. Wenn ich zwei drei Sätze gelesen habe, dann weiss ich nicht mehr was ich gelesen habe, weil ich mich so stark konzentrieren muss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kann nicht mit dem Finger darüber fahren und dann ist es gespeichert. Deshalb mache ich alles über das Hören. Ich habe auch die Ausbildung zum Kaufmann vorwiegend über die Ohren gemacht und habe mich jetzt an diese Arbeitsweise über das Hören gewöhnt.

P06: Es ist einfach nicht motivierend für mich eine Geschichte zu lesen, denn in Braille Vollschrift brauche ich zirka fünf Minuten, um eine Seite zu lesen und in Kurzschrift vielleicht sieben Minuten. Eine Seite enthält noch nicht so viele Informationen und bis ich so eine Geschichte fertig gelesen hätte – das ist nicht so motivierend. Deshalb bleibt das Buch meistens neben dem Bett liegen.

P06: Braille muss natürlich zuerst gelernt und trainiert werden, viel mehr und intensiver als der Umgang mit der Sprachausgabe und der Computer ist natürlich auch sehr attraktiv. Die Tasten Insert und die Pfeiltaste nach unten reichen aus, um einen Text von Jaws vorlesen zu lassen. Man kann einfach dasitzen und zuhören. In Braille, da muss man mit den Fingern lesen, entziffern und überlegen. Der Aufwand mit Braille zu arbeiten ist einfach grösser.

P06: Ich habe keine Lehrmittel in Braille bestellt, weil ich damit dem Unterricht nicht hätte folgen können. Wenn wir einen Auftrag wie, schlägt Seite neunzig auf und lest das durch, erhalten hätten, hätte ich in Braille keine Chance gehabt. Mit CTRL + F kann ich in Word die Seitenzahl eingeben und kann dann mit der Sprachausgabe noch schneller lesen als meine Mitschüler. So konnte ich dem Unterricht folgen.

P07: Hürden sind, dass ich immer jemanden brauche, der ein Buch umwandelt, wenn ich ein Buch in Brailleschrift möchte, oder es für mich zugänglich macht. Und viel schlimmer ist, dass ich immer jemanden brauche, der mir das finanziert. Also, ich brauche quasi eine IV, die ja oder nein sagt, zu einer Ausbildung, die ich machen möchte. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass Texte und Bücher in elektronischer Form existieren, so dass ich sie mit Sprachausgabe oder in Kombination mit der Braillezeile lesen kann, dann müssen weniger Texte umgewandelt werden, und ich brauche niemanden, der mich von einem System abhängig macht, das mich auch sehr einschränkt.

P07: Mir hat immer ein bisschen gefehlt, dass in meiner Familie niemand Blindenschrift kann. Ich hätte zum Beispiel so gerne zu den Geburtstagen jeweils ein Kärtchen geschrieben. Das habe ich dann auch gemacht. Aber sie mussten den Text dann mühsam mit Hilfe der Tabellen entziffern. Es wäre schön gewesen, wenn jemand anderes die Blindenschrift ebenfalls beherrscht hätte. Das wäre dann so etwas wie eine Geheimschrift.

P08: *(Du hast vorhin im Fragebogen eine Bemerkung gemacht, macht es einen Unterschied wenn jemand früh oder spät erblindet ist?)* Bezüglich der Blindenschrift kommen mir vor allem die Finger in den Sinn, bei spät erblindeten Menschen sind diese sehr viel weniger sensibel.

IV. Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien

a.) Einführung von Technologien in der Schulzeit

P01: *(Haben deine heutigen Lese-, und Schreibkompetenzen einen Zusammenhang mit den von dir besuchten Schulen?)* Für mich war die Blindenschrift etwas vollkommen Neues. Ich musste jeden Buchstaben einzeln lernen und musste lernen sie mit den Fingern zu spüren und zu lesen. Als ich dies konnte, sind wir zur Sprache übergegangen und dann zur Nutzung des Computers. Ich dachte, der Computer sei eine sinnvolle Sache, weil ich damit trotz meiner Sehbehinderung Schwarzschrift schreiben konnte und er mir sagt, was ich tippe. Ich habe diese Angelegenheit als grosse Erleichterung empfunden. Mit dem Computer musste ich nicht mehr die riesigen Braillebücher herumschleppen.

P01: Bis ungefähr zur siebten Klasse habe ich das meiste in Punktschrift gemacht. Ich bekam die meisten Lehrmittel, vom Mathebuch bis hin zum Französischbuch in Punktschrift und habe auch noch relativ oft auf der Punktschriftschreibmaschine geschrieben. Nach der siebten Klasse erhielt ich einen Computer und ab diesem Zeitpunkt erhielt ich die meisten Texte elektronisch. Danach habe ich nur noch selten Punktschrift auf der Maschine geschrieben.

P01: *(Wie hast du den Unterricht zum Umgang mit Technologien erlebt?)* Bei längeren Texten mit mehreren Seiten musste ich lange üben, um mich in den Dokumenten zurecht zu finden. Ich hatte am Anfang grosse Schwierigkeiten mit der Orientierung in den elektronischen Dossiers. Vor dem Erhalt des Computers mussten wir das Zehnfingersystem lernen und dies fand ich in Ordnung.

P02: Ich habe meist in Punktschrift gelesen und mit Schwarzschrift geschrieben. In der siebten Klasse hat sich das dann ein bisschen geändert. Der Grund dafür war, dass wir ins Pilotprojekt der Blindenschule aufgenommen wurden, bei dem sie angefangen haben, allen Schülern Laptops zu verteilen. Wir waren die erste Klasse, die begonnen hat, mit den Laptops zu arbeiten. Damals hatte ich keine Chance mehr mit der Vergrösserung von Zoomtext zu arbeiten und der Bildschirm des Laptops war dafür erst recht zu klein. Schon früher habe ich nicht mehr mit Zoomtext gearbeitet, sondern nur noch mit Jaws. Von da weg habe ich vor allem mit der Kombination von Laptop mit dem Bildschirmleseprogramm Jaws und der Braillezeile gearbeitet und sehr selten auch noch die Braille Schreibmaschine genutzt. So habe ich dann bis zum Ende meiner obligatorischen Schulzeit gearbeitet.

P02: Am Anfang war es sehr cool. Wir haben das Zehn-Finger-System gelernt, sehr systematisch und mit ganz vielen Übungen. Und dann sind wir langsam ins Jaws eingeführt worden, als wir gemerkt haben, dass mir die Vergrösserung des Zoomtexts nicht mehr viel nützt. Die Klasse wurde dann geteilt und wir „Jaws-Schüler“ wurden eine Zeit lang separat unterrichtet. Das fand ich sehr cool, denn da haben wir Sachen gelernt wie Text zu markieren und auszuschneiden, formatieren, Tastenbefehle von Jaws, und, und, und. Schade fand ich dann, dass dieser Lehrer weg ging. Denn er war selber sehbehindert und hatte ein grosses Know-How. Der Lehrer, der nachher kam, hatte sich

zwar sehr gut eingearbeitet, aber hatte natürlich niemals die Kenntnis wie sein Vorgänger. Deshalb ging es ein bisschen verloren. Das fand ich sehr schade, denn man könnte aus diesem Programm noch viel mehr herausholen, als ich eigentlich weiss und kann.

P02: ...wir sind damals in der Blindenschule noch sehr stark auf den Gebrauch der Brailleschrift geschult worden sind. Wir haben die Prüfungen am Anfang noch auf der Braille-Schreibmaschine geschrieben und bis etwa in die neunte Klasse haben wir Diktate in Braille geschrieben. Das war damals noch die in der Blindenschule herrschende Kultur.

P03: *(Von welchem Zeitpunkt an musstest du aus Gründen deiner sich verschlechternden Augen beginnen, dich mit blindentechnischen Hilfsmitteln und Arbeitstechniken auseinander zu setzen?)* In der Grundschule konnte ich noch mit Zoomtext arbeiten. Der damalige Unterstützungslehrer wollte mich motivieren auch die in Zoomtext eingebaute Vorlesefunktion einzusetzen. Ich habe mich damals erfolgreich geweigert. Ich fand die Zoomtextstimme einfach abstossend. Bis zum Eintritt in die Blindenschule habe ich mich vorwiegend auf Zoomtext verlassen. Dort wurde ich in den Jaws-Unterricht geschickt, was ich zumindest am Anfang nicht gut fand. Ich habe mich dann damit abgefunden und mir gesagt, wenn du schon hier bist, dann kannst du es auch gleich lernen. Jaws selber zu nutzen fiel mir erst ein, als sich meine Augen weiter verschlechtert haben. Eigentlich hat die Verschlechterung meines Sehvermögens mich immer irgendwie überrollt. Ich war und bin oft im Rückstand bezüglich der Anpassung an meine Situation. Gerade in den letzten zwei Monaten hat sich mein Sehvermögen soweit verschlechtert, dass ich in vielen Bereichen von neuem Mühe habe weil ich mich nicht schnell genug anpassen kann.

P04: Schon bald sind wir dann zum Schreiben übergegangen mit der mechanischen Braille Schreibmaschine. Wir haben viel geübt, schnell und fehlerfrei zu schreiben. Es war wichtig, dass wir Übung im Schreiben bekamen. Bis etwa zur dritten Klasse haben wir uns mit der Braille Schreibmaschine angefreundet und sie zu einem Alltagsinstrument gemacht. Am Anfang ist mir die Punktstift-Maschine als recht fremd vorgekommen, ich konnte nicht so recht etwas damit anfangen. Ich wollte das am Anfang auch nicht lernen, denn ich sah noch keinen Sinn darin. Ich tat mich sehr schwer darin, das zu lernen, habe es aber trotzdem gemacht. In der sechsten Klasse glaube ich, kam der Computer dazu und wir haben gleichzeitig mit dem Kurzschriftunterricht begonnen.

P04: *(Wie hast du die Einführung und Schulung am Computer erlebt?)* Das ist auch schrittweise vorwärts gegangen. Am Anfang durften wir noch nicht viel mit dem Computer machen. Der Computer wurde sehr vorsichtig und bewusst eingeführt. Wir durften ihn im Informatik- und Tastaturunterricht gebrauchen aber noch nicht in den anderen Fächern. Wahrscheinlich ging es auch darum, die Brailleschrift nicht zu vernachlässigen durch den Einsatz des Computers. Ich war immer sehr vom Computer fasziniert und ich hatte Spass daran, mit ihm zu arbeiten. Bei Menschen wie mir ist es natürlich schon eine Gefahr, dass ich durch den Computer die Brailleschrift vernachlässigt hätte. Darum bin ich froh, dass sie den Computer vorsichtig und schrittweise eingeführt haben. Erst ab der Oberstufe haben wir dann richtig gelernt den Computer einzusetzen und mit den verschiedenen Programmen und Hilfsmitteln wie Sprachausgabe umzugehen. Ich habe es gut gefunden, wie das abgelaufen ist.

P04: *(Hat das bei dir auch mehr Lust geweckt, mit dem Computer zu arbeiten, dass ihr nicht von Beginn an alles damit machen durftet und nur langsam damit zu arbeiten begonnen habt?)* Ja genau. Bei der Einführung des Computers habe ich eine Freiheit verspürt, die noch viel stärker war, als die Freiheit vom Lesen lernen. Wir durften dann schon vereinzelt das Internet nutzen und das fand ich schon recht cool damals. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das Internet dann einmal nutzen kann und das hat mir grosse Freiheit versprochen. Die Idee, mit diesem Gerät mit der ganzen Welt kommunizieren zu können, E-Mails zu verschicken, das hat mich stark beeindruckt. Das war grossartig.

P05: *(Hattest du von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine?)* Ja, ich hatte von Anfang an eine Braille-Schreibmaschine. Mit dieser schrieb ich, während die Anderen in Schwarzschrift schrieben.

P05: In der dritten Klasse erhielt ich für die Schule einen Laptop mit einer Braillezeile und einen stationären Computer mit Braillezeile zu Hause. So musste ich den Laptop nicht hin- und hertragen. Von da an habe ich dann mit dem Computer gearbeitet, ab der dritten Klasse. Dies hat für die Lehrperson vieles vereinfacht. Sie brauchte dann nicht immer jemanden, der meine Blätter in Braille

korrigierte oder musste sie nicht mehr selber mühsam in Braille korrigieren, sondern konnte ausdrucken, was ich geschrieben habe und selber korrigieren. Von da an erhielt ich auch Prüfungen elektronisch auf einem Memory Stick und konnte sie so schreiben. Das war eine recht grosse Veränderung im Lesen und Schreiben, als ich den Computer bekam. Das war in der dritten Klasse. Ob es Mitte oder Ende der dritten Klasse war, weiss ich nicht mehr so genau.

P05: *(Hast du rückblickend das Gefühl, dass du den Computer im richtigen Moment erhalten hast?)* Ich habe mich damals nicht überfordert gefühlt. Ich denke, es wäre kein Problem gewesen, wenn ich ihn ein Jahr später erhalten hätte. Ich hätte ihn nicht vermisst, vor allem weil Computer damals noch nicht so alltäglich waren wie jetzt. Wenn meine Klassenkameradinnen und -kameraden damals am Computer arbeiten durften, dann war das sehr speziell. Heute ist das ja anders. Ich denke, es hätte auch nicht geschadet, wenn ich den Computer ein oder zwei Jahre später erhalten hätte. Es war natürlich auch eine Erleichterung für die Lehrer. Deshalb denke ich, war die Einführung des Computers in der dritten Klasse nicht zu früh. Ich musste ja auch noch nicht alles machen auf dem Computer. Ich habe in der dritten Klasse natürlich noch keine E-Mails geschrieben, Zeitung gelesen, Texte eingescannt und ausgedruckt. Ich habe einfach einmal angefangen mit Word-Dokumenten schreiben und abspeichern. Das wars. Dann habe ich vielleicht noch gelernt eine Ordnerstruktur festzulegen, weil das für die verschiedenen Fächer wichtig war. Das war zuerst alles und später kam dann das E-Mail, das Scannen, das Ausdrucken und eins nach dem anderen dazu. Ich habe mich nie überfordert gefühlt.

P05: Ich finde es sinnvoll, zuerst die Blindenschrift zu lernen, bis man sie sattelfest kann. Für mich ist das die Grundlage und alles andere ist aufbauend. Als ich meinen ersten Computer bekam, musste ich nicht zuerst noch die Brailleschrift lernen. Gut, ich musste lernen, dass es auf der Braillezeile acht statt sechs Punkte hatte, aber das habe ich automatisch gelernt. Das musste ich nicht explizit lernen. Wenn ich diesen Grundstein der Blindenschrift nicht gehabt hätte, dann hätte ich gleichzeitig die Blindenschrift, das Tastaturschreiben und all die verschiedenen Programme auf dem Computer lernen müssen. Das wäre eine Überforderung gewesen so viele Sachen gleichzeitig zu lernen.

P07: Ich habe in der Anfangszeit bis in die vierte Klasse alles mit der Braille-Maschine geschrieben. Dann habe ich einen Computer erhalten und von da an schrieb ich meistens mit diesem.

P07: Das war in der vierten oder fünften Klasse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt als ich den Computer erhalten habe. Ich erinnere mich noch, dass in der vierten Klasse alle davon geredet haben, dass das ein bisschen ein schwieriges Jahr werde, weil dann der Computer eingeführt werde, weil ich dann die Kurzschrift erlernen werde und weil der Französischunterricht beginnen werde. Mir ist einfach geblieben, dass alle davon sprachen dass dieses Jahr dann streng werde.

P07: *(Hast du an der Blindenschule vom Informatikunterricht in angemessener Form profitieren können?)* Hmm – (Lachen, überlegt), ja, eigentlich schon. Wobei jetzt kommt mir gerade etwas Komisches in den Sinn: Wir haben im Unterricht, zum Beispiel im NMM-Unterricht, unsere Notizen immer mit der Braillemaschine geschrieben. (überlegt) Kann das sein? Ja, die ganze Klasse hat mit der Blindenschriftmaschine Notizen gemacht! *(Kommt dir das aus heutiger Sicht etwas lächerlich vor?)* Ja, aber wenn man bedenkt, dass das ja schon zehn Jahre her ist, dann muss ich sagen, na gut, wieso nicht?

P08: Bis in die vierte Klasse habe ich nur die Braille-Schreibmaschine gebraucht, dann ist der Computer dazu gekommen mit all den Programmen wie Word, Outlook, Excel etc. Wir haben zuerst das Zehn-Finger-System gelernt um den Computer überhaupt bedienen zu können. Mathematik habe ich noch lange ohne Computer bewältigt und auch Aufsätze habe ich gerne von Hand bzw. mit der Braille-Schreibmaschine geschrieben, das hat mir einfach Freude gemacht.

P08: Als wir ab der vierten Klasse den Computer bekamen, hatten wir sehr viele Lektionen wo wir den Gebrauch geübt haben, vier oder fünf Lektionen pro Woche. Ich glaube wir haben ihn einfach in den meisten Fächern angewandt. Später habe ich dann sogar eine Prüfung abgelegt und ein internationales Diplom erhalten, dass ich Grundkenntnisse im Gebrauch des PC und den wichtigsten Anwendungen habe. Ich habe den viermoduligen Kurs belegt, Outlook und Internet, IT, Theorie, Word und Excel. Powerpoint wollte ich damals noch dazu nehmen aber da hätte ich einen anderen Kurs belegen müssen. Glücklicherweise konnte ich dies von der Blindenschule aus machen und habe dann später auch von diesem Diplom profitiert bei Anstellungsgesprächen und auch in der

Ausbildung zur Kauffrau. Word, Outlook und Internet da bin ich immer noch sehr sicher aber bei Excel müsste ich mich wieder einmal auffrischen lassen.

b.) Kompetenz der Lehr-/Fachpersonen in Bezug auf Technologien

P01: Die Kompetenzen einer Lehrperson sind wichtig. Eine Lehrperson die ihr Fach beherrscht, gibt Sicherheit an die Lernenden weiter. Wenn eine Lehrperson unsicher ist, verunsichert sie auch die Schüler. Bei einer unsicheren Lehrperson verlasse ich den Unterricht mit dem Eindruck, dass sich das nicht gelohnt hat und ich nichts gelernt habe. Ich empfinde den Unterricht dann nur als Zeitverlust.

P02: Die Klasse wurde dann geteilt und wir „Jaws-Schüler“ wurden eine Zeit lang separat unterrichtet. Das fand ich sehr cool, denn da haben wir Sachen gelernt wie Text zu markieren und auszuschneiden, formatieren, Tastenbefehle von Jaws, und, und, und. Schade fand ich dann, dass dieser Lehrer weg ging. Denn er war selber sehbehindert und hatte ein grosses Know-How. Der Lehrer, der nachher kam, hatte sich zwar sehr gut eingearbeitet, aber hatte natürlich niemals die Kenntnis wie sein Vorgänger. Deshalb ging es ein bisschen verloren. Das fand ich sehr schade, denn man könnte aus diesem Programm noch viel mehr herausholen, als ich eigentlich weiss und kann.

P02: Ich fand es hilfreich, bei einer sehbehinderten Lehrperson Jaws zu lernen. Aber das kann natürlich auch jemand gut Sehendes tun, der sich extrem gut mit diesem Programm auskennt. Das ist mir eigentlich egal. Ich finde schon, dass es jemand sein muss, der sich zumindest gut auskennt. Er muss das Programm nicht zwingend selber nutzen, aber er sollte alles wissen, so wie man halt alles wissen kann, und auf Fragen Antworten geben können. Es ist natürlich schon toll, wenn jemand Selbstbetroffenes unterrichtet, der das Programm auch selber nutzt. Sie können vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung etwas bessere Tipps geben, weil sie das Programm selber brauchen.

P03: *(Ist es dir ein zentrales Anliegen, dass eine Lehrperson von Jaws oder Braille selber sehbehindert oder blind ist?)* Ja, das ist mir sehr wichtig. Am Anfang hatte ich Tastatur und Textverarbeitung bei einer sehenden Lehrperson. Ich fand es langweilig, in den verschiedenen Programmen herum zu hüpfen. Ich meine, Windows das kann jeder, das muss man nicht speziell lernen. Das habe ich alles schon für mich privat gelernt.

P04: Gerade im Fach Informatik hatte ich am Anfang eine Lehrperson, die selber sehbehindert war, dann später eine sehende Lehrperson. Der Unterschied war deutlich erkennbar. Der sehbehinderte Lehrer hat ganz andere Prioritäten gesetzt und ich habe bei ihm viel, viel, viel mehr gelernt, als bei der sehenden Lehrperson. Dazu kam, dass die sehende Person völlig neu war und sich in die Technologien zuerst einarbeiten musste. Da wir vorher von einem sehbehinderten Lehrer unterrichtet wurden, waren wir der neuen Lehrperson fast wie ein Schritt voraus. Die negative Auswirkung davon war, dass wir nicht mehr viel dazulernen konnten. Herr X. hat viel gewusst, weil er die Technologien selber auch täglich brauchte. Ich sage nicht, dass eine sehende Person das nicht auch vermitteln könnte. Aber es braucht auf jeden Fall eine erfahrene Person, die diese Technologien schon beherrscht und sie nicht selber gerade neu lernt und sich darin einarbeitet. Das ist natürlich schwierig, denn man muss ja mit sehbehinderten und blinden Menschen zu tun haben, um das selber zu lernen, aber man sollte sie am Anfang nicht auch gleich selber unterrichten. Ich denke, es ist schwierig, jemanden zu finden, der selber schon genug Erfahrung mitbringt.

P04: *(Du denkst, dass die Kompetenzen der Lehrpersonen gerade in den blindenspezifischen Fächern einen sehr hohen Stellenwert haben?)*

Ich denke schon. Da hat man auch gut die Erfahrungen der Lehrpersonen gemerkt. Diejenigen, die das schon lange machen waren sicherer und da spielte es nicht einmal mehr eine Rolle, ob sie sehend oder blind waren. Unsichere Lehrpersonen verunsichern Lernende auch selber.

P05: Ihre Kompetenzen haben sicher einen grossen Stellenwert. Geduld und die Nähe zur Realität ist wichtig. Informatik ist in vielen Bereichen sehr theoretisch und das einem Kind beizubringen, das ist nicht ganz einfach. Mein Informatiklehrer hat oft mit bildlichen Vergleichen gearbeitet. Als es darum ging, mir den Unterschied zwischen dem Ruhezustand und dem Herunterfahren des Computers zu erklären sagte er beispielsweise: „Den Computer versetzt du in den Ruhezustand, wenn du ihn nachher gleich wieder brauchst. Wenn du mit deinen Brüdern kurz streiten musst, dann tust du ihn in den Ruhezustand.“ Für mich als Kind war diese Aussage einfach so normal, sehr nahe und real. Viel näher, als wenn er gesagt hätte, es braucht dann weniger Strom.

Ich denke schon, dass die Strategien der Lehrpersonen viel damit zu tun haben. Die Lehrperson

muss sich auf jedes Kind individuell einlassen können und finden was passen könnte. Ich hatte immer sehr gute und innovative Lehrpersonen die sich auf mich eingelassen haben. Das hat mir sicher geholfen.

P05: *(Ist Authentizität bei einer Lehrperson wichtig?)* Ja eigentlich schon, sie haben einfach gewusst wie sie mich abholen müssen.

P05: *(Und hattest du auch das Gefühl, deine Lehrpersonen wussten wovon sie sprechen, also sie kommen draus und sind kompetent in den Technologien und in Braille?)* Als Kind fällt einem solches noch nicht sehr auf. Zurückblickend würde ich sagen auf jeden Fall. Wenn sie etwas nicht wussten, dann haben sie einfach gesagt sie müssen nachschauen. Meine Lehrpersonen haben immer Antworten gefunden und ich muss sagen, ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich hatte eigentlich immer kompetente Unterstützung und habe die Dinge auch richtig gelernt was die Brailleschrift oder die Informatik anbelangt. Ich habe am Schluss immer zufriedenstellende Lösungen präsentiert bekommen.

P06: Der Unterricht selber war gut, da kann ich mich nicht beklagen. Bei den Technologien bekam ich die notwendige Unterstützung schon, aber ich war auch selber sehr interessiert vieles zu ertüfeln. Ich denke es ist wichtig, dass man selber Interesse hat in einem Bereich. Die Lehrer können schon das Interesse vermitteln, damit man Spass daran bekommt mit Braille oder den verschiedenen Technologien zu arbeiten. Sicher soll die Lehrperson vor allem auch das Grundwissen vermitteln.

P07: Meine damalige B&U-Lehrerin war vom Typ her nicht unbedingt ein Computerfreak. Sie hat auch heute noch nicht so eine grosse Ahnung davon, was man mit diesen Maschinen alles machen kann. Das färbt natürlich ab. Wenn man zum Beispiel eine Lehrperson hat, die selber total auf die neue Technik abfährt und ein breites Wissen hat, ist dies ganz anders, als wenn eine Lehrperson sich eher ängstlich oder zurückhaltend verhält, nach dem Motto: „Oh Hilfe, das ist so kompliziert!“

P07: *(Du hast gesagt, es mache etwas aus, wenn man eine Lehrperson hat, die sich selber überfordert fühlt mit diesen technologischen Angelegenheiten. Hat dir das auch selber die Lust am Umgang mit den Technologien genommen?)* Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Man kann schon sagen, es gibt die eher elektronischen Typen und dann die Menschen, die lieber einen Zettel von Hand schreiben. Das geht, wenn man sehend ist. Dann kann man der Elektronik relativ gut ausweichen, wenn man nicht so der EDV-Typ ist. Wenn man aber sehbehindert oder blind ist, dann kann man der Technologie viel weniger gut ausweichen. Ich kann ja irgendeiner Behörde schlecht einen Brief in Blindenschrift schreiben. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich die Technologie beherrsche und deshalb bin ich auf eine Lehrperson angewiesen, die mir das auch dem entsprechend beibringt.

P07: Aber, ich erinnere mich, dass wir damals in der Schule mit einem Internetforum arbeiteten, wo wir Übungen von einer Internetseite hätten herunterladen sollen. Bei solchen Sachen war meine damalige B&U-Lehrperson auch überfordert und zwar masslos. Damals habe ich gemerkt, dass ich gerade in diesem Bereich Unterstützung gebraucht hätte. Französischwörter hätte ich mit einer x-beliebigen Person lernen können, dafür bräuchte ich nicht eine Person, die quasi von der IV finanziert wird für mich. Ich hätte die Unterstützung in den Bereichen gebraucht, wo ich aufgrund meiner Hilfsmittel oder aufgrund meiner Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer nicht weiterkam. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Während meiner Ausbildung hatte ich zwei verschiedene B&U-Lehrpersonen zur Seite und ich hätte gerne mehr Unterstützung im Bereich der Informatik erlebt, aber da war oft Ratlosigkeit oder Überforderung vorhanden. Sie sagten mir dann zum Beispiel: „Du musst dich halt informieren, wie du dich auf dieser Seite zurechtfinden kannst.“ Aber eigentlich hätte ich damals von meiner B&U Lehrperson erwartet, dass sie die Schule oder die Website Betreiber dazu anhält, ihre Seite barrierefrei zu gestalten. Ich bin damals geschwommen und habe mich etwas verloren gefühlt. In diesem spezifischen Bereich, in dem ich froh um Unterstützung gewesen und sie gebraucht hätte, waren meine Unterstützungspersonen selber unsicher.

P07: *(Siehst du einen Zusammenhang zwischen den Lehrpersonen, die dir den Umgang von Technologien vermittelt haben beziehungsweise der Art und Weise wie du das erlernt hast, und deiner heutigen Einstellung gegenüber von Technologien?)*

Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich hatte selten Personen in meinem Umfeld die fanden, hey das ist super cool, oder das kannst du einmal so ausprobieren. Meistens war die Informatik eine trockene Angelegenheit, ein „Müssen und Erkämpfen“. Es war immer so eine Unsicherheit zu spüren,

ausser in der Zeit an der Blindenschule. Dort hatte ich einen Lehrer, der die Sache verstand. Er konnte mir sagen, wie ich etwas machen muss, dass es auch wirklich funktioniert.

c.) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien der Schulzeit

P01: (Hattest du während der obligatorischen Schulzeit genügend Zeit um den Umgang mit Technologien zu lernen?) Ja, eigentlich schon.

P02: Es war vielleicht ein bisschen eng, – also knapp ausreichend, sagen wir es so. Wir widmeten dem Tastaturschreiben und der Brailleschrift insgesamt mehr Zeit als effektiv der Nutzung der Technologien. Da hiess es oft: „Da ist es!“ Wir haben Formatieren gelernt und sonst nicht mehr wirklich so viel.

P03: Ja, das fand ich gut. In Jaws habe ich viele kleine Tipps erhalten und Tricks gelernt, die ich heute noch brauchen kann.

P05: Mit dem Computer ist es eigentlich gleich. Ich hatte einen sehr geduligen und guten Lehrer, der sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen ist und mir sehr realitätsnah das beigebracht hat, was ich brauchte. Auch jetzt noch im Studium wägen wir immer gemeinsam ab, welche Programme sinnvoll sind, um sie zu nutzen und in der Folge zu erlernen. Wenn der Nutzen durch ein Programm kleiner ist als der Aufwand es zu erlernen, dann lassen wir es einfach. Ich fühle mich gut unterstützt. Ich hatte wirklich immer genügend Zeit um Neues zu erlernen und der Informatiker hat sich auch immer genügend Zeit für mich genommen. Ich habe mich nie gestresst gefühlt.

P07: Es war ganz sicher auch eine Frage der Zeit. Mehr Zeit für die Ausbildung am Computer wäre sicher vorteilhaft gewesen. In der Zeit an der Regelschule blieb auch wenig Zeit für die Ausbildung am Computer. An der Blindenschule hatten wir ja dann den Informatikunterricht integriert in die Schule. In der Blindenschule war es eigentlich kein grosses Thema mehr.

P08: Ich würde sagen ich hatte genug Zeit den Umgang mit dem Computer zu üben auch in LPF haben wir dann z.B. den Milestone oder Farberkennungsgeräte geübt oder Temperaturmesser etc. Was ich etwas vertiefter hätte lernen wollen, ist z.B. die Anwendung mit der Etikettenfunktion auf dem Milestone, damit kann man Kleider anschreiben und weiss dann was es ist und welche Farbe. Gut ich muss zugeben, diese Funktion war damals noch ziemlich neu und vielleicht haben wir deshalb nicht viel davon mitbekommen. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Übungslektionen mit dem Timer oder dem Pieper der anzeigt wenn ein Glas voll ist. Ich glaube das Mass der Dinge und Anwendungen, die wir damals geübt haben, war recht gut.

d.) Bildungs- und Beratungsangebote in Bezug auf Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

P01: Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich dann noch ein spezifisches Vorbereitungsjahr für's Kaufmännische gemacht.

P01: Ich werde immer noch von einer Person vom ambulanten Dienst betreut. Ab und zu habe ich für O&M Lektionen angefragt und in diesem Bereich Unterstützung erhalten. Sonst habe ich keine spezifische Unterstützung mehr. Ich bin mit dem Angebot zufrieden. Ich muss ein bisschen selber herausfinden, was ich brauche und was nicht und das ist mir recht. Ich möchte mir selber holen können, was ich brauche. Wenn immer alles vorhanden ist, dann schätzt man es vielleicht ein bisschen zu wenig und lässt sich zu wenig darauf ein. Ich finde es gut, dass ich seit dem Ende der obligatorischen Schulzeit selber entscheiden kann, was ich brauche und was nicht.

P02: Die Unterstützung in ausbildungstechnischen Dingen war immer super. Aber in Braille und in den Technologien habe ich seit dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit keine Unterstützung mehr erhalten. Natürlich habe ich einfach meine Hilfsmittel finanziert bekommen aber weitere Schulung hatte ich keine mehr. (Hättest du dir dies gewünscht?) Es war eigentlich nicht nötig. – Doch, da kommt mir noch etwas in den Sinn. Eine grosse Lücke ist mir immer wieder aufgefallen und da hat die Blindenschule immer gesagt, dass wir das nicht brauchen. Es geht um das Powerpoint. Das fehlt mir gänzlich. Ich wurde nie in Powerpoint ausgebildet und muss mir immer Hilfe holen wenn es darum geht, eine Präsentation zu machen. Klar brauche ich sowieso Hilfe um zu kontrollieren ob mit der Präsentation alles okay ist. Aber ich habe weniger als einen blassen Schimmer wie man mit diesem Programm umgeht. Das dünkt mich in der heutigen Zeit, wo Präsentationen so notwendig sind einfach zentral. Klar kann ich einen Nachteilsausgleich eingeben und aushandeln, dass die

Bilderpräsentation bei mir nicht zählen. Trotzdem, das fuchst mich einfach. Ich denke, wenn wir den Umgang mit diesem Programm gelernt hätten, wäre es für mich mit ein wenig Unterstützung auch möglich, dieses Programm soweit zu beherrschen dass ich eine einfache Präsentation entwerfen könnte. Ich finde es schade, dass uns in der Blindenschule immer gesagt wurde, dass wir das sowieso nie brauchen werden und weil wir das nicht machen müssten, lehren sie uns das nicht. Das sei für uns viel zu kompliziert. Ich habe drei, vier Kollegen, die nicht die Blindenschule besucht haben, und die dieses Programm auch als vollblinde Personen perfekt beherrschen. Ich überlege mir, eine kleine Weiterbildung zu machen und den Umgang mit Powerpoint zu lernen, denn ich studiere jetzt noch sechseinhalb Jahre und das würde sich möglicherweise auszahlen. *(Könntest du deine Unterstützungsperson diesbezüglich um Hilfe bitten?)* Ja, ich denke schon. Sie würde sicher schauen was für Möglichkeiten es gibt und vielleicht würde sie mir sogar selber helfen, je nach dem, wie gut sie sich selber mit Powerpoint auskennt.

P02: (Du hast also das Gefühl, du warst nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit gut ausgebildet im Umgang mit den Technologien und brauchtest keine zusätzliche Unterstützung?) Nein, eigentlich nicht. Der Vorteil ist, dass wir viele Vorträge in Gruppen erarbeiten und mich deshalb meine mangelnden Powerpoint Kenntnisse nie in Schwierigkeiten brachten. Ich konnte meinen Studienkolleginnen und –kollegen meine Beiträge als Word-Dokumente schicken und sie haben es dann in die Powerpoint-Präsentation eingefügt. So hat das gut funktioniert. Natürlich würde ich gerne Powerpoint für mich können und werde es später einmal lernen, denke ich.

P03: (Seit du in der Ausbildung bist, wirst du ambulant begleitet. Könntest du erzählen, wie dies in etwa abläuft?) Die zuständige Person hat zweimal gewechselt. Sie fragt mich meist, ob ich etwas Anstehendes habe. Ich gebe es dann an sie weiter, wenn ich zum Beispiel ein Buch angepasst brauche. Manchmal dauert dies recht lange, bis sie ein Buch umgesetzt haben. Einmal bekam ich ein Buch erst ein Jahr nachdem der Unterricht begonnen hatte.

P04: Ich werde von Herrn X. betreut. Er schreibt Anträge an die IV, bespricht Schulisches mit meinen Ausbildungsverantwortlichen, organisiert die Zugänglichkeit von Lehrmitteln oder schaut dass ich Prüfungen in angemessenen Konditionen bewältigen kann. Früher als ich das Gymnasium besucht habe, haben wir noch oft zusammen schulische Inhalte erarbeitet und jetzt sind seine Aufgaben eher administrativer Art. Ich erinnere mich, dass er mich in Mathematik auch gerade auf technologischer Ebene unterstützt hat. Man muss für die Mathematik ja auch einen Weg finden, wie man gewisse Bereiche darstellen kann. Mit dem Mathematikdarstellungsprogram LaTeX musste ich mich am Anfang etwas zurecht finden. Da steckte viel „learning by doing“ dahinter, und dabei hat mich auch Herr X. tatkräftig unterstützt, indem wir zusammen Lösungen für meine Probleme gesucht haben.

P04: (Du könntest du dich also auch für technologische Unterstützung an ihn wenden?) Ja, das könnte ich, aber da gibt es auch noch die „Access-Tech“. Angebote für Unterstützung in technologischen Dingen gibt es eigentlich genug aber für mich ist die Hürde doch noch recht hoch, von diesen Angeboten dann auch Gebrauch zu machen.

P06: (Habt ihr in diesem Rehabilitationsjahr hauptsächlich die Voll- und Kurzschrift gelernt, oder wurdet ihr noch in anderen Fächern unterrichtet?) Wir hatten schon auch andere Fächer. Wir wurden in diesem Jahr auf das KV vorbereitet. Das heisst, wir lernten Word, Excel, Englisch, Französisch und noch ein oder zwei Fächer mehr. Fürs KV hatten wir noch Extraunterricht, wo wir lernten Briefe zu schreiben und Ähnliches.

P06: (Wie wurdest du während deiner Umschulung/Zweitausbildung zum Kaufmann unterstützt?) Ich wurde von einer Lehrperson vom ambulanten Dienst unterstützt, wenn ich etwas gebraucht habe. Es ging dabei hauptsächlich um Lehrmittel und das Vorgehen im Unterricht, wie zum Beispiel Prüfungen gestaltet werden müssen, damit es für mich funktioniert. Dafür war er zuständig.

P06: (Hattest du in dieser Zeit auch noch Schulungen in Braille oder im Umgang mit Technologien?) Nein, eigentlich gar nicht. Es ging nur noch um die Umsetzung von Lehrmitteln und Prüfungsanpassungen.

P07: Grundsätzlich haben sich meine Lehrpersonen bemüht, mir das Material, die Texte so abzugeben wie ich es brauchte, in elektronischer Form und meistens auch gut formatiert. Die B&U-Lehrerin, die mich unterstützt hat, hat zusätzlich dafür gesorgt, dass ich meine Unterlagen bekomme. Sie hat sich vorwiegend um Nachteilsausgleiche bei Prüfungen gekümmert und dass diese in ein

sinnvolles Format konvertiert oder Darstellungen angepasst wurden so, dass ich quasi gleichberechtigt war. Sie hat Anträge an die IV geregelt, und manchmal haben wir sogar zusammen Französischwörter gebüffelt. Aber, ich erinnere mich, dass wir damals in der Schule mit einem Internetforum arbeiteten, wo wir Übungen von einer Internetseite hätten herunterladen sollen. Bei solchen Sachen war meine damalige B&U-Lehrperson auch überfordert und zwar masslos. Damals habe ich gemerkt, dass ich gerade in diesem Bereich Unterstützung gebraucht hätte. Französischwörter hätte ich mit einer x-beliebigen Person lernen können, dafür bräuchte ich nicht eine Person, die quasi von der IV finanziert wird für mich. Ich hätte die Unterstützung in den Bereichen gebraucht, wo ich aufgrund meiner Hilfsmittel oder aufgrund meiner Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer nicht weiterkam. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Während meiner Ausbildung hatte ich zwei verschiedene B&U-Lehrpersonen zur Seite und ich hätte gerne mehr Unterstützung im Bereich der Informatik erlebt, aber da war oft Ratlosigkeit oder Überforderung vorhanden. Sie sagten mir dann zum Beispiel: „Du musst dich halt informieren, wie du dich auf dieser Seite zurechtfinden kannst.“ Aber eigentlich hätte ich damals von meiner B&U Lehrperson erwartet, dass sie die Schule oder die Website Betreiber dazu anhält, ihre Seite barrierefrei zu gestalten. Ich bin damals geschwommen und habe mich etwas verloren gefühlt. In diesem spezifischen Bereich, in dem ich froh um Unterstützung gewesen und sie gebraucht hätte, waren meine Unterstützungspersonen selber unsicher. Das ist wohl der Grund, warum ich bei der Frage der Unterstützung im Fragebogen gezögert habe. Ich denke, man sollte vermehrt individuelles Training machen können mit den elektronischen Hilfsmitteln auch während der Berufsausbildung, aber da stellt sich dann schnell wieder die Frage, wann das stattfinden soll.

P08: Nach der obligatorischen Schulzeit wurde ich meist von Access Tech geschult, sobald es eine Veränderung oder eine Neuerung gibt, kann ich mich dort melden und werde auf den neusten Stand gebracht. Während der Ausbildung hatte ich einmal Schwierigkeiten zu folgen weil der Unterricht nicht auf mich zugeschnitten war, da haben sie mir geduldig in Einzellektionen erklärt wie ich z.B. einen Serienbrief machen kann. Was auch sehr angenehm ist, dass sie Anträge an die IV schnell und sauber für mich erledigen und ich nie lange auf die Erlaubnis für eine Schulung warten musste.

e.) zeitliche Ressourcen zum Erlernen von Technologien in der Nachschulzeit (berufliche Ausbildung/Studium)

P02: Aktuell wende ich einfach das an was ich kann. Viel Zeit um meine Kenntnisse zu erweitern habe ich im Moment nicht. Aber da meine Kenntnisse in den meisten Punkten ausreichend sind, geht das eigentlich gut. Ich könnte mir sicher die Zeit nehmen für einen Weiterbildungskurs in Powerpoint oder noch ein bisschen Erweiterung in Jaws. Das wäre sicher kein Problem, denn dies wäre ja ein absehbarer Rahmen von vielleicht zehn Stunden. Das geht schon. Ich muss natürlich zugeben, dass mich das Studium schon sehr absorbiert. Da wir sehr viele Studenten sind, in meinem Jahrgang, müssen wir mehr Vorträge und Präsentationen erstellen als Arbeiten schreiben und darum fallen mir meine mangelnden Kenntnisse in Powerpoint so deutlich auf.

P03: *(Hattest du während deiner Ausbildung genügend Zeit, dir das notwendige Wissen bezüglich der Nutzung der Technologien anzueignen?) Das war nie ein Problem.*

P04: *(Würdest du gerne einmal einen Weiterbildungskurs für die Nutzung der Sprachausgabe besuchen, wäre dies ein Bedürfnis?) Ich könnte mir gut vorstellen, wieder einmal einen Kurs zu besuchen, weil ich merke, dass ich mir viele Informationen mühsam zusammensuchen muss. Das mache ich eigentlich gerne, aber jetzt während meiner Ausbildung sitze ich schon den ganzen Tag vor dem Computer und da habe ich am Abend keine Energie mehr, noch länger am Computer zu sitzen und eine Lösung zu suchen für das Problem, das ich am Morgen bei der Arbeit hatte, obwohl ich weiss, dass es vielleicht eine Lösung für dieses Problem gäbe. Früher in der Schulzeit an der Blindenschule habe ich mir noch mehr Zeit dafür genommen, all die News zu lesen über neue Updates, aber jetzt bin ich dafür einfach oft zu müde. Eigentlich würde es mich schon interessieren, aber ich möchte in meiner Freizeit nicht auch noch ständig vor dem Computer sitzen. Gleichzeitig spüre ich das Bedürfnis in mir, trotz allem auf dem Laufenden zu sein.*

P05: Auch jetzt noch im Studium wägen wir immer gemeinsam ab, welche Programme sinnvoll sind, um sie zu nutzen und in der Folge zu erlernen. Wenn der Nutzen durch ein Programm kleiner ist als der Aufwand es zu erlernen, dann lassen wir es einfach. Ich fühle mich gut unterstützt. Ich hatte wirklich immer genügend Zeit um Neues zu erlernen und der Informatiker hat sich auch immer genügend Zeit für mich genommen. Ich habe mich nie gestresst gefühlt.

P07: Ich denke, man sollte vermehrt individuelles Training machen können mit den elektronischen Hilfsmitteln auch während der Berufsausbildung, aber da stellt sich dann schnell wieder die Frage, wann das stattfinden soll.

P07: *(Hättest du auch das Gefühl, dass dir während der Ausbildungszeit nicht genügend Zeit blieb, für die Schulung und die Vertiefung im Gebrauch von Technologien?)*

Ja genau. Dazu kommt, dass ich persönlich vielleicht nicht unbedingt der Typ bin, der von der Informatik angefressen ist. Ich hatte einfach keine Lust, herum zu pröbeln und zu tüfteln. Mir war es damals und auch heute wichtig, dass die Geräte einfach funktionieren und fertig. Ich gebe zu, dass ich auch keine Lust gehabt hätte zusätzliche Zeit in Informatikunterricht zu investieren, das muss man schon sehen. Ich wollte keinen zusätzlichen Aufwand betreiben.

f.) Zufriedenheit mit den Bildungs- und Beratungsangeboten in Bezug auf Technologien

P01: *(Noch zu deinem Zwischenjahr: Würdest du dort mit spezifischen Arbeitstechniken auf deine Lehre vorbereitet?)* Sie haben probiert, dies zu tun. Aber wenn ihr mich fragt, war dieses Jahr ein verschwendetes Jahr. Ich kam ja direkt von der Blindenschule und habe in diesem Vorbereitungsjahr nicht viel Neues dazulernen können. Menschen die später erblindet sind und nicht an einer Blindenschule waren, können sicher profitieren, aber an Personen, die die Blindenschule besucht haben, würde ich dieses Vorbereitungsjahr nicht empfehlen.

P01: *(Hast du das Gefühl, dass du in den blindenspezifischen Technologien schon sattelfest und genügend kompetent warst und daher nicht profitieren konntest?)* Sie haben mit uns vieles einfach noch einmal repetiert aber ich habe nichts Neues gelernt.

P01: Ich werde immer noch von einer Person vom ambulanten Dienst betreut. Ab und zu habe ich für O&M Lektionen angefragt und in diesem Bereich Unterstützung erhalten. Sonst habe ich keine spezifische Unterstützung mehr. Ich bin mit dem Angebot zufrieden. Ich muss ein bisschen selber herausfinden, was ich brauche und was nicht und das ist mir recht. Ich möchte mir selber holen können, was ich brauche. Wenn immer alles vorhanden ist, dann schätzt man es vielleicht ein bisschen zu wenig und lässt sich zu wenig darauf ein. Ich finde es gut, dass ich seit dem Ende der obligatorischen Schulzeit selber entscheiden kann, was ich brauche und was nicht.

P01: *(Wie würdest du den Unterricht zum Umgang mit den Technologien gestalten? Worauf würdest du achten?)* Wenn ich Lehrer wäre, würde ich früher mit dem Unterricht zum Umgang mit den Technologien beginnen.

P01: *(Worauf findest du, sollte in der Ausbildung noch mehr Wert gelegt werden?)* Unterricht für den Gebrauch des I-Phones fände ich noch cool. Ich behelfe mir damit, dass ich mir die Tricks aus dem Internet hole und sie dann in ein Worddokument schreibe.

P02: *(Hättest du Ideen oder Vorschläge wie man den Unterricht, den Umgang mit den Technologien, besser gestalten könnte?)* Hmm, also, es sind natürlich viele Jahre vergangen seither und ich weiss nicht, wie das heute gemacht wird und worauf die Lehrer heute eingehen. Aber sicher ist wichtig, auf neue Möglichkeiten einzugehen, wofür Jaws auch noch genutzt werden könnte. Wir haben damals das Internet nur sehr spärlich behandelt und das ist etwas sehr wichtiges. Ich habe mir meine Kenntnisse im Netz fast alle selber erarbeitet. Solche Sachen wie zum Beispiel die Schüler in den Gebrauch des Internets einzuführen sind sicher extrem wichtig. In der zehnten Klasse haben sie uns gezeigt wie man ins Facebook geht und dies fand ich sehr lustig. Solche Dinge sind wichtig, wenn man die Zeit dazu hat und sicher zu zeigen, wie und wofür man die Sprachausgabe nutzen kann und was es dort alles für Features gibt.

P02: Eine grosse Lücke ist mir immer wieder aufgefallen und da hat die Blindenschule immer gesagt, dass wir das nicht brauchen. Es geht um das Powerpoint. Das fehlt mir gänzlich. Ich wurde nie in Powerpoint ausgebildet und muss mir immer Hilfe holen wenn es darum geht, eine Präsentation zu machen. Klar brauche ich sowieso Hilfe um zu kontrollieren ob mit der Präsentation alles okay ist. Aber ich habe weniger als einen blassen Schimmer wie man mit diesem Programm umgeht. Das dünkt mich in der heutigen Zeit, wo Präsentationen so notwendig sind einfach zentral. Klar kann ich einen Nachteilsausgleich eingeben und aushandeln, dass die Bilderpräsentation bei mir nicht zählen. Trotzdem, das fuchst mich einfach. Ich denke, wenn wir den Umgang mit diesem Programm gelernt hätten, wäre es für mich mit ein wenig Unterstützung auch möglich, dieses Programm soweit zu

beherrschen dass ich eine einfache Präsentation entwerfen könnte. Ich finde es schade, dass uns in der Blindenschule immer gesagt wurde, dass wir das sowieso nie brauchen werden und weil wir das nicht machen müssten, lehren sie uns das nicht. Das sei für uns viel zu kompliziert. Ich habe drei, vier Kollegen, die nicht die Blindenschule besucht haben, und die dieses Programm auch als vollblinde Personen perfekt beherrschen.

Ich überlege mir, eine kleine Weiterbildung zu machen und den Umgang mit Powerpoint zu lernen, denn ich studiere jetzt noch sechseinhalb Jahre und das würde sich möglicherweise auszahlen.

(Könntest du deine Unterstützungsperson diesbezüglich um Hilfe bitten?) Ja, ich denke schon. Sie würde sicher schauen was für Möglichkeiten es gibt und vielleicht würde sie mir sogar selber helfen, je nach dem, wie gut sie sich selber mit Powerpoint auskennt.

P03: Ja, das fand ich gut. In Jaws habe ich viele kleine Tipps erhalten und Tricks gelernt, die ich heute noch brauchen kann.

P04: *(Siehst du einen Zusammenhang zwischen deiner heutigen Arbeitsweise und deiner Ausbildung an der Blindenschule?)* Ich glaube schon. Es wurde mir schon vieles so mitgegeben. Klar musste ich einzelne Sachen auch für mich selber ausprobieren, was am besten funktioniert. Aber ich glaube es ist schon vor allem durch die Ausbildung bedingt, wie ich heute arbeite.

P04: Rückblickend finde ich, dass ich zu wenig Einblicke in die verschiedenen Technologien bekommen habe. Es gibt ja einen grossen Markt an Geräten, Sprachausgaben und unterstützenden Programmen. Ich finde, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit zu vergleichen und selber herauszufinden womit ich später arbeiten könnte und welche Geräte und Software für mich am besten passen könnte. Mir wurde ein Produkt vorgesetzt, was ich im Prinzip gut finde, denn mit etwas muss man ja beginnen, aber später wurden uns keine weiteren oder anderen Möglichkeiten beziehungsweise Produkte mehr vorgestellt. Dann finde ich, dass wir in gewissen Bereichen noch mehr in die Tiefe hätten gehen können. Gerade die Sprachausgabe zum Beispiel bietet ja so viele Einstellungsmöglichkeiten, die wir noch vertiefter hätten kennen lernen können. Da hätte man noch mehr herausholen können, finde ich. Das kam aus meiner Sicht zu kurz. Vor allem in den verschiedenen Anwendungen von Office, da wurden wir im Vergleich zu den Regelschulen sicher überdurchschnittlich gut geschult. Ich hatte schon einen Vorteil in diesem Bereich als ich die Schule verlassen habe. Einfach bezüglich der Hilfsmittel im Allgemeinen, da hätte ich schon noch etwas mehr erwartet von unserer Lehrperson. Ich konnte mit den Hilfsmitteln arbeiten, aber ich musste mich auch selber sehr stark dafür interessieren um vorwärts zu kommen. Ich hätte erwartet, ein breiteres Spektrum an Hilfsmitteln und ihren Vor- und Nachteilen kennen zu lernen.

P04: *(Hast du dich in Sachen Braille und Technologien gut vorbereitet gefühlt, als du in die Lehre hinausgetreten bist? Hattest du das Gefühl über das nötige Know-How zu verfügen?)*

Ich hatte von allen Sachen, die ich später in der Ausbildung brauchte oder immer noch brauche, schon ein bisschen was gelernt. Aber zum Teil war es zu wenig. Ich wusste zum Beispiel, dass es ein Programm gibt für die Mathematik und habe die Grundlagen dafür sehr oberflächlich kennen gelernt.

Diese Grundlagen kannte ich auch nur, weil einige Lehrperson individuell sich dazu entschieden haben, das mit den Schülern zu erarbeiten. Das war meines Wissens so nicht vorgesehen. Dieses Engagement von einzelnen Lehrpersonen, die sich dazu entschieden, Dinge, die sie selber als wichtig erachteten den Schülern weiterzugeben, schätze ich sehr. Ich glaube, es war stark vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte abhängig. Wenn ich das rückblickend für mich anschau, dann habe ich nicht den Eindruck, als ob die Lehrkräfte nach einem bestimmten Lehrplan vorgegangen seien. Klar, fächerspezifisch sicher schon, aber wie man bestimmte Hilfsmittel einsetzt, da ging es nicht nach einem bestimmten Plan und hing stark von den einzelnen Lehrkräften und ihren Einschätzungen bezüglich der Wichtigkeit ab.

(Das ist deine Kritik, die du schon vorher angebracht hast, dass euch eine zu wenig breite Palette an Hilfsmitteln und Möglichkeiten vorgestellt wurden.)

P04: Ja, es kam mir manchmal so vor, als würden die Lehrer an eine Hilfsmittelmesse gehen, etwas entdecken, was sie gut finden und dann wird das gebraucht. Mir schien es immer so, als würde jemand anderes, der nichts mit mir zu tun hat, bestimmen was ich gut brauchen könnte in punkto Technologien.

P04: So wie ich es gelernt habe, finde ich gar nicht schlecht. Am Anfang die Brailleschrift zu lernen, finde ich eine gute Sache, denn darauf baut ja alles auf. Auch Sehende lernen zuerst die Schwarzschrift. Wenn man Braille beherrscht, kann man dann auch besser mit einer Braillezeile umgehen. Ich glaube, diese Reihenfolge, wie ich es gelernt habe, macht schon Sinn. Ich würde die

Reihenfolge wahrscheinlich so beibehalten. Vielleicht kommen noch neue Geräte wie Handys dazu. Wobei, auch sehende Kinder eignen sich den Umgang mit Smartphones häufig schon früh selber an, das braucht wahrscheinlich keinen speziellen Kurs. Bei Kindern und Jugendlichen ist das ja nicht so problematisch. Ich denke, sie können sich dies auch selber beibringen. Das hätte für mich jetzt nicht Priorität, dass man schon in der ersten Klasse mit dem iPad umzugehen lernt.

P05: Ich hatte immer sehr gute und innovative Lehrpersonen die sich auf mich eingelassen haben. Das hat mir sicher geholfen.

P05: Ich hatte eigentlich immer kompetente Unterstützung und habe die Dinge auch richtig gelernt was die Brailleschrift oder die Informatik anbelangt. Ich habe am Schluss immer zufriedenstellende Lösungen präsentiert bekommen.

P07: Was natürlich berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass meine Ausbildung in diesem Bereich vor zirka fünfzehn Jahren stattgefunden hat. Damals war der Computer und all die Technologien für alle noch etwas recht Neues. Meine damalige B&U-Lehrerin war vom Typ her nicht unbedingt ein Computerfreak. Sie hat auch heute noch nicht so eine grosse Ahnung davon, was man mit diesen Maschinen alles machen kann. Das färbt natürlich ab. Wenn man zum Beispiel eine Lehrperson hat, die selber total auf die neue Technik abfährt und ein breites Wissen hat, ist dies ganz anders, als wenn eine Lehrperson sich eher ängstlich oder zurückhaltend verhält, nach dem Motto: „Oh Hilfe, das ist so kompliziert!“

Ich denke heute ist dies mittlerweile sicher anders. Ich hatte damals die eine oder andere Lehrperson, die den Computer noch nicht so recht verstanden hat und nicht gewusst hat, dass sie mir Texte zum Beispiel genauso gut auf einem Speichermedium hätten abgeben können und nicht nur als ausgedruckter Text. Solche Sachen! Da wäre es sicher unterstützend, wenn man Anlaufstellen hätte, wo einem kleine Tricks beigebracht werden. Das können auch kleine Sachen sein wie zum Beispiel: Der Umgang mit Tabellen, mit der Formatierung oder der Umgang mit Jaws und so weiter. Ich denke da ist die Unterstützung heute besser.

P07: *(Du hast gesagt, es mache etwas aus, wenn man eine Lehrperson hat, die sich selber überfordert fühlt mit diesen technologischen Angelegenheiten. Hat dir das auch selber die Lust am Umgang mit den Technologien genommen?)* Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Man kann schon sagen, es gibt die eher elektronischen Typen und dann die Menschen, die lieber einen Zettel von Hand schreiben. Das geht, wenn man sehend ist. Dann kann man der Elektronik relativ gut ausweichen, wenn man nicht so der EDV-Typ ist. Wenn man aber sehbehindert oder blind ist, dann kann man der Technologie viel weniger gut ausweichen. Ich kann ja irgendeiner Behörde schlecht einen Brief in Brailleschrift schreiben. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich die Technologie beherrsche und deshalb bin ich auf eine Lehrperson angewiesen, die mir das auch dem entsprechend beibringt.

P07: *(Hast du an der Blindenschule vom Informatikunterricht in angemessener Form profitieren können?)* Hmm – (Lachen, überlegt), ja, eigentlich schon. Wobei jetzt kommt mir gerade etwas Komisches in den Sinn: Wir haben im Unterricht, zum Beispiel im NMM-Unterricht, unsere Notizen immer mit der Braillemaschine geschrieben. (überlegt) Kann das sein? Ja, die ganze Klasse hat mit der Brailleschriftmaschine Notizen gemacht! *(Kommt dir das aus heutiger Sicht etwas lächerlich vor?)* Ja, aber wenn man bedenkt, dass das ja schon zehn Jahre her ist, dann muss ich sagen, na gut, wieso nicht?

P07: Aber, ich erinnere mich, dass wir damals in der Schule mit einem Internetforum arbeiteten, wo wir Übungen von einer Internetseite hätten herunterladen sollen. Bei solchen Sachen war meine damalige B&U-Lehrperson auch überfordert und zwar masslos. Damals habe ich gemerkt, dass ich gerade in diesem Bereich Unterstützung gebraucht hätte. Französischwörter hätte ich mit einer x-beliebigen Person lernen können, dafür bräuchte ich nicht eine Person, die quasi von der IV finanziert wird für mich. Ich hätte die Unterstützung in den Bereichen gebraucht, wo ich aufgrund meiner Hilfsmittel oder aufgrund meiner Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer nicht weiterkam. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Während meiner Ausbildung hatte ich zwei verschiedene B&U-Lehrpersonen zur Seite und ich hätte gerne mehr Unterstützung im Bereich der Informatik erlebt, aber da war oft Ratlosigkeit oder Überforderung vorhanden. Sie sagten mir dann zum Beispiel: „Du musst dich halt informieren, wie du dich auf dieser Seite zurechtfinden kannst.“ Aber eigentlich hätte ich damals von meiner B&U Lehrperson erwartet, dass sie die Schule oder die Website Betreiber dazu anhält, ihre Seite barrierefrei zu gestalten. Ich bin damals geschwommen und habe mich etwas

verloren gefühlt. In diesem spezifischen Bereich, in dem ich froh um Unterstützung gewesen und sie gebraucht hätte, waren meine Unterstützungspersonen selber unsicher. Das ist wohl der Grund, warum ich bei der Frage der Unterstützung im Fragebogen gezögert habe. Ich denke, man sollte vermehrt individuelles Training machen können mit den elektronischen Hilfsmitteln auch während der Berufsausbildung, aber da stellt sich dann schnell wieder die Frage, wann das stattfinden soll.

P07: Meistens war die Informatik eine trockene Angelegenheit, ein „Müssen und Erkämpfen“. Es war immer so eine Unsicherheit zu spüren, ausser in der Zeit an der Blindenschule. Dort hatte ich einen Lehrer, der die Sache verstand. Er konnte mir sagen, wie ich etwas machen muss, dass es auch wirklich funktioniert.

P08: Was ich etwas vertiefter hätte lernen wollen, ist z.B. die Anwendung mit der Etikettenfunktion auf dem Milestone, damit kann man Kleider anschreiben und weiss dann was es ist und welche Farbe. Gut ich muss zugeben, diese Funktion war damals noch ziemlich neu und vielleicht haben wir deshalb nicht viel davon mitbekommen. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Übungslektionen mit dem Timer oder dem Pieper der anzeigt wenn ein Glas voll ist. Ich glaube das Mass der Dinge und Anwendungen, die wir damals geübt haben, war recht gut.

g.) Gelingensbedingungen für den Einsatz von Technologien

P01: Es ist wichtig, dass man selber Freude am Umgang mit den Technologien gewinnt. Man muss sich überwinden und üben, auch wenn man nicht sehr motiviert ist. Einfacher ist es, wenn man für sich selber etwas findet, das einem am Umgang mit dem Gerät Freude bereitet oder einen Gewinn bringt. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen schwierigen und leichteren Aufgaben. Ich habe weniger Probleme mich für eine Arbeit zu motivieren wenn ich mich selber belohne mit einer Aufgabe, die ich gerne mache und die mir leichter gelingt.

P01: *(Was hat dir geholfen um mit den Technologien zurecht zu kommen?)* Mir hat geholfen, dass ich immer selber ausprobiert habe, was geht und was nicht.

P01: *(Was denkst du, was braucht es für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben?)* Ich glaube, wenn man den Stoff der obligatorischen Schulzeit verstanden hat, und den Umgang mit den Technologien beherrscht, kommt man gut durch. Sicher muss man sich in der Ausbildung immer noch einsetzen, Zeit investieren zum Lernen und zu Hause auch verschiedene Sachen in Bezug auf die Technologien ausprobieren. Dazu braucht es kein Vorbereitungsjahr. Die Motivation und Selbstdisziplin spielen eine wichtige Rolle, aber die Brailleschrift braucht es aus meiner Sicht nicht, um eine Ausbildung erfolgreich zu bestreiten.

P02: Sicher mit der eigenen Offenheit den Technologien gegenüber. Ich meine, bei uns Jungen ist das nicht problematisch, da wir mit diesen Technologien aufwachsen. Ich hatte ab der vierten Klasse Tastaturunterricht und wir sind in das Ganze hineingewachsen. Man muss einfach bereit sein, den Umgang mit den Technologien zu lernen. Das ist es eigentlich. Ich finde es super, dass es jetzt diese Angebote wie die Apfelschule gibt. Aber ich habe mir das grösstenteils alles selber angeeignet. Es gibt auch Leute in meinem Alter, die Angst haben vor den Technologien, die zum Beispiel sagen, wie kann man mit dem Iphone schreiben und es nicht wagen. Ich finde, man kann es doch einfach ausprobieren, vielleicht an einem Dokument, wo es nicht so wichtig ist, wenn alles weg ist. Ich denke dass der Wille zum Ausprobieren etwas ist, das uns weiterbringen kann und das hilfreich ist im Umgang mit den Technologien. Ich finde es schade, wenn sich die Leute nicht getrauen, etwas auszuprobieren und zu schauen was passiert. Mit ausprobieren kann man Sachen herausfinden, die man noch nicht wusste. Dann schreibt man es sich auf und weiss es das nächste Mal wieder. Das finde ich wichtig.

P03: Es ist sicher nützlich, wenn man sich für die Technik interessiert, die man braucht. Ich habe so viele Computer und andere Geräte. Ich interessiere mich halt sehr stark dafür. Es ist einfacher, wenn man zu Hause einiges ausprobiert, wie Word oder Excel. Ich habe selber einmal begonnen zu programmieren und deshalb läuft mir der IK-Unterricht leicht von der Hand. *(Du hast gesagt, dass eine wichtige Voraussetzung die eigene Freude an der Materie ist, stimmt dies?)* Ja, das stimmt.

P04: Einerseits scheint mir die Ausbildung sicher ein wichtiger Punkt, das Zeigen, wie etwas funktioniert, andererseits braucht es aber auch die Möglichkeiten im Selbststudium Sachen lernen zu können. Dazu braucht es verständliche Anleitungen oder so. Das fände ich wichtig. Vielleicht könnte man dies unter „Hilfe zur Selbsthilfe“ zusammenfassen.

P04: Der Austausch mit anderen sehbehinderten und blinden Menschen ist da sehr wichtig. Das hilft mir.

P05: Ich denke mit der Zeit, die zum Erlernen zur Verfügung steht, mit der Geduld der Lehrpersonen und sicher auch mit dem eigenen Interesse. Ich lese zum Beispiel selber sehr gerne und darum habe ich Lesen auch leicht gelernt. Wenn jemand beispielsweise nicht gerne liest, dann ist es natürlich schwieriger, dieser Person die Brailleschrift näher zu bringen, und ihr dafür genügend Zeit zu geben, weil sie es vielleicht einfach nicht lernen will. Beim Computer ist es so. Ich bin gar nicht informatikbegeistert und der Laptop muss für mich einfach funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, dann verliere ich relativ schnell die Geduld. Aber ich schreibe sehr gerne und ich weiss, dass ich den Laptop dafür brauche. Deshalb ist es mir wichtig. Das hat mich immer motiviert, dessen Umgang zu üben. Das eigene Interesse an einer Materie die erlernt werden soll ist sicher sehr wichtig, denke ich. Wie es beigebracht werden soll, da fällt es mir schwer, etwas zu finden, womit es zu tun hat. Ich hatte immer sehr geduldige und gute Unterstützungslehrpersonen sowohl in der Informatik als auch in Braille. Aber ich könnte nicht genau sagen was eine gute Lehrperson ausmacht. Vielleicht war ich noch zu jung, deshalb kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was diese Lehrer genau gemacht haben um mich zu motivieren. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in einer Klasse integriert war und die Anderen auch das Gleiche gemacht haben wie ich. Vielleicht wollte ich genau so sein wie alle Anderen und war deshalb motiviert. Ich weiss es nicht so genau.

P05: *(Du hast vorhin gesagt, der Computer sei eine Erleichterung für deine Lehrpersonen gewesen.* Nicht nur für meine Lehrpersonen, sondern auch für meine Verwandten. Geburtstagskärtchen zum Beispiel, das musste früher immer jemand schreiben für mich, oder die Verwandten mussten die Brailleschrift mühsam entziffern, was sie alle sehr gerne gemacht haben. Ich finde es immer noch sehr schön, wenn sie mir Geburtstagskärtchen in Braille schreiben, das freut mich sehr. Aber ich bin froh, dass ich ihnen das Erleichtern kann, indem ich Schwarzschrift schreibe. So kann ich auch längere Briefe schreiben ohne dass ich fürchten muss, die Länge des Kärtchens oder Briefs könnte eine Überforderung im Entziffern herbeiführen. Klar, sie machen es gerne und sie würden mich nie dazu drängen, Schwarzschrift zu schreiben. Aber ich möchte das, denn sie kommen mir auch entgegen und schreiben in Brailleschrift für mich, deshalb fühle ich mich auch verpflichtet den Sehenden entgegen zu kommen. Die Kommunikation ist so viel einfacher.

P05: Klar, die eigene Motivation spielt auch eine Rolle, ganz sicher. Ich kenne auch Lernende die nicht gerne zur Schule gehen und fertig. Die kann man noch so lange und geistreich motivieren, das bringt nicht viel. Wenn die Lehrperson einen Punkt findet, den die Lernenden interessant finden, dann hat man schon viel gewonnen.

P06: Ich habe die Lehrmittel alle als Word Dokumente erhalten. Ich habe nichts in Braille bestellt, weil ich damit dem Unterricht nicht hätte folgen können. Wenn wir einen Auftrag wie, schlagt Seite neunzig auf und lest das durch, erhalten hätten, hätte ich in Braille keine Chance gehabt. Mit CTRL + F kann ich in Word die Seitenzahl eingeben und kann dann mit der Sprachausgabe noch schneller lesen als meine Mitschüler. So konnte ich dem Unterricht folgen.

P06: Ja, ich liebe es zu tüfteln und selber auszuprobieren. Ich habe mir vieles selber beigebracht. Da ich mich schon von Anfang an zu den Technologien hingezogen gefühlt habe, ist mir dies leicht gefallen und deshalb ist Braille auch immer etwas zu kurz gekommen. Braille muss natürlich zuerst gelernt und trainiert werden, viel mehr und intensiver als der Umgang mit der Sprachausgabe und der Computer ist natürlich auch sehr attraktiv. Die Tasten Insert und die Pfeiltaste nach unten reichen aus, um einen Text von Jaws vorlesen zu lassen. Man kann einfach dasitzen und zuhören. In Braille, da muss man mit den Fingern lesen, entziffern und überlegen.

Der Aufwand mit Braille zu arbeiten ist einfach grösser. Ich habe mich an die Sprachausgabe schnell gewöhnt und konnte sie immer schneller einstellen. Deshalb habe ich der Blindenschrift gar keine Chance mehr gegeben. Als ich wusste, dass ich mit Sehenden die Berufsschule besuchen würde, da habe ich mich aus Gründen der Geschwindigkeit klar für den Computer entschieden. Von da an habe ich Braille für mich persönlich an den Rand geschoben.

P06: Geschwindigkeit, dass man mit den Sehenden ungefähr mithalten kann, im Allgemeinen. Geschwindigkeit im Umgang mit dem Computer und auch Geschwindigkeit im Umgang mit Braille, wobei es auch ohne Braille geht, zumindest in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Wenn man sich irgendwo bewerben möchte ist es wichtig, dass man als sehbehinderte oder blinde Person

annähernd so effizient und schnell ist wie die Sehenden. Es geht nicht, dass ich zehnmal so viel Zeit brauche um einen Brief zu schreiben, wie eine sehende Person.

P07: Wenn man sehbehindert oder blind ist, dann kann man der Technologie viel weniger gut ausweichen. Ich kann ja irgendeiner Behörde schlecht einen Brief in Blindenschrift schreiben. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich die Technologie beherrsche und deshalb bin ich auf eine Lehrperson angewiesen, die mir das auch dem entsprechend beibringt.

h.) Schwierigkeiten und Stolpersteine in Bezug auf den Einsatz von Technologien

P02: Eine grosse Lücke ist mir immer wieder aufgefallen und da hat die Blindenschule immer gesagt, dass wir das nicht brauchen. Es geht um das Powerpoint. Das fehlt mir gänzlich. Ich wurde nie in Powerpoint ausgebildet und muss mir immer Hilfe holen wenn es darum geht, eine Präsentation zu machen. Klar brauche ich sowieso Hilfe um zu kontrollieren ob mit der Präsentation alles okay ist. Aber ich habe weniger als einen blassen Schimmer wie man mit diesem Programm umgeht. Das dünkt mich in der heutigen Zeit, wo Präsentationen so notwendig sind einfach zentral. Klar kann ich einen Nachteilsausgleich eingeben und aushandeln, dass die Bilderpräsentation bei mir nicht zählen. Trotzdem, das fuchst mich einfach. Ich denke, wenn wir den Umgang mit diesem Programm gelernt hätten, wäre es für mich mit ein wenig Unterstützung auch möglich, dieses Programm soweit zu beherrschen dass ich eine einfache Präsentation entwerfen könnte. Ich finde es schade, dass uns in der Blindenschule immer gesagt wurde, dass wir das sowieso nie brauchen werden und weil wir das nicht machen müssten, lehren sie uns das nicht. Das sei für uns viel zu kompliziert.

P04: Ich glaube, das Problem liegt darin, dass viele für sich selber tüfteln und ein grosses Know-How haben, aber sie teilen ihr Wissen zu wenig. Ich glaube, viele Informationen sind noch zu wenig irgendwo zentral verfügbar. Zum Beispiel im Internet könnten doch Erfahrungen gesammelt werden und Anleitungen, wie etwas gelöst wird. Dann könnte man viele Probleme selber lösen und müsste keinen Techniker anrufen. Ich habe das Gefühl, da könnte man noch viel optimieren, dass man mit einer bestimmten Software oder Technologie zu Gange kommt. Einerseits scheint mir die Ausbildung sicher ein wichtiger Punkt, das Zeigen, wie etwas funktioniert, andererseits braucht es aber auch die Möglichkeiten im Selbststudium Sachen lernen zu können. Dazu braucht es verständliche Anleitungen oder so. Das fände ich wichtig. Vielleicht könnte man dies unter „Hilfe zur Selbsthilfe“ zusammenfassen. Bei meinen Entscheidungen irgendwo nachzufragen schwingt ein Gedanke auch immer ein bisschen mit: Sobald ich eine ausgebildete Person für Hilfe anfrage, ist dies ja auch immer mit Kosten verbunden. Wenn ich zum Beispiel bei Access-Tech nachfrage und Hilfe beanspruche. Deshalb probiere ich mir immer zuerst selber zu helfen. Ich denke, ich bin mir dies schuldig, dass ich zuerst selber probiere, mein Problem zu lösen.

P04: Ich habe dann Angst, plötzlich etwas nicht zu können oder zu wissen, was ich bräuchte. Ich bin noch relativ jung und doch habe ich das Gefühl vieles zu verpassen, was vielleicht gut sein könnte für mich. Ich habe Angst das viel zu spät oder gar nicht zu merken.

P04: Viele kleine Probleme die auftauchen, kann ich auf die eine oder andere Weise umgehen. Es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert, wenn ich die andere Technologie oder die andere Möglichkeit die es noch gäbe, um eine Aufgabenstellung zu lösen, nicht kenne. Ich denke dann, das ist doch nicht nötig, deswegen jemanden zu kontaktieren. Ich sage mir dann, das ist doch nur etwas Kleines und ich werde mir mal die Zeit nehmen bei etwas Grösserem oder die Kleinigkeiten zusammenfassen und dann alles auf einmal fragen. Ich schiebe dann vieles so vor mir her und die kleinen Dinge summieren sich dann. Die einzelnen Probleme sind zu wenig gravierend, dass ich das Bedürfnis hätte, mich sofort an jemanden zu wenden. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu meinem Charakter, dass ich mir zuerst einmal selber weiterzuhelfen versuche und nicht gerade in der Gegend rumtelefoniere oder so.

(Hast du Angst davor, dass die Befragten eines deiner Probleme als lächerlich empfinden könnten?)

P04: Also, ich merke gerade bei der Firma „Access-Tech“, einer Firma, die eigentlich für Beratung und Unterstützung da wäre, wird vieles vorausgesetzt, da diese Leute ein grosses Know-How haben. Da wage ich mich dann oft gar nicht zu fragen, weil ich denke, sie könnten mein Anliegen zu banal finden. Bei einem Anliegen bezüglich meines Arbeitsplatzes haben mir diese Leute Fragen gestellt, die Kenntnisse erfordern würden, die ich einfach nicht habe. Bei ihren Erklärungen habe ich einfach nur „Bahnhof“ verstanden. Nach zweimaligem Nachfragen habe ich mich dann nicht mehr getraut, weiter zu fragen auch wenn ich es nicht verstanden habe, was mir die Person erzählt hat. Eigentlich würde es mich schon interessieren. Mir scheint die ganze Sache wie ein Spagat. Eigentlich bin ich ja nur Anwender und andererseits möchte ich auch ein bisschen den Hintergrund verstehen, damit ich

gewisse Einstellungen auch selber vornehmen oder verändern kann. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich denke es wird häufig vergessen, dass ich nur Anwender bin. Ich mache die Ausbildung zum Kaufmann und nicht zum Informatiker. Aber manchmal habe ich das Gefühl ich müsste zusätzlich die Ausbildung zum Informatiker machen, damit ich das Hintergrundwissen habe, wie die Technologien funktionieren. Ich fühle mich oft wie zwischen zwei Fronten eingeklemmt. Die in meinem Büro wollen, dass ich etwas machen kann, und die Software, die ich dafür brauche funktioniert. Von ihrer Seite bekomme ich den Auftrag für Lösungen zu sorgen und bei den zuständigen Stellen nachzufragen. Ich kann gut verstehen, dass meine Vorgesetzten sagen, schau dass du dieses Problem lösen kannst. Andererseits, wenn ich dann daran bin es mit einem Techniker zu lösen, dann stellt der mir Rückfragen, die ich nicht beantworten kann und dann muss ich wieder meine Vorgesetzten aufsuchen und sie fragen. Ich stehe dann mittendrin und bin die Koordinationsstelle. Dieses Gefühl, zwischen diesen zwei Fronten eingeklemmt zu sein ist nicht immer so einfach. Vorher im Gymnasium war das nicht so, aber jetzt in der Ausbildung und in der Arbeitswelt stehe ich da mittendrin.

P05: Ich schreibe die SMS immer ohne zu diktieren. Ich tippe die Texte mit Voice Over und der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur, den Computertasten auf dem Bildschirm. So zu schreiben dauert ziemlich lange und ich weiss, dass man eine externe Tastatur anhängen könnte, aber wenn ich das Handy mitnehme will ich nicht noch einen Stapel zusätzlicher Geräte mitschleppen, sonst könnte ich ebensogut den Laptop mitnehmen. Dies ist vielleicht der Grund, warum ich mich so lange gegen das Iphone gestraubt habe und ich bin immer noch sehr unglücklich mit dem Touchscreen. Ich finde es keine gute Lösung. Ich finde das Voice Over ist eine super Sprachausgabe, aber es ermöglicht nicht das gleich schnelle Schreiben wie es Sehenden ermöglicht. Ich finde das Iphone hat super Apps und super Funktionen auch für blinde Menschen, aber der Touchscreen ist schon ein Hindernis.

P05: Also, letzten Freitag bekam ich einen Anruf, als ich unterwegs war und hätte mir einen Termin notieren müssen. Mein Freund hat zu mir gesagt, ich solle die Informationen auf meinen Milestone sprechen. Leider höre ich meinen Milestone nie ab oder auch nicht das Iphone. Das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich notiere alles auf dem Kalender in meinem Laptop, das ist alles. Ich will nicht zwei Kalender führen, das gibt ein Durcheinander. Dann habe ich mir den Termin einfach gemerkt und ihn zu Hause aufgeschrieben. Ich bin so ein Typ, dass ich es mir dann lieber merke und zu Hause aufschreibe, als dass ich mehrere Agenden führe und dann nicht mehr draus komme wo ich was notiert habe. Und das Synchronisieren mit dem Iphone, das hin und her – nein – , das ist mir zu kompliziert. Dann merke ich es mir lieber und schreibe es dann zu Hause auf. Ich bin wirklich sehr auf meinen Laptop fixiert, wenn es ums Schreiben geht.

P07: *(Du meinst damit, es braucht einen sicheren Umgang mit dem Computer und den Technologien um bestehen zu können?)* Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch, wenn ich eine Braillezeile möchte, dann muss ich die IV darum bitten, damit ich diese bekomme und ich muss rechtfertigen, ob ich diese privat oder beruflich oder für meine Ausbildung brauche. Aber eigentlich ist das einfach eine Braillezeile oder eine Sprachausgabe und ich finde, ich sollte das brauchen dürfen, egal ob ich sie brauche, um irgendwelche Spasstexte im Internet damit zu lesen, oder für wichtige Arbeiten an meiner Arbeitsstelle. Es ist einfach etwas, das ich aufgrund meiner Behinderung zusätzlich brauche und das möchte ich eigentlich gar nicht rechtfertigen müssen.

P08: Der soziale Bereich ist ja für uns Blinde gut zugänglich, z.B. das Internet, dort ist es manchmal von den Anbietern der Internetseiten abhängig ob die Zugänglichkeit erhalten bleibt.

P08: Banana und Abakus sind Buchhaltungsprogramme, wie Excel aber viel breiter. Sie bieten die Möglichkeit auch Belege mit den Buchungen zu verbinden und vieles mehr. In meiner Ausbildung wurde eigentlich Abakus genutzt aber da dieses Programm nicht zugänglich ist mit Jaws, musste ich Banana nutzen da dieses Programm zumindest teilweise zugänglich ist mit Jaws. Es wäre noch möglich von einem Spezialist Adaptionen für Jaws machen zu lassen aber dies ist teuer und wer würde es bezahlen.

An meiner Lehrabschluss-Prüfung hätte ich in der Buchhaltung viel besser abschneiden können wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte mit Banana ohne Einschränkungen zu üben.

V. Einschätzungen zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien

a.) Persönliche Einschätzung zum Stellenwert der Brailleschrift im Zeitalter von fortschreitenden Technologien

P01: Ich brauche die Brailleschrift in der Ausbildung nicht, ausser wenn ich mich selber dafür entscheide sie einzusetzen. Deshalb denke ich, ist es jedem selber überlassen, ob er die Brailleschrift braucht oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele in der Ausbildung auf andere Sachen konzentrieren und sich zum Beispiel vermehrt mit Sprachnotizen behelfen und Braille nur für sich brauchen, wenn sie mehr Zeit haben. Ich finde die Brailleschrift heutzutage nicht unbedingt nötig, denn es gibt ja die Sprachausgabe. Ausser wenn ich Texte selber nachlesen und kontrollieren möchte, dann ist die Brailleschrift notwendig. Für fehlerfreie Texte ist es vorteilhaft, Braille zu lesen. Ich habe ein etwas geteiltes Verhältnis zur Brailleschrift. Ich weiss, sie ist für mich wichtig und sie macht mich autonom. Mit der Brailleschrift konnte ich endlich selber lesen und war nicht mehr davon abhängig, dass mir jemand vorliest. Sie eröffnete mir beim Erwerb eine Art Freiheit und Unabhängigkeit, andererseits geht es mit den Technologien auch ohne sie.

P01: *(Was denkst du, was brauchen Kinder und Jugendliche heute in Bezug auf Braille und Technologien um die Schul- und Ausbildungszeit erfolgreich bestehen zu können, wenn Schwarzschrift kein Thema ist?)* Es ist sicher gut, wenn sie die Brailleschrift lernen. Ich denke von der ersten bis etwa zur vierten oder fünften Klasse sollten sie Punktschrift lernen und dann sollten sie den Umgang mit anderen technischen Hilfsmitteln erlernen. Ich habe in meiner Berufsausbildung erlebt, wie wichtig Technologien und der Umgang damit im Berufsalltag ist. Man bekommt im Berufsalltag die Daten heutzutage digital und nicht in Punktschrift. Deshalb ist der Erwerb der Punktschrift sicher gut, steht aus meiner Sicht aber nicht im Vordergrund.

P01: Ich denke, bis spätestens in zehn Jahren wird die Braillezeile überholt und nicht mehr notwendig sein. Dann kann man mit dem I-Phone und dem I-Pad so viel machen, dass die Brailleschrift kaum mehr zum Einsatz kommen wird. Vielleicht wird sie noch zum Beschriften von kleineren Sachen eingesetzt, aber ich denke im Alltag wird das I-Phone und das I-Pad in den Vordergrund rücken und die Punktschrift verdrängen. Die Brailleschrift wird dann vielleicht noch für kleinere Texte oder Notizen eingesetzt.

P02: Für mich ist die Brailleschrift immer noch sehr essenziell. Nur mit Sprachausgabe und –eingabe zu arbeiten könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin kein auditiver Mensch. Wenn ich Texte höre, mache ich das nur, um mir einen Überblick zu verschaffen. Texte die ich nur höre, kann ich kaum speichern. Ich könnte sagen, ich bin ein taktiler Mensch, also visuell, würde man dem bei gut sehenden Menschen sagen. Ich lese Texte sehr gerne mit den Fingern. Das kann auch nur auf der Braillezeile sein, wo der Text ein virtuelles Dokument ist, das spielt keine Rolle. Ich brauche einfach die taktilen Informationen. Ein Leben ohne Sprachausgabe wäre für mich weniger schlimm als ein Leben ohne Brailleschrift.

P02: *(Denkst du, dass deine Vorliebe etwas mit dir als Typ zu tun hat? Also ob man ein auditiver oder visueller Typ ist?)* Nicht nur, ich denke es hat auch damit zu tun, dass wir damals in der Blindenschule noch sehr stark auf den Gebrauch der Blindenschrift geschult worden sind. Wir haben die Prüfungen am Anfang noch auf der Braille-Schreibmaschine geschrieben und bis etwa in die neunte Klasse haben wir Diktate in Braille geschrieben. Das war damals noch die in der Blindenschule herrschende Kultur. Sie haben die Brailleschrift den Blinden und stark Sehbehinderten damals auch noch gelehrt. Ich habe mir auch schon überlegt, was denn passiert, wenn mein Computer kaputt geht. Ich kann ja nichts aufschreiben, dass es jemand anderes auch lesen kann. Klar, ein Sehender könnte die Blindenschrift auch nicht lesen, aber ich könnte es ihm ja vorlesen. Ich könnte mich ohne die Blindenschrift gar nicht mehr mitteilen, wenn mein Computer ausfällt. Deshalb finde ich die Blindenschrift wichtig. Klar, jemand, der in der Schule von Anfang an nur mit Jaws gearbeitet hat, der wird vielleicht nicht nach der Brailleschrift fragen. Der hat sich daran gewöhnt. Sicher spielt einerseits der Typ eine Rolle, andererseits aber auch die Gewohnheit.

P02: *(Was bräuchten die Kinder heute, wenn Schwarzschrift kein Thema ist?)* Ich empfinde es als falsch, wenn man die Kinder nur noch auf den Computer fixiert. Blindenschrift ist immer noch wichtig, auch auf Papier. Es ist nämlich ganz anders, ob man auf der Braillezeile oder auf Papier liest. Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe gestern im Zug einen Ausdruck auf Papier gelesen und musste alle zwei Sekunden überlegen, was die Zeichen bedeuten. Mein Braille-Drucker druckt relativ kleine

Zeichen. Deshalb habe ich beim Lesen auf Papier immer ein bisschen Mühe. Meine Braillezeile im Gegensatz dazu hat sehr deutliche und grosse Zeichen und das ist schön. Aber gerade deshalb sollten die Kinder auch lernen auf Papier zu lesen. Und vielleicht sollten sie sogar auch lernen zu schreiben, sei es mit dem Stichel oder auch mit der Braillemaschine, damit sie wissen, wie die Brailleschrift aufgebaut ist.

P03: Für mich persönlich hat die Brailleschrift keinen hohen Stellenwert. Meinen Alltag bewältige ich mit meinen Geräten und dies funktioniert auch gut. Am Bahnhof sind die Geleise in Braille angeschrieben und dies finde ich gut. Aber alles was ich mit dem I-Phone erledigen kann, brauche ich nicht in Braille zu lesen. Das wäre überflüssig.

P03: *(Was brauchen hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche heutzutage in Bezug auf Brailleschrift und Technologien?)* Es ist schon wichtig, dass man die Brailleschrift kann. Dann kann man sie zum Beispiel am Bahnhof nutzen oder in einem Lift, wenn er in Braille beschriftet ist. Dies kann man ja nicht mit einem I-Phone. Um etwas zu lesen ist die Sprachausgabe einfach besser und wenn ich die Entwicklung anschau, wird dies noch besser werden, denke ich.

P04: Die Brailleschriften haben sicher nicht mehr den gleichen Stellenwert wie sie einmal hatten. Aber ich finde es wichtig, dass die Brailleschrift erhalten bleibt und dass wir weiterhin die Möglichkeit haben sie zu nutzen, halt etwas anders als früher. Ich finde die Kombination macht es aus. Ich persönlich würde die Brailleschrift nicht mehr unbedingt alleine nutzen aber in Kombination mit anderen Sachen ist sie gut und wichtig. Die Brailleschrift birgt für uns ja auch immer noch die Möglichkeit auch ohne Computer schreiben und lesen zu können. Das darf man ja nicht vergessen, wenn man schnell etwas aufschreiben will und den Computer nicht zur Verfügung hat, dann ist die Brailleschrift immer noch das Beste.

P05: Für mich ist die Brailleschrift in Zukunft nötig, weil ich nie so flüssig und schnell lesen kann, wie wenn ich die Brailleschrift in Kurzschrift auf Papier habe. Wenn ich am Computer nur die Sprachausgabe hätte, könnte ich nicht arbeiten. Ich könnte meine Übersetzungstexte nicht angemessen korrigieren, weil die Sprachausgabe zum Teil Wörter gleich ausspricht, die man aber anders schreibt und ich könnte Inhalte nicht auswendig lernen. Es gibt Leute, die gut über das Gehör auswendig lernen können, aber ich bin ein visueller Mensch und muss die Wörter unter den Fingern haben. Ich brauche die Brailleschrift um zu lernen und genussvoll etwas zu lesen. Selbst ein Hörbuch mit einem guten Sprecher ist etwas sehr Schönes, aber nicht das Gleiche für mich, wie das Lesen der Blindenschrift. Von mir aus gesehen hat die Blindenschrift definitiv Zukunft. Vielleicht ist es anders, wenn man aus einer jüngeren Generation stammt und sich von Anfang an daran gewöhnt ist, nur mit der Sprachausgabe und ohne Blindenschrift zu arbeiten. Man würde sich dann anders gewöhnen. Aber ich denke einfach, es würde etwas verkümmern. Es würde schlussendlich zu Analphabetismus unter Blinden und Sehbehinderten führen und das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich finde, man muss doch irgendwie die Möglichkeit haben, sich schriftlich auszudrücken oder einmal einen Brief zu schreiben. Es gibt ja auch viele Sehende, die sagen: E-Mail ist schon gut, aber es ist nicht das Gleiche wie ein handgeschriebener Brief. Es gibt ja auch die ketzerische Frage, ob es in hundert Jahren noch gedruckte Bücher geben wird. Ich hoffe es sehr, denn ich liebe es, ein Buch aufzuschlagen und den Duft von diesen Seiten in der Nase zu haben. Das ist einfach nicht das Gleiche wie in einen Bildschirm hineinzuschauen. Es gibt ja auch viele Leute die Probleme mit den Augen haben, weil sie zu viel in einen Bildschirm schauen. Ich denke deshalb, das wäre eine ungesunde Entwicklung und zurück auf die Blindenschrift bezogen ebenfalls, wegen dem Analphabetismus, der sich ausbreiten würde.

P05: *(Ist die Brailleschrift auch ein Teil deiner Identität? Was bedeutet die Brailleschrift für dich persönlich?)* Ich würde die Brailleschrift nicht als Teil meiner Identität bezeichnen. Ich identifiziere mich nicht gerne über meine Blindheit, beziehungsweise über meine Sehbehinderung. Das ist für mich ein heikler Punkt. Die Tatsache, dass ich schreiben und mich schriftlich ausdrücken kann, das ist definitiv ein Teil meiner Identität. Ich schreibe in meiner Freizeit sehr gerne. Früher habe ich Geschichten geschrieben und jetzt schreibe ich ab und zu Berichte für Magazine. Ich schreibe wahnsinnig gerne und tüftle sehr gerne an Formulierungen herum. Dies nur über das Gehör zu machen, das könnte ich mir absolut nicht vorstellen. Ich brauche den Text vor mir und muss ihn mehrmals durchlesen können. Ich glaube, ich könnte nicht Schwarzschrift schreiben auf Papier, weil ich einfach darauf los schreibe. Auf dem Computer kann man das dann ja einfach wieder löschen. Wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe, dann lese ich ihn zwei Mal durch und überlege mir dann, ob ich das wirklich so sagen wollte und ob meine Gedanken so ankommen. Es ist mir sehr wichtig,

dass ich noch einmal durchlesen kann, was ich geschrieben habe und das könnte ich nicht gleich gut tun, wenn ich mit der Sprachausgabe arbeiten würde. Deshalb – das Verfassen und Lesen von Texten ist definitiv ein Teil meiner Identität, weil ich es sehr gerne mache und es auch ein Teil meines Studiums ist. Als Übersetzerin setzt man sich stark mit Texten auseinander.

P06: Ich finde schon, dass blinde Menschen die Punktschrift beherrschen sollten. Es ist nicht mehr unbedingt nötig, dass man sie gut kann, aber ich finde schon, dass die Kommunikation unter Blinden so stattfinden können sollte. Deshalb scheint es mir schon wichtig, dass blinde Menschen die Blindenschrift lesen und schreiben lernen. Es gehört auch ein wenig zum Blindsein, die Blindenschrift, auch wenn sie durch den Computer eher etwas in den Hintergrund gerät.

P07: Ich finde die Brailleschrift sehr sehr wichtig. Auch wenn man sie vielleicht nicht mehr so viel braucht wie früher, merke ich, dass man sie nicht weglassen kann. Wenn ich nicht Braille lesen könnte, dann wäre ich Analphabetin. Ich finde, die Brailleschrift kann man nicht weglassen. Ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir die Brailleschrift anders nutzen, anders einsetzen und sie in Folge einen anderen Stellenwert erhält als früher. Trotzdem ist sie nicht wegzudenken. Ich denke, das wäre ein Rückschritt, wenn man plötzlich nicht mehr mit den Fingern lesen könnte. Denn das würde bedeuten, dass man keine Bilder mehr von Buchstaben und Wörtern hätte, sondern nur noch einen akustischen Eindruck und ich weiss nicht wie förderlich das für unser Hirn und für unsere Entwicklung wäre.

P07: (*Würdest du sagen, die Brailleschrift ist ein Teil der Identität der Blinden?*) Ja, von unserer Identität, aber auch von unserem Bildungsstatus irgendwie. Die Blindenschrift gibt uns Zugang zur Bildung ist aber gleichzeitig viel mehr als nur dies. (überlegt lange) Ich weiss nicht, wie ich es besser sagen könnte. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Blindenschrift nicht könnte, dann könnte ich weder Lesen noch Schreiben. Also hätte ich wie eine riesige Lücke in meinem Leben. Die Blindenschrift ist wie ein Schlüssel. Es ist Zugang zu Text, aber da könnte man ja auch sagen, einen Text kann man einfach hören. Es ist nicht so einfach. Wenn ich mir vorstelle, dass ich keine Schrift lesen könnte, frage ich mich, wie das Wort aussieht, das ich im Kopf habe. Habe ich dann einfach einen Klang von einem Wort im Kopf? Ich glaube, das würde mir nicht reichen, da würde noch etwas fehlen. Ich glaube, das wäre ein Defizit.

P08: (*Könntest du uns deinen Erwerb der Blindenschrift erläutern?* Missverständnis: P08 verstand, ob sie uns über den Wert der Blindenschrift heute erzählen kann.) Dafür bin ich ja fast an der Quelle, ich bin beim ..., Sachbearbeiterin für Blindenschrift. Als sie mich damals eingestellt haben, sagten sie, dass sie jemand brauchen aber dass der Bedarf an Blindenschriftbroschüren eher klein sei und auch nicht grösser werden würde. Ich fand dies natürlich schade aber habe mir gesagt, diese Leute brauchen ja trotzdem ihre Texte in Braille. Wir veröffentlichen eine Zeitschrift und die hat eine Auflage von 45 Exemplaren, dann vereinsinterne Texte und Mitteilungen an die Mitglieder, auch da sind die Auflagen unter fünfzig Exemplaren. Ich finde es natürlich schon schade, dass Braille auf Papier kaum mehr gelesen wird aber ich selber lese ja auch nicht Braille auf Papier darum kann ich es verstehen, dass unsere Auflagen so klein sind.

P08: Der Stellenwert der Brailleschrift geht ganz klar zurück, das stelle ich fest wegen meiner Arbeit. Die jungen Lernenden arbeiten schon sehr früh mit dem Computer und ich habe gehört, dass es in Amerika bereits blinde Analphabeten gibt. Diese Leute sind wahrscheinlich nur mit Sprachausgabe und Spracheingabe erzogen worden und wissen nicht mehr wie schreiben. Da verkümmert doch etwas im Kopf wenn man die Schrift nicht mehr kennt oder. Ich habe selber das Wort Bouillon lange falsch geschrieben weil es anders tönt als es geschrieben wird. Ich bin aber zuversichtlich, dass Menschen die die Brailleschrift einmal gelernt haben und sie auch schätzen wie ich, dazu beitragen werden dass sie weiter gebraucht wird. Es ist klar, dass sich vergangene Zeiten nicht wieder herbeiführen lassen, ich meine damit, die Brailleschrift wird nie wieder das Einzige sein, es gibt ja nun den sprechenden Computer. Braillezeilen werden sich in Zukunft sicher leichter mit den verschiedenen Geräten wie Iphone oder Ipad verbinden lassen und dann werden die Leute wieder mehr lesen und auch der öffentliche Raum könnte da eine Wirkung haben, wenn z.B. vieles angeschrieben wäre, dann würde man auch wieder mehr lesen. Ich stelle mir vor, was man alles anschreiben könnte, im Supermarkt, dann alle Geräte wie Abwaschmaschine und Waschmaschine das wäre wirklich cool.

P08: (*Dein Fazit ist es, dass es beides braucht, Technologien und Brailleschrift, ist dies richtig?*) Ja, aber ich finde dass mehr Blindenschrift im öffentlichen Raum notwendig wäre, und dies uns auch

mehr Freude und Selbstständigkeit geben würde.

b.) eigene Wünsche und Überzeugungen

P01: *(Was denkst du, was brauchen Kinder und Jugendliche heute in Bezug auf Braille und Technologien um die Schul- und Ausbildungszeit erfolgreich bestehen zu können, wenn Schwarzschrift kein Thema ist?)* Es ist sicher gut, wenn sie die Brailleschrift lernen. Ich denke von der ersten bis etwa zur vierten oder fünften Klasse sollten sie Punktschrift lernen und dann sollten sie den Umgang mit anderen technischen Hilfsmitteln erlernen. Ich habe in meiner Berufsausbildung erlebt, wie wichtig Technologien und der Umgang damit im Berufsalltag ist. Man bekommt im Berufsalltag die Daten heutzutage digital und nicht in Punktschrift. Deshalb ist der Erwerb der Punktschrift sicher gut, steht aus meiner Sicht aber nicht im Vordergrund.

P01: *(In welcher Reihenfolge sollten die verschiedenen Brailleschriftsysteme und Technologien vermittelt werden? Wie würdest du den Unterricht diesbezüglich gestalten?)* Ich würde mit der Punktschrift beginnen. Wenn die Schüler die Vollschrift beherrschen, würde ich relativ schnell auf die Kurzschrift umsteigen. Danach würde ich mit Tastaturunterricht beginnen, damit die Schüler das Zehnfingersystem beherrschen und dann würde ich mit Tastatur, Braillezeile und Sprachausgabe arbeiten. Eurobraille würde ich gleichzeitig mit der Braillezeile einführen.

P02: *(In welcher Reihenfolge müssten die Brailleschriften und die Technologien gelernt werden?)* Ich finde es sinnvoll, die Vollschrift in der ersten Klasse zu lernen, weil die normal sehenden Kinder lernen in der ersten Klasse auch die Blockschrift zu lesen und zu schreiben. Es ist wichtig, dass sie das einmal können und lesen lernen. Nachdem sie lesen können, sollte man langsam auf den Computer umsteigen. Man ist halt schon schneller mit schreiben und es ist auch Papierverschwendung, wenn man alles ausdruckt. Und nachher sollten sie die Kurzschrift lernen, denn wenn man längere Bücher lesen möchte, gibt es diese nur in Kurzschrift. Also nach alter Schule: Als erstes Vollschrift, dann den Computer und als drittes die Kurzschrift. Eurobraille das ergibt sich fast von selber, nur die Zahlen und Grossschreibung sind anders. Wenn ich manchmal aus Versehen die Vollschrift auf der Braillezeile einstelle, dann bin ich immer verwirrt weil ich die Zahlen nicht mehr lesen kann. Da ich auf der Braillezeile meist Eurobraille lese, habe ich mich daran gewöhnt. Der Punkt, der die Grossschreibung markiert finde ich schon sehr praktisch. So sieht man auch was markiert oder fett ist. Deshalb sehe ich im Eurobraille den grösseren Vorteil, als wenn ich die Vollschrift lese auf der Braillezeile. Nur die Zahlen sind etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man immer in Eurobraille liest, hat man plötzlich ein Problem mit den Zahlen in Vollschrift.

P03: *(In welcher Reihenfolge sollte man Braille und den Umgang mit Technologien lernen?)* Alles gleichzeitig. Ich würde alles gleichzeitig lehren. *(Zu welchem Zeitpunkt sollte mit dieser Ausbildung begonnen werden?)* Ich würde in der dritten Klasse oder sogar Mitte Ende zweiter Klasse beginnen. Gut, wenn jemand ganz blind ist, muss er bereits in der ersten Klasse mit lesen beginnen. Für mich, der eigentlich noch bis in die Mittelstufe gesehen hat, hätte ich in der dritten Klasse mit der Braille-Vollschrift und dem Umgang mit dem PC begonnen. Ich habe bereits in der zweiten Klasse das Zehnfingersystem erlernt. *(Du denkst also, es hänge von der Situation des Betreffenden ab?)* Ja, aber auch von den Anforderungen. Es gibt ja schon Klassen die im Unterricht ein I-Pad nutzen. Dann ist es ja auch logisch, dass man den Umgang damit früh lernt. Trotzdem muss man die Brailleschrift auch früh lernen, um Situationen bewältigen zu können, die mit den Technologien nicht möglich sind.

P04: *(Was denkst du, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für Blinde und Sehbehinderte notwendig um die obligatorische Schulzeit und eine Ausbildung bestreiten zu können?)* Ich denke, dass man all die verschiedenen Möglichkeiten wie Vollschrift, Kurzschrift, Computer und die verschiedenen Sprachausgabesysteme kennen muss. Ich finde wichtig, dass man ein möglichst breites Spektrum von Möglichkeiten kennen lernt und ausprobieren kann. Klar kann man nicht alle Möglichkeiten zeigen und vertieft darauf eingehen, aber ich finde wichtig, dass man zumindest Hinweise darauf bekommt oder sie einmal ausprobieren kann. Es ist wichtig, die Grundlagen wie Braille und der Umgang mit dem Computer zu lernen, das ist klar, aber ich finde es auch wichtig erweiterte Möglichkeiten kennen zu lernen, damit man diesen selber nachgehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und es sollten auch Angebote zur Verfügung stehen, diese anderen Möglichkeiten noch vertiefter kennen zu lernen. Das würde ich mir wünschen.

P05: *(Worauf würdest du achten, wenn du Braille oder Informatik unterrichten würdest?)* Ich würde versuchen, es so ähnlich zu machen wie dies meine Lehrkräfte gemacht haben. Die Vollschrift würde ich ähnlich vermitteln, wie sie mir vermittelt wurde, Buchstabe um Buchstabe. Ich würde versuchen

im Kind das Interesse am Lesen zu wecken, denn die Bücherwelt war für mich der Schlüssel. Gut, wenn jemand nicht an Büchern interessiert ist, dann müsste man dies an praktischeren Dingen aufhängen, zum Beispiel an einem Beruf. Wenn du Lehrperson werden willst, dann musst du die Schrift lernen, damit du nachher beispielsweise Mathematik beibringen kannst. Ich würde versuchen etwas zu finden, was bei den Lernenden Begeisterung auslöst und dann die zu lernende Materie daran aufhängen. Bei meinen Nachhilfeschülern mache ich es zumindest so. Ich unterrichte Französisch. Wenn sie einmal den Anschiss haben, und sagen, die Sprache brauche ich sowieso nie, dann sage ich zum Beispiel: „Möchtet ihr nie an den Strand in die Ferien? Frankreich hat sehr schöne Sandstrände.“ (Lachen) Irgendwie so halt. Die Mutter der beiden Lernenden hat mir verraten, dass die beiden gerne zu mir kommen, meine Methode scheint zu funktionieren. Dieser Ansatz habe ich von meinen eigenen Lehrpersonen vermittelt gekriegt und mir scheint er funktioniere.

P05: *(In welcher Reihenfolge sollten Brailleschriften und Technologien vermittelt werden?)* Ich finde es ein guter Ansatz mit der Blindenschrift, zu beginnen, wie ich es gemacht habe. Es ist natürlich immer einfach zu sagen so wie ich es gemacht habe, ist es am besten. Die Technologisierung und Elektronisierung unserer Gesellschaft macht mir manchmal Angst. Wenn ich Mütter mit dem Kinderwagen sehe, und das dreijährige Kind hat ein Iphone in der Hand, wird es mir fast übel. Man nimmt den Kindern irgendwie so viel weg, wenn sie sich schon so früh auf Bildschirme konzentrieren. Ich denke, bei blinden und sehbehinderten Kindern ist das ähnlich. Es gibt zwar keinen Bildschirm, auf den sie sich konzentrieren können, aber es ist schon alles elektronisch. Auch die Sprachausgabe, das muss doch kleine Kinder wahnsinnig machen wenn sie schon mit sieben Jahren damit beginnen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde es schön, wenn Kinder zuerst mit Papier und zwar nicht Stiften, aber mit der Schreibmaschine arbeiten. Wie sehende Kinder zuerst mit Papier und Stiften arbeiten sollten. Ich habe das Gefühl, dass diese Technologisierung gefährlich ist und deshalb finde ich es sinnvoll, zuerst die Blindenschrift zu lernen, bis man sie sattelfest kann. Für mich ist das die Grundlage und alles andere ist aufbauend. Als ich meinen ersten Computer bekam, musste ich nicht zuerst noch die Brailleschrift lernen. Gut, ich musste lernen, dass es auf der Braillezeile acht statt sechs Punkte hatte, aber das habe ich automatisch gelernt. Das musste ich nicht explizit lernen. Wenn ich diesen Grundstein der Blindenschrift nicht gehabt hätte, dann hätte ich gleichzeitig die Blindenschrift, das Tastaturschreiben und all die verschiedenen Programme auf dem Computer lernen müssen. Das wäre eine Überforderung gewesen so viele Sachen gleichzeitig zu lernen.

P05: *(Ich spüre bei dir einen starken Willen, trotz deiner Blindheit der Sehenden Welt so weit wie möglich entgegen zu kommen.)* Absolut. Ich möchte mich nicht verbeugen. Es gibt Sachen, die sind einfach nicht möglich. Ich würde nie etwas versprechen oder zu tun versuchen, was ich nicht kann. Ich komme den Sehenden gerne soweit entgegen wie es möglich ist, ohne mich dabei zu verbeugen. Ich finde das auch wichtig und richtig. Wir leben in einer sehenden Welt, der grösste Teil dieser Welt ist sehend, das ist eine Tatsache. Und wenn ich nicht isoliert sein will, muss ich der sehenden Welt so weit ich kann entgegenkommen. Ich finde die sozialen Kontakte in der sehenden Welt sehr wichtig. Ich habe mir auch immer einen sehenden Lebenspartner gewünscht, weil man dann gemeinsam Sachen unternehmen kann, die der Eine dem Anderen zeigt und sich gegenseitig ergänzt. Wenn beide nichts sehen, könnten wir nie alleine und unabhängig auf Reisen gehen. Klar, wenn ich mich in einen blinden Mann verliebt hätte, dann hätte ich dies sehr wohl akzeptiert. Ich hätte mich nicht dagegen gesträubt. Aber ich finde es so schön, wenn man sich gegenseitig ergänzen kann. Auch meine sehenden Kolleginnen finde ich da wertvoll. Ich habe auch eine blinde Freundin und unternehme sehr gerne etwas mit ihr. Ich möchte mich nicht von Sehbehinderten und Blinden abgrenzen. Die Mischung von sehenden und blinden Kolleginnen finde ich sehr schön, denn man kann sich gegenseitig so viel geben. Ich achte auf Dinge, die die Sehenden nicht beachten und bei ihnen findet das Gegenteil statt und das finde ich sehr schön und bereichernd für alle Parteien.

P06: *(Gibt es eine Frage aus dem „Online-Fragebogen“ die du gerne noch vertiefter erläutern möchtest?)* (Überlegt lange) Auf meiner Arbeit haben wir begonnen, Grafiken auf Braille zu drucken. Wir haben einen Braille-Drucker, mit dem wir auch Grafiken drucken können. Ich finde, dies hat vielleicht auch Zukunft. Damit kann man blinden Schülern in Geometrie zum Beispiel zeigen, wie Diagramme, Figuren oder geometrische Formen aussehen. Die mit Braille bedruckten Blätter kann man dann mit den Fingern erkunden und sich vorstellen was da gezeichnet ist. Wir haben ein Programm auf dem Computer, mit dem wir zum Beispiel ein Quadrat oder Dreieck zeichnen kann. Dann kann man es auf dem Ausdruck nachfahren und kann sich dann besser vorstellen wie das aussieht und wie man das berechnen müsste. *(Dann habt ihr ein Programm, mit dem die Blinden das gleichzeitig zeichnen könnten?)* Nein, das Programm wurde zwar von einer blinden Person entwickelt, aber ich weiss nicht, ob blinde Lernende diese Formen und Figuren selber zeichnen

könnten. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Aber wir können gewünschte Formen Figuren oder Diagramme ausdrucken und zur Verfügung stellen. *(Und du findest, das hätte im Fragebogen auch noch berücksichtigt werden müssen.)* Es hat mit der Brailleschrift selber nichts zu tun. Es hat weniger mit dem Lesen und Schreiben direkt zu tun, sondern es geht mehr um Grafiken.

P07: (Wenn du einer blinden Person die Brailleschrift vermitteln würdest, was würdest beim Vermitteln der Brailleschrift gleich machen oder was würdest du vielleicht auch anders machen, als die Lehrkräfte, die dir das beigebracht haben?) Vor allem mit Kindern, würde ich das Spielerische sicher gleich gestalten. Ich würde Sachen ein- und umstecken und würde mir Mühe geben, die Lektionen anmachend und lustig zu gestalten. Das ist ein bisschen wie Lego spielen. Ich würde lustige Geschichten und Texte auswählen. Es soll witzig sein und Spass machen. Ich würde versuchen die Freude am Lesen, die ich erlebt habe, weiter zu geben. Mir ist aber natürlich klar, dass dies nicht immer so einfach ist.

Was ich anders machen würde, ist das Soziale. Meine Traumvorstellung wäre, dass ich das gar nicht mit dem blinden Kind alleine machen würde, sondern ich würde vielleicht ein anderes Kind dazu nehmen, das nicht blind ist. Das würde die Blindenschrift trotzdem lernen, denn das geht bei sehenden Menschen ja relativ schnell, wenn man die Blindenschrift einfach mit den Augen liest. Meine Idealvorstellung wäre, dass das blinde Kind beim Lernen der Blindenschrift nicht separiert wird, sondern Teil von einem sozialen Gefüge ist. Das Kind, das die Blindenschrift mitlernt, muss nicht unbedingt eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerade sein, sondern das kann zum Beispiel auch ein Geschwister sein. Mir hat immer ein bisschen gefehlt, dass in meiner Familie niemand Blindenschrift kann. Ich hätte zum Beispiel so gerne zu den Geburtstagen jeweils ein Kärtchen geschrieben. Das habe ich dann auch gemacht. Aber sie mussten den Text dann mühsam mit Hilfe der Tabellen entziffern. Es wäre schön gewesen, wenn jemand anderes die Blindenschrift ebenfalls beherrscht hätte. Das wäre dann so etwas wie eine Geheimschrift. Das würde ich versuchen einzubauen, und ich würde vor allem versuchen, die Freude am Lesen und Schreiben zu vermitteln. Aber wie ich dies pädagogisch umsetzen würde, das weiss ich nicht genau.

P07: (In welcher Reihenfolge sollten die verschiedenen Schriftsysteme und Technologien vermittelt werden?) Keine Ahnung – vielleicht kann man heute das Alphabet auch direkt auf der Braillezeile lernen. Ich habe damals noch mit Papier angefangen, aber vielleicht braucht es dies heute alles nicht mehr. Eigentlich wäre das ein cooles System, das Alphabet auf der Braillezeile zu lernen, weil man dann den Text auf der Braillezeile hat und wenn man dann dort einmal nicht draus kommt, weil man die Brailleschrift vielleicht noch nicht so gut lesen kann, kann man die Sprachausgabe unterstützend dazu nehmen.

P07: (Meinst du damit, dass auch die Technologien, sprich der Computer möglichst früh eingeführt werden sollte?) Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir gar nicht mehr darum herum. Ich persönlich würde natürlich auch versuchen, den Lernenden den Reiz vom Lesen auf Papier und von Büchern zu vermitteln. Für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, ob ich ein Buch in der Hand halte und darin blättern kann, oder ob ich eine Braillezeile vor mir habe, wo ich einfach nur einen Knopf drücken muss.

P08: Eine sprechende Waschmaschine und einen sprechenden Staubsauger, das fände ich cool. Der würde dann sagen, bitte Akku laden oder Behälter leeren usw..

Beruflich würde ich mir einen besseren Zugang zu den Buchhaltungsprogrammen wünschen, es gäbe viele Blinde und Sehbehinderte die Mathematik eigentlich gut können aber die Nutzung ist ihnen verwehrt. Ich selber habe in der Ausbildung festgestellt dass es nicht möglich ist für uns mit diesen Programmen zu arbeiten. Ich habe damals die Theorie gut verstanden und hätte diese Programme auch gerne genutzt, ich finde die Buchhaltung interessant, aber das Programm „Banana“ ist nur zu einem kleinen Teil nutzbar was ich schade finde.

Der soziale Bereich ist ja für uns Blinde gut zugänglich, z.B. das Internet, dort ist es manchmal von den Anbietern der Internetseiten abhängig ob die Zugänglichkeit erhalten bleibt. Also, der Bereich Freizeit ist für Blinde sehr gut entwickelt finde ich.

P08: (Was würdest du dir in Bezug auf die Brailleschriften wünschen?)

Mehr Dinge angeschrieben im öffentlichen Raum, Wegweiser oder in Geschäften z.B. Gemüse oder Milchprodukte oder noch detaillierter. Mir ist klar, wir träumen ein wenig.

Ich würde die Brailleschrift auch mehr lesen wenn vieles angeschrieben wäre das wäre toll. Mir ist natürlich klar, dass es immer mehr Apps gibt die uns vorlesen können worum es sich handelt und die stehen in Konkurrenz zur Brailleschrift.

(Ein Teil deiner Wünsche bezüglich Brailleschrift wird von den Technologien erfüllt, ist dies richtig?)

Ja, schon aber es ist viel umständlicher etwas mit dem Iphone zu fotografieren als es von Hand zu lesen. Bei Medikamenten von meinem Führhund würde ich mir wirklich wünschen dass sie in Braille angeschrieben wären, dies wäre viel angenehmer.

P08: Mir ist zu einer vorherigen Frage noch etwas in den Sinn gekommen, was ich mir wünschen würde. Es wäre super wenn es möglich wäre Quittungen irgendwie zu erfassen und sie lesbar zu machen für uns. Mir ist natürlich klar, dass an der Kasse in der Mikros nicht ein kleiner Brailledrucker stehen kann für uns wenige aber es wäre toll Quittungen lesen zu können. Da könnte man endlich auch eine private Buchhaltung führen mit allem Drum und Dran.

P08: *(Wenn du die Brailleschrift einer blinden Person lehren könntest, wie würdest du es tun?)* Ich würde es genau gleich machen wie meine damalige Lehrerin, spielerisch. Mir ist natürlich klar, dass eine spät erblindete Person dies als Hohn empfinden könnte. Es ist sicher schwieriger einer spät erblindeten Person die Freude am Lesen vermitteln zu können, so wie ich es erlebt habe aber auch schade wenn es nicht probiert wird. Wenn jemand seine Erblindung noch nicht verdaut hat, dann ist alles schwierig auch ein Glas Milch warm machen.

Ich hätte grosse Freude einer blinden Person die Blindenschrift und den Umgang mit dem Leben zu zeigen, zu zeigen wie ich lebe und dass mir nichts fehlt, und dass ich gut lebe. Natürlich ist nicht alles perfekt in meinem Leben und ich nehme auch gerne Verbesserungsvorschläge an aber jetzt bin ich wieder abgeschweift. (Lachen)

Die Ungeduld die Strenge mit sich selber und die Disziplin müssen vielleicht nach einer Erblindung im Erwachsenenalter einen Moment ausgeblendet werden denke ich. Da muss man es gemütlich angehen lassen, niemandem etwas beweisen nicht einmal sich selber. Mir ist natürlich klar, dass trotzdem die Gesellschaft die Geschwindigkeit der Leistungsdruck dem gegenüber stehen – schwieriges Thema.

VI. Aussagen, die nicht zugeordnet werden können

P02: *(Du hast erwähnt, dass du einen Zusammenhang vermutest, zwischen deiner Ausbildung in Braille und Technologien und deiner heutigen Arbeitsweise, deinen Präferenzen. Könnte es auch sein, dass z.B. dein Typus (optisch) mit deiner Geschichte zusammenhängt? Also damit, dass du zuerst die Schwarzschrift, und erst in der Mittelstufe Braille gelernt hast?)* Ja, das ist natürlich schon möglich. Wenn ich an meine geburtsblinden Kolleginnen und Kollegen denke, die sind viel stärker auf die Sprachausgabe fixiert als auf das Lesen, scheint mir. Ja, das könnte sein, dass es damit zusammenhängt.

P07: *(Um noch einmal auf die vorherige Frage zurück zu kommen, was braucht man um eine Ausbildung zu beginnen?)* Man braucht sicher ein Umfeld, das einen unterstützt, einen Arbeitgeber, der einem einen Ausbildungsplatz anbietet und bereit ist jemanden Sehbehindertes aufzunehmen.

P07: *(Möchtest du damit sagen, dass die Kompetenzen nicht im Vordergrund stehen, wenn man sich an einen Ausbildungsplatz bewirbt?)*

Nein, das sage ich nicht. Was ich sagen möchte ist, dass Blinde und Sehbehinderte oft sehr früh anfangen mit ihrer Ausbildung in Technologien. Ich selber zum Beispiel habe viel früher damit angefangen, als alle anderen aus meiner Schule. Das ist ja eigentlich ein Vorteil, den wir bei einer Bewerbung auch als Vorteil verkaufen dürften. Ich finde, wir dürften eigentlich auch ein bisschen stolz sein, dass wir viel länger am Computer ausgebildet wurden als Sehende. (verliert den Faden, Alexander fasst zusammen) Gut, vielleicht beziehe ich das ein bisschen zu fest auf meine Zeit. Heute ist das anders. Die Idee, dass Sehbehinderte und Blinde einen Vorsprung haben in der Nutzung von Computern scheint mir auch nicht mehr ganz richtig. Heute haben ja auch Sehende mit acht Jahren ein Iphone.

Ich kreise die ganze Zeit um die EDV, dürfte ich diese einmal ausklammern?

P07: Ich denke, es ist immer noch schwierig eine Arbeitsstelle oder Ausbildungsstelle zu finden, aus dem gleichen Grund, wie die Leute verstummen, wenn eine Person mit Blindenstock vorbeigeht. Ich kann nicht genau sagen, wieso das so ist, aber es ist irgendwie immer noch ein Tabuthema. Wir sind immer noch so etwas wie eine Randgruppe, denke ich. Wahrscheinlich bleibt das auch so. Mein Idealziel wäre es, dass wir nicht aus einer Gesellschaft aus Gesellschaft plus Randgruppe bestehen, sondern eine bunt durchmischte Gesellschaft sind, in der alle einen Platz haben, egal ob behindert, doof, schwarz, weiss, Asiat, oder was auch immer. Leider stelle ich fest, dass wir aktuell noch nicht soweit sind. Wahrscheinlich brauchen wir auch noch länger als wir uns wünschen würden dafür, um

so weit zu kommen. Ich merke das manchmal auch an mir selber, dass ich, obwohl ich mit meiner Behinderung relativ gut umgehen kann, manchmal wie etwas Angst vor der Reaktion meiner Mitmenschen habe. Vielleicht braucht es da auch etwas mehr Mut von Seiten von uns Sehbehinderten und Blinden, um uns von Erwartungen zu befreien, Erwartungen wie andere Menschen auf uns reagieren. Viele Sehbehinderte und Blinde gehen so ein bisschen als Opfer durchs Leben. Sie strahlen indirekt so eine Opferhaltung aus. Sie wirken ein bisschen verschlossen, in einer eigenen Welt.

P07: (Denkst du, dass die Sehenden uns sehbehinderten und blinden Menschen als Opfer anschauen, weil wir das selber von uns denken und es deshalb schwierig sein könnte, irgendwo eine Lehrstelle oder eine Anstellung zu finden?) Ich denke, dass dies bei vielen so zutrifft und diese Haltung macht wahrscheinlich, dass es nicht einfach ist sich in der „sehenden Welt“ zu behaupten beziehungsweise eine Lehrstelle oder Arbeitsstelle zu finden.

Was ich auch denke ist, dass wir in der Schule zu wenig darauf vorbereitet wurden, wie man sich korrekt anzieht, sich korrekt verhält, in welche Richtung man schaut, wenn man mit jemandem spricht. Gerade für ein Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dies zu wissen. Wann lächle ich, wie gehe ich auf jemanden zu. Sehende Menschen können diese Dinge einfach bei den Anderen abschauen und für uns Blinde ist dies nicht möglich. Ich finde wichtig, dass man diese Sachen sehbehinderten und blinden Menschen bewusst macht. Ich finde diese Dinge ebenso wichtig wie eine Algebraformel. Ich finde wichtig, dass man jemanden beispielsweise darauf aufmerksam macht: „Wenn du die ganze Zeit den Kopf schüttelst, dann siehst du total behindert aus und dann wird dich auch keiner einstellen.“ Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich erwachsene Blinde oder Sehbehinderte erlebe, die gescheit und gutaussehend sind, aber einfach nicht wirken, weil sie nie darauf aufmerksam gemacht worden sind und sie immer verschont und beschützt wurden. Ich finde das müsste genauso wichtig sein, wie jedes andere Unterrichtsfach auch.

P07: (Du findest, dass in der Ausbildung von blinden und sehbehinderten Menschen soziales Verhalten ebenso wichtig wie Brailleschrift und Umgang mit Technologien ist?) Auf jeden Fall und auch Sachen wie, wie ziehe ich mich korrekt an. Nicht weil jeder herumlaufen sollten wie die Anderen, gar nicht, sondern geschmackvoll und individuell, so dass man merkt, diese Person steht zu dem, was sie anzieht. Was ich oft erlebe ist, das blinde und sehbehinderte Menschen versuchen einem „Main Stream“ nachzuäffen oder ihn nachzuahmen. Das können wir gar nicht, weil wir es erstens nicht richtig sehen können, und zweitens ist es nachher auch gar nicht authentisch. Aus meiner Sicht wäre es viel wichtiger, dass man sehbehinderten und blinden Menschen lehrt, authentisch zu wirken, ohne dass sie das Gefühl haben, sie seien fehl am Platz. Etwas sein zu wollen das man nicht ist, verunsichert nur noch mehr.

Authentizität ist der wichtigste Punkt und es ist auch wichtig, dass uns dieser irgendwie beigebracht wird. Wir müssten dies ein bisschen früher lernen als sehende Menschen, weil wir in einer sehenden Welt leben und es den Sehenden leichter fällt das wahrzunehmen.

P07: (Ich denke, es ist auch für Sehende eine schwierige Zeit, diese Zeit der Selbstfindung in der Pubertät. Und ich denke, blinden Jugendlichen fehlt in dieser Zeit wie der Spiegel oder die Reaktion der Gesellschaft.)

Ja genau. Wenn ich ehrlich bin, wenn meine B&U Lehrerin damals gesagt hätte, ich solle bestimmte Kleider nicht anziehen, dann hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht, einfach, weil ich in der Pubertät war. Trotzdem wäre es wertvoll gewesen. Und ich habe schon gehört, dass es an gewissen Blindenschulen Workshops zu diesen Themen gibt, wo die Mädchen zum Beispiel lernen, wie sie sich anziehen und wie sie sich schminken können. Das ist in diesem Alter so wichtig. Als ich zwölf war, begannen all meine sehenden Kolleginnen sich zu schminken und ich musste meine Mutter fragen ob sie mir helfen könnte. Wenn man das nicht kann, kann man halt einfach nicht mitreden. Wenn ich dies damals gekonnt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ausgegrenzt worden oder weniger. Auch das Kino war damals zum Beispiel für meine Kolleginnen tabu, obwohl ich ganz gerne ins Kino gegangen wäre. Heute gibt es Apps, die den Film mit Audiodeskription beschreiben würden. Heute könnte ich meinen Kolleginnen sagen, ich komme auch mit, denn ich habe ja die Beschreibung zum Film. In dieser Hinsicht hat sich auch vieles verändert.